

**TEOLOGICZNE
STUDIA
SIEDLECKIE**

**THEOLOGICAL STUDIES
OF SIEDLCE**

Rok XVIII (2021) 18
Siedlce

Komitet redakcyjny

ks. dr Łukasz Szczeblewski (redaktor naczelny)

ks. dr Mariusz Świder (sekretarz)

ks. dr Marcin Bider

ks. dr Adam Kulik

Rada Naukowa

ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch, UPH

ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński, KUL

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, UPH

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, UKSW

ks. prof. François-Xavier Dumortier S.J., Pontificia Università Gregoriana, Rzym

ks. prof. Edmund Kowalski C.Ss.R., Accademia Alfonsiana, Rzym

ks. prof. Wolfgang Lentzen-Deis, Theologische Fakultät, Trier

ks. prof. Markus Tymister, Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma, Rzym.

ks. dr hab. Roman Karwacki, em. prof. UKSW, Siedlce

ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK

Recenzenci

ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary, UŚ

prof. dr hab. Czesław Grajewski, UKSW

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, UPH

ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW

ks. dr hab. em. prof. UKSW Roman Karwacki, Siedlce

ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

ks. dr hab. em. prof. UKSW Kazimierz Matwiejuk, Siedlce

ks. dr hab. Grzegorz Pyżlak, KUL

ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW

Skład komputerowy: Monika Sadowska

Za pozwoleniem władzy kościelnej

ISSN – 1733-7496

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo jest dostępne w wersji elektronicznej: www.tss-siedlce.pl

Rocznik indeksowany jest w bazach: Biblioteka Nauki, CEJSH, Index Copernicus International. Od 1 grudnia 2021 r. znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MEiN (20 pkt.).

Adres Redakcji

Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II
ul Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce
Tel. + 48 500 295 726
www.tss-siedlce.pl

The logo for Unitas publishing house, featuring the word 'Unitas' in a stylized, cursive font with a cross above the 'i', and the word 'wydawnictwo' in a smaller, sans-serif font below it.

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS
ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce
tel. 500 106 002
www.wydawnictwo-unitas.pl

SPIS TREŚCI

Od redakcji	6
Ks. Kazimierz MATWIEJUK	
Wielki Czwartek – początek Triduum Sacrum	9
<i>Holy Thursday – The beginning of Triduum Sacrum</i>	
Ks. Łukasz CELIŃSKI	
L'incenso nella liturgia.	
Appunti per una lettura ermeneutica della ritualità cristiana	47
<i>Incense in the Liturgy.</i>	
<i>Notes for a hermeneutic reading of the Christian rituality</i>	
<i>Kadzidło w liturgii.</i>	
<i>Uwagi do hermeneutycznej lektury rytuału chrześcijańskiego</i>	
Izabella SMENTEK	
Z problematyki pojęć eschatologicznych	61
<i>The Problems of Notions in Eschatology</i>	
Ks. Rafał SOĆKO	
Usprawiedliwienie człowieka w kontekście procesu historiozbawczego na podstawie „Commentarium in epistulam ad Romanos” Orygenesa	91
<i>Human's justification in the context of historico-redemptive proces in Origen's „Com-mentarium in Epistulam ad Romanos”</i>	
Ks. Jakub KOZAK	
Duszpasterska troska o osoby w sytuacjach nieprawidłowych	117
<i>Pastoral care for people in irregular situations</i>	
Ks. Ireneusz CELARY, ks. Henryk OLSZAR	

Hlond i Słowenicy. Misje legata papieskiego kardynała Augusta Hlonda w Lublanie	137
Hlond and Slovenes: The Mission of the Papal Legate in Ljubljana	
Ks. Damian GADAMER	
Marksizm psychoanalityczny w koncepcjach Ottona Grossa i Wilhelma Reicha	167
Psychoanalytic Marxism in Otto Gross's and Wilhelm Reich's concept	
Marian WNUK	
Filozofia biogenezy: Kategoria światła a natura życia	183
Philosophy of Biogenesis: The Category of Light and the Nature of Life	
Ks. Marcin BIDER	
Pozasakramentalna praktyka wyjawiania myśli w źródłach wczesnego monastycyzmu bizantyjskiego. Wybrane zagadnienia w ujęciu teologiczno-prawnym	201
The non-sacramental practice of verbalizing thoughts in the sources of the early Byzantine monasticism. Selected issues in theological and legal terms	
Ks. Łukasz SZCZEBLEWSKI	
Źródła melodii, metrorhythmiki oraz kontrafaktury w kompozycjach zawartych w zbiorze ks. Z. Piaseckiego (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę”	217
Sources of melodies, metrorhythmics and contrafacta in the compositions included in the collection of Fr. Z. Piasecki's (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” [„I want to sing to my Lord”]	
RECENZJA	
Ks. Ryszard Federczyk, Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego , Siedlce: Unitas, 2015, s. 300. Recenzent: Jakub Akonom.	237
AUTORZY CYTOWANI – ZAPIS APA	241

OD REDAKCJI

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny, już osiemnasty, numer naszego czasopisma, o charakterze interdyscyplinarnym z wyraźnym nachyleniem teologicznym. Stanowi ono forum, na którym owoce swoich przemyśleń prezentują pracownicy naukowcy oraz doktoranci z różnych ośrodków akademickich.

Ks. Kazimierz Matwiejuk, liturgista, przybliży doniosłość wielkoczwartkowej liturgii, która rozpoczyna Triduum Sacrum. Natomiast liturgista, ks. Łukasz Celiński, wyjaśnia znaczenie kadzidła w liturgii. Następnie sens pojęć eschatologicznych tłumaczy dogmatyk, dr hab. Izabella Smentek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim opracowaniu, ks. Rafał Soćko, podejmuje zagadnienie usprawiedliwienia człowieka w kontekście procesu historiozbowczego na podstawie *Commentarium in epistulam ad Romanos* Orygenesesa. Ks. Jakub Kozak zaś prezentuje kwestię duszpasterskiej troski Kościoła o osoby w sytuacjach nieprawidłowych.

Profesorowie Uniwersytetu Śląskiego, ks. Ireneusz Celary, pastoralista oraz ks. Henryk Olszar, historyk, opisują posługę eklezjalną kardynała Augusta Hlonda, który był legatem papieskim w słoweńskiej Lublanie podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w 1935 roku oraz cztery lata później w czasie VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla. Zagadnienie marksizmu psychoanalitycznego w koncepcjach Ottona Grossa i Wilhelma Reicha prezentuje ks. Damian Gadamer. Natomiast prof. Marian Wnuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przybliży filozofię biogenezy, podejmując temat: kategoria światła a natura życia.

W swoim artykule ks. Marcin Bider omawia, w ujęciu teologiczno-prawnym, zagadnienie pozasakramentalnej praktyki wyjawiania myśli w źródłach wczesnego monastycyzmu bizantyjskiego. Z kolei ks. Łukasz Szczeblewski, muzykolog, przedstawia źródła melodii, metrykę oraz kontrafaktury w kompozycjach zawartych w zbiorze ks. Z. Piaseckiego (1916-2011) *Panu memu śpiewać chcę*.

Numer naszego czasopisma zamyka recenzja książki ks. dra Ryszarda Federczyka, *Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego*, która została wydana w Siedlcach w 2015 roku, w wydawnictwie Unitas. Autorem recenzji jest Jakub Akonom.

Różnorodność poruszonych zagadnień stwarza okazję do ich głębszego poznania lub pogłębienia. Publikacja artykułów wymaga dwóch pozytywnych recenzji samodzielnych

pracowników naukowych. Są one potwierdzeniem walorów merytorycznych i metodologicznych prezentowanych opracowań.

Informujemy także, iż na początku tego roku został powołany nowy Komitet redakcyjny. Członkowie nowej Redakcji wyrażają wdzięczność ks. prof. Kazimierzowi Matwiejukowi, dotychczasowemu Redaktorowi naczelnemu *Teologicznych Studiów Siedleckich*, za ośmioletnią pracę redakcyjną oraz okazaną pomoc i życzliwość przy powstaniu niniejszego rocznika.

Jednocześnie Redakcja zaprasza zarówno doświadczonych naukowców, jak i początkujących badaczy, do publikowania artykułów naukowych, recenzji oraz sprawozdań z wydarzeń o charakterze naukowym, na łamach naszego periodyku. Od 1 grudnia 2021 r. nasz rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (20 pkt.).

Czcigodnym Czytelnikom życzymy miłej i owocnej lektury.

Ks. Kazimierz MATWIEJUK*

WIELKI CZWARTEK – POCZĄTEK TRIDUUM SACRUM

Treść: Wstęp, 1. Paschalny charakter Wielkiego Czwartku, 1.1. *Chrystus wypełnia figury mesjańskie*, 1.2. *Niedzielne świętowanie paschy Chrystusa*, 1.3. *Coroczne świętowanie paschy wcielonego Syna Bożego*, 1.4. *Wielkoczwartkowa liturgia jerozolimska*, 1.5. *Liturgia wielkoczwartkowa poza Jerozolimą*; 2. Obrzędy liturgii wielkoczwartkowej, 2.1. *Ciemna jutrznia*, 2.2. *Obrzęd umycia nóg*, 2.3. *Eucharystyczny wymiar mandatum*, 2.4. *Przechowywanie Najświętszego Sakramentu*, 2.5. *Obnażenie ołtarzy*; 3. Msza Wieczery Pańskiej, 3.1. *Paschalny kontekst ustanowienia Eucharystii*, 3.2. *Wieczernik eucharystyczny*, 3.3. *Kapłański wymiar Wielkiego Czwartku*, 3.4. *Kapłaństwo wiernych w liturgii Wielkiego Czwartku*; Zakończenie; Streszczenie; Summary: Holy Thursday – The beginning of Triduum Sacrum; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Eucharystia, liturgia, pascha, Wielki Czwartek

Key words: Eucharist, Liturgy, Passover, Holy Thursday

Wstęp

Celebracja tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego stanowi centrum roku liturgicznego. Jest to Triduum Paschalne¹. Do wieczora Wielkiego Czwartku trwa czas przygotowania paschalnego². Natomiast Triduum Sacrum rozpoczyna się wielkoczwartkową Mszą Wieczery Pańskiej a kończy II nieszporama niedzieli zmartwychwstania³. W wymiarze liturgicznym obejmuje ono trzy święte doby. Dokładniej są to

* Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, jest liturgistą, dr hab. i emerytowanym prof. UKSW.

¹ Nazwę Triduum Sacrum upowszechnił Alfred Ildefons *Schuster* (1880–1954), opat benedyktynów przy rzymskiej bazylice św. Pawła za murami, a od 1929 r. kardynał i arcybiskup Mediolanu, beatyfikowany 12 maja 1996 r. przez Jana Pawła II. Tej nazwy w wersji Triduum Paschale użył Pius XII, dokonując reformy Wielkiego Tygodnia, zob. B. Nadolski, *Liturgika*, t. 2. *Liturgia i czas*, Poznań 1991, s. 65.

² W Wielki Czwartek i Triduum Paschalne pogrzeb odbywa się jak zawsze ze śpiewem. Zamiast Mszy św. odprawia się liturgię słowa Bożego i obrzęd ostatniego pożegnania. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św. Od rozpoczęcia Triduum, czyli od wieczora Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty włącznie, nie wprowadza się pogrzebu do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, Konferencja Episkopatu Polski, *Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych* (5.05.1978), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/pogrzeb1_05051978.html (25.04.2013).

³ Żydowski dzień zaczyna się od zachodu słońca, ok. godz. 18. Metoda liczenia czasu była początkowo

trzy święte noce⁴. Pierwsza noc to noc z czwartku na piątek, kiedy Chrystus po spożyciu ostatniej wieczerzy z uczniami został zdradzony przez Judasza, jednego z Dwunastu. Noc z piątku na sobotę była nocą wielkiej ciszy kosmosu, bo ukrzyżowany Pan życia został pogrzebany. Józef z Arymatei zdjął ciało Jezusa z krzyża *owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany*. Uczynił to pośpiesznie w piątek przed zachodem słońca, *ponieważ szabat zaczynał jaśnieć* (Łk 23,53-54). Noc z soboty na niedzielę to noc rezurekcji ukrzyżowanego Zbawiciela.

Wielkoczwartkowa wieczorna celebrowana Msza Wieczerzy Pańskiej jest szczególną formą proklamacji zbawczej miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Jest bowiem sakramentalnym uobecnianiem zbawczych czynów Chrystusa. Liturgia wielkoczwartkowa ma charakter paschalny. Towarzyszą jej obrzędy, które objawiają miłość Chrystusa do grzeszników. Kształtowały się one w historii Kościoła. Poznajmy najważniejsze.

1. Paschalny charakter Wielkiego Czwartku

1.1. Chrystus wypełnia figury mesjańskie

Przyjście Mesjasza zapowiadał Stary Testament. Wszystkie proroctwa zmierzały ku *Temu, który nadchodzi*. Wybrzmiewały one w formie Bożych obietnic i przymierzy, jakie Bóg zawierał z narodem wybranym. Zostały one wypełnione przez inkarnację Syna Bożego. Gdy Boże *Słowo ciałem się stało* (J 1,14) spełniły się proroctwa i wypełniły wszystkie starotestamentalne figury mesjańskie.

Ich sens tak tłumaczył Meliton (+ ok.180), biskup z Sardes w Azji Mniejszej. *On [Chrystus] jest Paschą naszego zbawienia. To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity, w Izaaku związano Mu nogi, w Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie został sprzedany, w Mojżeszu podrzucony, w baranku paschalnym zabity, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. Poczęty w łonie Dziewicy, zawieszony na drzewie krzyża, pogrzebany w ziemi, zmartwychwstał i wstąpił na wysokości niebios. On jest milczącym Barankiem, Barankiem zabitym, zrodzonym z Maryi, pięknej owieczki. Wzięty ze stada i poprowadzony na zabicie, wieczorem został złożony w ofierze, a nocą Go pogrzebano. Nie łamano Mu kości na drzewie krzyża, a będąc w ziemi, nie uległ rozkładowi, lecz powstał z martwych i wskrzesił*

oparta na fakcie, że w tygodniu stworzenia pierwszy dzień zaczął się ciemnością, która została zamieniona w światłość, i dlatego każdy 24. godzinny okres czasu jest uważany za „wieczór i poranek” (Rdz 1, 5). Ukrzyżowanie Jezusa i złożenie Jego ciała do grobu miało miejsce w piątek przed godz. 18-tą. Piątek u Żydów był dniem przygotowania do szabat i ciało musiało być zdjęte przed tą godziną. Zaczynał się bowiem szabat. Był to dzień pierwszy. Piątek po godz. 18-tej do soboty do godz.18, to dzień drugi. Dzień trzeci, to sobota po 18-tej i niedziela do godz. 18-tej, zob. *The Jewish calendar*, <http://www.webexhibits.org/calendars/calendar-jewish.html> (22.11.2012).

⁴ Zob. K. Matwiejuk, *Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*, Siedlce 2015. Artykuł zawiera przepracowany skrót treści zawartych w tej książce.

człowieka, wyprowadzając go z grobu otchłani⁵.

Dzieło zbawienia dokonało się przez paschę Wcielonego Słowa czyli przez przejście przez śmierć ku zmartwychwstaniu i uczczenie Go przez Ojca w tajemnicy wniebowstąpienia.

1.2. Niedzielne świętowanie paschy Chrystusa

Na początku dziejów Kościoła świętowanie paschy Chrystusa dokonywało się w ramach świętowania niedzieli. Jego wyznawcy przeżywali ten dzień jako *kairos*, czyli czas zbawienia. Bóg dał człowiekowi ten dzień jako okazję do przyjęcia Jego błogosławieństwa w Chrystusie. To błogosławieństwo obejmowało ludzi mocą głoszonego orędzie zbawienia, Ewangelię, i łaską sakramentów. To obdarowanie kształtowało życie codzienne wierzących oraz stymulowało ich dziękczynienie Bogu za wielkie rzeczy, jakie uczynił człowiekowi.

Niedziela chrześcijańska jako święto paschalne⁶ ma wymiar historiozbawczy z bardzo wyraźnym akcentem chrytologicznym⁷. Dzięki tajemnicy paschalnej Słowa Wcielonego nastąpiło *nowe stworzenie* (Ga 6,15). Dzień nowego stworzenia, to dzień zmartwychwstania ukrzyżowanego Mistrza z Nazaretu. On, zmartwychwstały Kyrios, jest Panem odkupionej ludzkości i świata. Dzień Pański jest świętowaniem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Niedziela to pierwszy dzień po szabacie. Jest ona Dniem Pańskim – *kyriake hemera*. Nazywano ją także Dniem Ósmym, jako że jest dniem poza tygodniem. Z II wieku pochodzi określenie Dzień Słońca⁸. Natomiast od przełomu II i III wieku upowszechniła się nazwa Dzień Zmartwychwstania. Pierwsi chrześcijanie, pochodzący z judaizmu, odważyli się zmienić dotychczasowy porządek religijnego świętowania szabatu, także rachubę cza-

5 Zob. Meliton, *Homilia paschalna*, w: *Liturgia Godzin*, t. 2, Poznań 1984, s. 354-355.

⁶ Jan Paweł II, List apostolski *Dies Domini* o świętowaniu niedzieli (31.05.1998), Watykan 1998, nr 1.

⁷ Tamże, nr 8.

⁸ „W dniu zaś zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pamiętniki apostołskie lub pisma prorockie, jak długo na to czas pozwala, gdy zaś lektor skończy, przełożony żywym słowem upomina i zachęca do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie powstajemy z miejsc i modlimy się, po modlitwie zaś następują opisane już poprzednio ceremonie, mianowicie przynosi się chleb oraz wino z wodą, nad którymi przełożony odprawia modły i dziękczynienia, ile tylko może, lud zaś odpowiada mu radosnym „amen” — wreszcie następuje rozdawanie każdemu cząstki pokarmu eucharystycznego; nieobecny zanoszą go diakoni. Kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym całą zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Ten roztacza opiekę nad sierotami, wdowami, chorymi, lub też z innego powodu cierpiącymi niedostatek, a także nad więźniami oraz obcymi goszczącymi w gminie; jednym słowem spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym. Zgromadzenia zaś nasze odbywają się w dniu Słońca dlatego, że jest to pierwszy dzień, w którym Bóg, przetworzywszy ciemności oraz pramaterię, uczynił świat, a także, ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ukrzyżowano Go bowiem w przeddzień dnia Saturna, zaś nazajutrz po owym dniu, czyli w dzień Słońca, ukazał się On apostołom i przekazał im tę właśnie naukę, jaką niniejszym przedłożyliśmy wam do rozważenia”, Justyn, *Apologia*, za: M. Michalski, *Antologia literatury patrystycznej*, t. 1, Warszawa 1975, s. 98-99.

su tygodniowego. *To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem także szabatu* (Mk 2,27-28). Wyznawcy zmartwychwstałego Zbawiciela wprowadzili nowy układ świętego czasu. Ich motywacja, oparta na fakcie zmartwychwstania Chrystusa, była w stanie zmienić wielowiekową tradycję świętowania nietykalnego szabatu, kultywowaną przez naród wybrany Starego Przymierza. Wielka Noc, kiedy Chrystus powstał z martwych, stała się niejako dźwigarem nowego porządku religijnego. Dla pierwszych chrześcijan dzień zmartwychwstania Chrystusa stał się fundamentem liturgicznego świętowania dzieła odkupienia (KL 102).

1.3. Coroczne świętowanie paschy wcielonego Syna Bożego

Od II wieku wyznawcy wcielonego Syna Bożego świętują Jego paschę w oddzielnym, dorocznym święcie. Pierwotnie świętowanie zmartwychwstania Chrystusa na Wschodzie dokonywało się według kalendarza żydowskiego, więc w dniu 14 nisan. W tym dniu paschę Chrystusa świętowały zwłaszcza młode Kościoły w Azji Mniejszej, w tym Kościół w Efezie. Zwolenników tej daty nazywano kwartodecymanami. Dzień 14 nisan przypadał na przełomie marca i kwietnia, niezależnie od tego, jaki to był dzień tygodnia. Ta tradycyjna data paschy żydowskiej przypominała zbawczą ingerencję Boga, który wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej i przez Morze Czerwone oraz pustynię synajską doprowadził do Ziemi Obiecanej. Wyzwoleni świętowali w dniu 14 nisan swoje przejście, paschę, z niewoli ku wolności⁹.

Kościół rzymski w II w. świętował paschę Pana Jezusa w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Powstawały pewne napięcia odnośnie do daty świętowania misterium paschy Słowa Wcielonego. W 154 roku odbyło się w Rzymie spotkanie papieża Aniceta (+ok.166) z biskupem Efezu Polikarpem (+155). Mimo potwierdzenia różnic w praktykach liturgicznych obu wspólnot eklezjalnych nie ucierpiała na tym jedność Kościoła. Anicet, okazując głęboki szacunek pasterzowi Kościoła w Efezie, pozwolił mu na sprawowanie w Rzymie Eucharystii¹⁰.

⁹ Według Księgi Wyjścia exodus miał miejsce w XIII wieku. Ta księga (1, 11) wspomina, że Izraelici budowali miasta Pitom i Ramses. To ostatnie było siedzibą Ramzesa II (1279-1212 przed Chr.). Także Księga Liczb 20, 14-21; 21, 21-35 potwierdza tę datę. Jest w niej mowa o kontaktach Mojżesza z królami Edomu, Moabu i Ammonu. Te miasta istniały w XIII w. Również najnowsze badania archeologiczne potwierdzają wiek XIII (ok. 1250) jako datę wyjścia Izraelitów z Egiptu, zob. N. Sarna - H. Shanks, *Izrael w Egipcie. Pobyt w Egipcie i Wyjście*, w: H. Shanks (red.), W. Chrostowski (tł.), *Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian*, Warszawa 2007, s. 80-84.

¹⁰ A. Bergamini, *Chrystus świętem Kościoła, Rok liturgiczny, Historia, celebrowanie, teologia, duchowość, duszpasterstwo*, tł. K. Kubis, Kraków 2003, s. 184.

Problem pogłębił się, gdy w Rzymie prezbiter Blastos, gorliwy zwolennik opcji kwartodecymalnej, świętował wraz ze swymi zwolennikami paschę Chrystusa 14 nisan. Tak kwestionował panujący zwyczaj w Wiecznym Mieście świętowania Wielkanocy w niedzielę. Wprowadzał on niepokój i zamieszanie, bo jego zwolennicy, gdy 14 nisan przypadł w niedzielę pościli aż do wieczornego czuwania, podczas gdy inne wspólnoty świętowały z radością rezurekcję Chrystusa.

Papież Wiktor (189-199) zwołał synod, na którym potwierdzono niedzielny termin świąt paschalnych. Natomiast w 196 roku napisał zdecydowany list do biskupa efeskiego Polikratesa, który na synodzie sześć lat wcześniej poparł stanowisko kwartodecymian w sporze o termin świąt Wielkanocy. Papież wezwał go i sąsiadujące z Efezem Kościoły do niedzielnego świętowania Paschy. W liście zawarł groźbę ekskomuniki wobec tych pasterzy Kościoła, którzy zlekceważą jego upomnienie¹¹. Argumentował, że właściwym terminem liturgicznej celebracji paschy wcielonego Syna Bożego winna być niedziela. Papież domagał się, aby kwartodecymianie zechcieli uszanować termin niedzielny, ponieważ w tym dniu dokonana się rezurekcja ukrzyżowanego Chrystusa. Niektórzy z nich nie przyjęli papieskiego upomnienia. Dlatego Kościół rzymski uznał kwartodecymian za heretyków¹².

Ostatecznie niedzielny termin świętowania paschy Chrystusa potwierdził i upowszechnił sobór w Nicei w 325 roku¹³. Ojcowie soborowi zadecydowali, że Wielkanoc ma być świętowana w niedzielę. Jej data nie powinna zależeć ani współbrzmieć z księżycowymi obliczeniami paschy żydowskiej, chociaż należy się szacunek tej paschalnej tradycji i formom jej świętowania. Pascha Chrystusa ma być świętowana w niedzielę następującą po pierwszej pełni księżyca, po wiosennym zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Decyzja soborowa potwierdzała praktykę paschalną wielu Kościołów, m.in. rzymskiego i aleksandryjskiego. Postanowienie soborowe przyjął Kościół antiocheński, który do tej pory ustalał datę obchodów paschy Chrystusa na podstawie obliczeń żydowskich¹⁴.

¹¹ R. Fischer-Wollpert, *Leksykon papieży*, Kraków, Znak 1996, s. 17. Papież, m.in. dzięki prośbom św. Ireneusza odstąpił od swego zamiaru. Również upomniani apelowali, by biskup Rzymu starał się o pokój, jedność i miłość bliźniego.

¹² A. Bergamini, dz. cyt., s. 185.

¹³ Do tego miasta w Bitynii, odległego ok. 80 km od Konstantynopola, ojcowie soborowi zostali zaproszeni przez cesarza Konstantyna Wielkiego. On chciał w tak uroczysty sposób rozpocząć obchody dwudziestolecia swego panowania. Miał też zamiar ogłosić uroczyste datę Wielkanocy jako święta obowiązującego w Kościele w całym cesarstwie oraz ogłosić ujednolicone wyznanie wiary. Cesarz jako *Pontifex Maximus* był zwierzchnikiem wszystkich religii i kultów na terenie Imperium. Do jego obowiązków należało dopilnowanie, by wszystkie kultury były sprawowane zgodnie z prawem, zob. *Sobór Nicejski I*, (325), w: A. Baron, H. Pietras (red.), *Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787)*, t. 1, Kraków 2005, s. 21-61.

¹⁴ D. Stone, *Data Wielkanocy*, <http://www.voxdomini.com.pl/stow/pldates.html> (02.01.2014).

Pascha chrześcijańska jest świętem ruchomym. Niedziela Wielkanocy może przypadać w okresie między 22 marca a 25 kwietnia. To świętowanie stało się dla Kościoła inspiracją i punktem odniesienia dla określenia rytmu liturgicznych uroczystości, świąt i wspomnień obchodzonych przez nowy Lud Boży w całym roku liturgicznym¹⁵.

Problem rozbieżności terminów świętowania paschy Chrystusa powrócił w czasach nowożytnych. Ujawnił się on w związku z gregoriańską reformą kalendarza w 1582 roku¹⁶. Kalendarz gregoriański przyjmowały kolejne kraje świata. Kościół katolicki posługuje się tym kalendarzem w liturgii. Natomiast niektóre Kościoły greckokatolickie i prawosławne, w tym rosyjski, pozostały przy kalendarzu juliańskim¹⁷. Dlatego istnieje różnica w terminach świętowania dorocznych uroczystości, w tym Wielkanocy. Nie udało się dotychczas pokonać tej różnicy mimo postulatów, płynących ze strony różnych Kościołów i wspólnot wyznaniowych. Kościół katolicki swoją propozycję ujednolicenia terminów dorocznych obchodów liturgicznych zawarł w deklaracji, która została zamieszczona w dodatku do soborowej konstytucji o liturgii świętej¹⁸.

¹⁵ R. Cantalamessa, *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej*, tł. A. J. Zebik, Warszawa 2004, s. 62-65.

¹⁶ Kalendarz gregoriański jest zreformowanym w 1582 roku słonecznym kalendarzem juliańskim. Do tego kalendarza wprowadzono poprawkę, która zniwelowała opóźnienia w stosunku do roku zwrotnikowego. Narosło ono od roku 46 przed Chr. o 10 dni. Reforma papieża Grzegorz XIII polegała na tym, że opuszczono te 10 dni. Dokonano tej „operacji” 4.10.1582 roku. Piątek 5 października stał się piątkiem 15 października. Tak przywrócono datę równonocy wiosennej 21 marca. Średnia długość roku kalendarzowego wynosi 365,2425 doby. Długość roku kościelnego odpowiada kalendarzowi słonecznemu, podczas gdy Wielkanoc i zależne od niej święta oblicza się na podstawie kalendarza słoneczno-księżycowego. Stąd świętem stałym jest Boże Narodzenie a ruchomym Wielkanoc. W kalendarzu juliańskim każdy rok, którego liczba dzieli się przez 4 bez reszty, był rokiem przestępnym, czyli liczył 366 dni. Przestępne były wszystkie lata sekularne, mianowicie 1600, 1700, 1800 itd. W kalendarzu zreformowanym wśród czterech kolejnych lat sekularnych jest jeden rok przestępny, a trzy zwyczajne. Każdy zwyczajny, nie przestępny rok sekularny, przyspiesza o jeden dzień zdzieranie kartek kalendarza, w wyniku czego w ciągu czterech wieków nowy kalendarz zaoszczędza 3 dni, które stary kalendarz stracił. Opóźnienie kalendarza gregoriańskiego jednak następuje, choć wynosi ono tylko 1 dzień na ok. 3000 lat. Zreformowany kalendarz został w Polsce wprowadzony za czasów Stefana Batorego (+1586), zob. *Kalendarz gregoriański*, <http://www.math.edu.pl/kalendarz-gregoriański> (07.04.2013).

¹⁷ Kalendarz juliański był oparty na długości roku zwrotnikowego; średnia długość roku, wynosząca 365 i 1/4 doby, była większa o ponad 11 minut od roku zwrotnikowego. To powodowało, że po około 131 latach kalendarz wypadał z synchronizacji ze równaniami dnia z nocą o jeden dzień. Z upływem wieków kalendarz juliański stawał się coraz bardziej niezgodny w odniesieniu do pór roku. Było to szczególnie kłopotliwe dla rzymskiego Kościoła katolickiego, ponieważ ten rozróżnienie miało wpływ na ustalenie daty Wielkanocy, która w XVI wieku wypadała już prawie latem. Powstała różnicę zlikwidowała gregoriańska reforma kalendarza z 1582 r. Różnica czasowa między kalendarzem gregoriańskim i juliańskim wynosiła w XVI i XVII w. 10 dni, w wieku XVIII 11 dni, w wieku XIX 12 dni, w wieku XX już 13 dni, *Kalendarz, WIEM, darmowa encyklopedia*, <http://portal.wiedzy.onet.pl/4033,,,kalendarz,haslo.html> (28.12.2012).

¹⁸ Zob. *Oświadczenie powszechnego Soboru Watykańskiego II w sprawie reformy kalendarza*, w: Sobór Watykański II, *Konstytucje, Dekrety, Deklaracje*, Poznań 2002, s. 77.

1.4. Wielkoczwartkowa liturgia jerozolimska

Doroczne świętowanie paschy wcielonego Syna Bożego, obchodzone w niedzielę wiosennym zrównaniu dnia z nocą, było połączone z wigilią. Było to modlitewne czuwanie. W IV wieku, po ustaniu prześladowań chrześcijan, najpierw w Jerozolimie, a później w innych Kościołach lokalnych, zaczęto świętować zmartwychwstanie Chrystusa wraz ze wspomnieniem Jego męki i śmierci. To komemorowanie dokonywało się w klimacie historyzacji wydarzeń zbawczych. Polegała ona na tym, że poszczególne wydarzenia, podjęte przez Wcielone Słowo dla zbawienia ludzkości i świata, były wspominane w dniach, w których rzeczywiście miały miejsce. Starano się możliwie jak najdokładniej *odtworzać* wydarzenia z ostatnich dni życia Chrystusa. Tak zaistniało Triduum Sacrum, zwane też Triduum Paschalne. Pierwotnie obejmowało ono Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania¹⁹. Pod koniec IV w. został dołączony do tych dni Wielki Czwartek. Te dni tworzyły, w wymiarze liturgicznym, jedno święto²⁰. Na jego kształt znaczny wpływ miał Cyryl Jerozolimski, który w latach 348-386 był biskupem tego miasta. Liturgię dni paschalnych opisała pątniczka Egeria²¹.

Ona w swoim dzienniku podróży, *Itinerarium*²², odnotowała, że w Wielki Czwartek o godzinie ósmej według żydowskiej rachuby czasu, czyli ok. godz. 14, wierni gromadzili się

¹⁹ Tertulian (+ 220) wspominał o Wielkim Piątku i Niedzieli. Orygenes (+254) mówił o piątku, jako wspomnieniu męki, o sobocie, jako pamiętce zstąpienia do otchłani, i niedzieli, jako wspomnieniu rezurekcji Jezusa. Natomiast św. Augustyn (+430) mówił o najświętszych trzech dniach – *sacratissimum triduum*, w których Jezus został ukrzyżowany, pogrzebany, wskrzeszony – *crucifixi, sepulti, suscitati*, A. Bergamini, dz. cyt., s. 225.

²⁰ „Pod koniec IV w. mimo, iż nadal Wigilia Paschalna zachowała swe szczególne znaczenie pierwotna jedność obchodzenia Misterium Paschalnego ulega jakby rozszczepieniu; kształtuje się paschalne triduum, w którym poszczególne dni są poświęcone coraz to nowym aspektom tego samego Misterium [...]. To rozczłonkowanie pierwotnej jedności na szereg związanych ze sobą obchodów dokonało się pod wpływem lokalnej liturgii palestyńskiej, nacechowanej wyraźną tendencją do wiązania obchodzonych wydarzeń ze wspomnieniami konkretnego miejsca i czasu, w jakim się kiedyś dokonało”, A. J. Znak, T. Burghardt, *Wielkie święte Triduum Paschy*, w: A. J. Znak, *Rok liturgiczny*, Wrocław 1991, s. 68.

²¹ Egeria, lub: Eteria, Aetheria, Heteria, Sylwia z Akwitanii, odwiedziła Ziemię Świętą w latach 381-385. Pochodziła najprawdopodobniej z hiszpańskiej Galicji, lub południowej Galii. Jako osoba zamożna, może spokrewniona z cesarzem Teodozjuszem Wielkim, odwiedziła także Synaj, górę Nebo i przez Edesę, oraz Seleucję Izauryjską, dotarła w drodze powrotnej do Konstantynopola. Jej pamiętnik z podróży „*Itinerarium*” odnalazł J. F. Gamurrini w 1884 r. w bibliotece w Arezzo. Opisy zawarte w „*Itinerarium*” są bardzo cennym źródłem wiedzy w zakresie historii monastycyzmu, archeologii, a nade wszystko liturgii, zob. M. Starowieyski, *Bibliographia Egeriana*, „*Augustianum*” 19, 2 (1979), s. 298-318.

²² Zob. M. Starowieyski, *Itinerarium Egeriae*, „*Meander*” 2 (1978), s. 93-108; 133-145; Eteria, *Pielgrzymka do miejsc świętych*, tł. W. Szoldrski, „*Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy*” 6 (1970), s. 160-241; P. Iwaszkiewicz, *Do Ziemi Świętej, Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej*, Kraków 1996; T. Pikus, *Próba rekonstrukcji itinerarium Egerii w oparciu o dzieło Piotra Diakona „De locis sancti”*, „*Meander*” 10 (1981), s. 495-507; J. Tokarski, *Pielgrzymka Eterii, Wielki Tydzień w Jerozolimie*, „*Sodalis Marianus*” 3 (1958), s. 17-21.

w Martyrium. Była to świątynia zbudowana na Golgocie w pierwszej połowie IV wieku²³. Pełniła funkcję katedry biskupa Jerozolimy. Tu koncentrowało się życie liturgiczne wspólnoty jerozolimskiej²⁴. Wielkoczwartkowe obrzędy były sprawowane w różnych miejscach, związanych z osobą Chrystusa i wydarzeniami z Jego ostatnich godzin życia. W bazylice Martyrium o godzinie 14 była celebrowana Eucharystia. Wielki Czwartek był jedynym dniem w roku, kiedy Eucharystię celebrowano po posiłku. Był to wyjątek ze względu na jej związek z Ostatnią Wieczerzą: *A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje» (...)* «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest Krew Przymierza» (Mt 26,26-17)²⁵.

Na zakończenie celebracji wielkoczwartkowej Eucharystii archidiacon ogłaszał, że o godzinie pierwszej w nocy zbierzemy się wszyscy w kościele, który jest w Eleona. Tej nocy czeka nas wielki wysiłek²⁶. Teraz wszyscy opuszczali Martyrium. Nie szli jednak do domów, ale udawali się do sanktuarium za Krzyż. Tam odmawiano jeden hymn oraz odpowiednią modlitwę. One poprzedzały sprawowanie kolejnej Eucharystii. Podczas jej celebracji, zwanej *oblatio*, uczestnicy przystępowali do Komunii św.²⁷ Tylko w Wielki Czwartek przy ołtarzu za Krzyżem była sprawowana Msza św. Znamienne, że Eucharystię wielkoczwartkową celebrowano na Golgocie, a nie w świątyni na Syjonie, zbudowanej na miejscu Wie-

²³ Ta świątynia obejmowała następujące obiekty: grota grobu Jezusa, Anastasis, atrium przed Krzyżem, sanktuarium za Krzyżem, Krzyż, i kościół większy, czyli Martyrium. Przed świątynią był plac Quintana, por. *The Pilgrimage of S. Silvia of Aquitania to the Holy Places* (Circ. 385 A.D.), tł. J. H. Bernard, *Thursday before Easter*, London 1896.

²⁴ Por. J. Naumowicz, *Pierwszy opis święta Narodzenia Jezusa, Relacja Egerii*, „Warszawskie Studia Teologiczne” XX/1/2007, s. 146.

²⁵ „But at the eighth hour all the people assemble at the Martyrium as usual, but in better time than on the other days, because it is necessary that service should be over sooner. And so all the people being collected, they do the things which are to be done; on this day the oblation is made at the Martyrium, and service is held at about the tenth hour”, *The Pilgrimage of S. Silvia of Aquitania to the Holy Places*, dz. cyt.; „Octava autem hora iuxta consuetudinem ad Martyrium colliget se omnis populus, propterea autem temporius quam ceteris diebus, quia citius missa fieri necesse est. Itaque ergo collecto omni populo aguntur, quae agenda sunt; fit ipsa die oblatio ad Martyrium et facitur missa hora forsitan decima ibidem”, *Itinerarium Egeriae, Textus: Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio*, ed. W. Heraeus, Heidelberg 1908, 35,1, http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Egeria/ege_it00.html, (20.12.2012); zob. A. Matuszewski, *Rok liturgiczny w świetle „Itinerarium Egeriae”*, „Anamnesis” 37 (2003), s. 44.

²⁶ „But before the dismissal is given the archdeacon raises his voice and says: „At the first hour of the night let us all meet at the church in Olivet, for our greatest labour presses on us on the night of this day“, *The Pilgrimage of S. Silvia of Aquitania to the Holy Places*, dz. cyt.; „Hora prima noctis omnes in ecclesia, quae est in Eleona, conveniamus, quoniam maximus labor nobis instat hodie nocte ista”, *Itinerarium Egeriae*, dz. cyt., 35, 1.

²⁷ „Then when the service at the Martyrium is over, they come behind the Cross, where one hymn only is sung, prayer is made, the bishop offers there the oblation, and all communicate”, *The Pilgrimage of S. Silvia of Aquitania to the Holy Places*, dz. cyt.; „Facta ergo missa Martyrii venit<ur> post Crucem, dicitur ibi unus hymnus tantum, fit oratio et offeret episcopus ibi oblationem et communicant omnes”, *Itinerarium Egeriae*, dz. cyt., 35, 2.

czernika, gdzie zgodnie z tradycją Chrystus ustanowił ją jako sakramentalny obrzęd swojej ofiary krzyżowej.

Po zakończeniu celebracji mszalnej wszyscy jej uczestnicy przechodzili pod kopułę Anastasis. Był to kościół Zmartwychwstania, wzniesiony w kształcie rotundy nad grobem Jezusa. Tam modlono się wspólnie. Modlitwy kończył biskup udzielając błogosławieństwa wiernym oraz obecnym katechumenom. Teraz wszyscy wracali do swoich domów, aby posilić się i trochę odpocząć.

Ze świadectwa Egerii wynika, że w Wielki Czwartek w Jerozolimie wielką uwagę zwracano na odpowiedni dobór tekstów biblijnych, zwłaszcza czytań, psalmów, ale także modlitw. One komunikowały prawdy związane z tym dniem. Wierni dzięki słowu Bożemu o wydarzeniach zbawczych, wybrzmiewającemu w miejscach ich historycznego zaistnienia, doświadczali w wierze ich aktualizacji, czyli realnej, choć ukrytej ich obecności. Modlitewne czuwanie Kościoła jerozolimskiego stanowiło formę mistagogii, wprowadzania wiernych w czyni zbawcze Chrystusa.

1.5. Liturgia wielkoczwartkowa poza Jerozolimą

Celebracja dwóch mszy w Jerozolimie w Wielki Czwartek stała się inspiracją dla podobnej praktyki w innych Kościołach lokalnych²⁸. Taka praktyka była znana w Afryce Północnej za czasów św. Augustyna (+430). Tam celebrowano jedną Eucharystię rano, drugą zaś wieczorem. Wieczorowa celebracja była dla upamiętnienia ustanowienia Najświętszego Sakramentu. Chrystus to uczynił *po wieczery*, którą spożył ze swymi uczniami w wieczniku. Jego wyznawcy przez celebrację Eucharystii uczestniczyli w zbawczych misteriach wcielonego Syna Bożego. Czynili to praktykując post paschalny²⁹.

W Rzymie w VIII wieku papież sprawował w bazylice laterańskiej tylko jedną Mszę św., podczas której błogosławił oleje, zwłaszcza krzyżmo³⁰. Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku świadczy, że w kościołach tytularnych, parafialnych, celebrowano Eucharystię

²⁸ B. Nadolski, *Leksykon liturgii*, Poznań 2006, s. 1608-1614.

²⁹ Biskup Hippony tak wyjaśniał sens tego postu: „Posty chrześcijańskie należy więcej odnieść do sfery duchowej niż cielesnej. Przede wszystkim więc należy powstrzymać się od grzechów, aby posty nasze nie zostały potępione przez Pana, jak to się stało z postami żydowskimi”, *Mowa* 175, 1; zob. F. Drączkowski, *Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła*, w: W. Słomka (red.), *Asceza odczłowieczenie czy uczyłowieczenie?*, „Homo meditans” III, Lublin 1985, s. 125-136.

³⁰ Sakramentarz gelazjański, zawierający teksty pochodzące z V w., którego kompilacja dokonała się na przełomie VII i VIII w., był używany przez papieża w bazylice laterańskiej przy błogosławieństwie olejów. Msza nie miała liturgii słowa i rozpoczynała się od wezwania „Oremus” przed przygotowaniem darów. Papież błogosławił olej chorych przed formułą „Per quem haec omnia”, kończącą Kanon. Oleje katechumenów i krzyżmo św. były błogosławione po Komunii św. Przedstawiał je diakon. Ta wielkoczwartkowa Eucharystia była ostatnią przed sprawowaniem liturgii w noc paschalną, zob. S. Czerwik, T. Siemieniec, *Msza krzyżma – wątki teologiczno-pastoralne*, „Anamnesis” 25 (2000), s. 43.

trzykrotnie. Pierwsza msza św. była złączona z pojednaniem publicznych grzeszników, *pro reconciliatione peccatorum*. Drugą była *missa chrismatis* połączona z błogosławieniem oleju krzyżma oraz oleju chorych i katechumenów. Trzecia celebrowana była Wieczerzą Pańską na pamiątkę ustanowienia Eucharystii. Była ona połączona z obrzędem umycia nóg³¹.

Pod koniec XII wieku, Eucharystię w Wielki Czwartek sprawowano w godzinach porannych. Tak było też w klasztorach³². Tam po zakończeniu celebracji mszalnej składano w tabernakulum korporał z nowo konsekrowanymi Hostiami³³.

Mszał z 1570 roku nakazywał, aby w Wielki Czwartek celebrowano tylko jeden raz Eucharystię. Błogosławieństwo olejów miało miejsce poza mszą. Potrydencki mszał Piusa V zaliczał do świętego triduum Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Wówczas w godzinach porannych odbywały się celebracje liturgiczne, stanowiące kolejne etapy wspominania misterium Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Prawo kodeksowe z 1917 roku odnośnie do postu stanowiło, że należy go zakończyć w południe w Wielką Sobotę po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej oraz po błogosławieństwie pokarmów na stół świąteczny (KPK 1250).

Od starożytności chrześcijańskiej pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu świętowano uroczystą mszą św., celebrowaną w czwartkowy wieczór. Natomiast w wiekach średnich czas jej sprawowania przeniesiono na godziny poranne³⁴. Do XVII wieku Wielki Czwartek, obok Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, był zaliczany do dni świątecznych. Papież Urban VIII (+1644) konstytucją apostolską *Universa per orbem* z dnia 24 września 1642 roku zaliczył trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia do zwyczajnych dni powszednich³⁵. Konsekwencją natury pastoralnej była mała frekwencja wiernych podczas

³¹ B. Nadolski, dz. cyt., s. 1620.

³² W tym dniu kończył się Wielki Post. W XII wieku mnisi cysterscy w Wielki Czwartek, który w starożytności był dniem pojednania grzeszników, korzystali z sakramentu pokuty. Czynili to przed celebracją Eucharystii. Ta zaś była sprawowana tak uroczyście, jak w święto apostoła. Celebrowano ją po prymie, czyli rano, zob. *Ecclesiastica officia, Gebräuchebuch der Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert*, w: *Quellen und Studien zur Zisterzienserliteratur*, Band VII, Bernardus-Verlag Langwaden 2003, s. 104.

³³ Cysterscy mnisi i konwersi przyjmowali Komunię św. przy głównym ołtarzu. Podczas tej Eucharystii konsekrowano hostie, by można było z nich udzielić Komunii św. w Wielki Piątek, i zanieść ją chorym. Po mszalnym obrzędzie pokoju wyjmowano Najświętszy Sakrament z tabernakulum, pyxis. Było ono zawieszane nad ołtarzem. Przechowywane tam konsekrowane Hostie spożywano podczas obrzędu komunijnego. Nowe Hostie wkładano do nowego korporału i składano w tabernakulum. Partykuły ze starego korporału strząsano do pateny a korporał spalano nad piscyną, kościelną studzienką. W Wielki Czwartek nie wolno było celebrować indywidualnie Mszy św., ani mszy wotywniej o Matce Bożej, ani za zmarłych, Tamże, s. 105.

³⁴ Święta Kongregacja Obrzędów, Dekret *Maxima redemptionis nostrae misteria* o odnowieniu porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia (16.11.1955), „Kronika Diecezji Włocławskiej” 41 (52) 1958, nr 3, s. 65-69.

³⁵ B. Nadolski, dz. cyt., s. 1617.

celebracji liturgicznych w triduum. Odbywały się one niemal przy pustych kościołach.

Reforma Piusa XII zmierzała do przesunięcia wszystkich celebracji triduum na godziny popołudniowe. Papież już w 1953 roku udzielił ordynariuszom władzy zezwalania duszpasterzom na celebrowanie Mszy św. wieczorem. Można było ją sprawować od godz. 16, zarówno w niedziele i święta nakazane, jak też w święta nakazane, ale państwowo zniesione, także w pierwsze piątki miesiąca oraz w uroczystości, gdy był wielki napływ wiernych. Można było z tego pozwolenia skorzystać raz w tygodniu poza wymienionymi dniami. Zarówno celebrans, jak i wierni świeccy, mieli odtąd zachować post eucharystyczny od pokarmów stałych i napojów alkoholowych na trzy godziny przed mszą św., a na jedną godzinę od spożycia napojów niealkoholowych³⁶.

W tym klimacie, Kongregacja Obrzędów w 1955 roku przygotowywała nowy porządek liturgii Wielkiego Tygodnia. Papież Pius XII go zatwierdził. Dekret Kongregacji *Maxima redemptionis nostrae misteria – Największe tajemnice naszego Odkupienia* zaczął obowiązywać od 25 marca 1956 roku, od Niedzieli Palmowej. Stanowił on, że Msza Wieczerzy Pańskiej winna być sprawowana o godzinie najodpowiedniejszej, jednak nie przed godz. 17, ani po godz. 20. W następnym roku skorygowano ten termin, określając, że chodzi o czas między godz. 16 a 21³⁷.

Po zakończeniu obrzędu komunijnego, puszka z komunikantami, także kustodia z Hostią, pozostawały na korporale. Inne puszkę wstawiano do tabernakulum, by przed obnażeniem ołtarzy odnieść je do miejsca przechowania Najświętszego Sakramentu. Po puryfikacji naczyń wybrzmiewała modlitwa pokomunijna. Natomiast zamiast *Ite, missa est – Idźcie, ofiara spełniona* celebrans, zwrócony do ołtarza, śpiewał *Benedicamus Domino – Błogosławmy Panu*. Następnie odmawiał modlitwę *Placeat Tibi, sancta Trinitas – Trójco Przenajświętsza, przyjmij z upodobaniem*, i całował ołtarz. Opuszczał błogosławieństwo i ostatnią ewangelię³⁸.

Do odnowionego porządku Wielkiego Tygodnia dołączono instrukcję³⁹. Odnośnie do Wielkiego Czwartku przypominała ona, że należy pouczać wiernych o miłości Chrystusa,

³⁶ Zob. Pius XII, Konstytucja apostolska *Christus Dominus*, Norma VI, (6.01.1953), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/christus_dominus_06011953.html(12.04.2013).

³⁷ Święta Kongregacja Obrzędów, *Zarządzenia i wyjaśnienia do odnowionego porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia* (01.02.1957), III, 8, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 41 [52] (1958) nr 4, s. 103-104. W marcu 1957 r. ukazały się typiczne „Ritus simplex Ordinis Hebdomadae Sanctae instaurati” oraz „Ritus pontificalis Ordinis Hebdomadae Sanctae instaurati”, zob. F. Małaczyński, *Nowe księgi liturgiczne na Wielki Tydzień*, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” (=RBL) 11 (1958), s. 172-173.

³⁸ F. Małaczyński, *Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia*, Wyd. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1958, s. 86.

³⁹ Święta Kongregacja Obrzędów, *Instrukcja o należytych odprawianiu Odnowionego porządku Wielkiego Tygodnia* (16.11.1955), RBL 8 (1955), nr 4-5, s. 233-239.

który w *przeddzień swej męki* ustanowił Najświętszą Eucharystię jako sakramentalny obrzęd swej ofiary, także jako ucztę ze swego Ciała i Krwi oraz sakrament swojej obecności. Instrukcja przypominała, aby zachęcić wiernych do adoracji Jezusa eucharystycznego po zakończeniu celebracji mszalnej. Adoracja powinna trwać do północy, ponieważ o tej porze rozpoczyna się już liturgiczny obchód pamiątki męki i śmierci wcielnego Syna Bożego.

Uroczyste przechowanie Najświętszego Sakramentu, przypominała Instrukcja, domaga się odpowiedniego miejsca. Mogła to być jakaś kaplica lub ołtarz przystrojony i dobrze oświetlony, ale z zachowaniem prostoty i powagi, której domaga się liturgia. Instrukcja rozszerzyła możliwość sprawowania obrzędu umycia nóg. Mógł go dokonywać każdy celebrans, kierując się względami duszpasterskimi.

W Wielki Czwartek, pouczała Instrukcja, aby wszyscy uczestnicy przystąpili do stołu Pańskiego podczas Mszy Wieczery Pańskiej. Ciężko chorzy i osoby znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci mogli przyjąć Komunię św. o każdej porze. Ze względów duszpasterskich ordynariusz miejscowy mógł zezwolić na jedną lub dwie msze czytane w kościołach lub kaplicach publicznych, a w kaplicach półpublicznych na jedną. Te msze miały być celebrowane w godzinach określonych dla uroczystej Mszy Wieczery Pańskiej. Ordynariusz miejscowy, który w Wielki Czwartek celebrował mszę z błogosławieństwem olejów, mógł sprawować uroczystą Mszę Wieczery Pańskiej.

Instrukcja ustalała zasady użycia dzwonów w Wielki Czwartek podczas uroczystej Mszy św. W miejscowościach, gdzie był tylko jeden kościół, należało bić w dzwony, gdy zaczynał się śpiew hymnu *Chwała na wysokości Bogu*. Natomiast w miejscowościach, gdzie było więcej kościołów, ich dzwony winny rozbrzmiewać razem z dzwonami katedry lub kościoła głównego, bez względu na to, czy święte obrzędy były sprawowane tam w tym samym czasie, czy też w różnych godzinach. Odnowiony porządek Wielkiego Tygodnia przewidywał uroczysty sposób sprawowania świętych obrzędów z asystą, oraz sposób prosty bez asysty⁴⁰. Ryt prosty wymagał dostatecznej liczby ministrantów. Kongregacja Obrzędów dopuszczała możliwość, aby w celebracjach Wielkiego Czwartku, sprawowanych w rycie prostym, gdy był drugi prezbiter, mógł on ubrać szatę diakona, *more diaconali indutus*, i spełniać funkcje należące do jego urzędu, *officium*⁴¹.

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 1988 r. przypominał, że przed mszą wieczorną tabernakulum powinno być zupełnie puste a komunikanty do Komunii wiernych należy konsekrować, aby wystarczyły także na Wielki Piątek. Do prze-

⁴⁰ Święta Kongregacja Obrzędów, *Deklaracja odnośnie do czynności liturgicznych podczas Wielkiego Tygodnia* (15.03.1956), RBL 9 (1956), nr 4-6, s. 302-306.

⁴¹ Święta Kongregacja Obrzędów, *Zarządzenia i wyjaśnienia*, dz. cyt., s. 103-104.

chowywania Najświętszego Sakramentu należy przygotować kaplicę o surowym wystroju zgodnie z liturgią tych dni. W czasie śpiewania hymnu *Chwała na wysokości* biją dzwony, które milkną aż do Wigilii Paschalnej. Umywa się nogi wybranym mężczyznom. W procesji na przygotowanie darów można złożyć dary dla biednych. W momencie Komunii diakoni albo akolici, lub szafarze nadzwyczajni mogą wziąć z ołtarza Eucharystię, aby później zanieść ją do chorych w domach. Po odmówieniu modlitwy po Komunii odbywa się procesja przez kościół, w którym przenosi się Najświętszy Sakrament do miejsca przechowania. Na koniec obnaża się ołtarz⁴².

2. Obrzędy liturgii wielkoczwartkowej

2.1. Ciemna jutrznia

Obrzędowość wielkoczwartkowa kształtowała się w ciągu historii Kościoła. Średnio-wieczną celebracją liturgicznej modlitwy Kościoła było matutinum wielkoczwartkowe, zwane ciemną jutrzną – *matutinum tenebrarum*. Ten zwyczaj galijski, znany już w VIII wieku, był praktykowany w Rzymie od XII wieku. W Wiecznym Mieście ta celebracja odbywała się po północy lub przed wschodem słońca. Od XIII wieku, przy wzrastającej frekwencji uczestników tej liturgii, jutrznię Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, łącznie z laudesami, *laudes matutinae*, zaczęto antycypować, czyli celebrować wieczorem dnia poprzedzającego.

W katedrach, kolegiatach, a zwłaszcza w klasztorach, jutrznia była celebrowana zasadniczo w nocy, stąd główne jej części nazywano nokturnami. Z tego samego powodu modlitwy te były nazywane również wigilią, czuwaniem. Celebracja ciemnej jutrzni, od soboru trydenckiego aż do Vaticanum II, dokonywała się podczas triduum sacrum prawie w niezmienionej formie.

Od 1600 roku, zgodnie z ceremoniałem biskupim, ciemną jutrznię z laudesami antycypowano ok. godz. 21. Celebrowano ją przy 15. płonących świecach. Były one umieszczone w prezbiterium albo w chórze kanonicznym lub zakonnym na trójkątnym świeczniku, zwanym herida, lub trianguł⁴³. Po recytacji kolejnego psalmu gaszono jedną świecę na świeczniku, a na koniec psalmodii także oświetlenie kościoła i świece na ołtarzu. Psalmodia jutrzni zawierała dziewięć psalmów a laudesy pięć. Podczas śpiewu kantyku *Benedictus* wnoszono ostatnią, 15. płonącą świecę, za ołtarz. Po zakończeniu śpiewu wnoszono ją z powrotem do prezbiterium i umieszczano ponownie na świeczniku. Paliła się ona do

⁴² Kongregacja Kultu Bożego, *List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych* (16.01.1988), [= Lośp], nr 48-54.

⁴³ Zob. L. Bouyer, *Misterium paschalne*, Kraków 1973, s. 38-44.

Wielkiej Soboty. Z czasem również ją gaszono. Oficjum kończono w ciemnościach⁴⁴.

Starodawny obrzęd gaszenia świec podczas ciemnej jutrzni, z wyjątkiem ostatniej, umieszczonej najwyżej na świeczniku, przypominał, że Chrystus jest światłością świata. Inne świece symbolizowały chwałę wcielonego Syna Bożego, która w czasie Jego męki została czasowo przysłonięta ogromem ludzkiego cierpienia. Wcielony Syn Boży po 3. godzinnej agonii umarł. Jego śmierć nie pogrążyła jednak świat w ciemnościach beznadziei. On trzeciego dnia zmartwychwstał. Jego zwycięstwo, w symbolice liturgicznej, oznaczała jedna płonąca świeca na świeczniku. Była zapowiedzią blasku chwalebego zmartwychwstania ukrzyżowanego Zbawiciela. Ten blask w pełni rozbliśnie w Wigilię Paschalną. Zmartwychwstały zwyciężył ciemności śmierci i grzechu⁴⁵.

Przy recytacji psalmów opuszczano doksologię *Chwała Ojcu*⁴⁶. Śpiewano zaś antyfonę *Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem mortem autem crucis – Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa* (zob. Flp 2,8-9) oraz odmawiano psalm 51 (50) *Miserere – Zmiłuj się*, i modlitwę *Respice – wejrzyj*. Po zakończeniu oracji, przewodniczący dawał sygnał do rozejścia się uderzeniem księgą w pulpit stali. Z czasem wszyscy uczestnicy oficjum czynili hałas gwałtownym zamykaniem brewiarzy i uderzaniem nimi w pulpity stali lub w ławki czy oparcia krzesel. Był to symbol trzęsienia ziemi w chwili śmierci Jezusa, także bluźnierczych okrzyków tłumu, wznoszonych przeciw Niemu. Hałas symbolizował także popłoch, jaki ogarnął świadków śmierci wcielonego Syna Bożego. Ten zwyczaj został zniesiony w ramach reformy Piusa XII⁴⁷. W chórze zakonnym podczas celebracji ciemnej jutrzni była praktykowana prostracja mnichów. Oni padali na twarz podczas powtarzanej *Kyrie eleison*, poprzedzającej Modlitwę Pańską. Padnięcie na twarz było wyrazem ascezy i pokory⁴⁸.

⁴⁴ *Caeremoniale Episcoporum Clementis VIII Primum nunc denvo Innocentii Papae X*, Rome, Typis Reu, Camerae Apostolicae 1651, II 22, 3. Ta księga liturgiczna, wydana 14 lipca 1600 r., za pontyfikatu Klemensa VIII (1592-1605) jako „Ceremoniał biskupi” stanowiła poprawioną wersję księgi „O ceremoniach kardynałów i biskupów w ich diecezjach ksiąg dwie” z 1564 r. Uwzględniła także efekty prac papieża Sykstus V (1585-1590) nad nowym ceremoniałem, zob. B. K. J. Krzych, *Caeremoniale episcoporum*, <http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/06/z-kart-historii-caeremoniale.html> (20.01.2013).

⁴⁵ Liczbę świec wyjaśniano jeszcze inaczej: 15 świec symbolizowało Chrystusa, 12 apostołów i 2 Jego uczniów, którzy popadli w zwątpienie i opuścili Go w cierpieniu. Ostatnia świeca, 15, oznaczała osamotnionego Zbawiciela, albo: gaszone kolejno świece to symbol konfrontacji z prawdą o ciemnościach, jakie sprowadza grzech na ludzkiego ducha. Moc do zwycięskiego przezwyciężenia tej ciemności pochodzi od Chrystusa, którego liturgicznym symbolem była piętnasta, ciągle płonąca świeca na świeczniku podczas ciemnej jutrzni, zob. W. Gołaski, *Ciemne jutrznie podczas Triduum*, <http://www.liturgia.pl/artykuly/Ciemne-jutrznie-podczas-Triduum.html> (12.01.2013).

⁴⁶ Zob. *Mszał rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych*, O. G. Lefebvre (opr.), Bruges 1932.

⁴⁷ Święta Kongregacja Obrzędów, *Wyjaśnienia w sprawie obrzędów Wielkiego Tygodnia* (1956), nr 3, Re-skrypt N. O. 101-956 z 23 lipca 1956 r., RBL 10 (1957), nr 1, s. 57-60.

⁴⁸ Zob. B. Prawdota (J. M. Bocheński), *O liturgii dominikańskiej*, Lwów 1931.

2.2. Obrzęd umycia nóg

Z liturgią Wielkiego Czwartku łączy się obrzęd umycia nóg. W starożytności był on stosowany wobec neofitów. Tak stanowił synod z hiszpańskiej Elwiry w 309 roku. Tę praktykę potwierdził św. Ambroży (+396). On tłumaczył, że jest to rytuał oczyszczenia i uświęcenia⁴⁹. Ta praktyka zanikła w początkach średniowiecza. Rytuał umycia nóg nabrał wtedy innego znaczenia. Stał się elementem liturgii wielkoczwartkowej. Teraz mandatum traktowano jako naśladowanie czynu Jezusa z wieczernika. On podczas ostatniej wieczerzy umył nogi swoim uczniom. Od VII wieku ten obrzęd sprawowali w Wielki Czwartek biskupi w swych katedrach i opaci w klasztorach. Jego obligatoryjny charakter określił synod w Toledo w 694 roku⁵⁰.

Na przełomie VIII i IX w. w opactwie w Reichenau, założonym w 724 roku na Jeziorze Bodeńskim w Niemczech, tej czynności towarzyszył śpiew hymnu *Ubi caritas et amor – gdzie miłość i dobroć*⁵¹. Pontificale Romanum z X wieku umieszczało ten obrzęd po niesporach w Wielki Czwartek. W Rzymie obrzęd umycia nóg był praktykowany od XII wieku. W XIV wieku papież umywał nogi dwunastu subdiakonom podczas niesporów⁵².

Obrzęd mandatum był praktykowany w klasztorach. Miał on podwójny charakter. Było umycie nóg świeckim ludziom ubogim – *mandatum pauperum*, i umycie nóg członkom konwentu klasztornego, tzw. *mandatum fratrum*⁵³. Obrzęd umycia nóg ludziom ubogim organizował w klasztorach cysterskich furtian. On wychodził przed furtę klasztoru i spośród zebranych ubogich ludzi wybierał tyle osób, jaka była liczba mnichów w konwencie, łącznie z zakonnikami chorymi i czasowo nieobecnymi. Wybranych ubogich wprowadzał do klasztoru. Przebywali oni w krużgankach, gdzie miał się dokonać obrzęd umycia ich nóg⁵⁴.

Mnich odpowiedzialny za klasztornych gości przygotowywał przy pomocy konwersów ciepłą wodę i odpowiednie naczynia oraz ręczniki. Konwersi pomagali zaproszonym ubogim zdjąć buty, by opat mógł im umyć stopy. On, podobnie jak Jezus, przepasywał się prześcieradłem. Obrzęd umycia sprawował wobec dwunastu osób. Po umyciu i otarciu ich stóp całował je. Następnie on i pomagający mu mnisi myli swoje ręce. Pozostałym ubo-

⁴⁹ A. Eckmann, *Liturgia i teologia chrztu św. Augustyna w Mediolanie*, „Vox Patrum” 8 (1988), z. 14, s. 113.

⁵⁰ M. Kunzler, *Liturgia Kościoła*, t. 10, L.N. Balter (tł.), Poznań 1999, s. 664.

⁵¹ W. Erdmann, *Die Reichenau im Bodensee, Geschichte und Kunst*, Königstein i. Ts., 2004.

⁵² B. Nadolski, *Liturgika*, t. 1. *Liturgika fundamentalna*, Poznań 1989, s. 71; tenże, *Najważniejsze Dni*, Kraków 2002, s. 76 – 82.

⁵³ S. Jamiolkowski, *Mandatum*, w: *Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego*, t. 13, Warszawa 1873-1933, s. 362.

⁵⁴ *Ecclesiastica officia*, dz. cyt., s. 108; zob. P. Wiśniewski, *Dzieje wielkoczwartkowego obrzędu mandatum*, „Liturgia Sacra” 10 (2004), nr 1, s. 75-93.

gim nogi umywali mnisi. Oni też, po zakończeniu mandatum przekazywali im jałmużnę pieniężną, przygotowaną przez klasztornego ekonoma. Mnich podając jałmużnę klękał przed obdarowanym i całował go w rękę. W tym dniu wszyscy, którym umyto nogi, byli zaproszeni na posiłek do klasztoru.

Po kolacji następował obrzęd umycia nóg wszystkich obecnych członków konwentu. Naczynia z ciepłą wodą wnoszono do krużganka. Na dany kołatką znak, mnisi zajmowali miejsca po obu jego stronach w równych rzędach. Miejsce przeznaczone dla opata, podczas tego obrzędu, zajmował przeor klasztoru. Opat podczas sprawowania obrzędu mandatum oddawał mu cześć przez ukłon ile razy przed nim przechodził.

Opat umywał nogi dwunastu przedstawicielom konwentu. W tej liczbie byli czterej mnisi, czterej nowicjusze i tyluż konwersów. Po umyciu nóg kolejnym współbraciom wycierał je i całował. Dwaj mnisi, którzy pomagali opatowi w obrzędzie mandatum, umywali nogi sobie nawzajem. Na koniec starszy z nich umywał nogi opatowi, drugi zaś wycierał je ręcznikiem i całował. Teraz wszyscy trzej myli ręce, a po złożeniu prześcieradeł, którymi byli przepasani, ubierali kukulę, czyli płaszcz chórowy, i wracali na swoje miejsca do chóru. W tym czasie przeor opuszczał miejsce opata i kontynuował obrzęd umycia nóg wobec pozostałych członków konwentu. Na zakończenie obrzędu, diakon czytał perykopę ewangeliczną, rozpoczynając się od słów: *Ante diem festum Paschae – Był to dzień przygotowania Paschy* (J 19,14-24)⁵⁵.

W XIV wieku w paryskim benedyktyńskim klasztorze Saint-Germain-des-Prés w Wielki Czwartek celebrowano Mszę św. z ludźmi ubogimi⁵⁶. Dla stu spośród nich wyznaczano miejsce w nawie głównej. Tam mnisi umywali im nogi. Uczestnicy tego obrzędu otrzymywali jałmużnę w postaci żywności, np.: rybę, miskę bobu, szklankę wina i bochenek chleba⁵⁷.

⁵⁵ *Ecclesiastica officia*, dz. cyt., s. 109-111.

⁵⁶ Opactwo benedyktyńskie zostało założone przez św. bpa Germana (+ 576). Kościół opactwa był miejscem pochówku królów z dynastii Merowingów. W 1669 r. opatem klasztoru został Jan II Kazimierz Waza (+1672), który wcześniej zrzekł się korony polskiej i przybył do Paryża. Po śmierci jego serce zostało pochowane w kościele Saint-Germain-des-Prés, natomiast ciało spoczęło w katedrze wawelskiej w Krakowie. Podczas rewolucji francuskiej 1789-1799 klasztor został skonfiskowany przez państwo i zaadaptowany na więzienie. Przed budynkiem klasztornym 2 września 1792 r. śmierć męczeńską poniosło 20 księży katolickich, którzy odmówili przysięgi na konstytucję cywilną. Budynki opactwa zostały zdewastowane podczas przebijania ulicy de l'Abbaye w 1800 r. Kościół został przywrócony do sprawowania liturgii trzy lata później, ale ze względów bezpieczeństwa w 1821 r. rozebrano dwie dzwonnice przy transepcie. Dzięki kampanii, w którą zaangażował się m. in. Wiktor Hugo, kościół i pałac zostały odrestaurowane przez architekta Goddle, zob. M. Padberg, *Sztuka i architektura – Paryż*, Ożarów Mazowiecki 2009.

⁵⁷ J. L. Goglin, *Nędzarze w średniowiecznej Europie*, Warszawa 1998, s. 58.

Mszał Piusa V z 1570 roku przewidywał umycie nóg po mszy św. Obrzęd był zarezerwowany biskupom i opatom. Od 1955 roku sprawowano ten obrzęd po Ewangelii i homilii⁵⁸. Mógł go dokonywać każdy celebrans, jeżeli przemawiały za tym względy duszpasterskie.

Tam, gdzie obrzęd mandatum był sprawowany, należało wiernym tłumaczyć doniosłość Jezusowego przykazania o miłości braterskiej oraz zachęcić ich do pełnienia w tym dniu uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego⁵⁹.

Mszał z 1970 roku dał możliwość sprawowania mandatum nie tylko w parafiach, ale także w innych wspólnotach⁶⁰. W 2013 roku papież Franciszek celebrował Mszę św. wielkoczwartkową z obrzędem mandatum w rzymskim więzieniu dla nieletnich, Casal del Marmo⁶¹. Papież umył stopy 12 osadzonym różnych narodowości i religii. Wśród nich były dwie dziewczyny, katoliczka z Włoch i muzułmanka z Serbii⁶². W 2014 roku papież Franciszek sprawował wielkoczwartkową Mszę Wieczery Pańskiej w kaplicy ośrodka dla niepełnosprawnych Centro Santa Maria della Provvidenza. Umył nogi dwunastu chorym. Byli to przedstawiciele różnych kategorii wiekowych. Najmłodszy miał 16, a najstarszy 86 lat⁶³.

W Wielki Czwartek, 2 kwietnia 2015 roku, papież Franciszek celebrował Mszę św. Wieczery Pańskiej w kaplicy więziennej pw. Ojciec Nasz - Padre Nostro w kompleksie rzymskiego więzienia Rebibbia. Po homilii przepasał się białym fartuchem i umył nogi dwunastu więźniom. Wśród nich byli mężczyźni i kobiety. Jedna z nich była matką z małym dzieckiem na ręku. Jemu również papież umył stopę⁶⁴.

2.3. Eucharystyczny wymiar mandatum

Jezus podczas ostatniej wieczerzy umył nogi apostołom (J 13,1-17). Nie była to czynność higieniczna, ani obmycie rytualne. Opis tego wydarzenia został w ewangelii św. Jana umieszczony zamiast opisu ustanowienia Eucharystii. Autor czwartej Ewangelii chciał

⁵⁸ Ten obrzęd mógł być sprawowany także poza mszą. Wówczas po odczytaniu lub śpiewie ewangelii mszalnej „Ante diem festum Paschae”, dokonywał go celebrans ubrany w kapę koloru białego, F. Małaczyński, *Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia*, dz. cyt., s. 86.

⁵⁹ *Ordo hebdomadae sanctae instauratus* (30.11.1955), Editio typica, Typis polyglottis Vaticanis 1956; zob. A. Krzystek, *Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i realizacja*, Szczecin 200, s. 137.

⁶⁰ B. Nadolski, *Leksykon liturgii*, dz. cyt., s. 871.

⁶¹ Zob. *Wielki Czwartek papieża Franciszka*, <http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/homilie-papiez-franciszek/art,6,umycie-nog-znakiem-gotowosci-by-sluzyc-msza-sw-wieczery-panskiej.html>=1 (08.04.2013).

⁶² Tamże.

⁶³ *Papieska Msza Wieczery Pańskiej u niepełnosprawnych*, http://pl.radiovaticana.va/news/2014/04/17/papieska_msza_wieczery_pa%C5%84skiej_u_niepe%C5%82nosprawnych/pol-791846 (17.04.2014).

⁶⁴ *Papież umył nogi*, <http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,2894,papiez-umyl-nogi-12-osobom-w-rzymskim-wiezieniu.html> (03.04.2015).

wszystko, co odnosiło się do paschy Jezusa i Eucharystii, ukazać jako wydarzenie, a nie tylko jako sakrament, oraz przybliżyć bardziej egzystencjalny wymiar wydarzeń zbawczych, niż tylko wskazać na ich skuteczne znaki. Dlatego dla Jana nowa pascha zaczyna się nie tyle w wieczerniku, ile na krzyżu. Tam bowiem dokonał się historyczny fakt zbawczy. To wydarzenie jest uobecniane na mocy anamnezy w celebracji Eucharystii⁶⁵.

Apostoł Jan, podkreślając gest umycia nóg dokonany przez Chrystusa w ramach ostatniej wieczerzy, chciał pogłębić świadomość we wspólnotach chrześcijańskich, które już zwyczajowo sprawowały obrzęd eucharystyczny, że Eucharystia to Chrystus, który oddaje się ludziom. Sprawowanie tego obrzędu zawiera konkretne wymagania dla Kościoła, mianowicie uczestnicy liturgii nie mogą się zatrzymać na jej obrzędowości. Winni swoje życie czynić liturgią, czyli żyć treścią tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa⁶⁶. Celebracja Eucharystii ma być doświadczeniem w wierze zbawczej obecności Kyriososa, który uzdalnia uczestników świętych obrzędów, aby byli sługami innych przez bezinteresowny dar z samego siebie (KDK 24).

Jezus umywając nogi uczniom dał przykład doskonałej miłości i służby innym. Jego gest stanowił integralny element obrzędu ustanowienia Eucharystii. W niej Chrystus jest nie tylko sługą, ale stał się *rzeczą*, pokarmem do spożycia. On swoje Ciało i Krew uczynił pokarmem i napojem na życie wieczne. *Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskreszę w dniu ostatecznym* (J 6,54).

Umycie nóg, w kontekście ustanowienia sakramentalnego obrzędu ofiary krzyżowej, symbolizuje też chrzest, który dokonuje się przez obmycie wodą i moc Parakleta. On oczyszcza, obmywa z grzechu, czyni nowym stworzeniem bo daje nowe życie w Duchu (J 3,3-8).

Jezus po dokonaniu obrzędu umycia nóg uczniom powiedział *dałem wam przykład*. Z kontekstu wynika jednoznacznie, że nie chodzi tylko o dosłowne umywanie nóg braciom, gdy siadają do stołu, choć taka posługa jest chwalebna. Chodzi o egzystencjalne naśladowanie Jego postawy. A to naśladowanie polega na tym, aby mieć te same dążenia, jakie były we wcielonym Synu Bożym. On *istniejąc w postaci Bożej... ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi* (Flp 2,6-11). Jan ewangelista ukazał Jezusa, który, *wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, przepasał się prześcieradłem, szatą sługi, i przystąpił do umywania nóg uczniom* (zob. J 13,3-5).

Św. Łukasz to przesłanie wyraził trochę inaczej, mianowicie utrwalił wypowiedź Jezusa dotyczącą miary wielkości Jego ucznia. Jezus pytał: *Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż Ja jestem pośród*

⁶⁵ R. Cantalamessa, dz. cyt. s. 112.

⁶⁶ Tamże, s. 113.

was jako ten, kto służy (Łk 22,27). Uczniowie dyskutowali ten problem. Jezus go rozwiązał nie kolejnym pouczeniem, ale czynem. Jego gest wprowadził uczniów w zakłopotanie. Piotr protestował: *Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?* (J 13,6). Jezus tłumaczy: *Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później* (J 13,7).

Gest Jezusa, wykonany niejako na zakończenie Jego ziemskiej misji, potwierdził w szczególności sposób, że całe Jego życie było służbą ludziom, czyli umywaniem nóg. Jego proegzystencja, czyli życie dla dobra innych, jest propozycją i jednocześnie zobowiązaniem dla wszystkich Jego wyznawców. Jezus poleceniem *abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem* (J 13,15) wskazał, że posługiwanie innym jest podstawowym prawem i zobowiązaniem dla wszystkich członków Jego Kościoła⁶⁷.

2.4. Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

Liturgia wielkoczwartkowa obejmuje także obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Pierwszą historyczną wzmiankę na ten temat zawiera Sakramentarz Gelazjański Starszy, który w swej pierwotnej wersji został skomponowany na przełomie VI i VII wieku. Świadczy on o przechowywaniu świętych postaci do udzielenia Komunii św. w Wielki Piątek. A przechowywano je w zakrystii. Z czasem urządzano tzw. ciemnicę, czyli ciemne więzienie. Nazwa nawiązywała do uwięzienia Pana Jezusa i umieszczenia Go w ciemnym lochu pałacu arcykapłana Kajfasza. W tak urządzonej ciemnicy przechowywano Najświętszy Sakrament po zakończeniu liturgii Wieczerzy Pańskiej. Z tego świętego zapasu udzielano Komunii św. podczas liturgii wielkopiątkowej⁶⁸.

W VIII wieku hostie zakonsekrowane w Wielki Czwartek zawijano w dwa kawałki płótna i składano na ołtarzu. Od IX wieku budowano specjalny ołtarzyk obok ołtarza mszalnego. Tam umieszczano Najświętszy Sakrament i palono sześć świec. Świece płonęły aż do zakończenia ciemnej jutrzni w Wielki Piątek. Pod koniec XII wieku, w związku z kształtowaniem się i rozwojem kultu eucharystycznego, zaczęto stosować uroczyste procesjonalne przeniesienie Najświętszego Sakramentu. W Rzymie tak czynił papież. A miejsce przechowywania Eucharystii ozdabiali pobożni ludzie. Z czasem zyskało ono symbolikę grobu. Miało to związek z tzw. Grobem Pańskim w Wielki Piątek, jak również z czterdziestogodzinnym nabożeństwem adoracyjnym, które było modlitewnym czuwaniem przy Chrystusie złożonym do grobu⁶⁹.

Średniowieczna symbolika grobu była obecna także w miejscu przechowywania Eucharystii w czasach nowożytnych. Mszał z 1570 roku pouczał o konieczności przygoto-

⁶⁷ Tamże, s. 115.

⁶⁸ Zob. M. Kowalewski, *Ciemnica*, w: *Mały słownik teologiczny*, Poznań – Warszawa – Lublin 1960, s. 77.

⁶⁹ Korzenie czterdziestogodzinnego nabożeństwa sięgają XIII wieku. Ma ono związek ze zwyczajem prze-

wania odpowiedniej kaplicy w kościele lub odpowiedniego miejsca na ołtarzu do przechowania Najświętszego Sakramentu. Podobnie stanowił ceremoniał biskupi z 1600 roku. Polecał on, aby do tego celu przeznaczyć specjalną kaplicę w kościele z bogato przyozdobionym ołtarzem. Na tym ołtarzu Chleb eucharystyczny miał być przechowywany w specjalnym kielichu owiniętym dwoma białymi welonami. Była to konsekrowana Hostia przeznaczona do komunii kapłana. Wierni w tym dniu nie przystępowali do stołu Pańskiego. Ołtarz był stylizowany na grób, w którym było złożone ciało ukrzyżowanego Pana Jezusa. Czasem nakładano nawet symboliczne pieczęci na tabernakulum, a naczynie do przechowywania konsekrowanej Hostii przypominało urnę. Kongregacja Obrzędów zaakceptowała w 1896 roku symbolikę ołtarza jako grobu, chociaż podkreślała adoracyjny charakter tego miejsca⁷⁰.

W Polsce odróżniano wielkoczwartkowy ołtarz – ciemnicę – od wielkopiątkowego Bożego Grobu. W ciemnicy przechowywano dwie konsekrowane Hostie. Jedna była przeznaczona do komunii kapłana w Wielki Piątek, a druga do wystawienia Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie po liturgii wielkopiątkowej. Natomiast przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy było symbolem drogi Pana Jezusa z wieczernika do Ogrójca. Czas adoracji Jezusa eucharystycznego był przeznaczony na rozważanie Jego męki od agonii w Ogrodzie Oliwnym przez pojmanie i uwięzienie, aż do osądzenia Go na śmierć przez Piłata⁷¹.

Kongregacja Sakramentów instrukcją z 26.03.1929 roku domagała się, aby Hostia do liturgii wielkopiątkowej była przechowywana w kaplicy pięknie przybranej w zasłony. Te zaś nie mogły być koloru czarnego, ani pokutnego. Kaplica powinna być ozdobiona kwia-

noszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego na czterdzieści godzin. W 1527 r. w Mediolanie było bractwo związane z kościołem Świętego Grobu, które organizowało trwające tyle samo czasu uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu poza Triduum. Dziesięć lat później, z inicjatywy kapucyna, Józefa Piantanida da Fermo, rozpoczęto w Mediolanie nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu, po kolei w różnych kościołach. Dwa lata później, papież Paweł III wyraził oficjalną zgodę na to nabożeństwo. Tłumaczył, że ono ma „ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”. Praktyka ciągłej adoracji Najświętszego Sakramentu została zainicjowana w Rzymie w 1592 r. za pontyfikatu Klemensa VIII. W 1731 r. papież Klemens XII żądał, aby podczas czterdziestogodzinnego nabożeństwa, Najświętszy Sakrament był zawsze wystawiany na głównym ołtarzu. Powinno palić się co najmniej dwadzieścia świec. W otoczeniu ołtarza winny być zasłonięte wszelkie rzeźby, obrazy i relikwie. Na noc należało zamykać drzwi kościoła. Przy ołtarzu wystawienia Najświętszego Sakramentu nie można było celebrować mszy, natomiast w trakcie sprawowanych przy bocznych ołtarzach, nie można było używać dzwonków. Z czasem oprawa nabożeństwa została uproszczona. Zrezygnowano też z adoracji nocą. Papież Benedykt XIV w 1748 r. encykliką „*Inter cetera*” zalecał, by czterdziestogodzinne nabożeństwo odprawiać przed Wielkim Postem. Współcześnie jest ono pomocą do pogłębienia wiary i umocnieniu relacji z Bogiem. Jest także formę wynagradzania za grzechy wszystkich ludzi, zob. Dominikański Ośrodek Liturgiczny, *Nabożeństwo czterdziestogodzinne*, <http://sanctus.pl/index.php?doc=133&podgrupa=187> (23.05.2015).

⁷⁰ Zob. J. Sroka, *Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu i paschalnego*, „Anamnesis” 13 (1997/98), s. 96-97.

⁷¹ W. Danielski, *Ciemnica*, w: F. Gryglewicz i in. (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 2, Lublin 1976, k. 468-469.

tami i światłem. Tabernakulum, w którym przechowywano kielich z Hostią nie mogło być przezroczyście. Przed tabernakulum odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas jej trwania paliło się sześć świec⁷².

Odnowione obrzędy triduum paschalnego z 1955 roku akcentowały adoracyjny wymiar przechowywania Eucharystii. Domagały się, żeby ołtarz przechowania Najświętszego Sakramentu miał radosny wystrój. Przepisy liturgiczne po Vaticanum II, dotyczące przechowania Eucharystii po zakończeniu liturgii wielkoczwartkowej, mówią że Najświętszy Sakrament składa się w bezpiecznym tabernakulum lub w zamkniętej szkatule. Nie wolno robić wystawienia w monstrancji. Tabernakulum lub szkatuła nie mogą mieć formy grobu. Także kaplica złożenia Najświętszego Sakramentu nie może wyobrażać grobu Pana, ponieważ służy do przechowywania Chleba eucharystycznego do Komunii w Wielki Piątek Męki Pańskiej⁷³. W czasie procesji przeniesienia Najświętszego Sakramentu należy śpiewać hymn eucharystyczny *Sław języku – Pange lingua*, autorstwa św. Tomasza z Akwinu⁷⁴.

Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu wygasza się wieczną lampkę. W średnio-wieczu była tradycja przechowywania światła od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej. W Rzymie w VIII wieku zapalano trzy lampy podczas mszy błogosławienia olejów. Przechowywano je płonące do Wigilii Paschalnej. W Galii natomiast na przełomie VIII i IX wieku, po wygaszeniu świec w kościele zapalano nowy ogień przed bazyliką i procesjonalnie wnoszono go do kościoła. Ten ogień przechowywano do Wigilii Wielkanocnej⁷⁵.

Obecne prawo liturgiczne stanowi, żeby do przechowywania Najświętszego Sakramentu przygotować kaplicę i tak ją ozdobić, aby sprzyjała modlitwie i rozważaniu; zaleca się surowość wystroju zgodnie z liturgią tych dni⁷⁶.

2.5. Obnażenie ołtarzy

Obnażenie ołtarza w Wielki Czwartek jest symbolicznym wskazaniem na kenozę Chrystusa. Syn Boży *ogolocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi oraz uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej* (Flp 2,7-8). To, co zostało zapoczątkowane we wcieleniu Syna Bożego, wypełniło się w Jego męce i śmierci. Ołtarz jest symbolem Chrystusa. Nagość ołtarza to jego *stan* aż do Wigilii Paschalnej. W Wielki Piątek przykrywa się go jednym obrusem tylko na czas obrzędu komunijnego. Obnażony ołtarz prowadzi do głębszego zrozumienia Chrystusowej paschy, czyli Jego przejścia przez uniżenie krzyża do wywyższenia przez zmartwychwstanie.

⁷² Zob. A. J. Nowowiejski, *Ceremoniał parafialny, Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego*, Wyd. 7, Warszawa 1931, s. 486.

⁷³ Lośp, nr 55.

⁷⁴ Tamże 54.

⁷⁵ B. Nadolski, dz. cyt., s. 1621.

⁷⁶ Lośp, nr 49.

Początki tradycji obnażania ołtarza wskazują na jej ścisły związek z powstrzymaniem się od celebrowania Eucharystii. Pierwotnie zabierano z ołtarza, po każdej mszy św., wszelkie elementy i sprzęty potrzebne do jej sprawowania⁷⁷. Podczas Wielkiego Tygodnia czas pozostawiania ołtarza w stanie *nagim* wydłużał się. Trwał aż do wielkosobotniego wieczora. Był to także czas sposobny do dokładnego umycia ołtarza.

Liturgiczne znaczenie ołtarza jest ściśle związane z osobą Chrystusa. On jest jednocześnie kapłanem, darem ofiarnym i ołtarzem. Dlatego ołtarz mszalny jest poświęcany i namaszczany olejem krzyżma. To namaszczenie wskazuje na jego związek z Jezusem namaszczonym Duchem Świętym. Ołtarz pozdrawia się przez pokłon i pocałunek⁷⁸.

Obnażenie ołtarza odsyła do kenozy Syna Bożego, Jego ogołocenia zwłaszcza podczas męki i śmierci na krzyżu. W tradycji rzymskiej, od IX wieku obnażenia ołtarza dokonywano w czasie czytania Męki Pańskiej. Gdy wybrzmiewały słowa: *Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część (J 19,24) usuwano obrusy i świeczniki z mensy ołtarzowej*⁷⁹.

Mszał z 1570 roku polecał, aby po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu, dokonano obnażenia ołtarzy. Tej czynności towarzyszyła antyfona: *Podzielą między siebie Jego szaty i rzucą los o Jego suknię* oraz psalm 22 (21), rozpoczynający się od przejmującego wołania *Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił*⁸⁰. Treść tego psalmu mesjańskiego wypełniła się w męce wcielonemu Synu Bożemu. Odarcie Go z szat było jednym z dramatycznych elementów Jego męki. A modlitwa Jezusa słowami tego psalmu wypowiedziana z wysokości krzyża zawierała cierpienie całego Izraela. Słowa Jezusa *Eli, Eli, lema sabachthani?, Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?* (Mt 27,46), były wypowiedziane przez Niego w chwili odrzucenia Go przez ludzi i opuszczenia przez wszystkich, którzy dotąd stanowili Jego otoczenie jako uczniowie i współpracownicy. On modlił się psalmem z pełną świadomością obecności Boga Ojca także w tej godzinie, w której jako Jego wcielony Syn przeżywał dramat śmierci. Modlitwa Jezusa nie była krzykiem rozpaczony w obliczu śmierci. Nie była też krzykiem człowieka zrezygnowanego, bo opuścili Go najbliżsi. Była aktem synowskiego bezgranicznego zawierzenia Ojcu niebieskiemu.

Jezus w tym momencie uczynił swoim cały psalm, utożsamiając się w pełni z cierpiącą ludzkością. Teraz najpełniej i dosłownie wziął na siebie cierpienia wszystkich ludzi. Oni

⁷⁷ M. Kunzler, dz. cyt., s. 645.

⁷⁸ B. Nadolski, *Msza Święta*, Kraków 2005, s. 21-22.

⁷⁹ Por. J. Monti, *The Week of Salvation: History and Traditions of Holy Week*, Our Sunday Visitor Publishing Division 1993, s. 56.

⁸⁰ Zob. *Missale Romanum*, Editio typica 1962, Editione anastatica e Introduzione a cura di Manlio Sodi-Alessandro Toniolo, Libreria editrice Vaticana, s. 163.

bowiem ciągle cierpią z powodu różnych ucisków i zła. Jezus tym psalmem zaniósł do serca swego Ojca egzystencjalne doświadczenia ludzkości. Był pewny, że Jego wołanie zostanie wysłuchane w zmartwychwstaniu. To wołanie było jednocześnie pewnością Boskiej odpowiedzi, pewnością zbawienia, nie tylko dla samego Jezusa przez rezurekcję, lecz dla *wielu*, dla wszystkich ludzi, przez dar Bożego życia, którego On jest wspaniałomyślnym i wielkodusznym dawcą⁸¹.

W modlitwie Jezusa na krzyżu było obecne bezgraniczne zaufanie Ojcu i oddanie się w Jego ręce. To nastawienie było obecne wówczas, kiedy po ludzku wydawało się, że Ojciec jest nieobecny, albo trwa w uporczywym milczeniu. Cierpienie wcielonego Syna Bożego, dzięki miłości odkupieńczej, która zawsze łączyła Go z Ojcem i Parakletem, przyniosło ludzkości odkupienie, zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem⁸².

Prawo liturgiczne po Vaticanum II stanowi, że *po skończeniu się mszy obnaża się ołtarz. Wypada zasłonić krzyże w kościele zasłonami barwy czerwonej lub fioletowej, jeżeli nie zostały zasłonięte w sobotę przed piątą niedzielą Wielkiego Postu. Nie zapala się lamp przed wizerunkami świętych*⁸³. Obnażenie ołtarza dokonuje się bez dodatkowych zewnętrznych znaków. Jest to efekt dążenia do wyłączenia z celebracji Wielkiego Czwartku elementów pasyjnych, które są właściwe dla Wielkiego Piątku⁸⁴.

3. Msza Wieczerzy Pańskiej

Celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej ma specyficzny klimat i symbolikę. Jest sprawowana na pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami. Wieczera ta pozostawała w szczególnym związku z Jego męką. Jezus, gdy rozdawał uczniom chleb do spożycia i wino do picia, zapewniał, że są to Jego Ciało, które będzie wydane i Krew, która będzie wylana na odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Ustanowienie Eucharystii dokonało się w kontekście świętowania zbliżającej się paschy żydowskiej.

3.1. Paschalny kontekst ustanowienia Eucharystii

Godzina wieczernika była czasem ustanowienia Eucharystii, czyli paschy Nowego Przymierza. Ta zaś była wypełnieniem Starego Przymierza, zawartego u stóp Synaju po passze Izraelitów z niewoli egipskiej. Hebrajskie *pesach* oznaczało w historii zbawienia przejście anioła śmierci przez Egipt, który uśmiercił wszystko, co pierworodne. Ominął on

⁸¹ J. Ratzinger – Benedykt XVI, *Jezus z Nazaretu*, cz. 2, W. Szymona (tł.), Kielce 2011, s. 229.

⁸² Benedykt XVI, *Katecheza podczas audiencji ogólnej* (08.02.2012), <http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1356/katecheza-benedykta-xvi-wygloszona-podczas-audiencji-ogolnej-lutego-r/> (10.12.2012).

⁸³ *Łośp*, nr 57.

⁸⁴ Zob. A. Nocent, *The Liturgical Year: Volume Three*, The Order of St. Benedict 1977, s. 63, za: M. Koza, *Obnażenie ołtarza*, <http://www.liturgia.pl/artykuly/Obnazenie-oltarza.html> (15.12.2012).

domy izraelskie, ponieważ były naznaczone krwią baranka. Dzięki ingerencji *Tego, Który Jest*, możliwe było przejście, pascha, Izraelitów z egipskiej ziemi zniewolenia do Ziemi Obiecanej. Było to właściwie przejście ze śmierci do życia, bo Izraelici w Egipcie byli skazani na śmierć przez niewolniczą pracę i przez to, że każdy chłopiec po urodzeniu miał być zabity. Naród skazany na wyniszczenie został uratowany przez Boga. Izraelici wychodząc z Egiptu zapamiętali, że w tę noc była pełnia księżyca. Toteż w przyszłości, gdy następowała wiosenna pełnia księżyca obchodzili święta paschalne. Ten dzień był dla nich pamiątką zbawczej ingerencji *Tego, Który Jest*. On też pouczył o świętowaniu tej pamiątki (Wj 12,4).

Ewangelści Mateusz i Łukasz podali, że *w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami* (Mt 26,17-20; Łk 22,7-14).

Wieczór pierwszego dnia Przaśników, w którym w świątyni były zabijane baranki paschalne, był wigilią paschy żydowskiej. Zgodnie z chronologią synoptyków był to czwartek, 14 nisan. W tym czasie było bardzo wielu pielgrzymów w Jerozolimie. Oni wszyscy, także Jezus ze swymi uczniami, spotykali się przy stole wieczerzy paschalnej. W nocy z czwartku na piątek, zgodnie z terminologią synoptyków, Jezus został pojmany i zaprowadzony przed Sanhedryn, a w piątkowy poranek Piłat skazał Go na śmierć. *O trzeciej godzinie* (9) Jezus został ukrzyżowany (Mk 15,25). Śmierć Jego nastąpiła o godzinie dziewiątej (15) (Mk 15,33-37). *Już pod wieczór, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, który wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa* (Mk 15,42-43). Pogrzeb musiał się zakończyć przed zachodem słońca, bo po nim zaczynał się szabat. Sobota była dniem spoczynania Jezusa w grobie. Jego zmartwychwstanie nastąpiło rankiem *w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę*⁸⁵. Marek ewangelista napisał, że dwa dni przed Świętem Przaśników arcykapłani i uczeni w Piśmie, chcąc zabić Jezusa, szukali sposobu pojmania Go podstępem: *Tylko nie w święto, żeby nie było wzburzenia między ludem* (14,2). Według chronologii synoptyków ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w samym dniu świątecznym.

Ewangelista Jan, opisując ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami, zauważył, że żydowscy zwierzchnicy prowadzący Jezusa przed sąd Piłata nie weszli do pretorium, *aby się nie skalać i móc spożyć Paschę* (J 18,28). Ta zaś rozpoczynała się z nastaniem wieczoru. Proces Jezusa toczył się więc przed wieczerzą paschalną. Wykonanie wyroku śmierci nastąpiło

⁸⁵ Zob. J. Ratzinger – Benedykt XVI, dz. cyt., s. 119.

nie w samo święto, lecz w przeddzień paschy, w dniu *przygotowania*. Pascha trwała w tym roku od piątkowego wieczoru do wieczoru sobotniego⁸⁶.

Analiza chronologii wydarzeń, tak uważał Benedykt XVI, wskazuje wyraźnie, że synoptycy podkreślali paschalny charakter ostatniej wieczerzy Jezusa z uczniami. Ukazywali go w kontekście bliskiej śmierci wcielonego Syna Bożego. Jezus wiedział, że już nie będzie mógł spożywać paschy. *Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę już jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym* (Łk 22,15-16). Jezus zaprosił swoich uczniów na ostatnią wieczerzę. Ta nie była dokładnym spełnieniem żydowskiej wieczerzy sederowej, czyli odbywającej się według określonego porządku. Była ucztą pożegnalną, podczas której On stał się prawdziwym Barankiem. Dał swoje Ciało, które będzie wydane, i swoją Krew, która będzie wylana, do spożycia. Tak ustanowił własną paschę⁸⁷.

Spotkanie Jezusa z Dwunastoma, jeśli nie było ucztą paschalną spożywaną zgodnie z obrzędowymi przepisami judaizmu, to w ostatniej wieczerzy bardzo wyraźnie został ukazany jej związek z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Ostatnia wieczerza była paschą Jezusa. Benedykt XVI zauważył, że Jezus ją celebrował jako żywą pamiątkę wydarzeń, które miały się wkrótce dokonać w wymiarze historycznym. Nie dokonał więc obrzędowej paschy żydowskiej. Gdy nadeszła jej godzina, On już skończył. Podczas ostatniej wieczerzy oddał On siebie uczniom. W ten sposób celebrował z nimi swoją paschę. Ostatnia wieczerza Jezusa nie była tylko zapowiedzią Jego krzyża i zmartwychwstania, lecz ich sakramentalnym uobecnieniem. Była prawdziwą paschą Słowa Wcielonego⁸⁸.

Eucharystia ustanowiona podczas ostatniej wieczerzy jest sakramentem oddania się Chrystusa Ojcu za zbawienie ludzkości, ale także oddania się ludziom dla zbawienia konkretnego człowieka. Celebrowana w wielkoczwartkowy wieczór nie była kontynuacją starotestamentalnej uczy paschalnej, ale celebracją paschy Słowa Wcielonego. Wcielony Logos jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Wydarzenie wielkoczwartkowe to godzina Jego ofiarnej miłości, godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. To przejście było przeniknięte Jego bezinteresowną i wielkoduszną, bo zbawczą, miłością do ludzi aż do końca, do śmierci na krzyżu (J 13,1). Jej wyrazem był m.in. fakt nazwania apostołów przyjaciółmi, także umycie im nóg. Wyrazem tej miłości było również zobowiązanie ich

⁸⁶ Tamże, s. 120. Czwartek: Ostatnia Wieczerza Jezusa z uczniami; piątek: wigilia świąt paschalnych, proces Jezusa i wykonanie wyroku śmierci; sobota: spoczynek w grobie; niedziela: zmartwychwstanie. Według chronologii Jana, Jezus umarł w tym samym czasie, kiedy w świątyni zabijano baranki paschalne. Umarł jako prawdziwy Baranek, którego figurą były baranki paschy żydowskiej.

⁸⁷ Tamże, s. 126.

⁸⁸ Tamże, s. 127.

do praktykowania czynnej miłości wobec innych ludzi, na Jego wzór. *Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem* (J 13,15).

Wydarzenie wielkoczwartkowe, choć zaowocowało stałą obecnością Chrystusa pośród swoich uczniów, było także widowiskiem dramatu. Godzina wieczernika była godziną zdrady. Diabeł nakłonił serce Judasza Iskarioty, aby wydał Jezusa Jego przeciwnikom. Chrystus zdemaskował zdrajcę, który za trzydzieści srebrników Go sprzedał. Przynaglił go do działania: *Co chcesz uczynić, czyń prędzej!* (J 13,27). Nie ukrył się jednak, aby uniknąć skutków tej zdrady. On je przyjął z całą świadomością i w sposób absolutnie wolny. Judasz skutecznie swój plan tej właśnie nocy (J 13,30).

3.2. *Wieczernik eucharystyczny*

W wieczniku podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił Eucharystię, czyli sakramentalny obrzęd swej śmierci, która dokonała się w piątek na Golgocie i dopełniła chwalebny zmartwychwstaniem w niedzielę. O tym wydarzeniu mówią synoptycy oraz św. Paweł Apostoł. Ewangelista Marek (14,22) świadczy, że Jezus wypowiedział nad chlebem słowa: *Bierzcie, to jest Ciało moje*. Podobnie świadczy Mateusz (26,26) dodając: *Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje*. U Pawła czytamy: *To jest Ciało moje za was* (1 Kor 11,24), a Łukasz uzupełnia ich sens dodając: *To jest Ciało moje, które za was będzie wydane* (22,19). Ewangelista Łukasz i Apostoł Narodów zapisali polecenie Jezusa dotyczące sprawowania obrzędu, który ustanowił: *To czyńcie na moją pamiątkę*.

Słowa wypowiedziane przez Jezusa nad kielichem u Marka brzmią: *To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana* (14,24). Mateusz dodał: *Pijcie z niego wszyscy ... na odpuszczenie grzechów* (26,28). W relacji Pawła Jezus powiedział: *Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę* (1 Kor 11,25). Podobne sformułowanie wybrzmiewa u Łukasza ewangelisty: *Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana* (22,20). Tak Jezus wskazał na swoją osobową obecność pod postaciami chleba i wina oraz że Jego Ciało i Krew są pokarmem i napojem.

Podczas ostatniej wieczerzy z uczniami Jezus już oddał swoje życie. Był bowiem gotowy stać się ofiarą przebłagalną za grzechy świata. Nazajutrz, w piątek, dokonała się Jego gwałtowna śmierć. Jego prześladowcy przybili Go do krzyża. On zaś ten brutalny akt przemienił w akt samooddania za innych i dla wszystkich. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie, by je odzyskać w zmartwychwstaniu. Oddając swoje życie wiedział, że odbierze je w inny, nowy sposób. W akcie oddania się w ręce grzeszników, którzy zrobili z Nim to, co chcieli, było już zawarte zmartwychwstanie wcielonemu Syna Bożego. On ukazał się trzeciego dnia po śmierci na Golgocie jako zwycięski Pan, Kyrios.

Jezus podczas ostatniej wieczerzy już złożył swe życie w ofierze za zbawienie grzeszników, by życiem Bożym obdarzyć wszystkich odkupionych. Eucharystia stała się sakramentem Wcielonego Logosu. On stał się obumierającym ziarnem pszenicznym. Jego śmierć spowodowała eksplozję życia⁸⁹.

W historii zbawienia pojawiła się obietnica Sługi Jahwe, który obarczy się grzechami ludzi i dokona ich zbawienia (Iz 53,12). Stanie się to mocą *nowego przymierza*, które zostanie wypisane w ludzkie serca (Jr 31,33). Zostanie ono oparte na zastępczym posłuszeństwie Sługi Pańskiego. Jego posłuszeństwo Bogu dosięgnie najgłębszych korzeni człowieczeństwa, naznaczonego nieposłuszeństwem. Sługa Pański *obarczył się naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie* (Iz 53,4-5).

Tym sługą jest wcielony Syn Boży. On zawarł przymierze we Krwi swojej z całą ludzkością. Jego posłuszeństwo polegało m.in. na tym, że będąc bezgranicznie posłuszny swemu Ojcu wziął na siebie całe nieposłuszeństwo ludzkie. On przyjął śmierć, aby uwolnić ludzi od śmierci i grzechów, dając im życie w obfitości, czyli życie Boże (J 10,10). On jest wierny⁹⁰.

Posłuszeństwo Jezusa, w którym cierpiał Syn Boży, skutecznie przeciwstawiło się fałom zła przelewającego się przez świat. Jest ono nieskończenie większe niż ciągle rosnąca masa zła (Rz 5,16-20). Krew zwierząt ofiarnych w Starym Przymierzu nie mogła dokonać skutecznej ekspiacji i pojednać grzesznych ludzi z Bogiem. Była znakiem nadziei i oczekiwania na zbawiające posłuszeństwo Mesjasza. Te nadzieje i oczekiwania spełnił Wcielony Logos, wypowiadając w wieczniku nad kielichem słowa: *Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej*. Moc tego przymierza, którego istotę stanowi dar Słowa Wcielonego z siebie dla zbawienia ludzkości, przemienia zło ludzkości i jej niewierność w bezwarunkową Jego wierność. Udział ludzi w ciele i krwi Chrystusa oznacza, że On ich miłuje i wstawia się za nimi u Ojca w niebie (Hbr 7,25). Chrystus, szanując wolę człowieka, wziął na siebie wszystkie skutki nowego przymierza. W sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii, przyjmuje grzeszników do liczby tych *wielu*, za których Jego Krew została wylana⁹¹.

⁸⁹ Tamże, s. 143.

⁹⁰ Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja *Dominus Iesus* o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (06.08.2000), http://www.nonpossumus.pl/encykliki/KNW/dominus_iesus/ (20.03.2013)

⁹¹ J. Ratzinger – Benedykt XVI, dz. cyt., s. 146.

3.3. Kapłański wymiar Wielkiego Czwartku

Eucharystia jest główną i centralną racją sakramentalnego kapłaństwa. Sakrament święceń został ustanowiony przez Chrystusa, Arcykapłana nowego przymierza, w momencie ustanowienia przez Niego Eucharystii⁹². Wraz ze śmiercią Słowa Wcielonego ustąpiła ostatecznie lewicka linia kapłańska Starego Prawa. *Zasłona przybytku rozdarła się przez środek* (Łk 23,45). Skończyła się potrzeba składania Bogu krwawych ofiar ze zwierząt i różnych ofiar niekrwawych, jak chlebów pokładnych, kadzidła czy oliwy. Kapłani w Starym Przymierzu uczestniczyli przede wszystkim w kulcie obłacyjnym. Zabijali baranki ofiarne na terenie świątyni, w pobliżu ołtarza całopalenia. Teraz już nie muszą tego czynić. Ich czynności nie mają sensu, ponieważ wcielony Syn Boży stał się skuteczną ofiarą za zbawienie świata. Dotychczasowe ofiary kultu świątynnego Starego Przymierza zapowiadały jako figury Jego krzyżową ofiarę⁹³.

Chrystus jest prawdziwym Barankiem ofiarnym, ale także jedynym i wiecznym Kapłanem nowego przymierza. On zechciał, aby w Jego kapłaństwie mieli udział wszyscy odkupieni. Włącza ich w swoje kapłaństwo przez sakrament chrztu. Tak uzdalnia ochrzczonych do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa w sakramentalnym życiu Kościoła. Niektórym z ochrzczonych, których sam powołuje, daje udział w swoim kapłaństwie przez specjalny sakrament święceń. Ta forma udziału w kapłaństwie Chrystusa, na stopniu episkopatu i prezbiteratu, jest uzdolnieniem do celebrowania Eucharystii, także udzielania sakramentu bierzmowania i pokuty, również sakramentu namaszczenia chorych oraz sprawowania sakramentu święceń.

Wieczerza, którą spożył Jezus w wieczerniku ze swymi uczniami, była żywą pamiętką ofiary, którą On miał wkrótce złożyć na krzyżu. On *jako prawdziwy i wieczny Kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, pierwszy się Tobie [Ojczy] oddał w zbawczej Ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiętkę*⁹⁴. Chrystus już w wieczerniku stał się ofiarą za zbawienie świata. Jego krwawa ofiara krzyżowa, rozjaśniona blaskiem zmartwychwstania, została na sposób sakramentu czasowo uprzedzona w wieczerniku. Wtedy Jezus posłużył się znakami chleba i wina, by utrwalić swoją Osobę i czyny zbawcze z Golgoty i poranka wielkanocnego, oraz umożliwić ich celebrowanie, aż On powtórnie przyjdzie.

W wieczerniku eucharystycznym Jezus dał apostołom polecenie: *To czyńcie na moją pamiętkę*. Uczestnicy kapłaństwa sakramentalnego działają *«in persona Christi»*. A to *znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa*. *«In persona» to znaczy: w swoistym*

⁹² Jan Paweł II, Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* (17.04.2003), Poznań 2003, nr 31.

⁹³ S. Łach, *Rozwój ofiar w religii starotestamentowej*, Poznań 1970.

⁹⁴ *Pierwsza prefacja o Najświętszej Eucharystii*, w: MR, s. 63*.

sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym i wiecznym Kapłanem, który sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary - i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnieniu wyręczony⁹⁵. Sakramentalne utożsamienie wyświęconego szafarza Eucharystii z Chrystusem uwidacznia się szczególnie w momencie konsekracji. Wtedy wyświęcony kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa Chrystusa: *To jest Ciało moje, to jest Krew moja*. Te materialne dary, przez przeistoczenie, stają się skutecznymi znakami Ciała i Krwi paschalnego Kyriosa⁹⁶.

Uczestnikami kapłaństwa służebnego, zwanego także hierarchicznym, są z woli Chrystusa biskupi i prezbiterzy. Oni są uzdolnieni do wykonywania funkcji kapłańskiej, właściwej Głowie Kościoła. Nie są jednak właścicielami, którzy mogą dowolnie dysponować tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem jako swoją własnością i nadawać mu kształt osobisty i dowolny. *Może to się czasem wydawać bardziej efektowne, może nawet bardziej odpowiadać subiektywnej pobożności, jednakże obiektywnie jest zawsze zdradą tej jedności, która się w tym Sakramencie jedności nade wszystko winna wyrażać*⁹⁷.

3.4. Kapłaństwo wiernych w liturgii Wielkiego Czwartku

Lud odkupiony, który przy stole wieczernika reprezentowali apostołowie, jest z woli Odkupiciela człowiekiem ludem kapłańskim⁹⁸. Chrzt jest fundamentem ich kapłaństwa. Ochrzczeni jako zgromadzenie liturgiczne są celebrazem Eucharystii. Zabronione jest sprawowanie liturgii wielkoczwartkowej bez udziału ludu⁹⁹. Tak od wieków Kościół ukazywał Eucharystię jako sakrament jedności¹⁰⁰. Wierni w tym dniu przyjmują paschalnego Chrystusa tylko podczas celebracji mszalnej. Chorym zaś można zanieść Komunię św. o każdej porze dnia¹⁰¹.

Kapłaństwo wiernych polega na ożywianiu w ochrzczonych tych dążeń, które były w Jezusie Chrystusie. *On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, unżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej* (Flp 2,5-8). Szczytem kapłaństwa wiernych jest współofiara z Chrystusem ku uczczeniu Ojca niebieskiego w miłości Parakleta. *Nie*

⁹⁵ Jan Paweł II, List na Wielki Czwartek *Tajemnica i kult Eucharystii* (24.02.1980), Watykan 1980, nr 8.

⁹⁶ Zob. A. Świderkówna, *Na moją pamiątkę*, „Znak” (1996) t. 48, z. 489, s. 90-91.

⁹⁷ Jan Paweł II, List na Wielki Czwartek. *Tajemnica i kult Eucharystii* (24.02.1980), Rzym 1980, nr 12.

⁹⁸ A. Nowicki, *Ostatnia Wieczerza, Eucharystia, Kościół*, Wrocław 1996, s. 17.

⁹⁹ MR, s. 126.

¹⁰⁰ S. Sirboni, *Wielki Tydzień*, Kraków 2002, s. 81.

¹⁰¹ MR, s. 126.

oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu, jak ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu (Rz 6,13).

Sposobem realizacji kapłaństwa wiernych podczas celebracji mszalnej jest m.in. pełnienie funkcji liturgicznych¹⁰². Wierni świeccy mogą wykonywać te posługi liturgiczne, które nie wymagają święceń. Podczas celebracji Eucharystii w Wielki Czwartek swoje funkcje spełniają ministranci (OWMR 120). Świeccy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mogą pełnić posługę lektora¹⁰³. Na stałe lektorem może być ustanowiony świecki mężczyzna¹⁰⁴. Lektor jest proklamatores orędzia zbawienia. On podczas celebracji Eucharystii pełni swoją posługę z ambony¹⁰⁵. Odczytuje z lekcjonarza teksty biblijne, z wyjątkiem Ewangelii. Po odczytaniu perykopy, gdy ogłasza: *Oto słowo Boże*, nie unosi lekcjonarza, a tym bardziej nie ukazuje go wiernym¹⁰⁶.

Funkcję liturgiczną wykonuje kantor¹⁰⁷. On albo dyrygent chóru ma podtrzymywać śpiew całego ludu i nim kierować (OWMR 104). Do jego zadań w Wielki Czwartek należy dobór i przygotowanie śpiewów oraz kierowanie śpiewem wiernych¹⁰⁸.

Psalm responsoryjny śpiewa psalterzysta. Jest to tekst natchniony i stanowi formę proklamacji słowa Bożego (KL 33). Psalterzysta wykonuje ten psalm indywidualnie z ambony. Nie jest właściwe powierzanie tego śpiewu scholi albo chórowi¹⁰⁹. Psalmu responsoryjnego nie wolno też zastępować jakąś pieśnią lub innymi tekstami niebiblijnymi. Psalterzystą może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta (OWMR 57).

Wierni świeccy są członkami scholi i chóru. Te zespoły wykonują m.in. śpiew poprzedzający proklamację Ewangelii, włączając całe zgromadzenie¹¹⁰. Świecki uczestnik liturgii może podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej odczytać wezwania modlitwy wiernych. Czyni to

¹⁰² K. Matwiejuk, *Liturgiczna posługa wiernych świeckich*, „Anamnesis” 51 (2007), s. 82-89.

¹⁰³ Z. Janiec, *Konieczność formacji lektora do posługi w liturgii*, „Anamnesis” 40 (2005), s. 117-125.

¹⁰⁴ Zob. Konferencja Episkopatu Polski, *Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom* (2.10.2007), <http://www.duszpasterski.pl/990,11.html>. (23.11.2011), nr 5. Lektor może także: nieść księgę Ewangelii w procesji wejścia, gdy nie ma diakona, odczytać antyfonę na wejście i na komunię, jeśli nie ma śpiewu wiernych. On może wykonywać śpiew psalmu, gdy nie ma psalterzysty, podawać intencje modlitwy powszechnej, kierować uczestnictwem wiernych, podając potrzebne wyjaśnienia i zachęty, przygotowywać komentarze do odczytania przez komentatora (OWMR 101, 148-152).

¹⁰⁵ A. J. Znak, *Fundamentalne rzeczywistości liturgii*, Oleśnica 1992, s. 184.

¹⁰⁶ Konferencja Episkopatu Polski, *Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania «Ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego»* (9.03.2005), nr 12, „Anamnesis” 42 (2005), s. 25-34.

¹⁰⁷ P. Wiśniewski, *Kantor – animator śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym*, „Anamnesis” 48 (2007), s. 87-93.

¹⁰⁸ I. Pawlak *Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*, Lublin 2001, s.231-239.

¹⁰⁹ J. Ścibor, *Schola*, w: F. Blachnicki (red.), *Wprowadzenie do liturgii*, Poznań 1967, s. 182.

¹¹⁰ Konferencja Episkopatu Polski, *Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania...*, dz. cyt., nr 15.

po stosownej zachęcie przewodniczącego celebracji. Ten zaś wygłasza ją z miejsca przewodniczenia (OWMR 71). Wygłaszający wezwania można je podać z ambony lub z innego odpowiedniego miejsca. Ma ich być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć¹¹¹. Winny być zwięzłe i poprawne teologicznie oraz pod względem językowym i uwzględniać intencje za Kościół, za rządzących, za zbawienie całego świata, także za doświadczanych trudnościami i za miejscową wspólnotę (OWMR 70). Modlitwę wiernych kończy przewodniczący celebracji stosowną oracją konkluzyjną (OWMR 108).

Funkcją liturgiczną jest posługa komentatora. On w Wielki Czwartek wprowadza wiernych w liturgię objaśnieniami oraz pouczeniami i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia¹¹². Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne. Podczas pełnienia swej funkcji komentator stoi poza amboną, w odpowiednim do tego miejscu, mając przed sobą wiernych (OWMR 105).

Świeccy uczestnicy celebracji mszalnej mogą pełnić funkcję ceremoniarza (OWMR 106). Zakrystian zaś starannie przygotowuje księgi liturgiczne, szaty i wszystkie inne przedmioty konieczne do celebracji Mszy św. (OWMR 105a). Służba ładu podczas celebracji wielkoczwartkowej troszczy się o porządek w kościele (OWMR 68b).

Wierni świeccy mogą uczestniczyć w obrzędzie przygotowania darów ofiarnych. Jeśli oprócz chleba i wina niesie się dary na potrzeby biednych lub kościoła, wówczas należy je nieść na początku procesji. Na końcu idą osoby niosące chleb i wino. Dary materialne dla potrzebujących składa się w odpowiednim miejscu obok stołu eucharystycznego (OWMR 73). Świeccy uczestnicy liturgii mszalnej winni też zbierać dary pieniężne *na tacę*. Ta czynność powinna być spełniona w ramach obrzędu przygotowania darów¹¹³.

W udzielaniu Komunii wiernym pomaga nadzwyczajny szafarz. Tę posługę na stałe, jako akolici, mogą pełnić mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat¹¹⁴. Biskup diecezjalny może upoważnić także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii¹¹⁵. W nadzwyczajnych sytuacjach przewodniczący celebracji

¹¹¹ Tamże, nr 26.

¹¹² Konferencja Episkopatu Polski, *Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego «Inaestimabile donum» z 3 IV 1980*, nr I, w: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz (red.), *Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993*, Lublin 1994, s. 45-46; zob. *Ceremoniał wspólnoty parafialnej*, red. S. Szczepaniec, Kraków 2002, nr 193.

¹¹³ Konferencja Episkopatu Polski, *Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania...*, dz. cyt., nr 29.

¹¹⁴ Konferencja Episkopatu Polski, *Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom*, dz. cyt.

¹¹⁵ Konferencja Episkopatu Polski, *Wskazania odnośnie do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.* (09.03.2006), nr 1, <http://www.rdkkana.rzeszow.opoka.org.pl/NSKS/StronaNSKS/html/Dokumenty/InstrukcjaEP.html> (25.01.2012).

może ustanowić doraźnie, *ad casum*, nadzwyczajnego szafarza Komunii św.¹¹⁶.

Zakończenie

Wielki Czwartek jest dniem upamiętniającym ustanowienie Eucharystii. Posiada także charakter adoracyjny, który jest wyeksponowany zwłaszcza w procesji przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ołtarza przechowania i adoracji Jezusa eucharystycznego. Adorację odprawia się przed tabernakulum. W czasie jej trwania można czytać fragmenty Ewangelii według świętego Jana, zwłaszcza rozdziały od 13 do 17. Uroczysta adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie może trwać do północy. Po północy nie może mieć już uroczystego charakteru, ponieważ rozpoczął się dzień Męki Pańskiej¹¹⁷.

Streszczenie

Artykuł dotyczy świętowania paschy Chrystusa w liturgii wielkoczwartkowej. Od IV wieku Wielki Czwartek należy do Triduum Paschalnego. W tym dniu Chrystus ustanowił Eucharystię, która jest sakramentalnym obrzędem Jego zbawczej ofiary. On pod postaciami chleba i wina zawarł wielkopiątkowy dramat z Golgoty i rezurekcyjną radość poranka niedzielnego. W Wielki Czwartek jest sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej jako dziękczynienie za dar Najświętszej Eucharystii. Wierni przyjmują Komunię Świętą. Po zakończonej liturgii pozostają na adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wielki Czwartek przypomina o Chrystusowym przykazaniu miłości i zachęca do jego praktykowania. Umycie nóg uczniom przez Chrystusa wskazuje na sposób praktykowania miłości bliźniego. Ma się to dokonywać w postawie bezinteresownej służby.

Wielki Czwartek jest także dniem kapłańskim. Chrystus ustanowił sakramentalne kapłaństwo, by była sprawowana Eucharystia, aż On przyjdzie. W swoje kapłaństwo włączył także wszystkich ochrzczonych, uzdalniając ich w ten sposób do korzystania z sakramentów świętych i uczestnictwa w czynnościach liturgicznych w sposób świadomy, czynny i pełny.

Summary

Holy Thursday – The beginning of Triduum Sacrum

The article concerns the celebration of the Passover of Christ in a Holy Thursday liturgy. From the 4th century, Holy Thursday belongs to the Paschal Triduum. On this day, Christ established an Eucharist, which is a sacramental ceremony of his saving victim. He under the characters of bread and wine concluded a Good Friday drama from Golgotha

¹¹⁶ MR, s. (6). Po zakończeniu śpiewu „Baranku Boży”, przewodniczący celebracji udziela błogosławieństwa odpowiednio przygotowanemu uczestnikowi celebracji mszalnej: „Niech Bóg cię błogosławi, abys godnie rozdawał swoim braciom i siostram Ciało Chrystusa”. Zainteresowany odpowiada: „Amen”.

¹¹⁷ Tamże, nr 56.

and the resurrection joy of the Sunday morning. On Holy Thursday, the Mass of the Lord's Supper is celebrated as a thanksgiving for the Gift of the Sacred Eucharist. The faithful accept Holy Communion. After completing the liturgy, they remain adoration of the Blessed Sacrament.

Holy Thursday reminds us of Christ's commandment of love and encourages us to practise it. Washing the apostles' legs by Christ points to the way of practising the love of our neighbor. This is to do in the attitude of unselfish service. Holy Thursday is also a priestly day. Jesus Christ established the sacramental priesthood that the Eucharist was exercised until He comes. In his priesthood He also included all baptised, including their way to use sacraments and participation in liturgical activities in a conscious manner, active and full.

Bibliografia:

Benedykt XVI, (2012). *Katecheza podczas audiencji ogólnej* (08.02.2012). Pobrano z: <http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1356/katecheza-benedykta-xvi-wygloszona-podczas-audiencji-ogolnej-lutego-r/> (10.12.2012).

Bergamini, A. (2003). *Chrystus świętem Kościoła, Rok liturgiczny, Historia, celebrowanie, teologia, duchowość, duszpasterstwo*, K. Kubis (tł). Kraków: „Bratni Zew”.

Bouyer, L. (1973). *Mysterium paschalne*. Kraków: Znak.

Caeremoniale Episcoporum Clementis VIII Primum nunc denovo Innocentii Papae X, (1651). Rome, Typis Reu, Camerae Apostolicae, II 22, 3.

Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej*, A. J. Zebik (tł). Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Ceremoniał wspólnoty parafialnej, (2002). S. Szczepaniec (red.). Kraków.

Czerwik, S. Siemieniec, T. (2000). *Msza krzyżma – wątki teologiczno-pastoralne. Anamnesis* 25, 43-52.

Danielski, W. (1976). *Ciemnica*. W: F. Gryglewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 2, k. 468-469. Lublin; KUL.

Dominikański Ośrodek Liturgiczny, *Nabożeństwo czterdziestogodzinne*. Pobrano z: <http://sanctus.pl/index.php?doc=133&podgrupa=187> (23.05.2015).

Drączkowski, F. (1985). *Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła*, W: W. Słomka (red.), *Asceza odczłowieczenie czy uczyłowieczenie? Homo meditans* III (125-136). Lublin: KUL.

Ecclesiastica officia, Gebräuchebuch der Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert, (2003). W: *Quellen und Studien zur Zisterzienserliteratur*, Band VII. Langwaden: Bernardus-Verlag.

- Eckmann, A. (1988). Liturgia i teologia chrztu św. Augustyna w Mediolanie. *Vox Patrum* 8, z. 14, 101-118.
- Erdmann, W. (2004). *Die Reichenau im Bodensee, Geschichte und Kunst*. Königstein i. Ts.
- Eteria, (1970). Pielgrzymka do miejsc świętych, W. Szoldrski (tł.), *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 6, 160-241.
- Fischer-Wollpert, R. (1996). *Leksykon papieży*. Kraków: Znak.
- Goglin, J. L. (1998). *Nędzarze w średniowiecznej Europie*. Warszawa: Wyd. „Volumen”.
- Gołaski, W. *Ciemne jutrznie podczas Triduum*. Pobrano z: <http://www.liturgia.pl/artykuly/Ciemne-jutrznie-podczas-Triduum.html> (12.01.2013).
- Itinerarium Egeriae, Textus: Silviae vel potius Aetheriae peregrinatio*, (1908). (Ed.) W. Heraeus, Heidelberg, 35,1. Pobrano z: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Egeria/ege_it00.html (20.12.2012).
- Iwazkiewicz, P. (1996). *Do Ziemi Świętej, Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Jamiołkowski, S. (1873-1933). Mandatum, W: *Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego*, t. 13. Warszawa.
- Jan Paweł II, (1980). List na Wielki Czwartek *Tajemnica i kult Eucharystii* (24.02.1980). Watykan.
- Jan Paweł II, (1998). List apostolski *Dies Domini* o świętowaniu niedzieli (31.05.1998). Watykan.
- Jan Paweł II, (2003). Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* (17.04.2003). Poznań: Pallottinum.
- Janiec, Z. (2005). Konieczność formacji lektora do posługi w liturgii. *Anamnesis* 40, 117-125.
- Justyn, (1975). *Apologia*, za: M. Michalski, *Antologia literatury patrystycznej*, t. 1, (98-99). Warszawa.
- Kalendarz gregoriański*. Pobrano z: <http://www.math.edu.pl/kalendarz-gregorianski> (07.04.2013).
- Kalendarz, WIEM, darmowa encyklopedia*. Pobrano z: [http:// portal.wiedzy.onet.pl/4033,,,kalendarz,haslo.html](http://portal.wiedzy.onet.pl/4033,,,kalendarz,haslo.html) (28.12.2012).
- Konferencja Episkopatu Polski, (1978). *Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych* (5.05.1978). https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kk-bids/pogrzeb1_05051978.html (25.04.2013). (25.04.2013).
- Konferencja Episkopatu Polski, (1980). *Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego «Inaestimabile donum» z 3 IV 1980, nr I, (45-46)*. W: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz (red), *Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski*

1966-1993. Lublin: *Lubelskie* Wydawnictwo Archidiecezjalne.

Konferencja Episkopatu Polski, (2005). Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania «Ogólnego wprowadzenia do mszału rzymskiego» (9.03.2005). *Anamnesis* 42, 25-34.

Konferencja Episkopatu Polski, (2006). *Wskazania odnośnie do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.* (09.03.2006), nr 1. Pobrano z: http://www.rdkkana.rzeszow.opoka.org.pl/NSKS/StronaNSKS/html/Dokumenty/Instrukcja_EP.html (25.01.2012).

Konferencja Episkopatu Polski, (2007). *Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom* (2.10.2007). Pobrano z: <http://www.duszpasterski.pl/990,11.html> (23.11.2011).

Kongregacja Kultu Bożego, (1988). *List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych* (16.01.1988).

Kongregacja Nauki Wiary, (2000). Deklaracja *Dominus Iesus* o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła (06.08.2000). Pobrano z: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/KNW/dominus_iesus/ (20.03.2013)

Kowalewski, M. (1960). *Ciemnica*. W: *Mały słownik teologiczny* (77). Poznań – Warszawa – Lublin.

Koza, M. *Obnażenie ołtarza*. Pobrano z: <http://www.liturgia.pl/artykuly/Obnazenie-oltarza.html> (15.12.2012).

Krzych, B. K. J. *Caeremoniale episcoporum*. Pobrano z: <http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/06/z-kart-historii-caeremoniale.html> (20.01.2013).

Krzystek, A. (2000). *Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i realizacja*. Szczecin: Ottonianum.

Kunzler, M. (1999). *Liturgia Kościoła*, t. 10, L.N. Balter (tł.). Poznań; Pallottinum.

Łach, S. (1970). *Rozwój ofiar w religii starotestamentowej*. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Małaczyński, F. (1958). *Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia*. Warszawa: Wyd. Loretanek-Benedyktynek.

Małaczyński, F. (1958). Nowe księgi liturgiczne na Wielki Tydzień. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 11, 172-173.

Matuszewski, A. (2003). Rok liturgiczny w świetle «Itinerarium Egeriae». *Anamnesis* 37, 44.

Matwiejuk, K. (2007). Liturgiczna posługa wiernych świeckich, *Anamnesis* 51, 82-89.

Matwiejuk, K. (2015). *Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*. Siedlce; Unitas.

Meliton, (1984). *Homilia paschalna*, W: *Liturgia Godzin*, t. 2, (354-355). Poznań: Pallottinum.

- Missale Romanum*, (1962). Editio typica. Editione anastatica e Introduzione a cura di Manlio Sodi-Alessandro Toniolo. Libreria editrice Vaticana.
- Monti, J. (1993). *The Week of Salvation: History and Traditions of Holy Week*. Our Sunday Visitor Publishing Division.
- Mszal rzymski dla diecezji polskich*, (1986). wyd. I. Poznań: Pallottinum.
- Mszal rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych*, (1932). O. G. Lefebvre(opr.). Bruges.
- Nadolski, B. (1989). *Liturgika*, t. 1. *Liturgika fundamentalna*. Poznań: Pallottinum.
- Nadolski, B. (1991). *Liturgika*, t. 2. *Liturgia i czas*. Poznań: Pallottinum.
- Nadolski, B. (2002). *Najważniejsze Dni*. Kraków: WAM.
- Nadolski, B. (2005). *Msza Święta*. Kraków: WAM.
- Nadolski, B. (2006). *Leksykon liturgii*. Poznań: Pallottinum.
- Naumowicz, J. (2007). Pierwszy opis święta Narodzenia Jezusa, Relacja Egerii. *Warszawskie Studia Teologiczne XX/1/*, 145-154.
- Nocent, A. (1977). *The Liturgical Year: Volume Three, The Order of St. Benedict*.
- Nowicki, A. (1996). *Ostatnia Wieczerza, Eucharystia, Kościół*. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
- Nowowiejski, A. J. (1931). *Ceremoniał parafialny, Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego*, Wyd. 7. Warszawa: Bracia Detrychowic.
- Ordo hebdomadae sanctae instauratus /30.11.1955/*, (1956). Editio typica. Typis polyglottiis Vaticanis.
- Oświadczenie powszechnego Soboru Watykańskiego II w sprawie reformy kalendarza*, (2002). W: Sobór Watykański II, *Konstytucje, Dekrety, Deklaracje (77)*. Poznań: Pallottinum.
- Padberg, M. (2009). *Sztuka i architektura – Paryż*. Ożarów Mazowiecki: Wyd. Olesiejuk Sp. z o.o.
- Papieska Msza Wieczerzy Pańskiej u niepełnosprawnych*, (2014). Pobrano z: http://pl.radiovaticana.va/news/2014/04/17/papieska_msza_wieczery_pa%C5%84skiej_u_niepe%C5%82nosprawnych/pol-791846 (17.04.2014).
- Papież umył nogi*, (2015). Pobrano z: <http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,2894,papiez-umyl-nogi-12-osobom-w-rzymskim-wiezieniu.html> (03.04.2015).
- Pawlak, I. (2001). *Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*. Lublin: Polihymnia.
- Pikus, T. (1981). Próba rekonstrukcji itinerarium Egerii w oparciu o dzieło Piotra Diakona «De locis sancti». *Meander* 10, 495-507.

Pius XII, (1953). Konstytucja apostolska *Christus Dominus*, Norma VI, (6.01.1953). Pobrano z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/christus_dominus_06011953.html (12.04.2013).

Prawdota, B. (J. M. Bocheński) (1931). *O liturgii dominikańskiej*. Lwów.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, (2011). *Jezus z Nazaretu*, cz. 2, W. Szymona (tł.). Kielce: Jedność.

Sarna, N., Shanks, H. (2007). *Izrael w Egipcie. Pobyt w Egipcie i Wyjście*, W: H. Shanks (red.), W. Chrostowski (tł.), *Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian (80-84)*. Warszawa: Vocatio.

Sirboni, S. (2002). *Wielki Tydzień*. Kraków.

Sobór Nicejski I, (325). (2005). W: A. Baron, H. Pietras (red.), *Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787)*, t. 1, (21-61). Kraków.

Sroka, J. (1997/98). Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu i paschalnego. *Anamnesis* 13, 83-88.

Starowieyski, M. (1978). *Itinerarium Egeriae. Meander 2*, 93-145.

Starowieyski, M. (1979). *Bibliographia Egeriana. Augustianum* 19 (2), 298-318.

Stone, D. *Data Wielkanocy*. Pobrano z: <http://www.voxdomini.com.pl/stow/pldates.html> (02.01.2014).

Ścibor, J. (1967). *Schola*. W: F. Blachnicki (red.), *Wprowadzenie do liturgii*. Poznań-Warszawa-Lublin.

Świderkówna, A. (1996). Na moją pamiątkę. *Znak* (996), t. 48, z. 489, 90-96.

Święta Kongregacja Obrzędów, (1955). Instrukcja o należytych odprawianiu Odnowionego porządku Wielkiego Tygodnia (16.11.1955). *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 8 nr 4-5, 233-239.

Święta Kongregacja Obrzędów, (1956). Deklaracja odnośnie do czynności liturgicznych podczas Wielkiego Tygodnia (15.03.1956). *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 9, nr 4-6, 302-306.

Święta Kongregacja Obrzędów, (1957). Wyjaśnienia w sprawie obrzędów Wielkiego Tygodnia, nr 3, Reskrypt N. O. 101-956 z 23 lipca 1956 r. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 10, nr 1, 57-60.

Święta Kongregacja Obrzędów, (1958). Dekret «Maxima redemptionis nostrae mysteria» o odnowieniu porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia (16.11.1955). *Kronika Diecezji Włocławskiej* 41 (52), nr 3, 65-69.

Święta Kongregacja Obrzędów, (1958). Zarządzenia i wyjaśnienia do odnowionego porządku nabożeństw podczas Wielkiego Tygodnia (01.02.1957), III, 8. *Kronika Diecezji*

Włocławskiej 41 [52], nr 4, 103-104.

The Jewish calendar. Pobrano z: <http://www.webexhibits.org/calendars/calendar-jewish.html> (22.11.2012).

The Pilgrimage of S. Silvia of Aquitania to the Holy Places /Circ. 385 A.D./, (1896). J. H. Bernard (tł.), *Thursday before Easter*. London.

Tokarski, J. (1958). Pielgrzymka Eterii, Wielki Tydzień w Jerozolimie. *Sodalis Marianus* 3, 17-21.

Wielki Czwartek papieża Franciszka. Pobrano z: <http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/homilie-papiez-franciszek/art,6,umycie-nog-znakiem-gotowosci-by-sluzyc-msza-sw-wieczery-panskiej.html=1> (08.04.2013).

Wiśniewski, P. (2004). Dzieje wielkoczwartkowego obrzędu mandatum. *Liturgia Sacra* 10, nr 1, 75-93.

Wiśniewski, P. (2007). Kantor – animator śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym. *Anamnesis* 48, 87-93.

Znak, A. J. (1992). *Fundamentalne rzeczywistości liturgii*. Oleśnica: Signum.

Znak, A. J., Burghardt, T. (1991). *Wielkie święte Triduum Paschy*. W: A. J. Znak, *Rok liturgiczny* (65-90). Wrocław.

Ks. Łukasz CELIŃSKI*

L'INCENSO NELLA LITURGIA.

APPUNTI PER UNA LETTURA ERMENEUTICA DELLA RITUALITÀ CRISTIANA

Treść: Introduzione; 1. L'incenso nella storia delle religioni; 2. L'incenso nella Sacra Scrittura; 3. L'incenso nella liturgia cristiana; 4. L'incenso – preghiera in azione; 5. L'incenso – atto di venerazione; Conclusione; Riassunto; Summary: Incense in the Liturgy. Notes for a hermeneutic reading of the Christian rituality. Streszczenie: Kadzidło w liturgii. Uwagi do hermeneutycznej lektury rytuału chrześcijańskiego; Bibliografia

Słowa kluczowe: kadzidło, historia religii, język niewerbalny w liturgii

Key words: incense, history of religion, non-verbal language in the liturgy

Introduzione

L'incontro dell'uomo con Dio, a causa della limitatezza del nostro essere sua creatura, può avvenire solo al "modo umano". La piena realizzazione di questo incontro si ha nella celebrazione liturgica nella quale, «per signa sensibilia»¹, l'uomo può entrare in dialogo con Dio che si comunica. Questo dialogo, in quanto comunicazione e comunione tra due soggetti diversi, è avvenuto in pienezza nel mistero dell'incarnazione del Verbo. Il Cristo, vero Dio e vero uomo, è perciò il tramite necessario e indispensabile, perché l'attesa e l'apertura dell'uomo a Dio possa realizzarsi veramente. In Lui Dio ha voluto incontrare l'uomo nella sua totalità. Di conseguenza il rapporto tra l'uomo e Dio non può essere

* Łukasz Celiński, presbitero della Diocesi di Siedlce, dottore in Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico di Sant'Anselmo in Roma (2020). Insegna liturgia presso il Seminario Maggiore della Diocesi di Siedlce, l'Istituto Teologico di Siedlce e l'Accademia Teologica di Varsavia. Attualmente è direttore dell'Ufficio liturgico diocesano e presidente della Commissione liturgica della Diocesi di Siedlce. – Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, doktor świętej liturgii, absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Św. Anzelma w Rzymie, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, w Instytucie Teologicznym w Siedlcach oraz w Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktualnie jest kierownikiem Referatu liturgicznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz przewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej

¹ SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, «Constitutio de Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium* (4 decembris 1963) 7», *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964) 101. W artykule zachowano autorską strukturę i własny zapis przypisów.

riservato solo all'intelletto o alla sola sfera interiore. Dio ha voluto comunicare a tutto l'uomo e l'ha voluto fare proprio al modo umano. Questa modalità di comunicazione totale implica perciò anche la molteplicità del linguaggio. La celebrazione liturgica, proprio per il fatto di essere attuazione nell'oggi del mistero di Dio, si presenta nella sua molteplice modalità comunicativa attraverso i riti e le preghiere («*per ritus et preces*»)², cioè attraverso un linguaggio verbale e quello non verbale. Per comprendere, dunque, l'insieme della dinamica della actio liturgica, occorre prendere in considerazione la pluralità dei suoi linguaggi. Il rischio di ridurre lo studio della liturgia alla sola analisi testuale dell'eucologia a partire dalle fonti, può essere evitato solo proponendo insieme ad esso, una lettura ermeneutica del rito cristiano.

Ci proponiamo di dare una lettura di tipo storico-culturale e fenomenologico del rito cristiano sull'esempio dell'uso dell'incenso nella liturgia. Il nostro contributo non pretende in nessun modo di essere esaustivo o completo. Esso vuole offrire, invece, alcuni spunti di tipo generale sul problema.

1. L'incenso nella storia delle religioni

L'uso dell'incenso è radicato nell'esperienza umana. Esso si ricollega alla memoria, all'esperienza di simpatia e di antipatia. Nel culto l'incenso è presente fin dall'antichità e, in molte religioni, sta a significare o, a volte, anche realizza l'intimità dell'uomo con il sacro, diventando ponte di comunicazione e dell'incontro con il divino³. Il termine incenso viene dal latino (incendere – accendere, incendiare, bruciare) e significa in italiano sia la gommoresina di alcune Burseracee, sia l'effluvio in quanto effetto della sua combustione, che a sua volta diventa sinonimo di profumo, ossia l'aroma emanato col fumo di una sostanza odorosa che brucia⁴. Il significato dell'incenso è passato anche da ciò che viene bruciato al sacrificio di cui è oggetto. In greco, la parola θυς ha la connotazione sacrificale e sta a significare l'animale destinato al sacrificio (θυςια)⁵.

Nell'ambito culturale l'incenso fin dall'antichità aveva un ruolo importante nelle diverse religioni. Era usato come mezzo per placare gli dei, per santificare un luogo o gli oggetti, per manifestare rispetto, onore e devozione, soprattutto, verso personaggi importanti, in quanto considerato una materia preziosa. L'incenso era usato anche nei riti purificatori, in quanto legato ai concetti di purezza e contaminazione. Al fuoco si attribuiva il potere

² SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, «*Sacrosanctum Concilium* 48», 113.

³ Cf. B. NADOLSKI, *Leksykon symboli liturgicznych*. Per visibilia ad invisibilia, Kraków 2010, 143.

⁴ Cf. H. RAHI, «Incenso», in *Enciclopedia delle religioni*, vol. 2: Il rito. Oggetti, atti, cerimonie, ed. M. Eliade, Milano 1994, 289.

⁵ Cf. P. MIQUEL, *Dictionnaire des symboles liturgiques*, Paris 1995, 123.

di trasformazione mentre agli odori gradevoli, la forza di purificazione. Il buon profumo aveva anche lo scopo di attrazione della benevolenza degli dei, perciò l'incenso era spesso utilizzato nelle cerimonie di offerta, di preghiera e di intercessione. Talvolta all'incenso si attribuiva il potere contro il male e le forze malefiche⁶.

Nelle religioni antiche l'uso dell'incenso si dispiegava, sostanzialmente, considerando due delle sue caratteristiche principali ossia l'ascendere del fumo e l'emanazione dell'odore soave. Così, ad esempio, il taoismo usava l'incenso per scacciare il male in particolare nei riti per la cura delle malattie, in quanto erano considerate come causate dalle forze malefiche o come punizione per il male compiuto dal paziente o da un suo antenato. L'incenso serviva per trasmettere un messaggio in alto, insieme alle petizioni rivolte all'apposito ufficio dei Tre Cieli, da cui si poteva ottenere le forze celesti contro le forze maligne. In un altro rituale taoista l'incenso accompagnava la contrizione collettiva allo scopo di tenere lontane le malattie. Nei "riti chiao" che servivano per rinnovare la comunità attraverso la comunicazione con gli dei, l'incensiere principale posto al centro del tempio durante una liturgia esoterica costituiva l'oggetto più importante ed era al centro del rituale. Esso era considerato simbolo del turibolo che si accende nel corpo del sommo sacerdote trasformandolo in mediatore del divino. Talvolta insieme all'incenso veniva bruciato un documento spedito verso il cielo per annunciare la celebrazione della liturgia⁷.

Sulla stessa linea risulta molto significativo l'uso dell'incenso nelle funzioni funebri, nonché nel culto degli antenati. Nell'antico Egitto si pensava che l'anima del defunto ascende in cielo per mezzo delle fumigazioni, mentre nel buddismo si offrivano sacrifici e incensazioni sugli altari domestici, sui quali venivano poste le tavolette con i nomi dei defunti.

Nell'induismo come anche nel buddismo appare un uso particolare dell'incenso come atto di omaggio davanti alla statua di una divinità, nonché come offerta per ottenere benedizioni. Anche qui però, il profumo dell'incenso serviva a sospingere le preci fino agli dei e a cacciare i demoni immondi. In Egitto questi riti si compivano nei confronti del faraone.

Una particolare funzione fenomenologica del profumo è presente nella mitologia mesopotamica. Nella famosa *Epopèa di Gilgamesh* si dice, che sua madre Ninsuna per supplicare gli dei di proteggere e favorire il figlio, offriva incensazioni al dio della creazione – Shamash, manifestando così la propria venerazione e allo scopo di ottenere le benedizioni. Quando, invece, Gilgamesh intraprese la missione di uccidere il demone Huwawa, udì le parole della madre e ricordò l'odore fragrante dell'incenso⁸.

⁶ Cf. RAHI, «Incenso», 290.

⁷ Cf. RAHI, «Incenso», 290.

⁸ Cf. RAHI, «Incenso», 290.

2. L'incenso nella Sacra Scrittura

Dapprima nell'Antico Testamento troviamo diversi usi dell'incenso che quindi determinano a loro volta, la varietà dei significati che vi si attribuisce. Così ad esempio, nella Genesi, all'olocausto di Noè è attribuita la funzione propria dell'incenso, quella cioè di placare Dio dopo il diluvio⁹. La promessa di Dio, dal punto di vista redazionale, viene collegata, direttamente, con il fatto di aver odorato la soave fragranza degli olocausti. Questa idea si estenderà, poi, in maniera più generale sul sistema sacrificale della tradizione sacerdotale (cf. Es 29, 18; Lv 1, 9; Nm 28, 2). Così anche le prescrizioni che Mosè ha ricevuto dal Signore prevedono la costruzione di un altare dell'incenso (cf. Es 30, 1. 7-8), oltre a quello degli olocausti. Tra queste anche il modo di confezionare il profumo da bruciare che deve essere «*una composizione aromatica, secondo l'arte del profumiere, salata, pura e santa*» (Es 30, 35), tanto che non sarà ammesso alcun uso profano di esso (cf. Es 30, 38). Nell'epoca dei profeti sarà soprattutto Geremia a denunciare come idolatria, atto di offrire l'incenso agli dei pagani (cf. Ger 11, 12; 18, 15; 44, 15; 48, 35). Questo svela il ruolo fondamentale dell'incenso che sembra di sintetizzare in sé l'idea stessa di culto. Inoltre lo stesso profeta, insieme a Malachia, critica ogni uso culturale dell'incenso che non sia accompagnato dalla sincera disposizione interiore (cf. Ger 6, 20; Ml 1, 11). Si manifesta così l'idea centrale della predicazione profetica della tradizione deuteronomista circa la necessità del coinvolgimento interiore nel culto. Esso non può essere semplicemente un atto di riverenza verso Dio stabilito dalla Legge, ma piuttosto l'espressione esteriore del culto interiore, cosicché l'offerta a Dio fosse prima di tutto un offerta del cuore¹⁰. I libri sapienziali attribuiscono all'uso culturale dell'incenso il valore simbolico di offerta e di lode. Nel celebre Salmo 141 si dice: «*Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera*» (Sal 141, 2). Il fumo profumato dell'incenso evoca la colonna di nube dell'Esodo. Essa infatti, allo stesso tempo nasconde il volto di Dio e, insieme, manifesta la Sua presenza. Nel Libro di Isaia la nube dell'incenso è segno dell'epifania di Dio (cf. Is 6, 4). Il profumo in questo contesto appare invece come una consacrazione dello spazio suscettibile ad accogliere la presenza attiva di Dio. Tra molte altre testimonianze veterotestamentarie troviamo anche quella del libro del Siracide, ove il profumo e l'incenso diventano simbolo della Sapienza (cf. Sir 24, 15)¹¹.

⁹ «*Allora Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano è incline al male fin dalla adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente come ho fatto*». Gen 8, 21.

¹⁰ La stessa idea troviamo anche nei Salmi. Ad esempio, nel Salmo 50 si dice: «*Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu o Dio non disprezzi*» (Sal 50, 19).

¹¹ Cf. MIQUEL, *Dictionnaire des symboles liturgiques*, 123-124.

Nel Nuovo Testamento è, innanzitutto, il Vangelo di Luca a inserire nel racconto degli antefatti della nascita del Battista, il culto sacerdotale veterotestamentario con l'uso dell'incenso. L'annuncio della nascita del figlio di Zaccaria avvenne mentre questi, secondo l'usanza rituale della classe sacerdotale, era di turno per fare «*l'offerta dell'incenso, [mentre] tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso*» (Lc 1, 9b-10). L'angelo del Signore, come annota l'evangelista, gli apparve al lato destro dell'altare dell'incenso. La preghiera di cui espressione visibile e simbolica è l'incenso, diventa così un luogo privilegiato della rivelazione, luogo dell'intimità con Dio.

Secondo il Vangelo di Matteo, i Magi che sono giunti al luogo della nascita di Gesù, gli portarono fra i loro doni, oltre all'oro e alla mirra, anche l'incenso (cf. Mt 2, 11)¹². Inoltre, anche nel Nuovo Testamento troviamo l'incenso collegato tematicamente con il profumo. Nell'Apocalisse appare l'immagine dell'incenso in riferimento alla preghiera dei santi, rappresentata dal fumo dei profumi che sale davanti a Dio (cf. Ap 8, 3-4; 5, 8). L'apostolo Paolo, invece, usa l'immagine dell'incenso, per indicare il culto spirituale che coincide con l'offerta di sé. Dapprima egli pone come esempio e modello del vero culto Cristo che «*ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore*» (Ef 5, 2), per poi, parlando dei credenti in Lui affermare: «Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo» (2 Cor 2, 15)¹³.

3. L'incenso nella liturgia cristiana

I primi cristiani, inizialmente, trattavano con riserva l'uso dell'incenso nella liturgia, il che era dovuto al fatto del suo impiego diffuso nei culti pagani e, soprattutto a Roma, nel culto dell'imperatore. Col tempo l'offerta dell'incenso all'imperatore o ad un idolo pagano divenne il simbolo stesso dell'apostasia dalla fede cristiana, e i colpevoli di questi "delitti" erano spesso chiamati *thurificati*¹⁴. Il primo scrittore cristiano che parla dell'uso dell'incenso è Tertulliano¹⁵, insegnando però che i cristiani lo usano non come i pagani, cioè non nell'ambito culturale. Si trattava, probabilmente, dell'uso dell'incenso nelle case, per i funerali e nelle catacombe allo scopo di purificare l'aria dai cattivi odori. A ciò allude anche Egeria in riferimento alla basilica dell'*Anastasis*¹⁶. Per questo si è cominciato a usare un incensiere appeso in alto (turibolo) di cui l'esempio più famoso è quello che si trova nella Cattedrale di Santiago de Compostela.

¹² I doni offerti dai Magi assomigliano a quelli che la regina di Saba offrì al re Salomone (cfr. 1Re 10, 2. 10).

¹³ Cf. G. BECQUET, «Profumo», in *Dizionario di Teologia Biblica*, edd. X. Leon-Dufour et alii, Genova 51976, 1008-1009.

¹⁴ A questo proposito è interessante leggere la lettera di Plinio il Giovane all'imperatore Traiano (c.a. 110 d. C).

¹⁵ Cf. TERTULLIANUS, *De corona* 9, ed. J.P. Migne (Patrologia Latina 2), Parisii 1884, 90.

¹⁶ Cf. EGERIA, *Itinerarium* 24.10, ed. P. Maraval (Sources Chrétiennes 296), Paris 1982, 244.

Solo a partire dall'epoca carolingia l'incenso cominciò ad apparire nella liturgia. I motivi di ciò si ricercano da un lato nella rilettura dei testi veterotestamentari, e dall'altro, dal suo uso civile¹⁷. All'influsso gallicano si deve un graduale sviluppo dell'uso dell'incenso nella liturgia. Il medioevo conosce anche apposite formule di preghiere per le diverse incensazioni.

4. L'incenso – preghiera in azione

Lo Pseudo-Macario in uno dei suoi discorsi rilegge la vita cristiana alla luce della dialettica dell'incenso. Una dialettica che intercorre tra il fuoco, la nube e il profumo. L'autore dice che fin quando i grani dell'incenso non vengono gettati nel fuoco, non si potrà sentire il suo profumo soave. È proprio questo incontro con la forza trasformatrice del fuoco, che produce il profumo. Allo stesso modo tutte le opere buone dell'uomo possono essere un profumo gradito a Dio solo se mischiate con il fuoco dello Spirito Santo¹⁸. Per parte sua Lotario di Segno/Innocenzo III, nel suo commento alla messa, parla del fuoco della carità che è necessario per infiammare l'incenso della preghiera¹⁹.

Queste testimonianze patristiche sottolineano il valore simbolico dell'incenso nell'azione culturale. Esso infatti, in primo luogo, è simbolo della preghiera che sale al cospetto di Dio, come dice il testo del Salmo 141, citato poc'anzi. Nell'Antico Testamento, soprattutto nella tradizione sacerdotale vi era presente l'idea secondo cui, i sacrifici costituivano dei modi propri di comunicare con il divino proprio perché si percepiva che l'unico modo per offrire qualcosa a Dio che è lassù, nell'aldilà, fosse quello di bruciare l'offerta. Essa, infatti, con il fumo saliva all'alto fino a Dio. Il fumo che sale, porta l'offerta bruciata fino a Dio. Vediamo come la stessa dinamica riscopriamo nella liturgia cristiana. L'incenso usato nel momento della presentazione dei doni riproduce simbolicamente proprio questa tensione verso l'alto, affinché le nostre offerte salgano dall'altare al cospetto di Dio. Nella stessa dinamica si inserisce anche la preghiera *In spiritu humilitatis*, ispirata alla preghiera di Azaria (cf. Dn 3, 39-40), che accompagna questi riti, pronunciata sottovoce dal celebrante appena prima dell'incensazione²⁰. La novità cristiana, che sta sulla linea della tradizione deuteronomista consiste nel fatto, che non è più l'offerta di qualcosa di materiale che viene bruciato nel sacrificio e offerto così a Dio, bensì il nostro è un sacrificio a modo di parola,

¹⁷ L'incenso era usato come atto di onore nei confronti dei personaggi importanti. Così nella liturgia cristiana fu introdotto l'uso di incensare il vescovo. Cf. *Ordo Romanus* V 11, ed. M. Andrieu, vol. 2 (Spicilegium Sacrum Lovaniense 23), Louvain 1971, 210. Vedi anche B. NADOLSKI, *Leksykon liturgii*, Poznań 2006, 614.

¹⁸ Cf. MIQUEL, *Dictionnaire des symboles liturgiques*, 128-129.

¹⁹ Cf. INNOCENTIUS III, *De sacro altaris mysterio* 14, ed. J.P. Migne (Patrologia Latina 217), Parisiis 1855, 806 C.

²⁰ Cf. S. ROSSO, «Elementi naturali» in *Nuovo Dizionario di Liturgia*, edd. D. Sartore-A.M. Triacca, Cinisello Balsamo 1988, 437.

un *sacrificium laudis*²¹. Così per i cristiani è veramente la preghiera che sale a Dio come un sacrificio di soave odore. Tale idea è presente anche nell'attuale Ordinamento Generale del Messale Romano, secondo cui l'atto di incensare sta a «*significare che l'offerta della Chiesa e la sua preghiera si innalzano come incenso al cospetto di Dio*»²².

Nella sua dimensione visiva e spaziale del salire, l'incenso possiede una duplice caratteristica. Da un lato esso costituisce un ponte, un tramite, attraverso cui l'uomo, o più specificamente l'assemblea celebrante, si mette in contatto con il divino. Dall'altro lato invece, esso indica proprio una direzione, invita a rivolgere lo sguardo all'alto. Secondo Balthasar Fischer le nuvole che salgono dal turibolo sono un simbolo della stessa atmosfera di preghiera a cui si riferisce l'antichissimo invito dell'inizio delle anafore eucaristiche *sursum corda*²³. L'incenso, allora, crea un legame particolare, perché dotato di una direzione specifica verso l'alto, e quindi anche verso l'altro trascendente. Esso provoca l'uomo a dischiudersi da se stesso²⁴. Tale dinamica, che coinvolge l'uomo nella sua totalità, fu espressa anche da papa Giovanni Paolo II in un omelia durante la liturgia copta della *preghiera dell'incenso*: *Questo incenso che sale senza tregua al cielo porta con sé l'aspirazione profonda del nostro cuore verso Dio, che si esprime nell'anelito della preghiera. L'incenso accompagna dunque il levarsi delle nostre mani al cielo, per offrire a Dio la nostra sete di lui e, nello stesso tempo, per presentargli persone e cose, desideri e aspirazioni*²⁵.

Vi è però anche un'altra caratteristica dell'incenso che è quella legata all'odorato. Nella liturgia cristiana questo ambito di percezione umana è scarsamente coinvolto, dal momento in cui oltre all'incenso, il profumo è utilizzato soltanto nel rito della confezione del crisma²⁶. Nell'ambito dell'esperienza umana il profumo esercita un ruolo particolare. Un profumo cattivo provoca in noi, immediatamente, una reazione di rifiuto, di chiusura o fuga, mentre un profumo buono è ciò che attrae o, addirittura, è capace di tranquillizzare. Da un lato allora il profumo, diversamente da ciò che appartiene all'ambito del visibile,

²¹ Cf su questo, ad esempio, J. RATZINGER, «Eucaristia è un sacrificio?» in *Teologia della Liturgia. La fondazione sacramentale dell'esistenza cristiana*, edd. E. Caruana-P. Azzaro (Opera Omnia 11), Città del Vaticano 2010, 294-307; E. MAZZA, «In che senso l'eucaristia è sacrificio? La testimonianza delle antiche preghiere eucaristiche», *Parola Spirito e Vita* 54 (2006) 219-237.

²² *Ordinamento Generale del Messale Romano* 75, edd. R. Falsini-A. Lameri, Padova 2006, 136.

²³ Cf. A. KUHNE, *Segni e simboli: della messa e dei sacramenti*, Cinisello Balsamo 1988, 114.

²⁴ La stessa funzione ritroviamo anche nell'architettura delle chiese, nell'uso degli archi, delle diverse curvature. Cfr. G. BONACCORSO, *Il rito e l'altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione*, Città del Vaticano 2001, 107-108.

²⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Omelia per la liturgia copta della "preghiera dell'incenso"* [14.08.1988], http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1988/documents/hf_jp-ii_hom_19880814_liturgia-copta_it.html [accesso: 04.11.2021].

²⁶ In questo rito, che si svolge normalmente durante la messa crismale, il profumo non ha la forza di essere percepito dall'assemblea.

difficilmente può non essere notato. È più facile infatti, che per distrazione non si noti qualcosa da vedere che non un profumo. Il profumo viene percepito come qualcosa che entra dentro l'uomo, entra nel suo cuore. Il profumo può essere percepito solo in quanto aspirato con il fiato. Esso allora da un lato, deve essere accolto nell'interno dell'uomo per essere percepito. Dall'altro invece, entra in dialettica con il respiro che è il movimento più importante e fondamentale dell'uomo in quanto un essere vivente. Il profumo si accosta all'essenziale del nostro essere. Un altro aspetto fenomenologico del profumo riguarda anche la sua forza attrattiva. Già nelle religioni pagane si presupponeva che il buon odore può attirare l'attenzione degli dei e causare la loro benevolenza nei confronti dell'uomo. Spesso perciò si utilizzava l'incenso nei riti apotropaici, per esorcizzare le forze malefiche. La funzione del profumo nell'esperienza umana si estende, tuttavia, alla sfera più ampia. Il profumo è capace di provocare i ricordi dei fatti vissuti anche nel lontano passato. Per questo può essere strettamente collegato con le immagini. A volte a causa di un determinato profumo possiamo subito riprodurre dentro di noi un'atmosfera del passato ("un profumo di casa"). Il rapporto, però, che si stabilisce non riguarda tanto la sfera intellettuale, quanto più quella emotiva del vissuto, dell'esperienza. Il profumo può risuscitare emozioni. La sua forza percettiva sta nell'impatto, anche a causa del fatto dell'adattamento sensoriale per cui il profumo viene percepito soprattutto nell'immediato. Questa sua caratteristica è perfettamente presente quando nella liturgia si sente il profumo dell'incenso. Esso infatti "appare" diverse volte ma nei momenti staccati. Un profumo nobile, non solito nella vita quotidiana, che per sé stesso ci stacca dalla realtà del quotidiano, e riporta nell'esperienza dell'altro. Questa forza del profumo si rende ancor più efficace nell'operare la trasformazione esistenziale in quanto si effettua nella dialettica con il fuoco e con la nube. La forza trasformatrice del fuoco si fa sentire e si fa vedere. Ecco perché gli fu attribuito in tutte le religioni il potere divino. Infatti nella Sacra Scrittura sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento il profumo è sempre parte integrante della teologia del sacrificio.

Da un lato allora, nella liturgia l'incenso rappresenta quella direzione fondamentale dell'uomo rivolto verso Dio, che offre a Lui i desideri del proprio cuore, il più profondo del suo essere. Ciò che in fondo non può essere espresso in un linguaggio verbale. L'incenso rappresenta quei movimenti interiori dell'uomo ancora non definiti concretamente nelle parole di preghiera. Proprio questo vediamo nel momento in cui l'uso dell'incenso non è accompagnato da una parola che abbia la funzione di dargli il significato²⁷. San Paolo nella sua lettera ai Romani scrive che lo Spirito Santo assume anch'egli questo compito di intercedere con gemiti inesprimibili, per chi non sa cosa sia conveniente domandare (cf.

²⁷ Alcune preghiere che appaiono nel medioevo, utilizzate per accompagnare l'incensazione sono state tolte in seguito alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Rm 8, 26). Così in fondo la preghiera cristiana, prima di essere espressione di un concetto, un contenuto preciso, è fondamentalmente una direzione, un legame, un apertura dell'«io» umano al «Tu» divino.

La stessa dinamica ritroviamo ancora in un passo dell'Apocalisse: *E venne un altro angelo con un incensiere d'oro; si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrìsse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi* (Ap 8, 3-4)²⁸. A questo proposito Romano Guardini parla della caratteristica fondamentale della preghiera in quanto gratuita e senza uno scopo preciso. Mentre i sacrifici veterotestamentari erano minuziosamente compiuti in base allo scopo culturale ben preciso, la preghiera cristiana come sacrificio di lode, fondamentalmente non ha uno scopo. È, piuttosto, espressione di un legame d'amore che prima di tutto vuole donare²⁹. L'incenso esprime proprio questa gioia del donare nella libertà³⁰. Nel nostro ambito rituale il momento che forse più fortemente rende questa dinamica è l'incenso che sale direttamente dall'altare nel rito della dedicazione della chiesa e dell'altare³¹. Sembra che in quel momento tutta l'azione rituale dell'uomo sia coinvolta nella contemplazione dell'incenso che sale dall'altare verso Dio. Il rito dispiega così, appunto, quella novità del sacrificio cristiano.

5. L'incenso – atto di venerazione

Passiamo ora alla seconda chiave interpretativa dell'incenso. Nella liturgia cristiana esso sta a significare anche una riverenza e adorazione (cf. Mt 2, 2). Esso esprime quindi il riconoscimento di una qualche particolare forma di presenza di Dio in chi o in ciò che si incensa. Già nel Libro dell'Esodo troviamo, come segno più forte della presenza divina, una nube in cui il popolo riconosceva che era Dio stesso a parlare con Mosè. Dopo aver compiuto la costruzione del santuario vediamo come proprio la nube è segno della gloria di Dio (shekinah) che prende possesso della tenda del convegno (cf. Es 40, 34-38). Nella liturgia, proprio in relazione a questa presenza, in forza del suo riconoscimento nel simbolo, l'azione dell'incensare diventa un atto di riverenza e di venerazione³². Si incensa allora

²⁸ In un altro passo dell'Apocalisse si dice: «*E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi*» (Ap 5, 8).

²⁹ Cf. R. GUARDINI, *Lo Spirito della liturgia. I santi segni*, Brescia 112007, 165-166.

³⁰ Cf. NADOLSKI, *Leksykon liturgii*, 616.

³¹ Cf. *Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo dedicationis ecclesie et altaris. Editio typica* 66-68, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, 49-50. Probabilmente questo rito ha dato inizio all'uso più esteso dell'incenso nella liturgia cristiana d'Oriente e dell'Occidente. Vedi RAHI, «Incenso», 291.

³² Cf. *Ordinamento Generale del Messale Romano* 276, edd. Falsini-Lameri, 182.

perché si riconosce una presenza che si rivela. L'atto di incensare rivela una relazione e, allo stesso tempo, attua un legame che si stabilisce tra l'uomo e il divino.

Vediamo, anzitutto, quali sono questi luoghi della presenza divina che nella liturgia vengono indicati attraverso l'uso dell'incenso. La prima distinzione è quella tra le persone e le cose. L'incensazione delle persone va intesa sempre in riferimento alla loro condizione di battezzati: figli di Dio e tempio dello Spirito Santo³³. Nel rito bizantino l'incensazione del popolo è stata conservata anche all'inizio della celebrazione, per esprimere riverenza verso i convocati alla cena del Signore e i suoi ospiti³⁴. L'attuale Ordimento Generale del Messale Romano tratta la questione in modo diverso. Prima si parla dei momenti (atti) in cui nella liturgia si può usare l'incenso: processione d'ingresso, all'inizio della Messa per incensare la croce e l'altare, processione e la proclamazione del Vangelo, nella preparazione dei doni e alla presentazione dell'ostia e del calice dopo la consacrazione³⁵. Successivamente, spiegando il modo di compiere l'azione dell'incensare il documento indica le cose che vengono incensate, stabilendo, però, fra loro una gerarchia: il Santissimo Sacramento, la reliquia della santa Croce e le immagini del Signore esposte alla pubblica venerazione, le offerte per il sacrificio della Messa, la croce dell'altare, l'Evangelario, il cero pasquale, il sacerdote e il popolo sono incensati con tre colpi del turibolo³⁶. Invece, le reliquie e le immagini dei Santi esposte alla pubblica venerazione si incensano con due colpi e, solamente, all'inizio della celebrazione, quando viene incensato l'altare³⁷. Ciò che si nota, immediatamente, è la molteplicità della presenza del divino. In un certo senso è proprio l'incenso che unifica le diverse manifestazioni di un'unica presenza. Al livello di esperienza l'incenso è indicatore di una presenza non visibile. L'atto di venerazione è però anche sempre successivo al riconoscimento della presenza del divino. In questo senso l'atto di incensare una cosa, (o persona, assemblea ecc.) non è altro, che attuazione rituale di una relazione con il divino che rivela la sua presenza nel simbolo verso il quale è indirizzata l'azione dell'incensare.

A questo proposito la molteplicità della presenza di Cristo nella liturgia nei *signa sensibilia*, di cui parla il numero 7 della *Sacrosanctum Concilium*, citato all'inizio della nostra riflessione, non crea nessuna confusione al livello di esperienza dell'azione rituale dal momento in cui è la totalità che si rivela nel simbolo. La stessa totalità che ci raggiunge in un linguaggio multiforme, perché corrispondente al nostro modo molteplice di percezione, allo scopo di raggiungere a sua volta l'uomo totale.

³³ La stessa idea accompagna l'uso dell'incenso nella celebrazione dei funerali.

³⁴ Questo rito riflette, in qualche modo, un antico uso di incensare gli ospiti diffuso all'Oriente, soprattutto tra la nobiltà. Cf. M. KUNZLER, *Liturgia Kościola*, Poznań 1999, 236.

³⁵ Cf. *Ordinamento Generale del Messale Romano* 276, edd. Falsini-Lameri, 182.

³⁶ Cf. *Ordinamento Generale del Messale Romano* 277, edd. Falsini-Lameri, 182.

³⁷ Cf. *Ordinamento Generale del Messale Romano* 277, edd. Falsini-Lameri, 182.

Conclusione

Nell'uso culturale più antico dell'incenso ogni elemento aveva un suo significato più o meno definito³⁸. Esso significava, fondamentalmente, la presenza di Dio nel tempio quale Sua dimora. Esprimeva sia la magnificenza di Dio, sia la consegna dell'uomo nelle Sue mani. Tutto ciò mostra il carattere profondamente dialogico-relazionale dell'uso culturale dell'incenso. Ciò che l'Apocalisse descrive come liturgia celeste, nella quale le preghiere dei santi sono rappresentate dalle coppe d'oro colme di profumi, è presente anche della nostra liturgia in quanto anticipazione e comunione. È interessante come l'Apostolo Paolo estende questo concetto alla vita dei fedeli dal momento in cui essa nella sua totalità è un culto spirituale (cf. Rm 12, 1). Nella Seconda Lettera ai Corinzi egli dice: *Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo intero! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono*» (2Cor 2, 14-15). Ecco come tutta la vita cristiana si configura nell'essere profumo di Cristo davanti a Dio e al mondo.

Riassunto

Uno dei principi fondamentali della riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II fu quello della partecipazione attiva dei fedeli alla celebrazione. Secondo il dettato della Costituzione liturgica *Sacrosanctum Concilium* questa partecipazione avviene per mezzo dei riti e delle preghiere (cf. SC 48). Ciò ricorda che l'azione rituale si serve di un doppio tipo di linguaggio: quello verbale e quello non verbale. Lo studio della liturgia, di conseguenza, non può essere ridotto alla sola ricerca riguardante i testi usati nella celebrazione bensì, deve comprendere anche lo studio dei riti. Il presente contributo, senza alcuna pretesa di essere esaustivo, intende ad offrire alcuni spunti per una lettura ermeneutica della ritualità cristiana, in base all'esempio concreto dell'uso dell'incenso nella liturgia.

Summary

Incense in the Liturgy. Notes for a hermeneutic reading of the Christian rituality

One of the fundamental principles of the liturgical reform promoted by the Second Vatican Council was that of the active participation of the faithful in the celebration. According to the liturgical constitution *Sacrosanctum Concilium*, this participation takes place through the rites and prayers (cf. SC 48). This reminds us that ritual action makes use of a double type of language: both the verbal and the non-verbal one. The study of the liturgy, therefore, cannot be reduced to research only on the texts used in the celebration, but

³⁸ Il fuoco ardente era il segno della vicinanza di Dio (cf. Es 1, 13), il profumo dell'incenso, segno della sua magnanimità, dello spegnersi dell'ira di Dio (cf. Gen 8, 21). La nube che sale era segno della manifestazione di JHWH (cf. Is 6, 4). Vedi B. NADOLSKI, *Liturgika*, vol. 1: *Liturgika fundamentalna*, Poznań² 2014, 251.

must also include the study of the rites. The present contribution, without any pretension of being exhaustive, intends to offer some hints for a hermeneutic reading of Christian rituality, on the basis of the concrete example of the use of incense in the liturgy.

Streszczenie

Kadzidło w liturgii. Uwagi do hermeneutycznej lektury rytuału chrześcijańskiego

Jedną z podstawowych zasad reformy liturgicznej promowanej przez Sobór Watykański II był czynny udział wiernych w celebracji. Zgodnie z konstytucją liturgiczną *Sacrosanctum Concilium*, uczestnictwo takie dokonuje się poprzez obrzędy i modlitwy (por. KL 48). Przypomina nam to, że działanie rytualne posługuje się podwójnym rodzajem języka: werbalnym i niewerbalnym. Studiowanie liturgii nie może zatem ograniczać się wyłącznie do badania tekstów używanych podczas celebracji, ale musi obejmować także studium obrzędów. Niniejsze opracowanie, nie pretendujące w żadnej mierze do bycia wyczerpującym, ma na celu zaproponowanie pewnych kryteriów hermeneutycznej lektury chrześcijańskiej rytualności, w oparciu o konkretny przykład użycia kadzidła w liturgii.

Bibliografia:

Becquet, G. (1976). Profumo. W: X. Leon-Dufour i in. (red.), *Dizionario di Teologia Biblica* (1007-1009). Genova: Marietti

Bonaccorso, G. (2001). *Il rito e l'altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Egeria, (1982). Itinerarium. W: P. Maraval (red.). *Sources Chrétiennes* (296), Paris: Cerf.

Giovanni Paolo II, (1988). *Omelia per la liturgia copta della "preghiera dell'incenso"*.
Pobrano z: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1988/documents/hf_jp-ii_hom_19880814_liturgia-copta_it.html (04.11.2021).

Guardini, R. (1920). *Lo Spirito della liturgia. I santi segni*. Brescia: Morcelliana

Innocentius III (1855). De sacro altaris mysterio. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Latina*, 217, (773-916). Paris: Ecclesiasticae Ramos.

Kuhne, A. (1988). *Segni e simboli: della messa e dei sacramenti*. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni.

Kunzler, M. (1999). *Liturgia Kościoła*. Poznań: Pallottinum.

Mazza, E. (2006). In che senso l'eucaristia è sacrificio? La testimonianza delle antiche preghiere eucaristiche. *Parola Spirito e Vita* 54, 219-237.

Miquel, P. (1995). *Dictionnaire des symboles liturgiques*. Paris: Le Léopard d'or.

Nadolski, B. (2006). *Leksykon liturgii*. Poznań: Pallottinum.

Nadolski, B. (2010). *Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia*. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Nadolski, B. (2014). *Liturgika*, t. 1: *Liturgika fundamentalna*. Poznań: Pallottinum.

Ordinamento Generale del Messale Romano, (2006). W: R. Falsini, A. Lameri (red.), *Ordinamento generale del Messale Romano. Commento e testo* (105-222). Padova: Edizioni Messaggero

Ordo Romanus V, (1971). Andrieu, M. (red.). *Spicilegium Sacrum Lovaniense*, 23, (209-227). Louvain.

Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo dedicationis ecclesie et altaris. Editio typica, (1977). Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.

Rahi, H. (1994). Incenso. W: M. Eliade (red.), *Enciclopedia delle religioni*, t. 2: *Il rito. Oggetti, atti, cerimonie* (289-291). Milano: Marzorati Jaca Book.

Ratzinger, J. (2010). Eucaristia è un sacrificio? W: E. Caruana, P. Azzaro (red.). *Teologia della Liturgia. La fondazione sacramentale dell'esistenza cristiana* (294-307). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Rosso, S. (1988). Elementi naturali. W: D. Sartore, A.M. Triacca, (red.), *Nuovo Dizionario di Liturgia* (428-448). Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline.

Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II (1964). *Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium* 4 decembris 1963. *Acta Apostolicae Sedis* 56, 97-134.

Tertullianus (1884). De corona. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Latina*, 2, (73-102). Parisiis: Ecclesiasticae Ramos.

Izabella SMENTEK*

Z PROBLEMATYKI POJĘĆ ESCHATOLOGICZNYCH

Treść: Wstęp, I. Nowy czy ostatni, 1. Eschatologia i eschata, 2. Nowość i odnowienie, 2.1. *Palingeneza*, 2.2. *Apokatastaza*; II. Pojęcia antropologiczne i społeczne, 1. Dusza nieśmiertelna i zmartwychwstanie, 2. Królestwo, 3. Królestwo tysiąca lat; III. Sąd i ów dzień, 1. Dzień Chrystusa, 2. Powszechne zmartwychwstanie, 3. Sąd sprawiedliwy, 4. Sąd nad mieszkańcami ziemi; IV. Dom i dziedzictwo, 1. Dom Ojca, 2. Odpoczynek Boga, 3. Niebo, 4. Dziedzictwo, 5. Nagroda; V. Życie wieczne w chwale, 1. Życie wieczne, 2. Życie wieczne w Bogu, 3. Chwała, 4. *Visio beatifica*, 5. Szczęście wieczne; Zakończenie; Streszczenie; Summary: The Problems of Notions in Eschatology; Bibliografia

Słowa kluczowe: eschatologiczny, królestwo, dom Ojca, życie wieczne, *visio beatifica*

Key words: eschatology, kingdom, Father's Home, eternal life, beatific vision

Wstęp

Depozyt objawienia jest pełny i niezmienny. Tym niemniej od sposobu ujęcia danego tematu, modelu, jakby powiedział wybitny teolog amerykański Avery Dulles, zależy to jak głęboko zdołamy wniknąć w poznawaną prawdę. Wypracowywane przez wieki, a zakorzenione w Piśmie Świętym pojęcia to klucze do skarbcza objawienia. Dotyczy to w sposób szczególny tych rzeczywistości, które wymykają się doczesnemu oglądowi. Szereg wyrażań, dających się zakwalifikować do eschatologii, zdaje się potwierdzać tę prawidłowość. Przyjmujemy intuicyjne określenie *tamten świat*, aby wskazać, że mówimy nie o tym, co jest bliskie i dotykane. Wyrażenia tworzą punkty wyjścia w konstruowaniu refleksji. Tak

* Autorka jest dr. hab. teologii dogmatycznej. Wykłada tę dyscyplinę teologiczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorką książek m.in.: „Eschatologia trynitarna. Prawda o Trójcy Świętej jako punkt wyjścia eschatologii”, „Człowiek przez Boga posłany. Misterium o Prymasie kardynale Stefanie Wyszyńskim” oraz artykułów naukowych. e-mail: i.smentek@uksw.edu.pl ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7798-9967>. Angielskie tłumaczenie tego art. ukazało się w czasopiśmie *Teologia w Polsce* 14 (2020), nr 1, s. 197-227 - (<https://czasopisma.kul.pl/twp/issue/view/458>).

np. zwrot życie pozagrobowe wskazuje, jako punkt wyjścia próg śmierci i implikuje pytania o to, co w człowieku może przetrwać śmierć. Określenia życie wieczne, *pełnia*, *wieczność* jako *tota simul perfecta vitae possessio* stawiają w centrum zainteresowania życie. Wreszcie życie wieczne w Bogu czyni podstawowym tematem eschatologii to, jaki jest i kim jest Bóg, na czym polega ów *udział*, o którym Chrystus mówi do Piotra przed ostatnią wieczerzą (J 13, 8). Wychodząc z różnych punktów wyjścia, przechodzimy do tej samej prawdy przez różne pytania. Tworzymy różne proporcje zagadnień. Sformułowanie *rzeczy ostateczne* sugeruje koncentrację na uporządkowaniu faktów, chociaż przecież w tym wypadku samo pojęcie *rzecz* (*res*) to raczej *rzeczywistość* niż przedmiot, tak, jak w wyrażeniu *Rzeczpospolita* (*respublica*). Sens teologiczny pozostaje zawsze w jakimś odniesieniu do potocznego, niekiedy przeplata z nim. Intuicje pozateologiczne wpływają na skojarzenia i tok myślenia. Np. rosyjskie określenie sądu ostatecznego *strasznyj sud* (Страшный суд) nie zwraca od razu myśli ku miłosierdziu Bożemu.

Nie sposób zamknąć listy wyrażenń związanych z eschatologią. Które z nich należy postawić na pierwszym miejscu? Są wśród nich pojęcia takie jak: życie/życie wieczne, śmierć/śmierć druga, paruzja/dzień Pański, zmartwychwstanie/udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, potępienie/piekło/zmartwychwstanie potępienia/ogień wieczny, królestwo/panowanie Chrystusa, Nowe Jeruzalem/ Miasto/ nowe stworzenie. Przyjrzymy się niektórym z nich. Do terminologii eschatologicznej należy także: odpoczynek Boga (wejście do tego odpoczynku), czy określenia mówiące o pełni (pleroma)/spełnieniu. Nie sposób pominąć słownictwa dotyczącego szczęścia/radości, chwały, czy dnia wieczności. Warto też w tym miejscu przypomnieć hermeneutykę wyrażenń eschatologicznych przedstawioną przez Christiana Schütza¹.

Zadaniem tego artykułu nie jest pełne wyjaśnienie wszystkich terminów eschatologii, ale dopowiedzenie niektórych z nich z uwzględnieniem nauki Kościoła. Chodzi raczej odkrywanie pojęć ze zwróceniem uwagi na pewne trudności z nimi związane. Podejmując te zagadnienia teologiczno – leksykalne trzeba zauważyć, że eschatologia to szczególnie dziedzina, w której niewłaściwe byłoby autorytarne rozporządzanie terminologią. Mamy do dyspozycji pewien *stan faktyczny*, zasób pojęć, o których rozsądne uszanowanie apeluje Kongregacja Nauki Wiary². Czy są jednoznaczne? Precyzyjne? *Techniczne*, czy intuicyjne?

¹ Por. Ch. Schütz, *Die Vollendung der Heilsgeschichte, w: Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik*, ed. J. Feiner, M. Löhrler, t. V, *Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte*, Zürich, Einsiedeln, Köln 1976, s. 626- 649.

² Por. Święta Kongregacja Nauki Wiary, *List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii*, Rzym 1979.

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19790517_eschatologia_pl.html (dostęp 1.05. 2020).

Przy ich stosowaniu obowiązuje uniwersalna dyrektywa sensowności; słowa, które nie należą do języka potocznego powinny się w nim dać zdefiniować³. Stanowi to probierz wiedzy, rozsądku i sprawności językowej. Umożliwia świadome i sensowne wypowiedzanie się.

Możemy stawiać pytania: czym dysponujemy? Jakim narzędziem porządkowania wiedzy w tej dziedzinie możemy się posłużyć? A wobec tego: Co tworzy schemat – *rusztowanie* myślenia eschatologicznego? A z tego wynika to, jak mówimy i o czym mówimy, a więc jak rozumiemy to, o czym mówimy. Punktem wyjścia niech będzie samo pojęcie *eschatologia*.

I. Nowy czy ostatni

1. Eschatologia i eschata

Pojęcie *eschatologia* miało być po raz pierwszy użyte przez siedemnastowiecznego luteranckiego teologa A. Calova⁴. Źródłostów tego określenia jest jednak znacznie starszy, biblijny. W Apokalipsie sam Chrystus jawi się jako Pierwszy i Ostatni (Ap 1, 17 - ο πρωτος και ο εσχατος). *Eschata* opisują zatem to, co *ostatnie*, *ostateczne*. W powszechnym użyciu bywa pochodzący od tego rdzenia przymiotnik *eschatologiczny*. Precyzyjne zastosowanie odróżnia *eschatologiczny* od *eschatycznego*. Eschatologiczne jest to, co się odnosi do eschatologii jako nauki, a więc np. *prawdy eschatologiczne*⁵. To, co eschatyczne natomiast dotyczy życia wiecznego. Eschatologia Kościoła to nauka Magisterium o wieczności, eschatyczność Kościoła to cecha wspólnoty ochrzczonych. Nadzieja eschatologiczna wiąże się z przesłaniem o życiu wiecznym, wiedza o powołaniu do wieczności wywołuje dążenie eschatologiczne, a więc dające się opisać w obrębie eschatologii. Dążenie, nadzieja, wydarzenia eschatyczne są natomiast właściwe nie tyle nauce, ile czasom ostatecznym.

Czy nie żyjemy już w czasach ostatecznych? *Ostateczna przyszłość* w teologii św. Pawła wiąże się ściśle z soteriologią; już jest bliska w Chrystusie⁶. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że ostatni etap objawienia (eschatos) nastąpił *w tych dniach*, czyli w czasach apostoelskich (por. Hbr 1, 1 -2)⁷. Wyrażenia *eschatologiczny/eschatyczny* bywają często stosowane zamiennie. I tak np. W. Granat mówi, że *eschatologia* nie jest czymś przyszłym, lecz jest antycypowana obecnie⁸.

³ Por. M. Tkaczyk, *Zagadnienie sensownego języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego*, Lignum vitae 2(2001), s. 102.

⁴ Por. J. Finkenzeller, *Eschatologia*, w: W. Beinert (red.), *Podręcznik teologii dogmatycznej*, t. XI, W. Szymbona (tł.), Kraków, s. 13.

⁵ Por. W. Granat, *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie*, t. II, Lublin 1974, s. 416.

⁶ Por. Z. Niemirski, *Biblijna koncepcja przeszłości*, STV 31(1993), nr 1, s. 22- 35.

⁷ Por. J. Szłaga, *Eschatologia Listu do Hebrajczyków*, w: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki*, Lublin 1987, s. 94.

⁸ Por. W. Granat, *Ku człowiekowi...*, t. II, dz. cyt., s. 472.

Ostatnie/ostateczne są wobec tego może raczej nie czasy, ale rzeczy – rzeczywistości (eschata)? Takie ujęcie pozwala dostrzec tematykę eschatologii nie tylko w przyszłości, ale wszędzie tam, gdzie to, co ostateczne jest już obecne. Rzecz to przecież łacińskie *res*, a więc raczej pewna rzeczywistość, niż materialny przedmiot. Wyrażenie *res sacra miser* mówi przecież, że ubogi jest świętą rzeczywistością, nie *rzeczą*. Może, aby uniknąć skojarzeń z tym, co materialne lepiej byłoby mówić o rzeczywistościach niż rzeczach ostatecznych? Tylko, że ta rzeczywistość to jeden eschaton, a liczba mnoga byłaby tu nieporozumieniem. Może lepiej powiedzieć *tematy ostateczne*? Wyrażenie *rzeczy ostateczne* spotyka się z krytyką ze względu na to, że w eschatologii nie chodzi o *coś*, ale o życie, o dopełnienie losu osób i przyszłość stworzenia⁹. Zastrzeżenia budzi nie tylko samo urzeczowienie, ale i podział na niebo, czyściec, piekło, sąd Boży abstrahujący od personalistycznego aspektu eschatologii. Ów poręczny dla dydaktyki podział został utrwalony przez poezję i sztukę jako *dantejski* model eschatologii, oparty zresztą na ptolemejskim obrazie wszechświata.

To, co zostało określone, jako eschatos, jest ostateczne, czyli docelowe, ale nie *ostatnie* w szeregu kolejnych zdarzeń, czy spraw, jakie mają miejsce na ziemi. Jest w odniesieniu do nich inne; nowe, przynosi odnowienie.

2. Nowość i odnowienie

Oto czynię wszystko nowe (Ap 21, 5) zapowiada Bóg w Księdze Objawienia. W eschatycznym dopełnieniu wszystko staje się nowe (*kainos*). Nie oznacza to kolejnego stworzenia *ex nihilo*. Sobór Watykański II wyjaśnia, że eschaton, czyli *nowe niebo i nowa ziemia* to świat po eschatycznym odnowieniu (por. KK 48). Na pierwszym miejscu znajduje się nie tyle materialna doskonałość tego świata, ile jego sprawiedliwość. Eschaton to świat zbawionych, bo przecież sprawiedliwość dotyczy osób. Odnowienie osób to zasadniczy element eschatycznej nowości.

Nowość ta różni się od tego, co w doczesności jest tylko przez chwilę nowe (*neos*), ponieważ podlega różnorodnej degradacji. Gdy jakiegokolwiek dzieło jest nowe posiada cechy, które nadał mu twórca. Jest zgodne z jego zamysłem. Gdy się starzeje, podlega zniszczeniu, a więc traci właściwości nadane mu przez autora, traci swoje piękno, staje się coraz mniej doskonałe. Nowość eschatyczna nie podlega degradacji. Nowe stworzenie pozostaje doskonale zgodne z zamysłem Stwórcy. Nie oddala się od Jego ręki. Jest nie tylko podtrzymywane w istnieniu, jak dzieje się to w obecnym eonie. Nie podlega żadnym wpływom, które mogłyby wprowadzić nieład. Nie oddala się od Bożego planu, który jest równoznaczny z realizacją.

⁹ Por. F. J. Nocke, Eschatologie, w: T. Schneider (red.), *Handbuch der Dogmatik*, Düsseldorf 1992, s. 378n.

2.1. Palingeneza

Palingeneza (odnowienie) to pojęcie, które może być mylące dla tych, którzy znają je spoza teologii. W języku nauk szczegółowych oznacza odradzanie się czegoś, co było niegdyś, dawnego, np. powrót cech, które zanikły. Przykładem tego może być hoacyn, ptak, u którego młodych na skrzydłach pojawiają się pazury do wspinania po gałęziach.

Zupełnie inne znaczenie ma palingeneza w języku teologii. Odrodzenie, o jakim mówi Ewangelia św. Mateusza, to nie powrót do tego, co przeminęło. Ewangelista przytacza zapewnienie Pana Jezusa, że przy odrodzeniu Kościoła apostołski, czyli ci, którzy za Nim poszli, będą mieć udział w Jego królewskiej godności Syna Bożego (por. Mt 19, 28n). Dobro, do którego pomnożenia przyczynili się na ziemi, zostanie spotęgowane w niebie odpowiednio do proporcji nowego stworzenia. K. Schelkle przypomina w tym kontekście, że stare i nowe stworzenie nie mogą być zmieszane (por. Mk 2, 21). Odrodzenie to nie powrót do przeszłości, ale nowe narodzenie, jako cel stworzenia¹⁰. Zapewne dlatego M. Wolniewicz tłumaczy słowo palingeneza jako *nowe istnienie*¹¹.

Nowe stworzenie jest już zapoczątkowane dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa i obecne w *tajemnicy*. Dzięki temu to, co czynimy wraz z Chrystusem już teraz tworzy dobro, które po odnowieniu wszechrzeczy znajdzie swoje miejsce w wieczności (por. KDK 39).

2.2. Apokatastaza

Apokatastaza to teoria *radikalnego odnowienia*, któremu ostateczne miałyby podlegać nie tylko wszystko, ale i wszyscy. Jej zwolennicy powołują się na fragment z Dziejów Apostolskich, w którym św. Piotr mówi, że nadejdzie *czas odnowienia wszystkiego* (Dz 3, 21 – *χρονων αποκатаστασεως*). Słowa Apostoła wskazują, że chodzi tu o czas (*chronos*), o wypełnienie się czasu i cel, do którego zmierzają dzieje, czyli o paruzję. List do Kolosan mówi o pojednaniu wszystkiego przez Chrystusa, czyli o misterium odkupienia. Zwolennicy sprzecznej z nauką Kościoła teorii wyciągają stąd wniosek o tymczasowości potępienia. Za ojca takich poglądów uważa się Orygenes, który widział w zapowiedzi poddania wszystkiego Chrystusowi (por. 1 Kor 15, 25 – 28) sugestię powrotu do Niego każdego człowieka, ale zaprzeczał możliwości odkupienia diabła¹². W II połowie XIX wieku S. G. Mivart próbował łączyć teorię apokatastazy z modnym wówczas ewolucjonizmem. Jego twierdzenie, że kary potępionych będą się stopniowo zmniejszać, aż w końcu ustaną, zostało odrzucone dekretem Świętego Oficjum 19.07.1890 r¹³.

¹⁰ Por. K. H. Schelkle, *Neutestamentliche Eschatologie, w: Mysterium salutis...*, dz. cyt., s. 750.

¹¹ Por. *Pismo Święte Nowego Testamentu*, M. Wolniewicz (red), Poznań 1984, s. 43.

¹² Por. J. Finkenzeller, *Eschatologia*, dz. cyt., s. 206.

¹³ Por. W. Granat, *Ku człowiekowi...*, t. II, dz. cyt., s. 609.

Czy odrzucenie apokatastazy nie sprzeciwia się obrazowi Boga miłosiernego? Potępienie to odejście od Boga na zawsze spowodowane wyrażoną w czynach decyzją. Wolność, która warunkuje podejmowanie decyzji, to dobro osoby. Bóg nie niszczy wolności, bo to oznaczałoby zniszczenie Jego najlepszego dzieła – osoby, której wolność jest tak wielka, że pozwala akceptować bądź odrzucić prawdę o sobie, pozwala chcieć dobra. Czy jednak ktoś, kto odrzuca dobro, nie zaprzecza także swojej wolności, stworzonej przecież dla dobra? Owszem, odrzuca siebie w tym sensie, że zaprzecza prawdzie o sobie, o swoim powołaniu, ale przecież czyni to sobą; podejmuje decyzje, dlatego, że jest. Nie ma przeciwstawienia między miłosierdziem Bożym a wolnością, ponieważ wolność, która uzdalnia do niezdeteminowanego opowiedzenia się za dobrem jest pochodną Bożej dobroci. To dobry Bóg pragnie istnienia osób wolnych.

A co z hipotezą, że człowiek mógłby, w przeciwieństwie do szatana, otrzymać możliwość *zakończenia* kary potępienia? Nie mamy podstaw, by sądzić, że człowiek jest kimś uprzywilejowanym wobec aniołów. Ich przecież również Bóg miłuje i nie chciał odejścia żadnego z nich. Istotne jest wreszcie to, co mówi sam Chrystus; trudno sądzić, że słowa o *ogniu wiecznym* (por. Mt 25, 41) miałyby jedynie znaczenie dydaktycznej retoryki, a nie oznajmienia rzeczywistości.

Niesprzeczna z nauką Kościoła jest natomiast hipoteza *nadziei zbawienia dla wszystkich*, ponieważ nie można wykluczyć tego, że nie będzie nikogo, kto by nie nawrócił się choćby w ostatnim, nieuchwytnym dla otoczenia momencie życia.

II. Pojęcia antropologiczne i społeczne

1. Dusza nieśmiertelna i zmartwychwstanie

Pius V w bulli *Ex omnibus afflictionibus* orzeka, że nieśmiertelność pierwszych ludzi to dar łaski udoskonalający naturę, a nie jej integralna część ludzkiej natury, jaką tworzą dusza i ciało¹⁴. Należy od niej odróżnić nieśmiertelność duszy, która trwa mimo grzechu i śmierci¹⁵.

Człowiek nie ma życia z siebie. Zawsze, również w wieczności, otrzymuje je od Boga, który posiada życie i sam jest Jego Źródłem. To czerpanie ze Źródła życia przedstawia piękny obraz rzeki Apokalipsy wypływającej spod tronu Boga. Nigdy nie tracące swej zieleni drzewa rosnące na jej brzegach to znak stałości i obfitości udzielania życia (por. Ap 22, 1nn). Nieśmiertelność pierwotna, sprzed grzechu pierworodnego, to coś innego niż życie wieczne. Pomędzy Boga i człowieka wdziera się grzech, który oddziela od Stwórcy

¹⁴ Por. *Breviarium fidei*, St. Głowa, I. Bieda (red.), Poznań 1989, VII, s. 112.

¹⁵ Por. J. Warzeszak, *Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia*, Warszawa 2005, s. 140n.

i pochodna grzechu – śmierć, próba radykalnego oddzielenia od Boga, Dawcy życia. Dar nieśmiertelności nie został całkowicie odebrany przez śmierć. Zaliczana tradycyjnie do *rzeczy ostatecznych* śmierć nie ma ostatecznego słowa, stanowi przedostateczny akord dziejów osoby ludzkiej. Nieśmiertelność duszy to dar złożony w niej od początku ze względu na to, co ostateczne.

Czy w dzisiejszej teologii nie należałoby zastąpić *nieśmiertelności duszy* wyrażeniem, które lepiej oddawałoby to, że człowiek jest jednością psychofizyczną? Nauka Kościoła ostrzega przed odrzucaniem tradycyjnych pojęć, które są zrozumiałe i odpowiednie dla wyrażania prawd wiary. Dotyczy to m.in. *duszy*¹⁶. Wprawdzie pojęcie to przywodzi na myśl zaczerpnięty z myśli greckiej dualizm, jest jednak nieobce Biblii. Św. Paweł mówi nawet o troistej strukturze człowieczeństwa – duch, dusza i ciało (por. 1 Tes 5, 23). Szczególną wartość mają pojęcia, które nie są jedynie *techniczne*, ale te ogólnie zrozumiałe, przyjęte, pomowane intuicyjnie, co oczywiście nie tylko nie przekreśla ich znaczenia jako terminów naukowych, ale właśnie je umacnia. Pojęcia, które nie wymagają definicji, czy dłuższego tłumaczenia, nie tracą przez to na precyzji. Dlatego nie należy się obawiać, że mówienie o duszy utrudni rozumienie człowieka jako jedności psychofizycznej. Nieśmiertelna dusza to zasadniczy element tożsamości osoby i gwarancja jej integralności pomimo śmierci. To nośnik tej jedności duchowo materialnej jedności, która ma sens w perspektywie zmartwychwstania.

Złożony w człowieczeństwie dar nieśmiertelności nie jest jeszcze celem. Wyjaśnia się w misterium Paschy Chrystusa, który poszedł głosić zbawienie duchom *zamkniętym w więzieniu* (por. 1 P 3, 19). Bez zmartwychwstania Pana Jezusa śmierć pozostawałaby sytuacją bez wyjścia nawet dla sprawiedliwych. Chrystus umarł, aby nas przyprowadzić do Boga, abyśmy mogli przebywać w bezpośredniej bliskości Ojca (por. 1 P 3, 18). Św. Piotr mówi o *ożywieniu* Chrystusa przez Ducha Świętego. Syn Boży ma życie w sobie. Duch Święty bierze udział w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jest przekazicielem życia Bożego wobec człowieczeństwa; tworzy Chrystusowe, niepodlegające już śmierci człowieczeństwo. Zmartwychwstały Chrystus prowadzi do Ojca, do życia, do pełni człowieczeństwa w zmartwychwstaniu. Bez Niego człowiek sam z siebie nie może osiągnąć tej synowskiej więzi z Bogiem. Otrzymuje ją dzięki Zbawicielowi, przez zjednoczenie z Nim, przez przejście Jego drogą ze śmierci do życia.

¹⁶ Por. Święta Kongregacja Nauki Wiary, *List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii*, Rzym 1979, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19790517_escatologia_pl.html (01.05.2020).

Zmartwychwstanie Chrystusa, Jego obecność po prawicy stanowi ratunek, *arkę*, w której człowiek może się schronić mimo śmierci (por. 1 P, 3, 21). Św. Jan Paweł II nazywa ludzką egzystencję w czasie *rzeczywistością przedostateczną* (por. EV 2). Odnosi się to szczególnie do obecnego eonu, po dokonaniu się Odkupienia. W aspekcie antropologicznym, niezależnie od umiejscowienia w zbawczej historii, istnienie człowieka to proces, który w pełni urzeczywistni się w wieczności. Św. Paweł pisze o przemianie, dla której człowiek został stworzony (por. 2 Kor 5, 5 -6). Duch Święty, który brał udział w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ożywia umarłych. Pod Jego wpływem dokonuje się zachowanie człowieczeństwa, ocalenie go, wchłonięcie przez życie niedostępne dla śmierci. Dlatego Bóg daje Ducha Ożywiciela jako zadatek przyszłej przemiany. To, co w człowieku śmiertelne, nie zostaje odrzucone, ale obdarzone życiem, tym samym, które jest właściwością Ducha Świętego. To, co nieśmiertelne – dusza – jest otwarte na działanie Ducha Świętego. Bóg, który przeznaczył człowieka do nieśmiertelności, ukształtował w nim to, co nieśmiertelne, tak, by człowiek, jedyne ze stworzeń na ziemi, był podatny na przemianę dokonywaną przez Ducha Świętego, tj., by mógł stać się *duchowy*. Poza człowiekiem stary świat znika *na głos ostatniej trąby* – wraz z ostatnim akordem doczesnych dziejów ludzkości.

Jakie będzie to ostateczne, przemienione w zmartwychwstaniu człowieczeństwo? Czy wiemy coś o jego materialnym aspekcie? Teologowie mówią o *niecierpiętlivości ciała* po zmartwychwstaniu. Wydaje się to logiczne, bo trudno wyobrazić sobie połączenie przeciwności, cierpienia i szczęścia. W wielkanocny wieczór Chrystus okazał uczniom prawdziwe ludzkie ciało. Pozwalał się dotknąć, jadł. Czy należy na tej podstawie wnioskować o jakiejś niezwyklej fizycznej odporności po zmartwychwstaniu? Ból, którego teraz możemy doświadczać jest znakiem, że zostaje przekroczona granica wytrzymałości, ostrzega przed zniszczeniem, bądź uszkodzeniem. Jeżeli nie będzie już zła i zniszczenia, nie będzie też miało sensu ostrzeżenie.

Człowiek ochrzczony nosi w sobie już zadatek wieczności, zamię Ducha Świętego. Wspólnota ochrzczonych, Kościół już dotyka ostatecznej przemiany, również w jej wymiarze kosmicznym. Ma to miejsce w liturgii, która antycypuje to, co jest jej spełnieniem, a więc paruzję i oddawanie czci Bogu w wieczności¹⁷.

2. Królestwo

... *spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo* (Łk 12, 32) – te słowa Chrystusa mówią o treści wiecznej nagrody. Obiecane *królestwo* to panowanie i splendor Syna Człowieczego, to Jego własna dziedzina. Ten, kto otrzymał *królestwo*, uczestniczy w tym, co

¹⁷ Por. J. Ratzinger, *Eschatologia – śmierć i życie wieczne*, w: *Opera omnia*, t. X, *Zmartwychwstanie i życie wieczne*, przeł. J. Kobienia, Lublin 2014, s. 193.

należy do Syna, a więc w Jego odniesieniu wobec innych bytów.

Królestwo to dar z upodobania Ojca, z Jego dobroci i hojności. Nie składa się z dóbr zewnętrznych wobec tej dobroci, ale dotyczy samego *upodobania Ojca*, który napełnia życiem w Chrystusie (por. Rz 1,7). Polega na tym, co osobowe, na spotkaniu Boga w miłości¹⁸. K. Schelkle zwraca uwagę na to, że *królestwo* jest przede wszystkim niezasłużonym darem. Otrzymują je dzieci, a więc ci, którzy nawet nie mieli okazji, by zasłużyć na nagrodę¹⁹.

Jest zasadniczo inne od ziemskich królestw z ich historycznymi i politycznymi odpowiednikami. Z wszystkich szeroko omawianych biblijnych zastosowań tego pojęcia, zwróćmy uwagę na przekazany w Apokalipsie obraz kosmicznego panowania Chrystusa, który *trzyma siedem gwiazd* (por. Ap 1,16). To On jest Panem wszystkiego – nie jest zależny od niczego w stworzonym wszechświecie, ani tym bardziej od rzekomych mocy kosmicznych, które w antycznych wyobrażeniach miały panować nad człowiekiem i historią. To On, Bóg – Człowiek Kyrios jest Panem czasu i wszechrzeczy²⁰. Nadchodzące królestwo jest nieodłącznie związane z osobą Pana Jezusa²¹. Zresztą samo słowo *basileia* (królestwo) oznacza zarówno stanowisko, fakt bycia królem, jak i jego domenę panowania. Apokalipsa wskazuje na tę rzeczywistość z perspektywy ostatecznego spełnienia, w którym zbawienie i moc Boża obejmuje ostatecznie całe stworzenie (*kosmos*)²². Chrystus sam reprezentuje Królestwo Boże²³. Więcej, to On jest Eschatonem, nie tylko *personalizacją wieczności*²⁴, ale rzeczywistą bramą do niej i jej istotą dla zbawionych. Życie wieczne nie polega na otrzymaniu miejsca *gdzieś* w przestrzeni Mu poddanej, ale na królowaniu razem z Nim, dzięki przejściu z Nim przez śmierć do życia. Jest to zatem udział w Jego własnym dziedzictwie (por. 2 Tm 2, 11).

Obecność Królestwa już teraz pośród nas (por. Łk 17, 20), czyli w Chrystusie stojącym wśród ludzi²⁵, rodzi pytanie: Czy mamy prawo to pojęcie zaliczać do eschatologii? Tak, ponieważ to właśnie Chrystus jest osobowym Eschatonem – życiem wiecznym zbawionych.

¹⁸ Por. J. McDermott, *Królestwo Boże w Nowym Testamencie*, „Communio” 1986(32), s. 18. 27.

¹⁹ Por. K. H. Schelkle, *Neutestamentliche...*, art. cyt., s. 726.

²⁰ Por. M. Karrer, *Himmel, Millenium und neuer Himmel in der Apokalypse*, Jahrbuch für Biblischer Theologie, 10(2005), s. 229.

²¹ Por. K. H. Schelkle, *Neutestamentliche...*, art. cyt., s. 726.

²² Por. A. Kiejza, *Królestwo i królowanie według Księgi Apokalipsy*, „Roczniki Teologiczne” 48 (2001), z. 1, s. 146–152.

²³ Por. F. Mußner, *Das Reich Christi, Bemerkungen zur Eschatologie des Corpus Paulinum*, w: M. Böhnke, H. Heinz (red.), *Im Gespräch mit dreieinem Gott. Elemente einer trinitarischen Theologie*, Düsseldorf 1985, s. 141.

²⁴ Por. Ch. Schütz, *Die Vollendung...*, art. cyt., s. 659.

²⁵ Por. J. Ratzinger, *Eschatologie – Tod und ewiges Leben*, Regensburg 1978, s. 40n.

Po Jego zmartwychwstaniu żyjemy w epoce eschatycznego *już i jeszcze nie*. Chrystusowe panowanie jest już obecne w historii, ponieważ zostało dokonane absolutne i nieodwołalne zwycięstwo nad szatanem. Jednocześnie królowanie to w sposób dynamiczny nadal dokonuje się w każdym jednostkowym zwycięstwie Boga w sumieniach i czynach ludzkich²⁶. Bibliści zwracają uwagę, że królestwo Boże to oryginalne określenie wprowadzone przez Pana Jezusa, które nie ma swojego źródła w judaizmie²⁷. Jest to nowość, którą On przyniósł na ziemię. Przypisanie pojęciu *basileia* znaczenia eschatologicznego jest zatem jak najbardziej właściwe; nawet jeśli nie odnosi się w danym kontekście do ostatecznego spełnienia, mówi o realizującym się zbawieniu, bądź – w perykopach przedpaschalnym – o jego przybliżaniu się²⁸. Jednocześnie jest dostrzegalne w historii Kościoła i w niej się rozwija²⁹.

3. Królestwo tysiąca lat

Tęsknota za spokojem i dobrostanem w doczesności zrodziła teorie o ziemskiej konkretyzacji Chrystusowego królestwa. U ich podstaw znalazły się słowa Księgi Objawienia: *A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.* (Ap 20, 5 - 6). Według starożytnej interpretacji Justyna dosłownie miałyby nastąpić *pierwsze zmartwychwstanie*, różne dla świętych i grzeszników; ci drudzy otrzymaliby takie same zniszczalne ciała, jakie mieli za życia na ziemi³⁰. Jednakże Apokalipsa nie mówi w tym miejscu o *pierwszej śmierci* ale o *pierwszym zmartwychwstaniu*. Należy je zatem rozumieć nie jako wskrzeszenie z martwych, ale jako powstanie ze śmierci grzechu, jako duchowe ubogacenie życia jeszcze przed śmiercią fizyczną³¹. Życie chrześcijańskie jest już uczestniczeniem w tryumfie Chrystusa, choć nie nastąpiło jeszcze powszechne zmartwychwstanie³². Taka interpretacja znajduje uzasadnienie w słowach św. Pawła, który nazywa chrzest pogrzebaniem i wskrzeszeniem w Chrystusie (por. Kol 2, 12). Przyjmujący ten sakrament otrzymuje bowiem łaskę uczestniczenia w odkupieńczej śmierci Zbawiciela, a z nią nowe życie w zjednoczeniu z Nim. Ta nowa chrześcijańska egzystencja to udział w Chrystusowym odniesieniu

²⁶ Por. Por. A. Kiejza, *Królestwo...*, art. cyt., s. 153.

²⁷ Por. J. Kudasiewicz, *Historia i eschaton w idei Królestwa Boga głoszonego przez Jezusa*, w: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki*, Lublin 1987, s. 59n.

²⁸ Por. W. Rakocy, *Królestwo Boże „w was” czy „pośród was”*, „Collectanea Theologica” 71(2001), s. 34.

²⁹ Por. S. Stasiak, *Eschatologia w listach pasterskich*, Legnica 1999, s. 35.

³⁰ Por. B. Daley, *The Hope of the early Church. A handbook of the patristic eschatology*, Cambridge 1991, s. 21.

³¹ Por. R. Rubinkiewicz, *Eschatologia Księgi Apokalipsy*, w: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki*, Lublin 1987, s. 149.

³² Por. J. Luzarraga, *Życie wieczne w pismach św. Jana*, *Communio* 1(67) 1992, s. 25.

do Ojca. Stanowi już na ziemi antycypację wieczności i zadatek przyszłego powstania z martwych, by żyć wraz ze Zbawicielem. Określenie *pierwsze zmartwychwstanie* dobrze oddaje istotę tego chrzcielnego wszczęcia w Chrystusa: To przecież Jego Pascha, a nie nieśmiertelność duszy, umożliwia udział w Bożej wieczności, dostęp do życia Trójcy.

Inna, nieodległa interpretacja mówi, że pierwsze zmartwychwstanie to nie tylko duchowe odrodzenie, ale i chwała zbawionych w niebie³³. Królestwo tysiąca lat to etap szczęścia, jakiego dusze sprawiedliwych zaznają od razu po śmierci, gdy są już bezpieczne pod panowaniem Chrystusa³⁴. Takie ujęcie daje się połączyć z poprzednim: tysiącletnie Królestwo trwa od zmartwychwstania Chrystusa do końca świata. Uwięzienie szatana dokonało się przez paschalne zwycięstwo Zbawiciela i zostaje utwierdzone w każdej interwencji Boga na rzecz wiernych. Królestwo tysiąca lat obejmuje zarówno sferę doczesną, jak i pozaziemską Kościoła³⁵.

Historyczno-polityczna interpretacja tego królestwa jest znana jako millenaryzm (łac. *mille anni* – tysiąc lat, gr. chiliizm) upatrujący w słowach Apokalipsy prorocstwa ziemskiej szczęśliwości i złotego wieku pokoju. Nie znajduje to jednak uzasadnienia ani w samej Księdze Objawienia, która mówi o trudach i przeciwnościach, z jakimi będą się zmagać wierzący, ani w teologii³⁶. Millenaryzm mówi też o powtórnej próbie, która mogłaby zostać udostępniona po pierwszym zmartwychwstaniu; rezultat sądu szczegółowego nie byłby wówczas ostateczny³⁷. Odrzucone oficjalnie przez Magisterium (por. KKK 676), teorie chiliastyczne powracają w formie różnych polityczno – religijnych utopii. W drugiej połowie XX wieku pojawiły się w obrębie tzw. teologii wyzwolenia, według której w każdej epoce następuje nowa paruzja, czyli nowe odsłonięcie tajemnicy Chrystusa, tym razem jako Wyzwolicieła, również w aspekcie ekonomicznym³⁸. Również ta teoria doczekała się oficjalnej krytyki w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary³⁹.

³³ Por. W. Granat, *Ku człowiekowi...*, dz. cyt., s. 642.

³⁴ Por. M. Karrer, *Himmel...*, art. cyt., s. 245.

³⁵ Por. R. Rubinkiewicz, *Eschatologia...*, art. cyt., s. 148.

³⁶ Por. W. Granat, *Ku człowiekowi...*, dz. cyt., s. 643.

³⁷ Por. Tamże, s. 515.

³⁸ Por. L. Boff, *Salut en Jesus Christ et processus de libération*, "Concilium" 1974 (96), s. 73nn.

³⁹ Por. Święta Kongregacja Nauki Wiary, *Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu*, Rzym 1986, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_pl.html (03.03.2021).

III. Sąd i ów dzień

1. Dzień Chrystusa

Określenia ów dzień, Dzień Pański wskazują na dynamizm działania Chrystusa. To On zamyka dzieje i przybywa, czyli staje się w pełni obecny w dniu paruzji. Wiek przyszły, dosł. *wiek, który ma przyjść* (por. Łk 18, 30) nie nadchodzi sam z siebie, ale dzięki nadejściu Chrystusa.

Słowo *dzień* jest tu pełne znaczeń. Św. Paweł pisze, że dzień Pański przyjdzie niespodziewanie, jak złodziej w nocy (por. 1 Tes 5, 2). Uderza zawarty w tym zdaniu kontrast: oto dzień, jasność Pana przynoszącego sprawiedliwość zaskakuje noc, przerywa ciemności panoszące na ziemi. Kończy się *panowanie ciemności*, o którym mówił Pan Jezus podczas pojmania (por. Łk 22, 53). Rozprasza je ostatecznie światło Jego zwycięstwa. Ironicznie potraktowane tu *pokój i bezpieczeństwo* to fałszywe przekonanie tych, którzy przywykli do ciemności i dlatego przyjście dnia stanowi dla nich niemiłe zaskoczenie; jak złodziej odbiera im złudne poczucie pewności siebie i oparte na kłamstwie warunki egzystencji. W kontraście do tego Apostoł wzywa wiernych, aby nie spali, tj., nie poddawali się prawom nocy. Paruzja nastąpi niespodziewanie i niezależnie od tego, jak dalece świat odsunąłby się od Chrystusa, bo nie da się powstrzymać dnia.

Paruzja to przybycie, które czyni teraźniejszą, przybliży tajemnicę Trójcy Świętej. Przeżywanie trynitarnego misterium już teraz stanowi zadatek paruzji; ów dzień jest już w pewien sposób obecny w doświadczeniu działania Ducha Świętego. Przez wiarę lub jej odrzucenie doczesność staje się początkiem sądu, przyszłego rozdzielenia według miary Chrystusa, tj., według zgodności życia z Jego nauczaniem⁴⁰. Tak, jak *godzina Chrystusa* była wypełnieniem woli Ojca, tak i dzień, który zna Ojciec (por. Mk 13, 32) to ostateczne wypełnienie planu Ojca, błogosławieństwa z siódmego dnia stworzenia⁴¹. To poddanie wszystkiego Ojcu przez Syna zgodnie z porządkiem trynitarnej miłości. Analogicznie modlitwa w Ogrójcu – *nie moja, ale Twoja wola* (por. Łk 22, 42) – nie wyrażała rozdźwięku między Synem a Ojcem, ale porządek relacji Osób Boskich. Kres dziejów, gdy ten porządek w niespotykany dotąd sposób dotyka stworzenie, aby życie Trójcy stało się udziałem osób ludzkich, to właśnie ustanowiony w myśli stwórczej *dzień*, który zna Ojciec.

Wyrażenie *dzień Pański* wskazuje na szczególną rolę Chrystusa w dopełnieniu dziejów świata i człowieka. Zapowiadany przez proroków dzień Syna Człowieczego (por. Iz 27, 12n) łączy Jego *godzinę*, czas zbawczej Paschy - moment w historii - z ostatecznym jej

⁴⁰ Por. F. J. Nocke, *Eschatologie*, w: *Handbuch...*, art., cyt., s. 387 – 389.

⁴¹ Por. A. Popović, *The seventh day of creation – Genesis 2:1-3. An exegetical – theological analysis of the seventh day of creation (Gen 1: 1-23)*, Antonianum LXXXI(2006), s. 644.

dopełnieniem i objawieniem się Zbawiciela (por. Łk 17, 30). To nie tylko kres zamykający dzieje, ale pełnia dokonanego zbawienia. Dlatego teksty mówiące o niebie są jednocześnie soteriologiczne i chrystologiczne⁴².

Ów dzień przynosi dobro. Podsumowanie losów stworzenia i dziejów ludzkości, jest przede wszystkim dobre mimo pozornie katastroficznej scenerii. Już starotestamentalny prorok zapowiadał, że wszyscy rozproszeni zostaną w nim zgromadzeni, a zagubieni odnalezieni (por. Iz 27, 12n). Wszyscy, bo każdy jest ważny. Zgromadzenie zbawionych oznacza odwrócenie krzywd, likwidację zła, jakim było rozproszenie. W dniu Syna Człowieczego przestaje się liczyć, to, co pozorne. Doczesne podstawy egzystencji okazują się nietrwałe i nieaktualne (por. Łk 17, 31). Traci znaczenie spryt, a kalkulacje i zapobiegliwość ukierunkowane na zajęcie bezpiecznego miejsca nie decydują o przetrwaniu i nie przynoszą ocalenia (por. Łk 17, 34). W tym *dniu niebo przemija ze świstem* (por. 2 P 3, 10); towarzyszący błyskawicznym ruchom świst podkreśla momentalność przemiany. Przemiana ta nie prowadzi jednak do zagłady. Dzień Pański to początek *dnia wieczności* (por. 2 P 3, 18). Chrystus przychodzi, aby w jednym momencie obdarzyć zbawionych swoim życiem.

2. Powszechne zmartwychwstanie

Powszechne zmartwychwstanie to konsekwencja planu Boga, który stworzył człowieka dla nieśmiertelności (por. Mdr 2, 23), rozumianej nie jako nieśmiertelność wyłącznie elementu duchowego, ale jako pełnia człowieczeństwa. We wskrzeszeniu umarłych odzwierciedla się logika Boga życia, Boga, który jest komunią, czyli osobową wymianą miłości, a powołuje do życia na swój obraz.

Dynamizm Bożego działania dokonuje radykalnego zniszczenia śmierci (por. Iz 25, 8); raz na zawsze i całkowicie, tzn. w odniesieniu do każdego człowieka. Starotestamentalny prorok głosił prawdę o Bogu, który nie akceptuje śmierci i nie dopuści do tego, by trwała bez końca. Objawienie Nowego Testamentu mówi już wprost o zmartwychwstaniu dzięki Chrystusowi i ukazuje je w perspektywie trynitarniej.

Takie treści można odczytać z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (por. 1 Kor 15, 35 – 49). Apostoł pisze w nim, że w zmartwychwstaniu otrzyma ostatecznie takie ciało, taki kształt swojego człowieczeństwa, jaki Bóg dla niego przewidział (1 Kor 15, 38). Będzie to ciało *chwalebne* (w. 43, *en doxe*), a zatem przekształcone chwałą, która oznacza przestrzeń bytowania Boga, Jego bliskość (por. Mt 16, 27); *duchowe* (w. 44, *pneumatikon*) – poddane Duchowi Świętemu; *mocne* (w. 43, *en dynamei*) – w mocy Boga działającego. Otrzymane przy powszechnym zmartwychwstaniu ciało jest niezniszczalne (w. 50), niezagrożone

⁴² Por. J. Frey, „Himmels – Botschaft”. *Kerygma und Metaphorizität der neutestamentalischen Rede vom „Himmel”*, „Jahrbuch für Biblische Theologie“ 10(2005), s. 205.

w swojej żywotności. Nosi w sobie odblask Bożej wieczności, pełnię tej nieśmiertelności, którą Bóg w dziele stworzenia zaplanował dla człowieka.

Człowieczeństwo zbawionych zostaje ubogacone cechami zmartwychwstałego Pana (por. 1 Kor 15, 47). Św. Paweł mówi o zmartwychwstaniu na wzór Chrystusa, dzięki zjednoczeniu z Nim (por. Rz 6,5nn). Ród ludzki zasłużył sobie na śmierć – następstwo grzechu. Syn Boży przyjął to następstwo, a jednocześnie niemożliwe było, by śmierć panowała nad Nim, nie tylko dlatego, że jest bezgrzeszny, ale przede wszystkim dlatego, że posiada naturę Boską, całkowicie obcą śmierci. Chrystus umarł jako ktoś silniejszy od śmierci. Od tej pory ktokolwiek umiera w zjednoczeniu z Nim nie zostanie ostatecznie pokonany przez śmierć.

Chrystus ma moc sam odzyskać życie. Jego zmartwychwstanie jest pierwsze i niepowtarzalne. To On sam jest Życiem i Warunkiem zmartwychwstania. Nie zmartwychwsta niemy własną mocą, ale dzięki Chrystusowi, *podobnie jak On* (por. Rz 6, 5). Dzięki Niemu wskrzeszeni, obdarzeni Jego życiem stają się niepodatni na śmierć.

3. Sąd sprawiedliwy

Pojęcie *sąd* w powszechnym rozumieniu implikuje bliskie mu określenia takie jak: sprawiedliwość, a przynajmniej jej założenie, wyrok – podjęcie decyzji, czy sędzia – ktoś, kto wydaje orzeczenie. W jakim sensie odnosi się to do eschatycznego sądu?”

Starotestamentalna Księga Mądrości naucza, że przyszły sąd nie polega na wyliczaniu grzechów. Jest publicznym aktem sprawiedliwego Boga, który widzi pustkę i zło, jakie pozostawił po sobie bezbożny, a nagradza wiernych⁴³. Pan Jezus objawia trynitarną perspektywę sądu: już teraz Duch Święty poucza o sprawiedliwości, tj., o tym, że Pan Jezus wypełnił wolę Ojca i że Ojciec przyjmuje Go w chwale. Sprawiedliwość jest ukazana jako przymiot Boga. Na końcu wieków Chrystus przychodzi, aby zaprowadzić sprawiedliwość tj. obdarzyć tym, co należy do samego Boga.

Sąd zostaje dokonany według tej sprawiedliwości. Ewangelicki teolog, Hans Kammler tłumaczy użyte w ewangelii św. Jana słowo *krisis*, jako przede wszystkim *sąd kary* (Strafgericht)⁴⁴. Taka interpretacja współbrzmi z przesłaniem z Listu św. Jakuba o sędzie nieubłaganym (dosł. *bez miłosierdzia* – Jk 2, 13) wobec tych, którym miłosierdzia zabrakło, czyli tych, którzy nie okazali się podobni do miłosiernego Boga, nie czynili Jego dzieł. Upodobnienie do Chrystusa, naśladowanie Go, współdziałanie z Nim to miara sądu. Dośłowne znaczenie greckiego *krisis* to *rozdzielenie* tworzące według tej miary dwa bieguny.

⁴³ Por. K. Romaniuk, *Eschatologia Księgi Mądrości*, „Collectanea Theologica” 38(1968), s. 90-96.

⁴⁴ Por. H. Kammler, *Christologie und Eschatologie. J 5, 17- 30 als Schlüsseltex t johanneischer Theologie*, Tübingen 2000, s. 90n.

Na jednym z nich znajdują się *zguba, nieszczęście* i zatracenie, na przeciwległym - wieniec nagrody, niezniszczalność i nieśmiertelność⁴⁵.

Krisis to także decyzja⁴⁶; taka, która ocenia decyzję sązonego. Rozdzielenie zostaje dokonane na podstawie odpowiedzi na powołanie do życia w Chrystusie. W tym ujęciu wiara lub jej odrzucenie to nie tylko podstawa sądu, ale i samoosądzenie – teraz i w przyszłości⁴⁷. Powstaje pytanie, co z tymi, których obiektywnie nie było stać na odpowiedź wiary, np. dzieci zmarłych bez chrztu, czy osób, u których nie doszło do rozwoju pełnej świadomości i odpowiedzialności. Są przecież także osobami i trudno sobie wyobrazić, by były pozbawione tego zasadniczego elementu osobowego bytu, jakim jest wolność. Wiemy też, że Bóg chce zbawienia wszystkich. Z tych dwu przesłanek możemy domniemywać, że każdy, w sposób Bogu wiadomy, otrzymuje możliwość podjęcia tej najistotniejszej decyzji, dzięki której w sposób wolny może przyjąć ofiarowane mu zbawienie.

Kto dokonuje sądu? Chrystus, Kyrios, Pan wszechświata. Ten, który jest sprawiedliwy, który może być przedstawicielem Bożej sprawiedliwości i ma moc rozdzielić. Słowa Ewangelii mówiące, że Syn ożywia tych, których zechce (por. J 5, 22) zapewniają o pełni mocy Syna Bożego. Pan Jezus ma moc sądzić⁴⁸. Św. Paweł mówi o współudziale świętych; będą sędziami tego świata, ponieważ współuczestniczą w królowaniu Chrystusa (por. 1 Kor 6, 2). Ich sprawiedliwość moralna stanowi jasne kryterium podziału. Krzywdy poniesione na ziemi w imię wierności Chrystusowi, ujawniają nieprawość tych, którzy zadając innym cierpienia okazali swoją wrogość wobec królestwa Bożej sprawiedliwości (por. 1 Kor 6,9).

4. Sąd nad mieszkańcami ziemi

Eschatyczny sąd oddziela dziedziców nieba od *mieszkańców ziemi*. Kim są ci ostatni? To ci, dla których zadomowienie na ziemi oznacza przywiązanie do grzechu. Dlatego nie chcą innego świata poza tym, w którym możliwy jest grzech. Apokalipsa nazywa ich *mieszkańcami ziemi* (por. Ap 11,10). Do tego stopnia nie akceptują powołania do życia wiecznego, że wysyłają sobie podarki z powodu śmierci proroków ewangelii. Cieszą się ze zbrodni i z zadławienia prawdy. Oddają cześć Bestii; poddają się szatanowi i tym, którzy bluźnią Bogu (por. Ap 13, 12). Ulegają zwodniczemu urokowi Bestii; przyjmują kłamstwo (por. Ap 13, 14). Dają się oszukać, bo kłamstwo im odpowiada. Podobnie dają się *upić wielkiej nierządnicy*, czyli chętnie popełniają grzech i w efekcie nie przyjmują zbawienia (por. Ap 17, 1. 8).

⁴⁵ Por. S. Stasiak, *Eschatologia...*, dz. cyt., s. 150-152.

⁴⁶ Por. J. Blank, *Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie*, Freiburg im Breisgau 1964, s. 42.

⁴⁷ Por. tamże, s. 306.

⁴⁸ Por. tamże, s. 122, 159.

Synonimy odrzucenia zbawienia to piekło i śmierć druga (por. Ap 2, 11) - nieodwracalne odejście od Żyjącego Boga. Księga Mądrości mówi o nieodwołalności piekła (por. Mdr 3, 18). Potępieni ponoszą karę stosownie do swoich zamysłów (por. Mdr 3,10). Ponieważ wzgardzili sprawiedliwością i odstąpili od Pana, będą odłączeni od Niego i od wspólnoty zbawionych. Nie uwierzyli w możliwość pokonania śmierci, więc pozostanie im śmierć, według ich wiary (por. Mdr 2,1). Dlatego potępienie to śmierć druga. Prócz tej *chłodnej* logiki Pismo Święte przekazuje sugestywny obraz piekła oparty na symbolice niszczącego ognia (por. Mt 25, 41). Wieczny ogień stanowi przeciwieństwo stwórczego działania Boga; niszczy, a jednak nie może całkowicie unicestwić bytu. Dlatego nie wypala się, ale trwa bez końca nieugaszony (por. Mk 9, 43). Piekło to trwała i nieodwołalna zagłada, a jednocześnie nietrwałość - rozpad, w której własne istnienie stale podlega nieakceptacji. To niekończąca się negacja Bożego dzieła, a zatem tego, co jest oraz kim się jest z Jego woli. To trwanie w antytwórczym *nie i nigdy*. Czy możliwe jest takie istnienie?

Katechizm Kościoła Katolickiego potwierdza nieodwołalność kary piekielnej (por. KKK 1035). W jaki sposób potępienie może współistnieć z powszechnym zmartwychwstaniem, obejmującym także tych, którzy *zbudzą się ku hańbie* (por. Dn 12, 2)? Zmartwychwstanie potępienia, dosł. *zmartwychwstanie sądu* (por. J 5, 29, αναστασιν κρισεως) nie trwa przecież tylko w *momencie* sądu. Zmartwychwstanie to życie, porzucenie śmierci, to całkowite wyrwanie się spod jej władzy. Rozumiemy to dobrze w odniesieniu do zbawionych, którzy przyjmują ofiarowane im życie wieczne. Potępiony odrzuca Chrystusa, który jest życiem, tkwi w permanentnym odrzuceniu daru życia w Bogu.

Bóg, który powołuje do wieczności nie zmienia zdania. Nie odwołuje wezwania do życia i miłości. W przypadku kogoś, kto odrzuca Boga, wezwanie to pozostaje bez pozytywnej odpowiedzi. Bóg *wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeczyć samego* (2Tm 2,13). Chrystus ofiarowuje się człowiekowi jako Życie. Nie proponuje czegokolwiek, ale siebie jako Życie w Bogu. Ktokolwiek Go odrzuca, nie wybiera nic, bo poza Nim nie ma życia. Dar życia trwa nieprzyjęty. Zły duch nie jest twórczy i nie może zaproponować nic w zamian. W doczesności proponował dzieła Boże, jako swoje, teraz nie ma już dostępu do stworzenia.

Ostateczne oddzielenie nie unicestwia osoby, bo nie ma mocy, która by mogła anulować stwórcze *uczynimy człowieka*. Odcina jednak radykalnie od *nowego stworzenia*, bo ono jest całe oddane Bogu. Apokalipsa ukazuje obraz klęski zbuntowanych aniołów, dla których już nie znalazło się *miejsce w niebie* (por. Ap 12, 8nn). Strącony diabeł mógł szkodzić *ziemi i morzu*. Jego działalność ogranicza się do tego, co przemijające. Ani złe duchy, ani

potępieni nie mają dostępu do *nowego nieba i nowej ziemi* (por. Ap 21, 1). *Nic nieczystego do niego nie wejdzie* (Ap 21, 27). *Mieszkańcy ziemi* pozostają na wieki bezdomni.

IV. Dom i dziedzictwo

Pojęcie domu Ojca nawiązuje do trynitarnej relacji Ojca i Syna. Wskazuje na istotny rys życia wiecznego, jakim jest zjednoczenie z Chrystusem i uczestniczenie w Jego synowskim odniesieniu do Ojca.

1. Dom Ojca

Mieszkańcy nieba (por. Ap 12, 12) różnią się od *mieszkańców ziemi* nie tylko tym, że Pismo Święte stosuje inne wyrażenie dla określenia tych dwu grup. Ci pierwsi, już podczas swojej ziemskiej pielgrzymki znaleźli schronienie, ocalenie w niebie. W efekcie zostają zbawieni. Ich *dom* (J 14, 2 – *oikos*; 2 Kor 5, 1 – *chatka, skene*) to niezależnie od użytego wyrażenia *dom Ojca*, a więc przestrzeń nie zbudowana ludzkim wysiłkiem. To Chrystus może wprowadzić do domu swojego Ojca i dlatego wejście tam zależy od zjednoczenia z Nim⁴⁹. To On przygotowuje mieszkania dla idących za Nim (por. J 14, 2).

W Starym Testamencie *domem Pana* nazywano świątynię, bo dzięki niej Bóg przebywał wśród ludu (por. 2 Krn 31, 10). Tam można było Go spotkać – złożyć ofiarę, modlić się. Jednakże mury świątyni nie wyczerpywały znaczenia *domu Pana*. Zamieszkanie w tym domu *po najdłuższe czasy*, o jakim mówi psalmista (por. Ps 23, 6), to życie w Jego dobroci i łasce. Zawarty w poprzednim wersie tego psalmu obraz uczty wydanej dla sprawiedliwych kieruje myśl ku wieczności. Autor Psalmu 68 zapowiada dom, który Bóg *przygotuje dla opuszczonych* (por. Ps 68,7). Nawet jeśli chodzi w tym miejscu o ziemską pomyślność i bezpieczeństwo, to słowa: *Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, i Pan Bóg daje ująć przed śmiercią* (Ps 68, 21) w świetle pełni Objawienia możemy interpretować jako anons zbawczego dzieła. Słowami Izajasza Bóg obiecuje wiernym Mu: *Dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne* (Iz 56, 5). Bliskość Boga, dopuszczenie do jego kultu wiąże się z niezniszczalnością. Antycypuje ją.

Dom *nie ręką ludzką uczyniony* (por. 2 Kor 5, 1) to nie tylko bezpieczne schronienie, ale własny dom Ojca, sposób bytowania Boga, intymne wnętrze trynitarnej komunii. Wskreszenie z Chrystusem przez Ojca pozwala znaleźć się w Jego bliskości (por. 2 Kor 4, 14)⁵⁰. Chodzi już nie tylko o to, by żyć w stworzonym przez Niego świecie, ale w Jego obecności. Dom nie jest uczyniony ręką ludzką, bo chociaż zasługi i dobre czyny umożliwiają

⁴⁹ Por. J. Frey, *Himmels...*, art. cyt., s. 217-220.

⁵⁰ Por. J. Plevnik, *The destination of the Apostle and the faithful: second Corinthians 4, 13b – 14 and 1 Tes 4, 14*, "The Catholic Biblical Quarterly" 62(2000), s. 92.

wejście do niego, to tworzy go i otwiera Bóg; to On zaprasza do swojej komunii życia. Co to znaczy?

Gdy Chrystus mówi, że idzie przygotować miejsce, zapowiada, że w życiu niewidzialnego Boga znajdzie się miejsce dla stworzonego człowieczeństwa. Jest to miejsce Jego własne, Boga - Człowieka. Nie znaczy to, że człowiek, każdy zbawiony, stanie się kimś kolejnym, *czwartym* wśród Osób Trójcy. Nic nie zmieni się też w relacjach trynitarnych. Zmiana dotyczy statusu człowieczeństwa; zbawiony uczestniczy w Chrystusowej miłości do Ojca, odpowiada na nią w Duchu Świętym dzięki zjednoczeniu ze Zbawicielem. Ten udział jest wspólnotowy, obejmuje nie każdego z osobna, ale całą wspólnotę mieszkańców nieba.

2. Odpoczynek Boga

List do Hebrajczyków mówi o obietnicy wejścia do *odpoczynku Boga* (por. Hbr 4, 1). Przedmiotem eschatologicznej nadziei jest zatem uczestniczenie nie tylko w działaniu Boga, ale i w samym Jego istnieniu, w posiadaniu życia. Pojęcie *odpoczynku* przywodzi na myśl także radość Boga i Jego afirmację wobec stworzenia (por. Rdz 2,2).

Po ukończeniu stworzenia Bóg umieścił człowieka w raju. Jakkolwiek raj stał się synonimem szczęśliwości, to przecież pierwotnej, a nie ostatecznej. Wprawdzie Pan Jezus zapowiada nawróconemu skazańcowi, że będzie z Nim *w raju* (por. Łk 23, 43), ale podczas swojego publicznego nauczania nie obiecuje *ogrodu*, ale *dom*. Ewangelia mówi też o *niebie*, które stanowi przestrzeń należącą do Boga, symbol jego transcendentnego bytowania. Apokalipsa natomiast stawia nam przed oczami już nie ogród, lecz obraz miasta (por. Ap 21, 2), ukształtowanej społeczności.

Odpoczynek Boga (*katapausis*, Hbr 4, 1nn) wyraża Jego radość związaną z tworzeniem, z obdarzaniem istnieniem i życiem. Wbrew zawartej w samym słowie sugestii, nie stanowi *przerwy* w działaniu Stworzyciela. *Przerwy* nie było. Bóg działał również po ukończeniu stworzenia. Odpoczynek skłania do zauważenia oprócz dzieł Boga, także Jego samego, w Jego stwórczej radości, która jest wzorem i źródłem szczęścia stworzeń. *Odpoczynek Boga* daje możliwość dostrzeżenia tego, iż wszystko, co istnieje na świecie, nie wzięło się z bezdusznego mechanizmu, ale jest skutkiem czynu Kogoś, kto działa z miłości i dlatego *raduje się z dzieł swoich* (por. Ps 104, 31). Wobec tego *wejście do odpoczynku Boga* oznacza udział w Jego stwórczej radości, w miłości, która raduje się dlatego, że tworzy i obdarza. W Bogu Miłość i radość są osobowe; są przypisane Osobie Ducha Świętego. Wejście do odpoczynku to zatem zaczerpnięcie miłości i radości ze Źródła, od Ducha Świętego – zgodnie z Jego naturą, a więc na zawsze i bez końca.

3. Niebo

Niebo to kluczowe pojęcie eschatologii. Cieszy się chyba większą popularnością niż *dom Ojca*. Wyraża przede wszystkim transcendencję Bożego bytu. W języku judaizmu stanowiło synekdoche niewypowiadalnego imienia Bożego. W Nowym Przymierzu niedostępność Bożego bytu zostaje przekroczona przez Syna Bożego, który zstąpił z nieba (por. J 3, 13. 31), aby je otworzyć ludziom. Dzięki Jego zbawczej ofierze niebo może stać się miejscem przebywania człowieka. Św. Paweł wiąże to pojęcie z domem w niebie (por. 2 Kor 5,1), czyli tam, gdzie Bóg. Nazywa je też ojczyzną (por. Flp 3, 20), a za Apostołem powtarza to nauka Kościoła (por. KK 49). Przynależymy do tej rzeczywistości, w której jest Chrystus. Nadzieja Jego przyjścia określa naszą tożsamość (por. Kol 4, 1; 1 Tes 1, 7).

Jakkolwiek *niebo* mówi o transcendencji Boga, o Jego różnym od stworzeń sposobie bytowania (por. Mk 16, 19), to także wskazuje na wspólnotowy aspekt eschatonu. Jego mieszkańcy to święci (por. Ap 13, 6; KK 50, 51), ale i aniołowie (por. Mk 13, 32; Mt 18, 10; 22, 30). Pojęcie to podkreśla wspólnotową radość zbawionych i ich wzajemną afirmację, a także współudział w radości Boga i w Jego dziele. Wyrazem tego jest choćby radość w niebie z nawróconego grzesznika, o której czytamy u św. Łukasza (por. Łk 15, 7). Obraz nieba, jako wspólnoty osób u Boga, radujących się z Nim opisuje nie tylko *wiek przyszły*. Podkreśla *jedność pionową* Kościoła w obecnym eonie. Dlatego Sobór Watykański II, unikając *eschatologicznej schizmy*, nie mówi o *trzech Kościołach* (pielgrzymującym, oczyszczającym się i tryumfującym), ale o jednym, którego członkowie są na razie na różnych etapach drogi (por. KK 48, 49).

W obecnym eonie niebo stanowi punkt odniesienia eschatologicznej nadziei. Świątynia w niebie (por. Ap 11, 19; 14, 17) to rzeczywistość, w której Bóg odbiera cześć. Nie tylko *Jest* w swojej niedostępnej transcendencji, ale także, jest dostępny modlitwom. Otacza opieką ludzi na ziemi. Odczytujemy w tym obrazie nie tylko dostępność, ale i wyraz Bożego ojcostwa i troski o dopełnianie się zbawienia. Podobne znaczenie ma otwartość nieba (por. Ap 19, 11) i *wojska w niebie* (por. Ap 19, 14), a nawet *ogień z nieba* (por. Ap 20, 9). Wszystko to mówi o czuwaniu Bożej sprawiedliwości, o porządkowaniu wszechświata i historii. Pomimo pozornych sukcesów zła w doczesności, pozostaje wierne Źródło niezniszczalnego ładu, które nie odwraca się od ludzkiej historii, a po jej zakończeniu wszystko zostanie poddane panowaniu Boga.

Z nieba zstępuje Nowe Jeruzalem - mieszkanie Boga z ludźmi (por. Ap 21, 2. 10). Z trynitarnego ładu pochodzi eschatyczna harmonia stworzenia, sprawiedliwość, zbawienie. *Nowe niebo i ziemia* to, analogicznie do *nieba i ziemi* z Księgi Rodzaju (por. Rdz),

określenie nowego stworzenia, a więc całości odnowionego wszechświata. Podkreślenie nowości nieba i ziemi (por. 2 P 3, 13) zwraca uwagę na to, że eschatycznej przemianie podlega cały kosmos, że nie ma pomieszania nowego z tym, co przeminęło (por. Ap 21, 1). Do tej przemiany nawiązuje konstytucja *Gaudium et spes*, mówi o *nowym mieszkaniu i nowej ziemi* (*novam habitationem novamque terram* – KDK 39). Sobór zwraca uwagę, że eschatyczna sprawiedliwość dotyczy całości habitatu zbawionych; osobowy eschaton cieszy się stworzeniem *uwolnionym od znikomości*.

Pojęcie nieba odpowiada więc bardziej ukazaniu Bożej transcendencji, a zarazem komunii Boga ze świętymi i z aniołami już teraz, natomiast *mieszkanie, dom* mówią o rodzaju i jakości wiecznej nagrody od Boga.

4. Dziedzictwo

Nadzieja na niebo wiąże się z oczekującym tam *skarbem* (por. Mk 10, 21). To, co jest *w niebie*, należy do Ojca niebieskiego. List św. Piotra mówi o dziedzictwie zachowanym w niebie (por. 1 P 1, 4). Do własności Ojca ma prawo Syn, a wartością, którą w sercu Trójcy Ojciec przekazuje Synowi, jest Jego miłość. Przedmiotem *dziedzictwa* (*kleronomos*) są dobra wieczne. Otrzymać je mogą ci, którzy znajdą się w prawach Syna. Chrześcijanie stają się *dziedzicami* miejsca w trynitarnej komunii przez chrzest, a osiągają pełnię dziedzictwa przy paruzji⁵¹.

Ostateczne udzielenie nagrody *błogosławionym Ojca* jest wydarzeniem między Synem a Ojcem (por. Mt 25, 34 - 46). Syn spełnia w ten sposób wolę Ojca. Przyjęcie świętych do udziału w Jego synowskiej godności stanowi wyraz miłości wobec Ojca, a jednocześnie jest darem miłości i Ojca, i Syna wobec ludzi. Chrystus – Król dzieli się swoją królewską władzą, ale Królestwo nie doznaje podziału na części. Przyjmuje do swojego bytowania, które z tego powodu nie doznaje pomniejszenia ani podziału. Przyjmuje zbawionych, aby z nim byli, tam, gdzie On, w Jego wiecznym synostwie.

To dziedzictwo zostało przygotowane *od założenia świata*, bo po to został stworzony świat, a w nim człowiek. Od początku dla wieczności i wiecznego życia w Bogu. To, co własne Chrystusa, jest dla człowieka. Wieczne dziedzictwo nie ma końca, bo pochodzi z życia wiecznego Boga. Jest darem Jego Ojcowskiej miłości, która jest wieczna, nie w tym sensie, że zyskuje znamię wieczności. Przeciwnie, z tej miłości wywodzi się wieczność dla osób stworzonych; ich trwanie w wiecznym Bogu. Dlatego dziedzictwo otrzymywane na mocy przybranego synostwa jest wiekuiste i niezniszczalne (por. 1 Kor 5; 1P 1, 3n)⁵².

⁵¹ Por. S. Stasiak, *Eschatologia...*, dz. cyt., s. 167.

⁵² Por. W. Granat, *Ku człowiekowi...*, t. II, dz. cyt., s. 559.

Przez Ducha wiecznego Syn złożył Bogu samego siebie jako nieskałą ofiarę (por. Hbr 9, 14). Odkupienie stanowi zatem dzieło trzech Osób Boskich trwających w odwiecznej komunii miłości. Chrystus wysłużył wieczne dziedzictwo. Wszedł do samego nieba – do chwały wewnętrznego życia Trójcy ze swoim człowieczeństwem, czyli wprowadził człowieczeństwo do Miejsca, które jest wiecznym dziedzictwem (por. Hbr 9, 15 – 24). Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że uczynił to *raz na zawsze* (por. Hbr 10, 19). Nieodwołalnie.

5. Nagroda

Pojęcie *dziedzictwa* obejmuje dobra, które się należą bez zasług, z racji urodzenia. *Nagroda* to, coś, co się zdobywa, na co trzeba zapracować własnym wysiłkiem. Wieczne dziedzictwo to synowskie miejsce Chrystusa. Zjednoczeni z Nim otrzymują z miłości Boga udział w tym, co należy się Synowi. Pojęcie nagrody wiecznej podkreśla aspekt niezbędnego wysiłku moralnego, jaki prowadzi do tego zjednoczenia. Zbawieni otrzymują życie wieczne darmo, bo nie w ludzkiej mocy jest, by na nie zasłużyć. Otrzymują je jednak tylko wtedy, gdy odpowiedzą miłością na miłość podczas doczesnej pielgrzymki. Pojęcie nagrody wyraża prawdę o odważnym zdobywaniu życia wiecznego (por. 1 Tm 6, 12).

Porównany do świętowania *odpoczynek w Bogu*, bezpieczeństwo przy Nim to nagroda sprawiedliwych po poniesionych trudach (por. Mdr 4, 7; 5, 15nn). Zbawiony to zwycięzca (por. Ap 2, 11). Nie jest to zwycięstwo militarne, polegające na pokonaniu kogoś, ale raczej siebie, własnej słabości. Dlatego zostaje porównane do sukcesu sportowca, wygrywającego dzięki mobilizacji i zdyscyplinowaniu. Metaforze zmagania sportowych odpowiada alegoria wieńca jako nagrody. Przyznany zwycięzcy wieniec (por. Ap 2, 10) nie budzi skojarzeń z atrybutami despoty pokonującego innych brutalną siłą. Świadczy o okazanej w zmaganiach szlachetności. Oznacza godność, uznanie wysiłku, wyróżnienie, które nie rodzi strachu, ani niechęci, ale przeciwnie przychylność i podziw wspólnoty. Nagrodzeni – święci afirmują siebie wzajemnie. Nagrodą jest *dziedzictwo wśród świętych* (por. Ef 1, 18).

V. Życie wieczne w chwale

1. Życie wieczne

Życie to kluczowe pojęcie eschatologii. W zależności od towarzyszącego mu określenia stanowi punkt wyjścia i niejako punkt odniesienia dalszego prowadzenia myśli. Jeśli będzie to życie pozagrobowe, siłą rzeczy punktem odniesienia stanie się grób oraz pytanie o to, co i w jakim sensie pozwala człowiekowi przetrwać śmierć. Wyrażenie życie wieczne skłania refleksję ku eschatycznej pełni, ku pełnemu i doskonałemu posiadaniu życia,

o jakim mówi definicja wieczności według Boecjusza. Tory takiej refleksji będą biegły jednak wzdłuż analogii życia jako takiego, a więc tego, które już znamy. Sformułowanie życie wieczne w Bogu stawia na pierwszym miejscu zagadnienie tego, kim jest Bóg, na czym polega Jego działanie stwórcze i zbawcze działanie, którego celem jest udzielenie człowiekowi pełni życia w chwale. Czy różne punkty wyjścia prowadzą do tych samych wniosków? Zapewne tak, skoro posługujemy się tym samym Objawieniem, można się jednak spodziewać mniej lub bardziej skomplikowanych dróg dojścia i różnie rozłożonych akcentów.

Życie jest darem, nie rzeczą, pisze św. Jan Paweł II (por. EV 2; 22). Rozważanie wieczności w opozycji bądź analogii do czasu prowadzi do interesujących twierdzeń na temat początku, końca, zmienności i rozwoju, następstw i jednoczesności. Ubogaca w ten sposób teologię o kwestie filozoficzne, ale bardziej dotyczy *rzeczy* (rzeczywistości) niż osób. Stanowi to zresztą naturalną konsekwencję potocznego rozumienia tego, co *wieczne*, czyli *trwałe*, a niekoniecznie żywe. Przeniesienie akcentu z *wieczne* na *życie* każe rozpocząć od Boga, który jest Życiem i rozważanie Jego Życia umieścić w centrum eschatologii.

Teologowie zwracają uwagę, że sam przymiotnik *wieczny* powinien zostać zarezerwowany dla Boga, który jest wieczny w swojej naturze. Tylko On jest bez początku i bez końca. Wobec tego bytom stworzonym, które mają początek, przysługiwałby w uzasadnionych sytuacjach przymiotnik *wiekuisty*. Możemy np. powiedzieć, że człowiek ma cel ostateczny i wiekuisty⁵³. Potępionych czeka wiekuista kara⁵⁴. Czy tak precyzyjne określenie nie pozostaje zrozumiałe w zbyt wąskim gronie? Potoczna polszczyzna nie rozróżnia łacińskich *aeternus*, *perennis*, *sempiternus*. Hans Urs von Balthasar radzi nie używać słowa *wieczny* w odniesieniu do zła i śmierci, bo *wieczny* to atrybut Boga⁵⁵. W polskiej wersji *Katechizmu* mamy jednak sformułowania *wieczność piekła* czy *ogień wieczny* (por. KKK 1035). Podobnie jeśli chodzi o życie. Różnorodność określeń greckich pozwala np. na przeciwstawienie w Ewangelii św. Jana duchowego *zoe* ziemskiemu *psyche*⁵⁶. Jeśli łączymy te dwa słowa w jedno życie wieczne zyskujemy nową treść. Nie chodzi o sam czas trwania. Jest to życie nie tylko bez końca, nie tylko niewyczerpane, ale nowe w samej istocie; to pełnia życia w Bogu⁵⁷.

⁵³ Por. tamże, s. 478n.

⁵⁴ Por. tamże, s. 482.

⁵⁵ Por. I. Bokwa, *Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara*, Radom 1998, s. 238.

⁵⁶ Por. J. Finkenzeller, *Eschatologia*, dz. cyt., s. 43.

⁵⁷ Por. F. J. Nocke, *Eschatologie*, w: *Handbuch...*, art. cyt., s. 474.

2. Życie wieczne w Bogu

Życie wieczne w Bogu to udział w życiu Trójcy, odpowiednio do porządku trynitarnej komunii. Święci uczestniczą w niej dzięki trwaniu w Chrystusie, w Duchu Świętym. To komunია z Ojcem w Synu, za sprawą Ducha Świętego (por. *Evangelium vitae* = EV 1). Uczestnictwo w tej komunii miłości jest jednocześnie poznaniem – doświadczeniem Boga Trójcy (por. EV 37). W ostatecznym spełnieniu zbawiony wraz z Chrystusem oddaje siebie Ojcu. Trwa w Chrystusie dzięki Duchowi Świętemu i zarazem doświadcza Jego jednoczącej mocy. Duch Święty, który jest Jednością Trójcy sprawia, że zbawieni nie są obok siebie. Tworzy ich wzajemną jedność miłości na wzór trynitarnej jedności i wewnątrz niej. Jest wewnętrzną zasadą jedności wspólnoty świętych w Chrystusie (por. *Mane nobiscum Domine* = MnD 20n).

Dlatego w doczesności trwanie w Chrystusie stanowi antycypację życia wiecznego. Duch Święty, który doprowadza do sprawiedliwości, która jest w Chrystusie, objawia się jako Duch życia wiecznego (por. *Dominum et Vivificantem* = DeV 48). Już teraz stworzenie przez poddanie wszystkiego ze strony Syna w Duchu Świętym Ojcu odnajduje swój udział w tajemnicy Boga, która staje się ostateczną mocą człowieka i świata⁵⁸. To właśnie komunია z Bogiem ogarnia i prowadzi doczesną egzystencję ku ostatecznemu przeznaczeniu (pr. EV 38).

3. Chwała

W Piśmie Świętym pojęcie *chwała* (doxa) wprowadza w sferę Bożej transcendencji. Oznacza sposób bytowania Boga, Jego trynitarne istnienie. *Chwała*, czyli sam Bóg, ale i *mieszkańcy nieba*, aniołowie, przybliży się do ludzi w osobie Pana Jezusa. Dlatego w kluczowych momentach objawienia słyszymy o *chwale* np. przy narodzeniu Pańskim (por. Łk 2, 14), przy przemienieniu (por. Łk 9,28 -35), czy przy zapowiedzi paruzji (por. Łk 9, 26).

Bóg udostępnia świętym przestrzeń swojego bytu w chwale, daje udział w trynitarnej komunii miłości. Dlatego św. Paweł pisze, że *bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych* stanowi powołanie chrześcijan (por. Ef 1, 18). Oddajemy cześć świętym, czyli tym, którzy trwają w zjednoczeniu z Chrystusem. Kult świętych jest zatem jednoznacznie chrystocentryczny.

W paruzji Chrystus przybywa w chwale objawia się ostatecznie i bezpośrednio, jako Pan i Zbawiciel, udział w chwale to treść wiecznej nagrody. Pojęcie to należy więc do eschatologii.

⁵⁸ Por. K. Wojtyła, *Znak, któremu sprzeciwiać się będą*, Kraków 2005, s. 183.

Teologowie na przestrzeni wieków mówili o różnych stopniach chwały⁵⁹. Samo pojęcie stopnia stwarza wrażenie czysto ziemskiej proveniencji. Nauki szczegółowe posługują się często miarą stopnia np. przy określaniu temperatury, kąta, nasilenia burzy czy trzęsienia ziemi. W tych przypadkach chodzi o wartości czy zjawiska nieosobowe. Czy stopień stanowi jednak adekwatną miarę szczęścia? Przez analogię tak. Możemy mówić w przenośni, a więc nieprecyzyjnie, choć zrozumiale np. o stopniu miłości, poświęcenia, czy cnót. W ten sposób wskazujemy np. na heroizm cnót kandydatów na ołtarze. Na to pozwala język. Czy jednak mimo to słuszne jest mierzenie tego, co jest *bez miary*? Czy na wprowadzenie stopni do eschatologii nie miało wpływu przyzwyczajenie myślenia doczesnego do klasyfikowania osób i oceniania według stopnia godności, zajmowanych stanowisk, otrzymanych medali itp. Czy zatem odpowiada to prawdzie objawienia, zwłaszcza tej o Bogu, który jest Ojcem?

Pewną sugestię na ten temat możemy odczytać z proroctwa: *Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę* (por. Iz 66, 13). Słowo Boże porównuje dobroć Boga wobec ludu do miłości rodzicielskiej. Jeśli zastosować to do eschatycznego pocieszenia, należałoby powiedzieć, że jest to dar miłości niemierzalnej, ale odpowiedniej dla każdego, według miary Bożej nieskończoności i miłosierdzia.

4. Visio beatifica

Łaciński termin *visio beatifica* jest chyba w polskiej literaturze teologicznej niemniej, jeśli nie bardziej, popularny niż nasze *widzenie uszczęśliwiające*. Stanowi właściwie synonim *nieba*, ale ze zwróceniem uwagi na poznanie/kontemplację Boga. Wyrażenie to nawiązuje do zdania, w którym św. Paweł oddaje eschatyczną przyszłość przez alegorię widzenia: *jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy* (2 Kor 5, 6n). *Widzenie w niebie* różni się zatem od doczesnej kontemplacji, a nawet od doświadczeń mistyków. Różni się także od poznania dostępnego przy paruzji, gdy obecność Boga staje się oczywistością niewymagającą weryfikacji, oczywistością, która sama w sobie zawiera kryterium poznania. Jest to poznanie powszechne, dostępne wszystkim.

Visio beatifica to kontemplacja dostępna jedynie zbawionym. To wewnętrzny kontakt z samym osobowym kryterium prawdy. W doczesności poznajemy Boga za pośrednictwem tego, co stworzone. W paruzji działanie Boga jest oczywiste. W eschatycznym widzeniu poznanie łączy się w współdziałaniem z Bogiem wobec stworzeń, czyli z eschatycznym królowaniem. Towarzyszy mu twórcza radość wynikająca z udziału w dialogu, w wymianie miłości Osób Boskich.

⁵⁹ Por. W. Granat, *Ku człowiekowi...*, t. II, dz. cyt., s. 564.

Katechizm definiuje *visio beatifica* jako *kontemplację Boga w chwale* (por. KKK 1028). Bóg jest poznawany, jaki jest. Słowo *widzenie* wyraża intensywne i bezpośrednie poznanie niewidzialnego Boga, poznanie nie tylko bez pośrednictwa stworzeń, ale i bez pośrednictwa znaków, bez słów. Używany zamiennie termin *wizja uszczęśliwiająca* (por. KKK 1045) to kalka łacińskiego *visio*. Jednak polskie *widzenie* wydaje się bardziej trafne, ponieważ odpowiada nowemu uzdolnieniu zbawionych do bezpośredniej percepcji Boga.

Dlaczego *visio beatifica* uszczęśliwia? Jest to widzenie, w którym zawiera się wzajemność patrzenia: *poznam tak, jak i zostałem poznany*. Bóg nie jest kontemplowany jak interesujący przedmiot. To widzenie *twarzą w twarz* (por. 1 Kor 13, 12). Już na pierwszy rzut oka dostrzegamy w nim przeciwieństwo ukrywania się przed Bogiem z powodu grzechu (por. Rdz 3, 8nn). Święty w wieczności uczestniczy w wewnętrznym poznaniu Osób Trójcy; dzięki Duchowi Świętemu, który przenika głębokości Boga (por. 1 Kor 2, 10n). Duch Święty udziela bezpośredniego oglądu tych *głębokości*, tj. tego, jak Syn poznaje Ojca. Poznaje Go z dziękczynieniem, tak, jak dawał temu świadectwo podczas swojej ziemskiej działalności. Duch Święty daje również wgląd w to, jak Bóg poznaje człowieka, tj. na czym polega pełna miłości myśl, która prowadziła go od bycia stworzonym ku życiu wiecznemu. W tym poznaniu zawiera się radość, afirmacja tego, że nie chce się być w ukryciu. To radość przebywania w świetle Chrystusa, w zasięgu Jego pełnego miłości spojrzenia (por. Ap 21, 23).

5. Szczęście wieczne

Szczęście czy radość? W języku potocznym, a nawet teologicznym raczej daje się słyszeć o *szczęściu*. Radość kojarzy się ze stanem uczuć, z nastrojem. O rozumieniu tych pojęć w języku świeckim pisał Władysław Tatarkiewicz⁶⁰. W Nowym Testamencie słowo *szczęśliwi* (*makarioi*) znajduje się np. w tekście ośmiu błogosławieństw (por. Mt 5, 3nn), ale to radość (*chara*) oznacza udział w szczęściu Boga (por. J 15, 11). Przymiotnik *makarios* jest natomiast zastosowany do Boga (tłumaczony jako *błogosławiony Bóg* – 1 Tm 1, 11).

Szczęście w teologii to pojęcie wybitnie eschatologiczne. Nie ma go na ziemi. Dochodzi się do niego przez udział w cierpieniach Chrystusa i chrzcielne upodobnienie do Jego śmierci w nadziei zmartwychwstania (Flp 3, 10). Warunkiem szczęścia jest bowiem odnowienie człowieczeństwa i uwolnienie od znikomości. Skąd to wiemy?

Rozpoczynając swoją publiczną działalność Chrystus zapowiada uwolnienie człowieka od zniszczalności (por. Łk 4, 18nn). Jego cuda – uzdrowienia, wskrzeszenia – wzbudzały radość i entuzjazm, zapowiedź przyszłej radości. Było to nie tylko okazanie mocy

⁶⁰ Por. W. Tatarkiewicz, *O szczęściu*, Warszawa 2004, s. 79 – 81.

Mesjasza - Zbawcy, ale wskazanie na cel Jego misji, czyli ostateczne wyprowadzanie człowieka ze znikomości bytu. Znikomość tę człowiek poznaje podczas ziemskiej pielgrzymki, a najsilniej przeżywa we własnej śmierci. Przez tę śmierć i zmartwychwstanie u kresu wieków poznaje, tzn. doświadcza Chrystusa działającego. Poznaje w swojej historii Chrystusa, który wyniszczył siebie, aby wyprowadzić człowieka ze znikomości bytu na nowy, niezagrożony poziom istnienia. Radość wieczna to następstwo przekroczenia ontycznej przepaści od poddania śmierci do życia w wieczności Boga. Jej zapowiedź stanowi ziemska radość z dobra, z dzielenia się dobrem na wzór Chrystusa, bezinteresowna afirmacja dobra, którego doznają inni. Samo wyzwolenie od znikomości stanowiłoby tylko pewien, negatywny aspekt szczęścia, dopełnia je doświadczenie więzi z Chrystusem.

W przypowieści o talentach wierny sługa otrzymuje zaproszenie do radości Pana (por. Mt 25, 21). W wieczności człowiek nie posiada życia z siebie. Nie jest też suwerenem dóbr eschatycznych. Uczestniczy jednak w udzielaniu życia wiecznego w Miłości, dzięki Duchowi Prawdy. Prawda ta obejmuje uznanie swojej zależności od Boga, który jest Życiem i Miłością. Człowiek uczestniczy w radości Boga. Jest nią Jego działanie oraz to, że miłuje. Radość Boga to ojczyzna świętych.

W Liście do Filipian czytamy, że nasza ojczyzna jest w niebie (por. Flp 3, 20n). *Nasza*, czyli, jak wynika z kontekstu, tych, którzy chcą zrealizować powołanie, którzy nie dążą do tego *co, przyziemne*, niegodne człowieka, ale mają nadzieję w Chrystusie. Jest to *ojczyzna*, a więc miejsce najbardziej własne, przeznaczone od Boga. Więcej, to dziedzictwo i wspólnota, w której się jest u siebie, gdzie zostaje zrealizowane człowieczeństwo, gdzie można się cieszyć ze swojego i zarazem wspólnego, niepowtarzalnego wyposażenia. *Ojczyzna w niebie* wskazuje na przebywanie z Chrystusem, tam, gdzie On przebywa jako Bóg – Człowiek z niezniszczalnym, przemienionym człowieczeństwem.

Teksty Pisma Świętego mówiące o radości w Duchu Świętym (por. np. Łk 10, 21n) i samo doświadczenie Kościoła uzasadniają apropiowanie jej Parakletowi. To On jest Osobowym Szczęściem Trójcy. Wieczne szczęście zbawionych to współdziałanie z Chrystusem w twórczej i jednoczącej radości Ducha Świętego.

Zakończenie

Słowo jest ważne. Z Bożego natchnienia św. Jan pisze, że Syn Boży nosi imię Słowa. Przedwieczne Słowo nie tylko objawia prawdę Trójcy, ale ją wyraża. Wyraża pełnię prawdy o Bogu. Poza Nim nie ma prawdy. On - Słowo jest Prawdą. W Nim i przez Niego poznajemy jej głębię. Mamy nadzieję w wieczności poznawać ją w ten sposób bez końca. Dlatego teraz ważne są słowa, którymi o niej mówimy. Mają odzwierciedlać blask Prawdy.

Czym dysponujemy w eschatologii? Wymienione powyżej pojęcia oczywiście nie wyczerpują zakresu tej dziedziny teologii. To również nie wszystko, czym możemy dysponować. Niniejsze studium nie wyczerpuje pełni zawartej w pojęciach eschatologicznych. Wskazuje na pewien sposób prowadzenia refleksji i znaczenie stosowanych słów. Wybrane tu wyrażenia stanowią jakiś charakterystyczny fragment tego, co w Piśmie Świętym i w historii służy eschatologicznej refleksji. Znalazły się wśród nich te, które odnoszą się do prądów, czy idei jak np. apokatastaza, a także przede wszystkim te biblijne, jak najbliższe treści objawienia.

Daje się zauważyć, że użyte pojęcia, a nawet kolejność, czy hierarchia ich zestawienia, wpływają na aspekt, w jakim rozpatrujemy daną rzeczywistość. I tak np. *dom, dom Ojca* koncentruje uwagę na bliskości Boga, na Jego pełnym troski ojcostwie. Wskazuje także na rolę Syna Bożego i wywołuje temat przybranego synostwa. Pojęcie *niebo* wydaje się bezosobowe, a jednak wywodzi się przecież z zastępczego imienia Boga (por. 1 Mch 3, 18n). *Niebo* zwraca uwagę na *nowe niebo i nową ziemię*, a więc na całą rzeczywistość nowego stworzenia. Jako przestrzeń bytowania świętych wskazuje na wspólnotowy aspekt eschatonu, na to, że zbawieni razem cieszą się *ojczyzną w niebie*. *Niebo* to cel ziemskiej pielgrzymki. Przypomina zatem o konieczności wysiłku w trakcie pielgrzymowania.

Szczególną wartość mają te sformułowania, które mówiąc o wieczności w Bogu odwołują się do prawdy trynitarnych. *Dom i dziedzictwo* są zdecydowanie chrystologiczne. *Dom Ojca* to rzeczywistość, do której wprowadza Syn. To wyrażenie skłaniające do refleksji nad udziałem zbawionych w komunii Osób Boskich. Wieczne dziedzictwo niesie prawdę o usynowieniu człowieka, a więc o przeznaczonym mu miejscu w życiu Boga. *Nagroda* przypomina o tym, że życie wieczne mamy nadzieję otrzymać ze względu na zasługi Chrystusa, a nasze własne czyny liczą się tylko, gdy są dokonane wraz z Nim.

Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje temat stosowania terminologii eschatologicznej i jej rozumienia. Zastosowane pojęcia i punkt wyjścia prowadzonego rozważania wpływają na jego ukierunkowanie i rozłożenie aspektów. Jeśli jako punkt wyjścia przyjmiemy *rzeczy ostateczne* uzyskamy antropologiczny obraz losów człowieka i jego powołania do wieczności. Wyjście od tajemnicy Boga i Jego planu, wymaga zwrócenia uwagi na Osobę Chrystusa Przychodzącego i czyni eschatologię traktatem o Bogu Trójjedynym dopełniającym swoje dzieło.

Niniejsze studium zwraca też uwagę na niuanse znaczeniowe niektórych pojęć odnoszących się do życia wiecznego jak np. nowość, królestwo, dom Ojca, niebo, chwała czy

szczęście wieczne. Te i inne wyrażenia zawierają, zakorzenione w Objawieniu i tradycji Kościoła, bogactwo znaczeniowe. Ich przemyślane i świadome stosowanie służy pogłębionej i twórczej, a zarazem precyzyjnej refleksji.

Summary

The Problems of Notions in Eschatology

The present article deals with the use and understanding of eschatological terminology. The concepts used and the starting point of the consideration affect its orientation and the distribution of aspects. If we take the *final events* as a starting point, we obtain an anthropological picture of man's fate and his destiny to eternity. When starting with the mystery of God and His plan, one must pay attention to the Person of Christ the Coming One and this makes eschatology a treatise on the Triune God that completes His work.

This study also draws attention to the semantic nuances of some notions relating to eternal life, such as novelty, kingdom, Father's house, heaven, glory or eternal happiness. These and other expressions contain a wealth of meaning rooted in Revelation and the Church's tradition. Their thoughtful and conscious use serves the purpose of a deep and creative and at the same time precise reflection.

Bibliografia:

Blank, J. (1964). *Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie*. Freiburg im Breisgau.

Boff, L. (1974). Salut en Jesus Christ et processus de libération. *Concilium* (96), 73- 84.

Bokwa, I. (1998). *Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara*. Radom.

Breviarium fidei, (1989). S. Głowa, I. Bieda, (red.). Poznań.

Daley, B. (1991). *The Hope of the early Church. A handbook of the patristic eschatology*. Cambridge.

Finkenzeller, J. (2000). *Eschatologia. Podręcznik teologii dogmatycznej*, t. XI, W. Beinert (red.), przeł. W. Szymona. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Frey, J. (2005). “Himmels – Botschaft”. Kerygma und Metaphorizität der neutestamentlichen Rede vom “Himmel”. *Jahrbuch für Biblische Theologie* 10, 189-223.

Granat, W. (1974). *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie*, t. II. Lublin: TN KUL

Kammler, H. Ch. (2000). *Christologie und Eschatologie. J 5, 17- 30 als Schlüsseltext johanneischer Theologie*. Tübingen.

Karrer, M. (2005). Himmel, Millenium und neuer Himmel in der Apokalypse. *Jahrbuch*

für Biblischer Theologie 10, 225-259.

Kiejza, A. (2001). Królestwo i królowanie według Księgi Apokalipsy. *Roczniki Teologiczne* 48, z. 1, s. 145–157.

Kongregacja Nauki Wiary, (1986). Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. Pobrano z: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_pl.html (03.03.2021).

Kudasiewicz, J. (1987). *Historia i eschaton w idei Królestwa Boga głoszonego przez Jezusa*. W: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki* (59-73). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Luzarraga, J. (1992). Życie wieczne w pismach św. Jana. *Communio* 1(67), 24-33.

McDermott, J. (1986). Królestwo Boże w Nowym Testamencie. *Communio* 32, 17-34.

Mußner, F. (1985). *Das Reich Christi, Bemerkungen zur Eschatologie des Corpus Paulinum*, w: M. Böhnke, H. Heinz (red.), *Im Gespräch mit dreieinem Gott. Elemente einer trinitarischen Theologie* (141– 155). Düsseldorf: Patmos.

Niemirski, Z. (1993). Biblijna koncepcja przyszłości. *Studia Theologica Varsaviensia* 31 (1), 19-42.

Nocke, F. J. (1992). *Eschatologie*. W: T. Schneider (red.), *Handbuch der Dogmatik* (377 – 478). Düsseldorf: Matthias Grunewald Verlag

Pismo Święte Nowego Testamentu (1984), M. Wolniewicz (red.). Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha

Plevnik, J. (2000). The destination of the Apostle and the faithful: second Corinthians 4, 13b – 14 and 1 Tes 4,14. *The Catholic Biblical Quarterly* 62, 83-95.

Popovič, A. (2006). The seventh day of creation – Genesis 2:1-3. An exegetical – theological analysis of the seventh day of creation (Gen 1: 1-23). *Antonianum* LXXXI, 633 - 653.

Rakocy, W. (2001). Królestwo Boże „w was” czy „pośród was”. *Collectanea theologica* 71, 31-40.

Ratzinger, J. (1978). *Eschatologie – Tod und ewiges Leben*. Regensburg: Pustet

Ratzinger, J. (2014). *Eschatologia – śmierć i życie wieczne*. W: K. Gózdź, M. Górecka (red.), *Opera omnia*, t. X, *Zmartwychwstanie i życie wieczne* (27–222), przeł. J. Kobienia. Lublin: Wydawnictwo KUL

Romaniuk, K. (1968). Eschatologia Księgi Mądrości. *Collectanea Theologica* 38, 89– 102.

Rubinkiewicz, R. *Eschatologia Księgi Apokalipsy*. W: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki* (141-151). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Schelkle, K. H. (1976). *Neutestamentliche Eschatologie*. W: J. Feiner, M. Löhler (red.),

Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik. t. V, *Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte* (723 -778). Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger Verlag

Schütz, Ch. (1976). *Die Vollendung der Heilsgeschichte*, W: J. Feiner, M. Löhler (red.), *Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik*, t. V, *Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte* (553-700). Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger Verlag

Stasiak, S. (1999). *Eschatologia w listach pasterskich*. Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej.

Święta Kongregacja Nauki Wiary, (1979). *List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii*. Pobrano z: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19790517_escatologia_pl.html (01.05.2020).

Szłaga, J. (1987). *Eschatologia Listu do Hebrajczyków*. W: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki* (93-104). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Tatarkiewicz, W. (2004). *O szczęściu*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tkaczyk, M. (2001). Zagadnienie sensownego języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego. *Lignum vitae* 2, 83-160.

Warzeszak, J. (2005). *Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Wojtyła, K. (2005). *Znak, któremu sprzeciwiać się będą*. Kraków: Biały Kruk.

Ks. Rafał Soćko*

**USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PROCESU HISTORIOZBAWCZEGO
NA PODSTAWIE „COMMENTARIUM IN EPISTULAM AD ROMANOS” ORYGENESA**

Treść: Wstęp. 1. Utracona sprawiedliwość człowieka, 1.1. καταβολή jako praprzyczyna na utraconej sprawiedliwości, 1.2. Grzech jako wtórna przyczyna utraty sprawiedliwości; 2. Chrystus bramą usprawiedliwienia. 2.1. Chrystus jako Nowy Adam, usprawiedliwiający przez swoją Paschę, 2.2. Chrystus jako Mądrość Boża, usprawiedliwiająca przez swoje życie i naukę; 3. Kościół szafarzem usprawiedliwienia, 3.1. Zarys natury Kościoła, 3.2. Chrzest przywracający sprawiedliwość, 3.3. Eucharystia podtrzymująca życie w sprawiedliwości, 3.4 Usprawiedliwienie przez pokutę; Zakończenie; Streszczenie; Summary: Human's justification in the context of historico-redmptive proces in Origen's „Commentarium in Epistulam ad Romanos”; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Orygenes, usprawiedliwienie, Chrystus, Kościół, chrzest, Eucharystia, pokuta

Key words: Origen, justification, Christ, Church, baptism, Eucharistic, penance

Wstęp

Usprawiedliwienie jako zjawisko w wymiarze teologicznym jest następstwem nieprawości człowieka. Człowiek może zostać poddany usprawiedliwieniu albo potępieniu, które można określić jako alternatywę stojącą w opozycji do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie z natury rzeczy ma charakter pozytywny. Nie jest to jednak stan, w którym znajdowali się Pierwsi Rodzice przed popełnieniem grzechu pierworodnego, ale stanowi jego pewną namiastkę na płaszczyźnie spirytualistycznej. Usprawiedliwienie bowiem gładzi winy przeszłości, ale nie naprawia skażonej grzechem natury, która dalej podlega swoim namiętnościom i boryka się z grzechem.

*Autor (ur. 10.05.1994 r.) jest księdzem diecezji siedleckiej; studentem historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Arykuł jest przepracowanym fragmentem pracy magisterskiej: *Usprawiedliwienie jako owoc odkupienia w Commentarium in Epistulam ad Romanos Orygenesesa*, Warszawa: archiwum PWT, sekcja św. Jana Chrzyciela.

Punktem wyjścia orygenesowskiej koncepcji usprawiedliwienia jest analiza teorii nieprawości i grzechu, która leży u podstaw konieczności zaistnienia usprawiedliwienia w życiu człowieka. Teoria ta obejmować będzie hipotezę tak zwanego *strącenia świata*, związanej z pierwszym grzechem popełnionym w preegzystencji. Kolejnym jej ogniwem będą kluczowe zagadnienia dotyczące rzeczywistości grzechu i człowieka jako jego podmiotu, które w nauczaniu Aleksandryjczyka wykazują kondycję ludzkiej natury, osłabionej wszechobecnym złem. Drugi paragraf koncentrować się będzie na sanacyjnej roli Chrystusa, który poprzez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie oraz głoszoną przez siebie Ewangelię i postawę życia jest *Dawcą* usprawiedliwienia. Natomiast ostatni paragraf ukáže Kościół, który w Orygenesowej doktrynie jest pośrednikiem w przekazywaniu skutków usprawiedliwienia, co najpełniej realizuje się w praktykowaniu życia sakramentalnego oraz w obcowaniu ze słowem Bożym.

1. Utracona sprawiedliwość człowieka

1.1. *καταβολή* jako *praprzyczyna utraconej sprawiedliwości*

Źródła nieprawości – według Scholarchy Aleksandryjskiego – należy doszukiwać się w pierwszym upadku, który miał miejsce w preegzystencji, w świecie inteligibilnym, transcendentnym, przed zapoczątkowaniem dzieła stworzenia ziemi w obecnym stanie.

Opis grzechu Adama i Ewy w ogrodzie rajskim stanowi jego alegoryczną interpretację.¹ Jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia, ponieważ *Komentarz do Księgi Rodzaju* autorstwa Orygenesusa zaginął².

Potwierdzeniem hipotezy mówiącej o tym, że pierwsze rozdziały Starego Testamentu są ilustracją orygenesowskiej teorii preegzystencji i pierwszego upadku mogą być słowa zawarte w *Contra Celsum: Pismo Święte* mówi nie o jednym człowieku, lecz o całym rodzaju ludzkim (...) Również opowiadanie o tym, że mężczyzna i kobieta zostali wypędzeni z raju odziani w szaty ze skór, które Bóg dał grzesznikom z powodu ludzkiego przestępstwa, zawiera tajemnicę wspanialszą niż mit Platona o duszy, która straciwszy skrzydła spada³.

Przyczynę upadku istot rozumnych w preegzystencji Scholarcha z Aleksandrii tłumaczył prawdopodobieństwem *ostygnięcia* lub przesycie miłości do Boga, które było wynikiem nieustannego kontemplowania Bożego oblicza⁴. Proces obcowania z Absolutem

¹ Por. H. Crouzel, *Orygenes*, (tłum. J. Margański), Kraków 2004, s. 267.

² Por. tamże, s. 268.

³ Origenes, *Contra Celsum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* [=SCH] 132, Paris 1967; SCH 136, Paris 1968; SCH 147, Paris 1969; SCH 150, Paris 1969; wstęp i indeks, SCH 227, Paris 1976; tłum. S. Kalinkowski, *Przeciw Celsusowi*, Warszawa 1986 I V, 40.

⁴ Por. J. Duda, *Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesusa*, Siedlce 2008, s. 177-178.

wymagał zatem wielkiego zaangażowania intelektualnego, który powodował doskonalenie i uświęcanie się, ponieważ jedynie Bóg posiada ontologicznie cechy doskonałości i świętości, a inne istoty tylko w sposób akcydentalny poprzez partycypowanie w Jego Boskości. Według Adamantiosa zaniedbanie w trwaniu przed Bożym obliczem, które jest źródłem owej świętości, wywołało efekt *formowania się w złu* (*efficio in malo*)⁵. Zakłócenie harmonii ustawicznego wpatrywania się w Boga Orygenes upatruje w *lenistwie, wstręcie do wysiłku* (*desidia et laboris taedium*), *niechęci i lekceważeniu wartości wyższych* (*aversio ac negligentia meliorum*)⁶. Możemy przypuszczać, że pierwszym grzechem według Aleksandryczyka był rodzaj swoistej acedii. Fenomen tego zdarzenia doprowadził do utraty jedności, pierwotnej szczęśliwości oraz deprawacji stworzeń. Złe wykorzystanie wolnej woli obróciło się przeciwko tym bytom, a konsekwencją tego stało się tzw. καταβολή κόσμου, które Orygenes określił jako *upadek świata*. Semantyczna wartość powyższego wyrażenia mogła również zostać przetłumaczona jako *stworzenie świata* i takie tłumaczenie jest uważane za podstawowe w starożytnej grece⁷. W łacińskim tłumaczeniu dzieła *O zasadach* Orygenes autorstwa Rufina z Akwilei⁸ znajdujemy wyjaśnienie problematyki zastosowania owej terminologii: *Uważam dalej, że nie można beztrąsco pominąć faktu, iż Pismo Święte, na określenie założenia świata używa niezwyklej i szczególnej nazwy, mówiąc o tak zwanej «καταβολή» świata. Nazwę tę przetłumaczono niewłaściwie jako «założenie świata», gdy tymczasem grecki wyraz καταβολή oznacza raczej strącenie, czyli zrzucenie z góry; łaciniści tłumacze jednak, jak powiedziałem, niewłaściwie przełożyli go jako «założenie świata». Tak właśnie mówi Zbawiciel w Ewangelii Jana: «I będzie ucisk w owych dniach, jakiego nie było od założenia świata». Na oznaczenie założenia świata użyto tutaj słowa καταβολή, które pojmować należy tak, jak to wyżej wyjaśniliśmy. Również Apostoł posłużył się tym wyrażeniem w Liście do Efezjan: «On nas wybrał przed założeniem świata». On takie założenie świata określił słowem καταβολή, które należy pojmować tak, jak powyżej przedstawiliśmy*⁹.

⁵ Por. Origenes, *De principiis*, ed. H. Crouzel, M. Simonetti, SCh 252, Paris 1978; SCh 268, Paris 1980; fragmenty greckie i łacińskie, komentarz i indeks, SCh 253, Paris 1978; SCh 269, Paris 1980; SCh 312, Paris 1984; tłum. S. Kalinkowski, *O zasadach*, Źródła Myśli Teologicznej 1, Kraków 1996. I, 4, I.

⁶ Por. tamże, I, 3, 8.

⁷ Por. Z. Abramowiczówna, *Słownik grecko-polski*, t II, s. 569-570.

⁸ Wyjaśnienie to nie pochodzi od Orygenes, lecz od tłumacza, którym był Rufin z Akwilei.

⁹ Por. *De Princ.*, III, 5, 4: „Illud sane otiose praeterenum esse non arbitrom, quo scripturae sanctae conditio nem mundi Novo quo dam et proprio nomie nuncuparunt, dicentes καταβολή mundi (quo latine saris inproprie translatum constitutionem mundi dixerunt; καταβολή vero in graeco magis deicere significat, id est deorsum iacere, quo latine inproprie, ut diximus, constitutionem mundi interpraetati sunt), Sicut in evangelio secundum Iohannem, cum dicit salvator: „Et erit tribulatio in illis diebus, dualis non fuit a constitutione mundi” (his constitutio καταβολή dicta est, quo ita intellegendum est, Sicut superius exposuimus. Sed et apostolus in epistola ad Ephesios eodem sermone usus est, cum ait: „Qui elegit nos ante constitutionem mundi” (et hic constitutionem mundi καταβολή dixit, eodem sensu quo superius interpraetati sumus intellegendam))”.

Orygenes adoptuje ten termin do określenia upadku istot rozumnych, który zaważył na stworzeniu świata zmysłowego. Innymi słowy według Aleksandryczyka καταβολή κόσμου to nie bezpośredni akt założenia świata przez Boga¹⁰, ale *strącenie z góry* stworzeń. W konsekwencji powstał inny, kolejny świat, w którym owe stworzenia, już jako dusze, mogły poddać się oczyszczeniu, zmierzającemu do odbudowania tego, co utraciły poprzez odstępstwo od Bożej dobroci w swojej preegzystencji.

Orygenes uważa, że istoty rozumne (λογικοί) transformowały się w dusze w momencie, gdy stały się *zimne*, to znaczy gdy odpadły od ognia Bożej miłości. To rozumowanie odnajduje swoje potwierdzenie również w klasycznej etymologii greckiej, ponieważ terminy *dusza* oraz *zimny* są do siebie zbliżone i mogłoby to wskazywać na ich wzajemną zależność¹¹. Dusza jest więc bytem, w którym przygasła pierwotna miłość do Absolutu. Scholarcha Aleksandryjski powołując się na tekst natchniony i znane mu twierdzenia z dotychczasowego dorobku teologicznego wyjaśnił to w sposób następujący: *Niektórzy ludzie, którzy starannie badali tę sprawę, uznali, że z samego znaczenia greckiej nazwy «dusza» można wyciągnąć wcale niebłahy wniosek. Otóż Pismo Święte stwierdza, że Bóg jest ogniem: «Bóg nasz jest ogniem trawiącym», a o substancji aniołów powiada tak: «Który uczynił aniołów swych duchami, a sługi swoje ogniem palącym» [...]. Co więcej, otrzymaliśmy również przykazanie, abyśmy «płonęli duchem»; wskazuje to bez wątplenia, iż Słowo Boże jest ogniście i gorące. [...] Jeśli więc «Bóg jest ogniem», «aniołowie zaś płomieniem ognia», a wszyscy święci «płoną duchem», to można powiedzieć, że i na odwrót – ci, którzy oderwali się od miłości Boga, oziębli niewątpliwie w miłości ku Niemu i stali się zimni¹².*

Należy zaznaczyć, że teoria upadku w preegzystencji jest słabo usystematyzowana w dziełach Aleksandryczyka i wciąż pozostaje w niej wiele niewyjaśnionych zagadnień¹³. Trudno jest między innymi określić czy zmiana bytowania dotknęła wszystkie istoty, które zaciągnęły *winę* (*culpa*). Domniemywa się także, że to zdarzenie ze świata inteligibilnego dokonało się w sposób stopniowy, a jego skutki należy rozpatrywać indywidualnie wobec każdej istoty. Potwierdza to następujący fragment *O zasadach*: *A ponieważ, jak stwierdziliśmy, owa klęska i upadek, który jest utratą przynależności do owego stanu, mogą być bardzo różne, zależne od działania myśli i woli (bo jeden mniej, a inny bardziej się stacza) – w wyniku sprawiedliwego wyroku Bożej opatrności upadek każdej istoty zależy od różnych motywów jej działania stosownie do miary jej odstępstwa i braku stałości¹⁴.*

¹⁰ Akt stworzenia świata opisany jest przez grecki termin κτισις.

¹¹ Por. H. Crouzel, *Orygenes*, dz. cyt., s. 259.

¹² Por. *De princ.* II, 8,

¹³ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 267.

¹⁴ Por. *De princ.* I, 6, 2: „Et quoniam ut diximus, casus iste vel lapsus, quo de statu suo unusquisque declinat,

Z powyższego passusu wynika również, iż Orygenes ściśle łączy upadek prehistoryczny z faktem niewłaściwego wykorzystania wolnej woli przez istoty duchowe. Bóg nie jest odpowiedzialny za to zło, które dokonało się w wyniku znużenia się czy przesycie miłością. Jego przyczyn należy doszukiwać się właśnie w zepsuciu wewnętrznym poszczególnych bytów inteligibilnych, ponieważ – jak stwierdza Adamantios – czynnikami decydującymi o ukierunkowaniu się danego stworzenia na dobro lub zło są *myśl* i *wola*. To one odpowiadają za intensyfikację ciężaru winy i wpływają na indywidualne postrzeganie każdego przypadku odstąpienia od Bożej miłości. Wolna wola jest też naczelnym dowodem na to, że ów upadek nie musiał mieć charakteru powszechnego to znaczy, że są istoty, które nie odstąpiły od Boga. Taką jest na przykład dusza Jezusa, która w sposób trwały i nierozdzielny umiłowała Bożą sprawiedliwość do tego stopnia, że – zgodnie z myślą Orygenesa – niemożliwym byłoby jej oderwanie się od Boga¹⁵. Z logicznego wniosku wynika, że przeciwieństwem postawy jaką obrała Jezusowa dusza jest przykład diabła, który okazał się istotą *najzimniejszą*. Szatan błędnie wykorzystał dar wolnej woli. Niejasnym pozostaje w Orygenesowej koncepcji powrotu wszystkich stworzeń do Boga, czy zasada ta będzie dotyczyła także demonów. Scholarcha w jednym miejscu uważa, że upadłe anioły posiadają wszakże wolną wolę, która może ponownie zwrócić się ku Stwórcy¹⁶. Gdzie indziej uważa natomiast, że demony tak bardzo przyłgnęły do zła, iż stało się ono ich drugą naturą, której nie mogą się wyzbyć, a w konsekwencji tego faktu owo rozdzielanie od Boga jest dla nich stanem definitywnym i ostatecznym.¹⁷ Mocną stroną przypisywania wiodącej roli wolnej woli w owym procesie jest to, iż przeczy ona gnostyckiemu skrajnemu determinizmowi, który prowadził do zgubnych teorii predestynacji. Upadek stworzeń w preegzystencji nie był zatem z góry zaplanowaną koniecznością, ale skutkiem zgubnego znudzenia lub osłabienia w gorliwej miłości względem Boga.

Umieszczenie dusz w warunkach świata zmysłowego nie było karą za pierwotny grzech, lecz raczej miłosiernym aktem Boga, który pragnie zrealizować swoją ekonomię zbawienia wobec pogubionych stworzeń¹⁸. Gdyby zamiarem Boga byłoby domaganie się od człowieka ekspiacji w ciele materialnym, słusznym wydawałoby się pytanie dlaczego diabeł – obciążony największą winą - uniknął wyroku skazującego go na egzystencję w świecie zmysłowym. Człowiek zatem znalazł się na ziemi, ponieważ jest ona tą prze-

quam plurimam in se habet diversitatem pro mentis ac propositi motibus, quod alius levius, alius vero gravior ad inferior declinat: in hoc iam iustum iudicium dei providentiae est ut uniuersis secundum diversitatem motuum pro merito sui decessus et commotionis occurrat”.

¹⁵ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 260.

¹⁶ Por. *De princ.* I, 6, 2.

¹⁷ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 263.

¹⁸ Por. J. Duda, dz. cyt., s. 175-190.

strzenię, w której ma on nadzieję na uleczenie, a jego fizyczna substancja, która podlega pokusom i cierpieniu, stanowi próbę udowodnienia Stwórcy miłości jaką żywi do Niego człowiek poprzez abstynencję od namiętności, którym owo ciało podlega¹⁹. Crouzel w swojej monografii poświęconej życiu i twórczości Orygenesu zauważa, że w teorii winy zaciągniętej przez preegzystujące λογκοί można doszukiwać się wpływu platońskiego dualizmu²⁰. Nie można stwierdzić, że w doktrynie Teologa Aleksandryjskiego odgrywał on tę samą rolę, bowiem materia, z której powstał świat zmysłowy i ciała ludzkie, nie jest dziełem złej siły, lecz samego Boga.²¹ Ponadto wydaje się bezzasadnym twierdzenie jakoby ciało byłoby *więzieniem* duszy, z którego musi ona się uwolnić za wszelką cenę. Ciało odgrywa raczej rolę narzędzia duszy²² i jest ono dostosowane do kondycji świata. Przebywanie w cielesnym sposobie bytowania w tym świecie i podleganie jego prawom jest nieodzownym elementem odkupienia ludzkości, a nieprawość człowieka jest *sui generis* koherencją upadku prehistorycznego, którą człowiek musi zwalczyć.

Usprawiedliwienie nie byłoby konieczne gdyby człowiek był wolny od nieprawości, którą Orygenes nazywa synonimicznie *niewolnictwem grzechu*²³, *królowaniem grzechu*²⁴, czy też *dawnym człowiekiem (vetus homo)*²⁵. Nieprawość w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza wykroczenie przeciwko ludziom w odróżnieniu od bezbożności, która bezpośrednio odnosi się do Boga²⁶. W innym miejscu Orygenes określa nieprawość mianem *braku posłuszeństwa wobec prawdy*, która jest tożsama z Chrystusem²⁷. Człowiek musi opowiedzieć się albo za Chrystusem albo za *nieprawością*. Nie ma stanu pośredniego. Orygenes podkreśla *explicite*, iż owo nieprawie postępowanie jest źródłem *gniewu, oburzenia, ucisku i skępowania*, a nie Bóg, który jest ontycznie dobry, a więc nie może być źródłem zła, które na nas oddziałuje. Towarzystwo wyżej wymienionych zjawisk jest cechą charakterystyczną trwania w nieprawości. Według Orygenesu są one zespolone z nieprawością i objawiają się jako jej skutek. Pod tymi biblijnymi terminami, kryje się konkretna rzeczywistość ludzka. *Gniewem* można nazwać samo cierpienie, które przez świadomość popelnionego grzechu zostaje zadane duszy. Takie rozumienie pojawia się wielokrotnie

¹⁹ Por. tamże, s. 181.

²⁰ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 264-265.

²¹ Por. H.U. von Balthasar, *Duch i ogień*, (tłum. S. Kalinkowski), Kraków 1995, s. 46.

²² Por. tamże, s. 52.

²³ Por. Origenes, *Commentarium in Epistulam ad Romanos*, PG 14, k. 833-1292; tłum. S. Kalinkowski, *Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, Pisma Starożytochrześcijańskich Pisarzy [=PSP] 57*, Warszawa 1994, V, 3.

²⁴ Por. tamże, VI, I.

²⁵ Por. tamże, V, 9.

²⁶ Por. tamże, I, 16.

²⁷ Por. tamże, II, 6

w całym *Komentarzu*²⁸. Oburzenie zaś oznacza *nabrzmienie* tego gniewu, a także wszelkiego rodzaju afekty²⁹.

1.2. Grzech jako wtórna przyczyna utraty sprawiedliwości.

Czynnikiem determinującym nieprawość jest *grzech*, który Scholarcha bardzo wnikliwie opisuje i stara się przedstawić czytelnikom systematyczną naukę o jego fenomenie. Orygenes podaje wiele definicji grzechu. Jedna z nich mówi: «Wszystko, co nie jest z wiary jest grzechem». W zdaniu tym krępuje mocnym węzłem lekkomyślności i opieszale dusze *wszystkich wiernych, aby niczego nie czynili bez wiary, żeby bez wiary nic nie mówili i nic nie myśleli bez wiary, bo jeśli cokolwiek uczynisz bez wiary, jeśli bez wiary cokolwiek powiesz albo pomyślisz, grzeszysz*. Ten sam sens mają jego słowa zapisane w innym tekście: «czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie (...) na chwałę Bożą czyńcie»³⁰.

Orygenes dochodzi do niezwykle oryginalnego i śmiałego wniosku. Interpretując słowa Apostoła Pawła stwierdza, że wszystko cokolwiek należy do sfery działalności człowieka i pozbawione jest pierwiastka wiary zalicza się do sfery grzechu. Jest to nadrzędna cecha grzechu, która go definiuje. Scholarcha ściśle wiąże wiarę z każdą płaszczyzną bytowania człowieka. Nawet czynności życia codziennego moralnie obojętne, tj. spożywanie posiłków, w których nie znajdujemy odniesienia do wiary, uznane będą za próżne i rodzące grzech, gdy człowiek czyni je bez niej. Radykalna nauka Orygenesesa prawdopodobnie ma na celu ukierunkowanie życia człowieka na całkowite podporządkowanie się wartościom ewangelicznym. Sfera *profanum* nie może być niepodległym aspektem życia, ale w miarę możliwości musi służyć *sacrum*, a dzieje się tak jeśli jest przeniknięta wiarą³¹. Wnikliwe opisanie roli wiary będzie jednak przedmiotem innego paragrafu tej pracy.

Konkludując rozważania dotyczące upadku człowieka i charakterystyki zjawiska nieprawości według Orygenesesa należy uznać, że grzech odgradza człowieka od podjęcia drogi sprawiedliwości, która jest pewnym środkiem do osiągnięcia zbawienia. Aleksandryjczyk choć skłania się ku powszechności zbawienia i powrotu wszystkich bytów do stanu pierwotnej nieskazitelności, to jednocześnie wiąże je z indywidualnymi staraniami człowieka w walce ze złem w jego życiu, które mogą czasowo przyspieszyć proces całkowitego *zjed-*

²⁸ Por. tamże, I, 16

²⁹ Por. tamże, II, 6.

³⁰ Tamże, X, V: „Omne autem quod non est ex fide, peccatum est. In hoc sermone credentium quorumque negligentes et desides animas vinculo articore constringit, ut nihil sine fide argant, nihil absque fide dicant, nec absque fide aliquid cogitent: quia sive qui gesseris sine fide, sive locutus fueris, sive etiam cogitaveris, peccata. Hoc idem est quod et in aliis dicit: Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia ad gloriam Dei facite”.

³¹ Por. R. Soćko, *Usprawiedliwienie jako owoc odkupienia w Commentarium in Epistulam ad Romanos Orygenesesa*, archiwum PWT, sekcja św. Jana Chrzciciela, III, 2.

noczenia (ἐντελέχεια) i uniknąć konsekwencji związanych z umiłowania grzechu. Usprawiedliwienie dokonane przez Chrystusa – Boski Logos – jest najważniejszym ogniwem w tym procesie dla tych, których przygniata jarzmo nieprawości, z którego nie są w stanie uwolnić się o własnych siłach. Grzech okazał się tak powszechnymi trudnym do opanowania, że człowiek potrzebował pomocy do walki z nim. Tę pomoc dał mu Bóg w osobie Chrystusa, który dokonał usprawiedliwienia, łagodząc przytłaczające skutki grzechu. Analiza grzeszności w ujęciu orygenesowskim pozwala nam dojść do wniosku, że ludzie nie byłiby w stanie sami podołać wszechogarniającemu złu, które osacza i destrukuje ich codzienność. Chrystus bramą usprawiedliwienia.

2. Chrystus bramą usprawiedliwienia.

2.1. Chrystus jako Nowy Adam, usprawiedliwiający przez swoją Paschę.

Podstawową zasadą teologii Orygenesesa jest chrystocentryzm. W związku z tym Scholarcha pisząc o usprawiedliwieniu, w Chrystusie odnalazł jego główne źródło. Podobnie jak biblijny protoplasta rodu ludzkiego - Adam - stał się przyczyną potępienia, tak Jezus - jako jego pozafiguralny obraz - jest bramą, z której wychodzi na świat usprawiedliwienie. Jezus jest więc w myśli Scholarchy Nowym Adamem³². Pierwszy Człowiek jest figurą Mesjasza pod względem gatunku, nie zaś rodzaju, ponieważ Chrystus powoduje antagonistyczne – w stosunku do Adamowych – skutki, które to naprawiają rzeczywistość³³, a symbiotycznie ze sobą zespolone warunkują zbawienie. Innymi słowy zgodnie z tym założeniem podobnie jak grzech przyniósł człowiekowi śmierć, tak skutkiem dzieła odkupienia było nowe życie, które daje Chrystus, stając się przez to bramą usprawiedliwienia. Orygenes pisze o tym w sposób następujący:

Powiedzieliśmy już wyżej, że przestępstwo Adama jak gdyby otworzyło wejście, przez które na wszystkich ludzi przeszedł grzech lub śmierć będąca wynikiem grzechu albo potępienie. Chrystus zatem na odwrót – otworzył wejście usprawiedliwienia, przez które życie weszło do ludzi, i dlatego sam mówił o sobie: «Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przez Mnie, będzie zbawiony»³⁴.

Wydaje się, że wejście (*ingressus*) przez Chrystusa, do którego On sam zachęca człowieka³⁵, może również odwoływać się do partycypowania w skutkach Jego śmierci, co do-

³² Upadek w grzech Pierwszych Rodziców w nauczaniu Orygenesesa jest najprawdopodobniej alegorycznym opisem sprzeniewierzenia się Bogu istot inteligibilnych preegzystujących przed powstaniem świata materialnego (a raczej „strąceniem z góry” świata duchowego). Adam nie jest więc postacią historyczną w rozumowaniu Aleksandryjczyka, a raczej metaforą osłabionej ludzkiej natury.

³³ Por. *Comm. Rom.* V, 2.

³⁴ Tamże, V, 4.

³⁵ Por. tamże, VIII, 7.

konuje się najpełniej w sakramencie chrztu. W *Homiliach do Księgi Wyjścia* jest symbolicznie ukazywany jako wydarzenie przejścia przez Morze Czerwone³⁶. Mamy w tym miejscu do czynienia ze spójnością w toku orygenesowskiego nauczania. Jest to konsekwentnie związane z przyjętą przez Adamantiosa zasadą metodologiczną, polegającą na wyjaśnianiu słowa Pisma Świętego innymi słowami, także zaczerpniętymi z depozytu objawienia, by wykazać ich zgodność i komplementarność. Zachodzi tutaj bowiem podobieństwo w tekście starotestamentalnym jak i ewangelicznym. Ich wspólnym mianownikiem jest *przechodzenie* tudzież *wejście*, czyli pewien ruch zakładający zmianę położenia, którego końcowym efektem jest zbawienie. Tekst z Pięcioksięgu zapowiada je w sposób alegoryczny jako uitorowanie drogi w wędrówce do Ziemi Obiecanej, zaś Chrystus w relacji Janowej mówi o nim *explicite*. Wątek chrztu świętego będzie jednak szerzej omówiony dalszej części pracy. Chrzest jako podstawowy *modus*, który jest interpretowany przez Aleksandryczyka jako *wejście* przez bramę do rzeczywistości zbawienia jaką jest sam Chrystus. Chrzest jest fundamentem, lecz nie jest jednym możliwym sposobem do upodobnienia się do Chrystusa. Człowiek jest zobowiązany do tego, by czynić to nieustannie na polu walki z własnymi namiętnościami. W tym znaczeniu *wchodzenie* do zbawienia przez Chrystusa okazuje się być długotrwałym procesem. Ten aspekt życia ludzkiego ma charakter permanentny i jest konsekwencją owego pierwszego sakramentalnego przejścia. Orygenes za świętym Pawłem nazywa takie postępowanie *umieraniem dla grzechu (peccato mortui)*³⁷. Polega ono na nie tylko na zwykłym powstrzymaniu się od grzechu, ale zakłada przyjęcie cnotliwego postępowania. Ten progres dokonuje się przez uczestnictwo w śmierci Chrystusa. Apologeta pisze o tym wymownie w *Homiliach do Księgi Wyjścia: A zatem jeśli w tobie umiera Józef, to znaczy jeśli w ciele swoim przyjmujesz umieranie Chrystusa i uśmiercasz swoje członki dla grzechu, to «pomnażają się» w tobie «synowie Izraela». «Synowie Izraela» oznaczają dobre i duchowe zmysły. Jeśli więc uśmiercane są zmysły cielesne, to rosną zmysły ducha; jeśli codziennie umierają w tobie występki, to wzrasta liczba cnót; również «ziemia pomnaża» ciebie w dobrych uczynkach, które dokonują się w ciele*³⁸.

Adamantios wyraźnie wskazuje, że aplikacja *umierania Chrystusa (mortificationem Christi)* w ciele ludzkim owocuje w pomnażanie cnót. Nie dzieje się to jednak natychmiasto-

³⁶ Por. *Hom. Ex.* V, 1, 4.

³⁷ Por. *Comm. Rom.* VI, 1: „Otóż przykładu śmierci nikt z nas nie daje sam sobie, lecz czerpie go z Chrystusa po to, aby przez naśladowanie Go stać się obcym dla grzechu i umrzeć dla grzechu”.

³⁸ Origenes, *Homiliae in Exodum*, ed. M. Borret, SCh 321, Paris 1985; tłum. S. Kalinkowski, *Homilie o Księdze Wyjścia*, PSP 31/1, Warszawa 1985 I, 4: „Igitur et in te si moria tur Joseph, id est si mortificationem Christi in corpore tuo suscipias, et mortifices membra tua peccato, tunc in te multiplicabuntur filii Israel. Filii Israel sensus boni et spiritales accipiuntur. Si ergo sensus carnis mortilicentur, sensus spiritus crescunt, et quotidie emorentibus in te vitiis, virtutum numerus augetur, sed et terra te multiplicat in operibus bonis, quae per officium corporis ministrantur”.

wo, a raczej w wyniku stopniowej anihilacji *zmysłów cielesnych (sensus carnis)*. W ich miejsce wchodzi *zmysły duchowe (sensus spiritus)*, które usposabiają człowieka do zastępowania grzesznych występków dobrymi czynami. Wydaje się, że ten fragment dowodzi *implicite*, iż bezpośrednie uczestnictwo w Chrystusowym wyniszczeniu, co najprawdopodobniej oznacza naśladowanie Go w swojej codzienności, powoduje pomnażanie sprawiedliwości w postępowaniu. Ten proces możemy zatem uznać za etapową adaptację usprawiedliwienia.

Powyższa analiza wskazuje więc nam na to, że Scholarcha upatruje w Męce Syna Bożego remedium na paraliż grzechu. Samo usprawiedliwienie nie rozwiązuje problemu zerwania z nieprawością, bowiem człowiek o osłabionej woli powraca do swych przywar i aby móc opowiedzieć się po stronie usprawiedliwienia lub – innymi słowy – skorzystać z jego skutków, potrzebuje ku temu odpowiedniego środka, który utrzyma w ryzach jego osłabioną moralnie naturę. Tym właśnie środkiem według Orygenesesa jest kenoza Chrystusa. Pisze o tym między innymi tak: *Jest bowiem rzeczą pewną, że grzech nie może królować tam, gdzie noszone jest konanie Chrystusa. Moc Krzyża Chrystusowego jest wszak tak wielka, że jeśli zostanie on postawiony przed oczyma i jeśli z wiarą zostanie zachowany w umyśle, tak aby uważne oko umysłu patrzyło na samo konanie Chrystusa, pokonać go nie może żadna pożądlivość, żadne wyuzdanie, żaden gniew, żadna zawiść; w jego obecności całe wyliczone wyżej wojsko grzechu i ciała natychmiast zostaje rozproszone, a sam grzech przestaje istnieć, zwłaszcza, że jego substancja zawiera się wyłącznie w uczynkach i działaniu*³⁹.

Orygenes wyjaśniając i skupiając się na kwestiach *stricte* utylitarnych zdaje się niekiedy płynnie odchodzić od tych aspektów i koncentrować się na doznaniach *mistycznych*, spirytualizujących jego nauczanie akademickie. Tak jest i w tym przypadku. Według Orygenesesa praktycznym i priorytetowym sposobem na usunięcie *królowania grzechu (regnare peccatum)* jest obowiązek zaangażowania zmysłu wiary, a nie podjęcia praktyk ascetycznych. Tym sposobem jest przede wszystkim kontemplacja Męki Chrystusa. W niej tkwi potęga oderwania się od przyczyn upadków grzechowych⁴⁰. Owa kontemplacja oczyszcza umysł, odrywa go od negatywnych zjawisk, które mogły go zdominować i w konsekwencji eliminuje grzech, wprowadzając harmonię w ludzkim działaniu.

³⁹ *Comm. Rom.* VI, 1: „Certum namque est, quia ubi mors Christi circumfertur, non potest regnare peccatum. Est enim tanta vis crucis Christi, ut si ante oculos ponatur, et in mente fideliter retineatur, ita ut in ipsam mortem Christi intentus oculus mentis aspiciat, nulla concupiscentia, nulla libido, nullus furor, nulla superare possit invidia; sed continua ad ejus praesentiam totus ille quem Supra enumeravimus peccati et carnis fugatur exercitus; ipsam vero peccatum nec subsistit, quippe cum nec substantia ejus usquam sit nisi in opere et gestis”.

⁴⁰ Krzyż Chrystusa jest postrachem dla demonów, które podjudzają człowieka do grzechu. Por. *Hom. Ex.* VI, 8, 2: „Czego boją się demony, czego się lękają? Niewątpliwie krzyża Chrystusowego, na którym „zostali prowadzeni w tryumfie i na którym obnażone zostały ich Władze i Potęgi”.

Adamantios prawdopodobnie chce wskazać tu na paradoksalne skutki przedstawionego kontrastu: mistyczne wpatrywanie się w Mękę Odkupiciela przekłada się na aktywność ujawniającą się w uczynkach. Statyczna kontemplacja może zatem stać się motorem ludzkiego postępowania to znaczy wpłynąć na jego dynamikę. Mówiąc o walce z grzechem Orygenes idąc w ślady Apostoła Pawła porównuje często ten aspekt życia duchowego do wojny i do jej opisywania używa terminologii militarnej⁴¹. Konanie Chrystusa jest więc najskuteczniejszą *bronią* w pokonaniu całej *armii grzechu*. Wylicza w niej jako najbardziej powszechne następujące zjawiska: zawiść, pożądania, wyuzdanie i gniew. Nie nazywa ich grzechami, lecz *wojskiem grzechu* (*exercitus peccati*), które ulega rozproszeniu. Sam zaś grzech to znaczy jego substancja (*substantia*) zostaje unicestwiona. Wydaje się, że Orygenes przenikliwie opisuje upadek całego mechanizmu grzechu pustoszącego ludzki organizm pod wpływem mocy płynącej z ustawicznego wpatrywania się w Chrystusowy Krzyż. Dla Aleksandryczyka kontemplacja neutralizuje zachowania patologiczne⁴². Człowiek jest ich podmiotem poprzez części swojego ciała, z którymi to zespolone jest *ciało grzechu*. Gdy w człowieku ginie nieprawe postępowanie, które jest wizualnym skutkiem grzechu (*wojsko grzechu*), obumiera wtedy substancja grzechu, będąca w *przyjaźni* (*amica*) z ciałem ludzkim⁴³. Wyobrażenie Męki Syna Bożego projektowane w umyśle ma zatem charakter sanacyjny. Skutki Paschy Chrystusa dokonane na Golgocie mogą więc być przez człowieka nieustannie aktualizowane poprzez tę prostą aktywność umysłu jaką jest przywoływanie w pamięci Pasji Zbawiciela. Ponadto kontemplacja poprzez zwalczanie zła jest środkiem w osiągnięciu Chrystusowego usprawiedliwienia, ponieważ owo usprawiedliwienie – według Aleksandryczyka – osiąga się dzięki właściwemu postępowaniu, a dzieje się tak ponieważ kontemplacja uzdrawia zachowanie: *Jeżeli wierzę, że On zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia, to jakże może mi się podobać niesprawiedliwość? Chrystus przeto usprawiedliwia tylko tych, którzy za przykładem Jego zmartwychwstania przyjęli nowe życie oraz odrzucają stare szaty niesprawiedliwości i nieprawości jako przyczynę śmierci*⁴⁴.

Do takiego wniosku dochodzimy na zasadzie sylogizmu: z jednej strony jedynie zmartwychwstanie implikuje usprawiedliwienie. Orygenes łączy je z dziełem Chrystusa uwielbionego, natomiast o wydarzeniu Golgoty nie wspomina. Z drugiej jednakże tylko

⁴¹ Por. H. Balthasar, *Duch i ogień*, (tłum. S. Kalinkowski), s. 223.

⁴² Jest nimi w/w *wojsko grzechu*.

⁴³ Por. *Comm. Rom.* V, 7: „Otóż grzech pozostaje w ścisłej przyjaźni z ową cząstką substancji oraz w pewnym związku z pożądaniem cielesnymi, i stąd czerpiąc sposobność do budzenia naturalnej podniety, za pomocą niewielkiego wybiegu kieruje naturalny porządek w przepaść śmierci”.

⁴⁴ Tamże, IV, 7: „Si hoc credo quod ille ad justificationem meam surrexit, quomodo mihi injustitia placet? Justificat ergo eos Christus tanummodo, qui novam vitam exemplo resurrectionis ipsius susceperunt, et vetusta injustitia atque iniquitatis indumenta velut causam mortis abjuciant”.

człowiek przyobleczony w *nowe życie (novam vitam)* doznaje skutków usprawiedliwienia. Tym *nowym życiem* odznacza się ten, który *umiera dla grzechu* na wzór śmierci Chrystusa, a uzdalnia go do tego między innymi kontemplowanie Jego kenozy. Zatem ostatecznym bardzo ważnym wnioskiem dla naszych rozważań płynącym z powyższej analizy jest fakt, że Aleksandryczyk uważał, iż dopiero integralne połączenie owoców płynących z Krzyża i Pustego Grobu pozwala człowiekowi osiągnąć usprawiedliwienie. Krzyż niweluje przejawy nieprawości (tj. gniew, wyuzdanie), czym pomaga w przyjęciu drogi sprawiedliwości, która jest osobistym zmartwychwstaniem człowieka na wzór Zmartwychwstania Jezusa⁴⁵. Te dwa wydarzenia stanowią integralną całość w wydarzeniu usprawiedliwienia, które wpływa na metamorfozę człowieka.

Z powyższego toku wywodu wynika, że usprawiedliwienie nie ma charakteru automatycznego. Nie jest to bezpośredni skutek Trzydniowej Paschy Jezusa, która natychmiastowo przemienia człowieka, wyprowadzając go ze stanu bezbożności i nieprawości w stan doskonałości.

2.2. *Chrystus jako Mądrość Boża, usprawiedliwiająca przez swoje życie i naukę.*

Orygenes akcentuje wielką wagę Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa w tym procesie, ale nie pomija również wpływu samego życia Jezusa na usprawiedliwienie człowieka. Działalność Syna Bożego, który dla Scholarchy jest ontyczną Mądrością Bożą⁴⁶, ma przede wszystkim wymiar parenetyczny. Chrystus poprzez swoje życie jest pedagogiem, a poprzez tożsamość z Mądrością Ojca możemy rzec, że najwyższym i najskuteczniejszym pedagogiem. Scholarcha pisze o tym aspekcie wychowawczym w następujący sposób: *Stwierdziliśmy już poprzednio, że rodzice nie tylko powołują dzieci do życia, lecz również je kształtują, a ci, którzy się rodzą, dla swych rodziców są nie tylko dziećmi, lecz również uczniami, i nie tyle z natury są popychani ku śmierci będącej skutkiem grzechu, ile wskutek nauki. Albowiem jeśli na przykład ktoś odwracając się od Boga oddaje cześć bożkom, czyż – gdy urodzi dzieci – nie będzie ich uczył czcić bożków i składać ofiary demonom? To właśnie robi Adam i w tym śmierć króluje od Adama, czyli od urodzin do czasów Prawa, kiedy to człowiek dochodząc do umiejętności rozróżniania dobrego i złego uczynku może stać się zdolny do przyjęcia łaski Chrystusa; wówczas człowiek opuszcza Adama, który go zrodził albo wychował dla śmierci, i idzie za Chrystusem, który go wychowuje i rodzi dla życia⁴⁷.*

⁴⁵ Tamże; V, IX.

⁴⁶ Tamże, VIII, 9; IV, 7.

⁴⁷ Tamże, V, 2: „Diximus quidem jam in superioribus, quod parentes non solum generat filios sed et imbuunt; et qui nascuntur non solum filii parentibus; sed e discipuli fiunt, et non natura urgentur in mortem peccati quam disciplina. Verbi causa enim, si quis a Deo recensens idola colat, nonne continua etiam filios

Warto zwrócić uwagę, że Orygenes podkreśla, iż to nie natura ludzka skłania człowieka do grzechu, ale *nauka (disciplina)*. Natura jest podatna na wpływy zła, lecz istnieje możliwość jej poprawnego kształtowania poprzez naukę. Teolog Aleksandryjski wyraźnie zaznacza, że tak jak pewne przyzwyczajenia z dzieciństwa, które są efektem pracy wychowawczej rodziców determinują postępowanie dziecka, tak samo prawo naturalne i poznanie przygotowuje do przyjęcia łaski Chrystusa. Z powyższego *passusu* można również wywnioskować, że człowiek nie jest biernym przedmiotem (biorcą) usprawiedliwienia, a raczej aktywnym podmiotem w tym procesie, to znaczy, że cenny jest jego wysiłek w zdobyciu nauki i w przekazywaniu tej nauki innym – dodajmy nauki pobudzającej do zachowywania prawości. Należy zaznaczyć, że Orygenes nie mówi tutaj wprost o usprawiedliwieniu, ale używa zwrotu *rodzenie dla życia (gignit ad vitam)*, które jest efektem Zmartwychwstania, a to właśnie w tajemnicy powstania Chrystusa z Grobu upatruje on zakorzenienia owego usprawiedliwienia. Ponadto wyrażenie *iść za Chrystusem (sequitur Christum)* oznacza najprawdopodobniej naśladowanie Go w uczynkach, które skutkują osiągnięciem zbawienia, które wynika wprost z usprawiedliwienia człowieka. W *Homiliach do Księgi Liczb* czytamy, że Jezus: *czeka [...], abyśmy się nawrócili, abyśmy naśladowali Jego przykład, abyśmy poszli w Jego ślady, iżby mógł się radować razem z nami i pić razem z nami wino w królestwie Ojca swojego*⁴⁸.

Omówiony tutaj pedagogiczny wymiar życia Chrystusa nadający usprawiedliwienie jest dla Orygenesusa na tyle ważny, że czerpanie z niego wzoru uznaje on sam za warunek *sine qua non* w *zakrólowaniu sprawiedliwości* zbawczego czynu Syna Bożego. Środkiem w tym celu jest Słowo Boże, a metodą słuchanie tegoż Słowa i wypełnianie go w swoim życiu. Autor *Komentarza* ujmuje to następująco: *Jeśli bowiem zapytasz, kiedy życie zakróluje za sprawą Jezusa Chrystusa, kiedy Jego czyn sprawiedliwy sprowadzi na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie i kiedy na wszystkich spłynie owo błogosławieństwo, dowiedz się o tym ze słów samego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi do uczniów: «Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest, Panie.» Rzekł im: «Błogosławieni jesteście, jeśli będziecie tak postępowali». A zatem błogosławieni będziemy wówczas, gdy będziemy mogli nie tylko słuchać Słowa Bożego, lecz również je wypełniać*⁴⁹.

si genuerit docebit idola venerari et sacrificia offerre daemoniis? Hoc secundum Adam facit et in hoc regnat mors ab Adam, hoc est a nativitate usque ad legis tempus, quo ad discretionem recti pravique operis veniens, capax Christi gratia effici potest: et ibi relinquit Adam, qui eum vel genuit vel docuit in mortem, et sequitur Christum qui et ei docet et gignit ad vitam”.

⁴⁸ Orygenes, *Homiliae in Leviticum*, ed. M. Borret, SCh 286-287, Paris 1981; tłum. S. Kalinkowski, *Homilie o Księdze Kapłańskiej*, PSP 31/2, Warszawa 1985. VII, 2: „Expectat [...], ut convertamur, ut ipsius imitemur exemplum, ut sequamur vestigia eius et laetetur nobis cum et bibat vinum nobis cum In regno patris sui”.

⁴⁹ *Comm. Rom.* V, 2: „Si enim interrogas quando vita regnabit per Jesum Christum, et quando justitia ejus

W *X Księdze Homilii do Księgi Rodzaju* Orygenes odnajdujemy analogiczną myśl, potwierdzającą ideę zawartą w przytoczonym fragmencie *Komentarza*. Aleksandryczyk pisze, iż dusza jest w stanie osiągnąć mistyczne zaślubiny z Chrystusem, jeśli tylko przylgnie do nauki ewangelicznej i z cierpliwością będzie spełniała jej wymogi⁵⁰. *Zaślubiny z Chrystusem (nuptiis Christi)* są więc tym tajemniczym błogosławieństwem, o którym Autor wspomina w powyższym passusie. Prawdziwa nauka, jest zawarta właśnie w Słowie Bożym. Ono jest źródłem wiedzy dla człowieka o postępowaniu Chrystusa, które mamy bezwarunkowo naśladować i przyjmować za swoje, ponieważ ziemską egzystencja Syna Bożego jest dla Aleksandryczyka integralnym elementem w uzyskiwaniu skutków usprawiedliwienia. O znaczeniu Chrystusowych czynów świadczyć może następujący fragment *Homilii do Księgi Wyjścia: Chrystus jednak po to zwyciężył, aby i tobie otworzyć drogę do zwycięstwa. Po to odniósł zwycięstwo przez post, abys i ty wiedział, że «postem i modlitwami» masz pokonać «ten rodzaj złych duchów». Po to wzgardził ofiarowanymi Mu wszystkimi królestwami świata i ich chwałą, abys i ty, gardząc chwałą świata, mógł pokonać kusiciela*⁵¹.

Adamantios wyraźnie wskazuje, że Chrystusowy przykład życia staje się wzorem do wiernego naśladownictwa dla człowieka. Akcentuje on w tym fragmencie jego skuteczność jako środka w pokonywaniu demona, który jest wrogiem duszy w zdobywaniu sprawiedliwości.

3. Kościół szafarzem usprawiedliwienia

3.1. Zarys natury Kościoła

Dzieło usprawiedliwienia człowieka przez Chrystusa jest kontynuowane, a raczej aktualizowane w rzeczywistości Kościoła. Kościół przez swoją więź z Chrystusem – jako Jego mistyczne Ciało⁵² – jest *On sui generis* pośrednikiem skutków odkupienia. Orygenes jednak nigdzie nie mówi wprost o związku między Kościołem, a usprawiedliwieniem. Prawda ta, chociaż nie jest usystematyzowana, pozostaje jedną z głównych idei eklezjologii Teologa Aleksandryjskiego.

in omnes homines in justificationem vitae efficietur, quando in omnes ista beatitudo perveniet ipsius Domini Jesu Christi sermonibus disce, quibus dicit ad discipulos: „Audistis haec omnia?” Dicunt ei: „Etiam Domine”. Ait eis: „Beati estis, si feceritis ea. Tunc ergo beati erimus eum verbum Dei non solum audire et intelligere sed et facere poterimus””.

⁵⁰ Por. Origenes, *Homiliae in Genesim*, ed. L. Doutreleau, SCh 7 bis, Paris 1956; tłum. S. Kalinkowski, *Homilie o Księdze Rodzaju*, PSP 31/1, Warszawa 1985. X, 3: „[...] anima quae agit cuncta patienter, quae tam prompta est et tanta eruditione subnixta, quae de profundis haurire scientiae fluent conuevit, ipsa potest copulari nuptiis Christi”.

⁵¹ *Hom. Ex. II, 3.*

⁵² Por. *Comm. Rom. IX, 2.*

Misja usprawiedliwiania tudzież uświęcania człowieka jest przywilejem samego Chrystusa, lecz On sam powierzył ją swoim *pomocnikom (cooperatores)*, którzy uczestniczą w jego misji pasterskiej i są ustanowieni w Kościele, aby *udoskonaląc świętych (perfectio sanctorum)*, co możemy interpretować synonimicznie między innymi jako udzielanie łaski usprawiedliwienia. Orygenes podkreśla, że skuteczność wypełniania obowiązków przez poszczególne osoby w Kościele posiadających charyzmat urzędowy (tj. apostoł, prorok, nauczyciel) wynika z faktu towarzyszenia Chrystusowi. Jego Osoba jest więc źródłem efektywności pracy na rzecz rozwijania wspólnoty. Bez Niego ich działalność byłaby bezskuteczna. Scholarcha opisuje tę osobliwą zależność w *Homiliach do Ewangelii św. Łukasza: Pasterze Kościołów nie mogliby przecież sami dobrze strzec trzody, gdyby nie przyszedł ów Pasterz: słaba bowiem jest ich straż, jeżeli Chrystus nie pasie wraz z nimi i nie pilnuje trzody. Czytaliśmy niedawno u Apostoła: «Jesteśmy pomocnikami Boga» Dobry pasterz, który naśladuje Dobrego Pasterza, jest pomocnikiem Boga i Chrystusa. Dlatego dobrym Pasterzem jest ten, kto ma przy sobie najlepszego Pasterza, który razem z nim pasie trzodę. Bóg bowiem «ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli – wszystko dla udoskonalenia świętych»⁵³.*

Kościół zatem czerpie swoją moc z utrzymywania się w bliskości z Chrystusem. Nie jest to wynik jakiejś emanacji energii Syna Bożego, która oddziałuje na wspólnotę eklezjalną, ale raczej konsekwencja tożsamości Odkupiciela z tymi, którzy należąc do Kościoła, są w rzeczywistości inkorporowani w Jego Ciało, stając się w nim odpowiednimi członkami.⁵⁴ Co więcej Kościół z woli Chrystusa jest miejscem gdzie człowiek, nie tylko się udoskonala, lecz także odnajduje ulgę w cierpieniu i otrzymuje stosowną do swoich potrzeb pomoc. Orygenes wyraża tę prawdę przedstawiając obraz Jezusa jako miłosiernego Samarytana, który wprowadza do gospody-Kościoła półumarłych. On dźwiga ciężar ich grzechów i za nich też cierpi, a ponadto - co należy podkreślić - nikomu nie odmawia wstępu. Autor *Homilii* tak o tym pisze: Ów Samarytanin «nosi nasze grzechy» i cierpi za nas; niesie półżywego, wprowadza do gospody to znaczy do Kościoła, który wszystkich przyjmuje i nikomu nie odmawia swej pomocy i do którego Jezus wszystkich wzywa mówiąc: «Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię»⁵⁵.

⁵³ Origenes, *Fragmenta in Lucam*, ed. H. Crouzel, F. Fournier, P. Perichon, SCh 87, Paris 1962, s. 464-547; tłum. S. Kalinkowski, *Fragmenty greckie o Ewangelii św. Łukasza*, PSP 36, Warszawa 1986, XII, 2: „Etenim pastores Ecclesiarum, nisi ille pastor venerit, per se bene gregem servare non potuerunt, infima est forum custodia, nisi Christus cum eis paverit atque servaverit. Dudum in Apostolo lectum est, Dei cooperatores sumus. Pastor bonus, qui imitator pastorem bonum, cooperator est Dei et Christi. Et propterea pastor bonus est, qui habet secum pastorem optimum compascentem sibi. Posuit enim Deus in Ecclesia apostolo, prophetas, Evangelista, pastores, doctores, omnia in perfectione sanctorum”.

⁵⁴ Por. *Comm. Rom.* IX, 2.

⁵⁵ *Hom. Luc.* XXXIV, 7: „Iste Samaritanus peccata nostra portat, et pro nobis dolet, portat seminecem,

Adamantios umieszczając słowa Jezusa w powyższym passusie ukazuje je jako swego rodzaju zaproszenie do Kościoła. To On jest źródłem owego pokrzepienia człowieka w Kościele. Nie ma mowy o udzieleniu mandatu *gospodzie* na autonomię w prowadzonym przez nią zadaniu pomocy ludziom dotkniętym cierpieniem i paraliżem grzechu. Widać wyraźnie, że to Chrystus jest tym, który działa w Kościele i w sposób wolny prowadzi w Nim działalność sanacyjną. Przedstawiony wyżej fragment utworu Aleksandryjczyka ukazuje nam ścisły i nierozzerwalny związek Syna Bożego z Kościołem. Możemy na tej podstawie stwierdzić, że Osoba Jezusa nadaje Kościołowi dynamizm i jest gwarantem Jego skuteczności. Wynika z tego, że szafowanie usprawiedliwieniem dokonuje się przez Chrystusa za pomocą ustanowionych przez Niego środków używanych na łonie Kościoła.

W tym kontekście Teolog Aleksandryjski ekstrapoluje szczególne znaczenie niektórych z sakramentów. Są one tymi narzędziami, które służą do uświęcania, przyspieszenia jego metamorfozy ze *starego człowieka (vetus homo) w nowego*, a zatem usprawiedliwiają go. Innymi słowy wszczepiają one do życia chrześcijańskiego sprawiedliwość, która implikuje właściwe postępowanie zgodne z wymogami ewangelicznymi. Owa sprawiedliwość jest w możności do zaadoptowania dzięki dziełu Chrystusa. Sakramenty zaś aplikują ją, jeśli tylko pozwala na to odpowiednia dyspozycja człowieka⁵⁶.

3.2. Chrzest przywracający sprawiedliwość.

Pierwszym filarem podtrzymującym życie chrześcijańskie w sprawiedliwości według Scholarchy Aleksandryjskiego jest chrzest. W doktrynie Orygenesza jawi się on jako rzeczywistość wielowymiarowa. Stary Testament opisuje figurę chrztu, która jest *cieniem* i zapowiedzią prawdziwego znaku. W typologii biblijnej sakrament ten został alegorycznie ukazany jako wydarzenie przejścia przez Morze Czerwone⁵⁷. Gdzie indziej zaś Adamantios słone wody tegoż Morza opisuje jako surowość Prawa, a dopiero przejście przez słodkie wody Jordanu pod przewodnictwem Jozuego odnosi do łagodności Ewangelii oraz chrztu Jezusowego⁵⁸. To, co uczynił Mojżesz wyprowadzając lud z Egiptu, Orygenes interpretuje jako początek nawrócenia i wtajemniczenia w życie chrześcijańskie, które polega na *odrzuconiu bałwochwalstwa, pilnym słuchaniu słów Słowa Bożego i posłuszeństwu na-*

inducit in pandochium, id est in Ecclesiam, quae omnes suscipit, et nulli auxilium suum denegat, ad quam cunctos provocat Jesus Dickens: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos”.

⁵⁶ Najwyraźniej będzie to widoczne w przypadku Eucharystii.

⁵⁷ Por. *Hom. Ex. V, 1, 4*: „Widzicie, jak bardzo od zapisu historycznego różni się przekaz Pawła: to, co Żydzi uważają za „przejście przez morze”, Paweł nazywa chrztem; to, co oni uważają za „obłok”, Paweł uznaje za Ducha Świętego. Pragnie, byśmy w podobny sposób rozumieli również pouczenie, które Pan udzielił w Ewangelii: „Jeśli ktoś nie odrodzi się z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa niebieskiego”.

⁵⁸ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 274.

*kazom kościelnym*⁵⁹. Fenomen rozstąpienia się wód Morza to wkroczenie człowieka w etap katechumenatu. Mojżesz, czyli Prawo, pod koniec swojego życia oddaje nas w ręce Jozuego (Jezusa), który odtąd staje się przewodnikiem człowieka w drodze ku zbawieniu, a inicjacją tego jest drugie przejście przez Jordan będące typem chrztu we Krwi Chrystusa⁶⁰. Ze Starym Przymierzem związany jest również chrzest Jana Chrzciciela, który odnosi się do skruchy za grzechy i podjęcia pokuty⁶¹.

Chrzest dany przez Jezusa, również dostrzegamy zmysłowo, jest on jednak skutecznym działaniem Ducha Świętego⁶². Mimo, iż w tym chrzcie występuje także materia wody to dla Orygenesa reprezentuje ona inną hipostazę utożsamiającą się z Trzecią Osobą Trójcy Świętej⁶³. Ów chrzest z Ducha gładzi ludzkie grzechy i usposabia człowieka do nowego życia, ponieważ łączy się ściśle z uczestnictwem w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Odkupiciela.⁶⁴ Skoro zaś chrzest pozwala człowiekowi czerpać łaskę z wydarzenia Paschy Jezusa, a przede wszystkim z Jego Zmartwychwstania, to na zasadzie logicznego wnioskowania możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest on także przyczyną usprawiedliwienia, ponieważ – jak to zaznaczył Adamantios cytując *verbatim* Apostoła Pawła – *Chrystus usprawiedliwia tylko tych, którzy za przykładem Jego zmartwychwstania przyjęli nowe życie*⁶⁵. Aleksandryczyk zaś określa chrzest mianem *pierwszego zmartwychwstania*⁶⁶. Ponadto Scholarcha w *Homiliach o Księdze Wyjścia* ukazuje *sprawiedliwość* jako atrybut Boga, który poprzez chrzest odmienia los Ludu Bożego⁶⁷. W tej interpretacji możemy zatem doszukiwać się powiązania z prawdą o usprawiedliwiającej mocy chrztu wyrażonej na kartach Nowego Testamentu.

⁵⁹ Por. Origenes, *Homiliae in Ieremia*, ed. P. Husson, P. Nautin, SCh 232, Paris 1976; SCh 238, Paris 1977, s. 10-299; tłum. S. Kalinkowski, *Homilie o Księdze Jeremiasza*, PSP 30, Warszawa 1986, IV, 1.

⁶⁰ Por. tamże.

⁶¹ Por. Origenes, *Fragmenta in Ioannem*, ed. E. Preuschen, Griechischen Christlichen Schrifsteller 4, Leipzig 1903, s. 483-574; tłum. S. Kalinkowski, *Fragmenty o Ewangelii św. Jana*, PSP 28/ 2, Warszawa 1981, LXXXI.

⁶² Por. *Hom. Ex. VI, 7, 1*.

⁶³ Por. *Fragm. Io. XXXVI*.

⁶⁴ Myśl ta jest zawarta w VIII rozdziale V księgi *Komentarza*. Por. *Hom. Ex. V, 2, 3*: „Apostoł poucza nas, że w słowach tych zawierają się tajemnice chrztu, to jest rzeczą konieczną, aby ci, „którzy otrzymują chrzest w Chrystusie, zostali ochrzczeni w Jego śmierci i wraz z Nim zostali pogrzebani” oraz razem z Nim zmartwychwstali trzeciego dnia; ich też zgodnie ze słowami Apostoła Chrystus „razem ze sobą wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich”.

⁶⁵ Por. *Comm. Rom. IV, 7*: „Justificat ergo eos Christus tantummodo qui novam vitam exemplo resurrectionis ipsius, et vetusta iniustitiae atque iniquitatis indumenta velut causam mortis abjiiciunt”.

⁶⁶ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 291.

⁶⁷ Por. *Hom. Ex. VI, 7, 1*: „Sprawiedliwością swoją wyprowadziłeś ów lud swój, który wyzwoliłeś. Ukoileś go mocą swoją w Twym świętym spokoju”. Pan wyprowadza w „sprawiedliwości” swój lud, który „wyzwolił przez odradzające obmycie”; pociesza go również pociechą Ducha Świętego „w swej mocy i swym spokoju”, albowiem nadzieja przyszłych dóbr rodzi spokój w tych, którzy się trudzą; podobnie nagrody łagodzą ból związany z wysiłkiem i ćwiczeniami tym, którzy uczestniczą w zawodach”.

Orygenes podkreśla *explicite*, że skuteczność chrztu nie jest jedynie zależna od samego zewnętrznego aktu przyjęcia tego sakramentu, ale uwarunkowana jest ona wymogiem zachowania abstynencji w stosunku do nieprawych uczynków i podjęcia uczynków wynikających z wiary. Autor opisuje to w następujący sposób: *Słuszniej zatem i w sposób oczywisty rozumiemy, że unikanie złych uczynków, którego symbolem jest obrzezanie, uznane zostanie za nieczystość, jeśli nie towarzyszą mu uczynki wiary. Również jeśli człowiek należący do Kościoła po obrzezaniu łaską chrztu przekracza Prawo Chrystusowe to jego obrzezanie przez chrzest ocenione mu będzie na równi z nieobrzezaniem wynikającym z braku wiary. Powiedziano wszak, iż «wiara bez uczynków jest martwa», a zły sługa zaliczony zostaje pomiędzy niewiernych*⁶⁸.

Co więcej Scholarcha uważa, że nie tylko skutki chrztu zostają udzielone po spełnieniu określonych warunków, ale także sam chrzest powinien zostać udzielony człowiekowi uprzednio wyzbytemu z grzechu⁶⁹. Orygenes ma jednak świadomość, że chrześcijanin, okreśłany mianem świętego, pomimo przyjęcia chrztu musi nieustannie się nawracać⁷⁰. Autor *Komentarza* kilkakrotnie akcentował biblijne stanowisko, że nie ma i nie było na świecie człowieka, który odznaczałby się infinitystyczną nieskazitelnością⁷¹. To założenie neguje przede wszystkim hipotezę totalnego i permanentnego działania usprawiedliwienia obejmującego całokształt ludzkiej egzystencji. Człowiek, nawet najbardziej sprawiedliwy, zawsze bowiem będzie podlegał choćby najmniejszym namiętnościom i nim ulegał. Takie rozumowanie prowadzi Orygenes do sformułowania wizji eschatologicznego chrztu, będącego ostatnią fazą tego sakramentu, który nie jest już *obrazem*, ale *rzeczywistością par excellence*.⁷² Chrzest ten ma się dokonać po zmartwychwstaniu, ponieważ nikt nie będzie mógł wrócić do życia w ciele będąc nieoczyszczonym z nieprawości. Aleksandryczyk pisze o tym w następujący sposób: *Moim zdaniem również po zmartwychwstaniu potrzebo-*

⁶⁸ *Comm. Rom.* II, 12.

⁶⁹ Por. *Hom. Luc.* XXI, 4: „Pójdźcie, katechumeni, czyńcie pokutę, abyście otrzymali chrzest na odpuszczenie grzechów! Chrzest na odpuszczenie grzechów otrzymuje ten, kto przestaje grzeszyć. Jeśli bowiem do obmycia przystępuje ktoś, kto grzeszy, to nie dostępuje on odpuszczenia grzechów”; Por. *Hom. Luc.* XX, 5: „Trzeba zwrócić uwagę i na to, że Jan przemawia „do tłumów, które wychodziły, aby przyjąć chrzest”. Kto chce otrzymać chrzest, powinien „wyjść”. Ten bowiem, kto pozostaje w dawnym swym stanie, kto nie porzuca swych obyczajów i nawyków, nie może należycie zbliżyć się do chrztu. Abyś zrozumiał, co znaczy „wyjść, aby przyjąć chrzest”, weź świadectwo Pisma i posłuchaj, co Bóg mówi do Abrahama: „Wyjdz z ziemi swojej”.

⁷⁰ Por. Origenes, *Homiliae in Numeros*, ed. W. A. Baehrens, GCS 7, s. 3-285; tłum. S. Kalinkowski, *Homilie o Księdze Liczb*, PSP 34/1, Warszawa 1986, X, 1.

⁷¹ Przykład Hioba, który poznał swój grzech. Por. *Comm. Rom.* III, 6.

⁷² Niektórzy badacze Orygenesu wskazują, że Scholarcha z Aleksandrii w swoim rozumieniu kładzie podwaliny pod scholastyczne rozumienie rzeczywistości sakramentalnej, które wprowadza pojęcia *sacramentum* (obraz) i *res* (rzeczywistość). W tym toku myślowym dla Orygenesu wizja chrztu ze Starego Przymierza postrzegana byłaby jako *sacramentum*. W chrzcie ustanowionym przez Jezusa dostrzegamy pod osłoną *sacramentum* prawdziwą *res*. A dopiero chrzest eschatologiczny mieściłby w sobie *res* bez zasłony

wać będziemy sakramentu, który nas obmyje i oczyści – nikt bowiem nie będzie mógł zmarłychwstać niezabrudzony; nie można też znaleźć żadnej duszy, która od razu byłaby wolna od wszelkich grzechów. Dlatego w odradzającym chrzcie dokonuje się tajemnica: jak Jezus zgodnie z ekonomią swego wcielenia został oczyszczony przez ofiarę tak samo my zostaniemy oczyszczeni przez duchowe odrodzeni⁷³.

Orygenes kwituje rozważania odnośnie do chrztu eschatologicznego stwierdzeniem, że dla jednych stanie on się przyczyną osiągnięcia łaski zbawienia, dla drugich zaś ogniem potępienia⁷⁴. Możemy więc stwierdzić, że pełnia usprawiedliwienia człowieka zaistnieje dopiero na końcu czasów i dokona się to mocą Chrystusa w ostatecznej formie sakramentu odrodzenia. Sprawiedliwość bytu ludzkiego będzie miała wtedy charakter ontologiczny.

3.3. Eucharystia podtrzymująca życie w sprawiedliwości

Drugim sakramentem, który działa usprawiedliwiająco jest Eucharystia. Orygenes bez wątpienia w swoich tekstach wyraża silne przekonanie o realnej obecności Jezusa w Chlebie Eucharystycznym. Określa on jednak sakramentalne postacie Ciała i Krwi Chrystusa określeniami *typiczne i symboliczne*⁷⁵. Termin *symbol* w dziedzictwie teologicznym uległ dynamicznej zmianie. Niegdyś *symbol* rozumiano jako przedmiot, który jest tożsamy z rzeczywistością do której się odnosi⁷⁶. Tak więc w orygenesowym warsztacie, użycie tego terminu nie zaprzecza, a wręcz przeciwnie, potwierdza nam wiarę Adamantiosa w substancjalną obecność Chrystusa w Eucharystii. Aleksandryjczyk nie waha się także dokonać organicznego, nierozzerwalnego połączenia i przenikania się rzeczywistości Eucharystii, Chrystusa i Kościoła⁷⁷. Píše o tym tak: *Otóż «Betlejem»znaczy «Dom Chleba»; a dokąd mieli spieszyć pasterze po ogłoszeniu pokoju, jeśli nie do duchowego domu niebiańskiego chleba Chrystusowego, to znaczy do Kościoła, gdzie codziennie w mistyczny sposób ofiarowany jest «chleb, który zstąpił z nieba» i daje życie światu? To Chrystus jest «chlebem żywym, który zstąpił z nieba i został dany za życie świata, jak On sam mówi w Ewangeliach»*⁷⁸.

sacramentum.; Por. M Szram, *Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa*, Lublin 1997, s. 289; H. Crouzel, *Orygenes*, s. 276.

⁷³ *Hom. Luc. XIV, 6.*

⁷⁴ Por. tamże, *XXVI, 3*: „Jeśli będziesz święty zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym, jeśli będziesz grzesznikiem, zostaniesz zanurzony w ogniu. Jeden i ten sam chrzest dla niegodnych i grzeszników stanie się ognistym potępieniem, tym zaś, którzy są święci i z pełną wiarą zwracają się do Pana, udzielona zostanie łaska Ducha Świętego i zbawienie”.

⁷⁵ H. Crouzel, dz. cyt., s. 279.

⁷⁶ H. Pietras, *Początki teologii Kościoła*, Kraków 2007, s. 75.

⁷⁷ H. Crouzel w swojej monografii poświęconej Aleksandryjczykowi písze, że Orygenes nie często w swoich dziełach wspomina o związku między Eucharystią, a Kościołem, s. 280.

⁷⁸ *Fragm. Luc. 40 (60).*

Na podstawie tego fragmentu *Homilii* możemy przypuszczać, że Orygenes przyznaje Eucharystii pierwszorzędną rolę w konstituowaniu wspólnoty Kościoła, któremu – aby podkreślić ścisły związek z ofiarą Chrystusa – przypisuje nazwę *Dom Chleba*, czyli Betlejem. Ów Chleb to Syn Boży, który poprzez swoje zstąpienie z nieba, akt miłosiernej descendencji, *daje życie światu*. Ten prosty zwrot jest kluczowy dla rozważań niniejszej pracy, ponieważ owo życie, wiąże się ściśle z podjęciem osobistego zmartwychwstania na wzór Chrystusa.⁷⁹ Nie jest to sfera błość, lecz coś o wyraźnej duchowej perspektywie. To życie stanowi więc podstawowy warunek do osiągnięcia skutków usprawiedliwienia, a zatem Chrystus nie tylko *proponuje* usprawiedliwienie człowiekowi w wydarzeniu Swojej Paschy, ale także pomaga człowiekowi poprzez uświęcenie wypełnić wspomniany wyżej warunek do osiągnięcia tegoż usprawiedliwienia, a dzieje się to podczas przyjmowania Jego sakramentalnego Ciała i Krwi. Sam akt przyjęcia postaci eucharystycznych pozbawiony jest jednak swojej mocy, jeżeli osoba przyjmująca je nie znajduje się w odpowiedniej wewnętrznej dyspozycji⁸⁰. Jednym z niezbędnych wymogów postawy chrześcijanina, by uzyskać usprawiedliwienie płynące ze spożywania *prawdziwego Chleba* jest wiara. Orygenes tę zależność opisuje w swoim *Komentarzu*: *Wskazuje tutaj, że ani nasza wiara bez krwi Chrystusa, ani krew Chrystusa bez naszej wiary nie przynoszą usprawiedliwienia: jednak bardziej usprawiedliwia nas krew Chrystusa aniżeli nasza wiara*⁸¹.

Aleksandryczyk nie ma wątpliwości, że esencjalnym ogniwem dla procesu usprawiedliwienia jest krew Chrystusa i chociaż stanowi ona o wiele potężniejszy element w tej korelacji, to jednak do zaistnienia pożądanego skutku potrzebna jest wiara.⁸² Niegodne przyjmowanie komunii świętej może przynieść efekt odwrotny, to znaczy zamiast uświęcenia sprowadzi potępienie⁸³.

⁷⁹Por. *Comm. Rom.* IV, 7: „Chrystus usprawiedliwia tylko tych, którzy za przykładem Jego zmartwychwstania przyjęli nowe życie”.

⁸⁰ Por. Origenes, *Commentarium in Evangelium Matthaei*, księgi X-XI, ed. R. Girod, SCh 162, Paris 1970; księgi XII-XVII, ed. E. Klostermann, E. Benz, GCS 10, Leipzig 1935; tłum. K. Augustyniak, *Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza*, ŻMT 10, Kraków 1998. XI, 14.

⁸¹ *Comm. Rom.* IV, 11: „Ex quo ostendit, quod neque fides nostra sine Christi sanguine, neque sanguis Christi nos sine fide nostra justificat; ex utroque tamen multo magis sanguis Christi nos, quam fides nostra justificat”.

⁸² Zagadnienie wiary i szczegółowa analiza roli jaką odgrywa w procesie usprawiedliwienia będzie przedmiotem zainteresowania kolejnego paragrafu niniejszej pracy.

⁸³ Orygenes jako potwierdzenie tego założenia podaje przykład Judasza. Por. *Comm. Io.* XXXII, 24: „Słusznie więc w odniesieniu do tego miejsca można powiedzieć następująco: kto niegodnie spożywa chleb Pana i pije jego kielich, ten na potępienie je i pije, bo jedna i ta sama moc znajdująca się w chlebie i w kielichu czyni dobro dla ustalonego dobrego usposobienia, dla złego zaś czyni zło. Tak samo kromka podana przez Jezusa miała ten sam charakter co chleb, który został dany uczniom ze słowami: „Bierzcie jedzcie”. Pozostałym jednak uczniom chleb został dany dla zbawienia, Judaszowi zaś dla potępienia, ponieważ „po kromce” szatan w niego wstąpił”.

Oryginalną myślą Teologa jest stawianie na równi spożywania sakramentalnych postaci oraz zagłębianie się w lekturę Słowa Bożego. Orygenes wyraża pogląd, że obydwie rzeczywistości są symbolami tego samego – Logosu. Prowadzi to do stwierdzenia, że Chrystus udziela siebie swoim wiernym w jednakowym stopniu w tych dwóch czynnościach spirytualistycznych.⁸⁴ Potwierdzeniem takiej interpretacji są słowa Adamantiosa zawarte na kartach *Homilii do Księgi Liczb: Jaki lud ma zwyczaj pić krew [...]?* *Mówimy o sobie, że pijemy krew Chrystusa nie tylko w obrządku sakramentalnym, ale i wówczas, gdy przyjmujemy Jego słowa, w których jest życie – zgodnie z tym, co On sam mówi: Słowa, które ja wam powiedziałem są duchem i życiem. A zatem zraniony jest ten, czyją krew pijemy[...] Zranieni są i ci, którzy głosili nam Jego Słowo: gdy bowiem czytamy ich słowa, mianowicie słowa Jego apostołów, i gdy znajdujemy w nich życie, pijemy krew zranionych*⁸⁵.

Po raz kolejny nasuwa się wniosek, że sakrament Eucharystii, jak i natchnione stronicie Pisma Świętego, są nośnikami życia, a co za tym idzie także usprawiedliwienia, przez fakt obecności w nich prawdziwego Chrystusa. Bytowe zespolenie Logosu z tymi środkami szafowanymi przez Kościół prowadzi nas do konkluzji, że wspólnota eklezjalna nie jest sama z siebie źródłem usprawiedliwienia – poprzez dysponowanie sakramentami – a jedynie dzierżawcą z woli Syna Bożego.

3.4 Usprawiedliwienie przez pokutę.

Kościół jako depozytariusz łaski Chrystusa uzdolniony jest także do oczyszczania z grzechów swoich członków poprzez pokutę⁸⁶. Jest ona dla Orygenesa przedłużeniem skutków chrztu, ponieważ jej zasadniczym celem jest zmazanie grzechów, które człowiek popełnia po jego przyjęciu⁸⁷. Uległość wobec zła wyklucza poddanie się sprawiedliwości. Scholarcha twierdzi bowiem, że człowiek podlega albo *niewolnictwu grzechu* albo *niewolnictwu sprawiedliwości*⁸⁸. Potwierdza to, że pokuta w sensie pasywnym przyczynia się do przygotowania człowieka, by ten mógł zostać usprawiedliwiony, ponieważ powoduje ona regres objawów nieprawości. W nomenklaturze stosowanej przez Orygenesa człowiek poprzez pokutę może swoje grzechy jedynie *odkupić* (επκάλυψαι) zaś holistyczne *odpuszczenie* (ἀφεσις) win dokonuje się jednorazowo poprzez chrzest lub męczeństwo⁸⁹. Najwyraźniej semantyczne odniesienia tych dwóch terminów są znacząco różne. Pierwszy z nich

⁸⁴ Por. H. Pietras, dz. cyt., s. 75.

⁸⁵ *Hom. Num.* 16, 9.

⁸⁶ Orygenes w Homiliach do Księgi Kapłańskiej wyróżnia siedem sposobów duchowego oczyszczenia się z grzechów. Por. *Hom. Lev.* II, 4.

⁸⁷ Por. *Comm. Rom.* VII, 10:.

⁸⁸ Por tamże, VI, 3.

⁸⁹ Por. H. Crouzel, dz. cyt., s. 283.

prawdopodobnie zakłada swoistą niepewność zmazania win, drugi zaś oznacza ich całościowe wyzbycie się. Jednak którekolwiek znaczenie weźmiemy pod uwagę, zawsze będzie ono implikowało wykorzenienie zła, a w konsekwencji możliwość uczynienia z człowieka świadomego podmiotu usprawiedliwienia.

Reasumując rozważania odnośnie do Kościoła jako szafarza usprawiedliwienia musimy stwierdzić, że owo Mistyczne Ciało Chrystusa uzdalnia swoje członki do przyjęcia skutków dzieła Chrystusa, które powodują ich uświęcenie. Orygenes mocno akcentuje pośrednictwo Kościoła w usprawiedliwianiu człowieka, ale wyraźnie zaznacza, że to Syn Boży – Logos jest pierwszą przyczyną tego procesu i On sam działa w Kościele poprzez ustanowione w nim środki, którymi są między innymi sakramenty. Omawiana we wstępie paragrafu natura Kościoła pokazuje, że panuje w Nim zarówno świętość aniołów, jak i ułomność człowieka. Chrystus prowadzi Kościół przez dzieje historii do finalnego etapu Jego bytowania, który zwieńczony będzie powrotem do Bożej henady. Orygenes wyraża nadzieję na taką konsekwencję tych wydarzeń w głoszonej przez siebie słynnej doktrynie apokatastazy⁹⁰, która – co warto podkreślić – nie posiada znamion *regula fidei*, a raczej przyjmuje jej hipotetyczność. Dopiero w tej niebiańskiej perspektywie Kościoła triumfującego wszystkie stworzenia odznaczają się będą permanentną sprawiedliwością. Kościół pielgrzymujący natomiast czerpie jej namiastkę poprzez uczestnictwo w duchowych aktach, które są zapowiedzią tego stanu.

Zakończenie

Orygenes niewątpliwie staje się prekursorem rozważań dotyczących procesu usprawiedliwienia człowieka. Nie są to jednak rozważania usystematyzowane, tworzące zwartą całość. Niewątpliwie możemy jednak wyszczególnić etapy usprawiedliwiania człowieka począwszy od upadku w preegzystencji, którego skutkiem była utrata pierwotnej sprawiedliwości. Kluczową fazą jest dzieło paschalne Chrystusa, które jest źródłem usprawiedliwienia. Sprawiedliwość domaga się jednak trwałego umocnienia w życiu duchowym człowieka. Orygenes mocno akcentuje pośrednictwo Kościoła w usprawiedliwianiu człowieka, ale wyraźnie zaznacza, że to Syn Boży – Logos jest pierwszą przyczyną tego procesu i On sam działa w Kościele poprzez ustanowione w nim środki, którymi są między innymi sakramenty we współczesnym tego słowa rozumieniu.

⁹⁰ J. Duda, *Nadzieja zbawienia dla wszystkich? Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich*, „Studia Teologiczne” 27(2009), s. 187.

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi fragment dysertacji, poruszającej temat zagadnienia usprawiedliwienia człowieka w świetle nauki wczesnochrześcijańskiego myśliciela Orygenesa na podstawie Komentarza do Listu do Rzymian (łac. *Commentarium in Epistulam ad Romanos*). Aleksandryczyk stał się prekursorem doktryny o usprawiedliwieniu w czasach patrystycznych, nadając odpowiedni kierunek swoim następcom. Praca ta obejmuje zagadnienie przebiegu procesu usprawiedliwienia człowieka. Konieczność usprawiedliwienia jest skutkiem upadku w preegzystencji. Był to rodzaj grzechu pierworodnego oddziedziczonego przez ludzkość. Konsekwencją tego stanu było paschalne dzieło Chrystusa: Jego Męka, śmierć i Zmartwychwstanie, które przyniosło światu dar usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie jest udzielane przez Chrystusa w Jego Kościele. Dzieje się to przez chrzest eucharystię i pokutę.

Summary

Human's justification in the context of historico-redemptive proces in Origen's „Commentarium in Epistulam ad Romanos”

The paper is a part of the thesis (dissertation) addressing the issue of the human's justification in the light of the teaching of the Early-Christian writer Origen. The thesis is written on the basis of the Comment to the Letter to the Romans (from Latin - *Commentarium in Epistulam ad Romanos*). The Alexandrian became the pioneer of the doctrine of justification in the patristic times pointing his successors in the right direction. The thesis is focused on process of human's justification. Necessity of justification is an effect of the first downfall in pre-existence world. It was kind of first sin that was inherited by human race. The consequence of this state was the paschal act of Christ: His Passion, Death and Resurrection, which brought to the world final justification. Justification is also given by Christ in His Church wherewithal eucharist, baptism and penance.

Bibliografia:

- Crouzel, H. (2004). *Orygenes*, J. Margański (tłum.). Kraków: Homini.
- Duda, J. (2008). *Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesa*. Siedlce: Unitas.
- Duda, J. (2009). Nadzieja zbawienia dla wszystkich? Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich. *Studia Teologiczne* 27, 187-201.

Origenes, (1981). *Fragmenta in Ioannem*, ed. E. Preuschen, Griechischen Christlichen Schrieffsteller 4, (483-574), Leipzig 1903. W: S. Kalinkowski (tłum.), Fragmenty o Ewan-

geliu św. Jana, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 28/2, (179-247). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1985). *Homiliae in Leviticum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* 286-287, Paris 1981. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Kapłańskiej*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 31/2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Contra Celsum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* 132, Paris 1967; *Sources chretiennes* 136, Paris 1968; *Sources chretiennes* 147, Paris 1969; *Sources chretiennes* 150, Paris 1969; wstęp i indeks, *Sources chretiennes* 227, Paris 1976. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Przeciw Celsusowi*. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Homiliae in Ieremia*, ed. P. Husson, P. Nautin, *Sources chretiennes* 232, Paris 1976; *Sources chretiennes* 238, (10-299) Paris 1977. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Jeremiasza*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 30, (23-190). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Homiliae in Lucam*, ed. H. Crouzel, F. Fournier, P. Perichon, *Sources chretiennes* 87, Paris 1962. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Ewangelii św. Łukasza*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 36. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Homiliae in Numeros*, ed. W. A. Baehrens, *Griechischen Christlichen Schrieffsteller* 7, s. 3-285; W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Liczb*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 34/1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1994). *Commentarium in Epistulam ad Romanos*. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Graeca* 14, k. 833-1292. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 57. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1996). *De principiis*, ed. H. Crouzel, M. Simonetti, *Sources chretiennes* 252, Paris 1978; *Sources chretiennes* 268, Paris 1980; fragmenty greckie i łacińskie, komentarz i indeks, *Sources chretiennes* 253, Paris 1978; *Sources chretiennes* 269, Paris 1980; *Sources chretiennes* 312, Paris 1984. W: S. Kalinkowski (tłum.), *O zasadach, Źródła Myśli Teologicznej* 1. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Origenes, (1998). *Commentarium in Evangelium Matthaei*, księgi X-XI, ed. R. Girod, *Sources chretiennes* 162, Paris 1970; księgi XII-XVII, ed. E. Klostermann, E. Benz, *Griechischen Christlichen Schrieffsteller* 10, Leipzig 1935. W: K. Augustyniak (tłum.), *Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, Źródła Myśli Teologicznej* 10. Kraków: WAM.

Origenes, (2003). *Commentarium in Evangelium Ioannis*, ed. C. Blanc, *Sources chretiennes* 120, Paris 1966; *Sources chretiennes* 157, Paris 1970; *Sources chretiennes* 222, Paris 1975; *Sources chretiennes* 290, Paris 1982; *Sources chretiennes* 385, Paris 1992. W: S. Kalin-

kowski (tłum.). Komentarz do Ewangelii według św. Jana, *Źródła Myśli Teologicznej* 27. Kraków: WAM.

Origenes, (2012). *Homiliae in Exodum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* 321, Paris 1985. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Wyjścia, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 31/1* (21-154). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (2012). *Homiliae in Genesim*, ed. L. Doutreleau, *Sources chretiennes* 7 bis, Paris 1956. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Rodzaju, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 31/1* (155-278). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Pietras, H. (2007). *Początki teologii Kościoła*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Szram, M. (1997). *Chrystus - Mądrość Boża według Orygenesa*. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Ks. Jakub KOZAK*

DUSZPASTERSKA TROSKA O OSOBY W SYTUACJACH NIEPRAWIDŁOWYCH

Treść: **Wstęp** 1. Duszpasterska troska o wolne związki; 2. Duszpasterska troska o katolików złączonych tylko **związkiem cywilnym** 3. Duszpasterskie wsparcie żyjących w separacji i rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku; 4. Duszpasterskie towarzyszenie i rozeznawanie z rozwiedzionymi, którzy zawarli nowy związek; **Streszczenie;** **Summary:** Pastoral care for people in irregular situations; **Bibliografia.**

Słowa kluczowe: duszpasterskie towarzyszenie, sytuacje nieregularne, wolne związki, rozwiedzeni, nowe związki, *Amoris laetitia*.

Key words: pastoral accompanying, irregular situations, free unions, divorced, new unions, *Amoris laetitia*.

Wstęp

Celem duszpasterstwa prowadzonego przez Kościół jest doprowadzenie do zbawienia wszystkich ludzi, a zwłaszcza ochrzczonych. Duszpasterska troska obejmuje szczególnie rodzinę, w której człowiek przychodzi na świat i dzięki której staje się człowiekiem¹. Podstawą rodziny jest sakramentalne małżeństwo, które odzwierciedla jedność Chrystusa z założonym przez Niego Kościołem. Dla ochrzczonych tylko sakrament małżeństwa stanowi ważną umowę małżeńską (KPK 1055, § 2). Istnieją jednak sytuacje, sprzeczne z tym ideałem². Wymagają one podejmowania działań duszpasterskich włączających we wspólnotę, aby każdy odnalazł własny sposób uczestnictwa w życiu Kościoła. Według logiki Ewangelii bowiem nikt nie jest potępiony, ale każdy jest wezwany do nawrócenia, do przeżycia głębi Bożego miłosierdzia³.

*Autor (ur. 1986 r.) jest księdzem diecezji siedleckiej (wyśw. w 2011 r.), magistrem teologii, absolwentem WSD Diecezji siedleckiej, filii PWTW w Warszawie - Sekcja św. Jana Chrzyciela, studentem (doktorantem) na specjalności duszpasterstwo rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL.

¹ Por. Jan Paweł II, *List do rodzin* (02.02.1994), 2.

² Por. Franciszek, *Adhortacja apostolska Amoris laetitia* (19.03.2016) [=AL.], 292.

³ Por. tamże, 297.

Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie duszpasterskiej troski o osoby żyjące w sytuacjach nieprawidłowych. We współczesnym nauczaniu Kościoła problematyka ta została podjęta przez papieża Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej *Familiaris consortio*⁴. Pomimo, iż adhortacja ta została ogłoszona 22 listopada 1981 roku, jej treści zachowują swoją aktualność. 40-lecie jej ogłoszenia stwarza okazję do odkrywania inspiracji, jakie zostawił dla duszpasterstwa rodzin Papież Rodziny⁵. Dokumentem papieskim wyraźnie kontynuującym i rozwijającym tę myśl oraz ukazującym bardziej szczegółowo drogi duszpasterskiej troski o osoby żyjące w sytuacjach nieuregulowanych jest adhortacja Franciszka *Amoris laetitia*, gdzie tematyce tej poświęcony został cały ósmy rozdział zatytułowany *Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche*. U podstaw towarzyszenia osobom żyjącym w sytuacjach nieregularnych należy widzieć duszpasterstwo oparte na ewangelicznych zasadach, pozytywne, gościnne, umożliwiające stopniowe pogłębianie wymagań Ewangelii, podążające za człowiekiem oraz niosące mu Boga i uzdrowienie⁶.

Zagadnienie duszpasterskiej troski o osoby w sytuacjach nieprawidłowych (nieregularnych)⁷ w niniejszym artykule ukazane zostanie według klucza zaproponowanego przez papieża Jana Pawła II w adhortacji *Familiaris consortio* (nr 80-84). Wskazuje on na potrzebę duszpasterskiej troski o: 1) małżeństwa na próbę, 2) rzeczywiste wolne związki, 3) katolików złączonych tylko ślubem cywilnym, 4) żyjących w separacji i rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku oraz 5) rozwiedzionych, którzy zawarli nowy związek.

1. Duszpasterska troska o wolne związki

Małżeństwa na próbę i rzeczywiste wolne związki są związkami nieformalnymi. Choć niektórzy dostrzegają pewne zalety związków na próbę, jednak szacunek dla godności osoby ludzkiej wymaga, aby miłość była obdarowaniem bez ograniczeń czasowych oraz innych warunków. *Miłość ludzka nie toleruje próby* (KKK 2391). Związek na próbę sprzeciwia się rozumieniu znaczenia aktu seksualnego jako symbolu głębokiego i całkowitego osobowego oddania. Taka postawa jest również w sprzeczności z miłością Chrystusa do Kościoła, która nie jest *na próbę*, lecz jest wierna do końca (por. J 13,1). Źródłem takiego podejścia do zawierania związków mogą być braki w zakresie wychowania do tworzenia czystej i autentycznej więzi miłości, a także niewłaściwe korzystanie z płciowości⁸.

⁴ Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska *Familiaris consortio* (22.11.1981) [= FC], 80-84.

⁵ Por. Franciszek, *Kanonizacja Jana Pawła II, Homilia papieża Franciszka* (27.04.2014).

⁶ Por. J. Goleń, *Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation „Amoris laetitia”*, „Rocznik Teologii Katolickiej”17 (2018), nr 1, s. 104.

⁷ Jan Paweł II używa określenia „sytuacje nieprawidłowe”, co wskazuje na silniejszą konotację teologicznomoralną (por. FC 65, 80). Natomiast papież Franciszek używa stwierdzenia „sytuacje nieregularne” co podkreśla bardziej aspekt kanoniczny (por. AL 297, 301, 305).

⁸ Por. FC 80.

U podstaw związków nie mających żadnej uznanej publicznie więzi leżą różnicowane elementy. Na taki stan rzeczy może wpływać: przymus wynikający z sytuacji ekonomicznej, kulturowej i religijnej; pogarda i odrzucenie zarówno instytucji rodziny jak i porządku społecznego; poszukiwanie przyjemności; nieświadomość, ubóstwo lub rzeczywista niesprawiedliwość; niedojrzałość psychiczna prowadząca do lęku i niepewności przed zawarciem trwałego i ostatecznego związku⁹. Nie bez znaczenia są także uwarunkowania współczesnej kultury, która przez różne propozycje odwołuje się do założenia rodziny. Obok trudności ekonomicznych pojawia się umniejszanie wartości małżeństwa, wpływ niepowodzeń innych małżeństw, ułatwienia i korzyści dla życia w konkubinacie, czy wreszcie niedojrzałość, wyrażająca się w postawie miłości romantycznej lub tracaniu wolności i niezależności¹⁰. Powstawanie takich związków jest również skutkiem kryzysu ojcostwa i brakiem szacunku dla kobiety, które pozbawiają dzieci odpowiednich wzorców¹¹.

Wyrazem duszpasterskiej troski ze strony lokalnej wspólnoty Kościoła o osoby żyjące w związkach nieformalnych będzie wyjście do nich i konkretne oraz indywidualnie poznanie każdej sytuacji oraz przyczyn jej zaistnienia. Wyzwanie to należy realizować w sposób taktowny i pełen szacunku dla tych osób, co może ułatwić drogę do uregulowania sytuacji. Nieocenionym narzędziem jest świadectwo chrześcijan żyjących w rodzinie¹². Do osób tych należy wychodzić z towarzyszeniem duszpasterskim, które będzie pomocą w odkrywaniu działania Boga w ich życiu, gdzie istnieją również *znaki miłości, które w jakiś sposób odzwierciedlają odblask miłości Boga*¹³. Duszpasterstwo powinno obudzić w osobach żyjących w związkach nieformalnych wielkoduszność, zaangażowanie, miłość oraz akceptację dla wyzwań, jakie stawia przed nimi małżeństwo¹⁴. Do osób żyjących w nowych związkach należy tak docierać, aby jak Jezus wobec Samarytanki *skierować słowo do jej pragnienia prawdziwej miłości, aby ją uwolnić z tego wszystkiego, co zaciemniało jej życie i doprowadzić ją do pełnej radości Ewangelii*¹⁵. Papież Franciszek zauważa, że *Musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które by nam pomogły w poruszeniu*

⁹ Por. tamże 81.

¹⁰ Por. AL 40.

¹¹ Por. A. Yastremskyy, „Wolne związki” w świetle adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”. Wynik uwarunkowań czy wyzwanie duszpasterskie, „Ateneum Kapłańskie” 171 (2018), z. 1 (656), s. 126.

¹² Por. FC 81.

¹³ AL 294.

¹⁴ Por. J. Goleń, *Towarzystwo, rozeznawanie i integracja osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich*, w: K. Glombik, J. Goleń, A. Nadbrzeżny, *Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji „Amoris laetitia”*. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna, Lublin 2020, s. 124.

¹⁵ AL 294.

*najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, miłości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem i męstwem wyzwania małżeństwa*¹⁶.

Zdarza się, że osoby żyjące w związkach nieformalnych z czasem decydują się na małżeństwo sakramentalne. Przygotowanie takich osób winno iść w nurcie inicjacji chrześcijańskiej, czyli ewangelizacji i mistagogii z odpowiednim ukazaniem duchowości małżeńskiej¹⁷. Głoszenie Bożego zamysłu dotyczącego małżeństwa winno ukazywać je jako dar, a nie jako ciężar. Ewangelia rodziny jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka dotyczące jego godności, osobistego spełnienia się we wzajemności, jedności i płodności¹⁸. Papież Franciszek przestrzega jednak przed zbyt pochopnym zachęcaniem do małżeństwa: *nigdy nie należy zachęcać do decyzji o zawarciu małżeństwa, jeżeli nie doszło do pogłębienia innych motywacji, które dają tym zaręczynom realną szansę stabilności*¹⁹.

Duszpasterskie towarzyszenie osobom żyjącym w wolnych związkach winno cechować się rozpoznaniem właściwego czasu i gotowości osoby, na ile jest w stanie odpowiedzieć w aktualnej sytuacji na Boży zamysł dotyczący małżeństwa i rodziny. Człowiek bowiem czyni dobro moralne odpowiednio do swego rozwoju. Stąd też sformułowane przez papieża Jana Pawła II²⁰ i Franciszka²¹ *prawo stopniowości* wymaga od duszpasterzy przyjęcia, cierpliwości i rozeznania wewnętrznej sytuacji osób żyjących w nowych związkach, aby prowadzić ich do źródła łaski²². Należy rozpoznać, czy para jest zdolna do zawarcia małżeństwa, czy nie istnieją przeszkody kanoniczne oraz czy para jest zdolna do praktykowania czystości. Jeśli para nie ma dzieci należy ją zachęcać do życia w czasowej separacji służącej przygotowaniu do małżeństwa. Gdyby jednak duszpasterz rozpoznał, że któraś ze stron nie jest zdolna do podjęcia zobowiązań jakie wynikają z przysięgi małżeńskiej, może ich wzywać do rozdzielenia się²³.

Papież Jan Paweł II wskazywał także na konieczność zapobiegania powstawaniu związków nieformalnych. Zadanie to spoczywa na całym Ludzie Bożym. Jego realizacji służy rozwijanie cnoty wierności w wychowaniu moralnym i religijnym. Istotna jest pomoc w dojrzewaniu duchowym oraz zrozumieniu ludzkiej i sakramentalnej wartości małżeństw-

¹⁶ Tamże 40.

¹⁷ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 124-125.

¹⁸ Por. A. Yastremskyy, dz. cyt., s. 127.

¹⁹ AL 209.

²⁰ Por. FC 34.

²¹ Por. AL 295.

²² Por. A. Yastremskyy, dz. cyt., s. 129.

²³ Por. tamże, s. 130.

wa. Narzędziem takiej troski może być również oddziaływanie wierzących na władze publiczne w przestrzeniach zagrażających godności osoby ludzkiej oraz wartości instytucji małżeństwa i rodziny²⁴.

2. Duszpasterska troska o katolików złączonych tylko związkiem cywilnym

Sytuacja osób żyjących w związkach cywilnych jest różna od tej, w której żyją związki nieformalne. Różnica polega na tym, że osoby w związkach cywilnych wyraźnie przejawiają pragnienie podjęcia wzajemnych zobowiązań. Można wówczas zakładać istnienie trwałości tej sytuacji, ale równocześnie istnieje perspektywa ewentualnego rozwodu²⁵. Różnica sytuacji związków cywilnych z sakramentalnymi pozwala jednak dostrzec w nich *konstruktywne elementy* będące częściową realizacją ideału sakramentalnego²⁶. Mimo wszystko osób żyjących tylko w związkach cywilnych Kościół nie może dopuścić do korzystania z sakramentów pokuty i Eucharystii, poza sytuacją niebezpieczeństwa śmierci²⁷.

Podjmując wezwanie czynienia duszpasterstwa rodzin jako duszpasterstwa misyjnym i będącym blisko ludzi²⁸ nie należy w żaden sposób pomijać ochrzczonych żyjących w związkach cywilnych. Wobec tych osób ważne jest ukazywanie wartości łaski sakramentu małżeństwa. Oprócz głoszenia Słowa Bożego istotną rolę na tym polu może odegrać na tym polu apostołat rodzin chrześcijańskich, ich świadectwo wiary i miłości oraz nawiązanie relacji przyjaźni z osobami żyjącymi w małżeństwach cywilnych. W ten sposób można wspierać rozwój wiary i pomagać tym parom odkrywać powołanie małżeńskie, co może doprowadzić do odważnego *podjęcia drogi ku pełni małżeństwa i rodziny w świetle Ewangelii*²⁹.

Zadaniem duszpasterzy wobec osób żyjących w związkach cywilnych jest podejmowanie cierpliwego, osobistego towarzyszenia oraz dialog duszpasterski. W ten sposób pary te mogą odkryć Bożą pedagogię miłości wobec nich. Duszpasterz powinien wykorzystywać wszelkie możliwe okazje, aby prowadzić taki dialog, poszukując każdej z powierzonych sobie owiec³⁰. Z jednej strony będzie to związane z pokonywaniem uprzedzeń, niechęci, lęku czy dystansu osób związanych cywilnie wobec Kościoła i zobowiązań sakramentalnego małżeństwa³¹. Z drugiej zaś konieczne jest traktowanie tych osób z wielką

²⁴ Por. FC 81.

²⁵ Por. tamże 82.

²⁶ Por. AL 292.

²⁷ Por. FC 82.

²⁸ Por. tamże 230.

²⁹ J. Goleń, dz. cyt., s. 126.

³⁰ Por. AL 309.

³¹ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 126.

miłością, zachęcającą do udziału w życiu wspólnoty kościelnej³². By pełnić taką posługę duszpasterz powinien być otwarty na działanie Ducha Świętego, zasłuchany w słowo Boże i otwarty na rozpoznawanie działania Boga w życiu ludzi. Jednocześnie powinien posiadać dobroć serca i przygotowanie merytoryczne do takiej posługi. *Owocność towarzyszenia tym osobom zależy także w dużej mierze od zaplecza modlitwy otwierającej ludzkie serca na Bożą łaskę. Dlatego warto je otaczać modlitwą wspólnot kościelnych, osób konsekrowanych, małżonków i rodzin oraz własną*³³. Wobec osób żyjących w związkach cywilnych duszpasterz powinien rozpoczynać swoją troskę od osobistego kontaktu, który jest możliwy np. w ramach wizyty duszpasterskiej czy udzielania posług kościelnych. Podczas ich spełniania kapłan powinien wyraźnie identyfikować się z rolą jaką spełnia. Spotkania takie mogą być początkiem dalszej współpracy duszpasterza z rodziną³⁴.

Szereg duszpasterskich oddziaływań motywowanych miłością wobec każdego człowieka oraz troską o nawrócenie, niesie nadzieję na wielkoduszną odpowiedź osób związanych cywilnie na Boże wezwanie. Papież Franciszek stwierdza, że *Gdy związek osiąga znaczną stabilność poprzez więź publiczną – i charakteryzuje się głębokim uczuciem, odpowiedzialnością względem potomstwa, zdolnością do przezwyciężania trudnych doświadczeń – może być postrzegany jako szansa, aby w przypadkach, gdy jest to możliwe, doprowadzić do sakramentu małżeństwa*³⁵.

3. Duszpasterskie wsparcie żyjących w separacji i rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku

Związek małżeński jest nieustannie narażony na próby w postaci niezgody, braku wierności, konfliktów czy trudności, które mogą osłabić więź małżeńską na tyle, że jedno z małżonków ucieka się do separacji lub rozwodu jako rozwiązanie zaistniałego problemu³⁶. Separację Kościół uznaje za środek ostateczny w zaradzaniu trudnościom małżeńskim (Por. KKK 1649). Czasami separacja nie jest występowaniem przeciwko małżeństwu, ale jest ochroną przed niesprawiedliwością i zniesławieniem związanymi z przemocą w rodzinie³⁷. W sytuacji separacji zadaniem wspólnoty kościelnej jest wspieranie małżonka odseparowanego w ewentualnych trudnościach z dochowaniem wierności. Wspólnota

³² Por. FC 82.

³³ J. Goleń, dz. cyt., s. 126.

³⁴ Por. J. Kamiński, *Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych*, w: R. Kamiński, G. Pyżlak, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna*, Lublin 2013, s. 510.

³⁵ AL 78.

³⁶ Por. E. Kuczmarska, *Katolicy rozwiedzeni żyjący w nowych związkach wobec duszpasterstwa więzi*, „Nurt SVD” 149 (2021), nr 1, s. 231.

³⁷ Por. E. Kuczmarska, *Oczekiwania katolików rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wobec duszpasterstwa rodzin*, „Roczniki Teologiczne”, t. LXVIII (2021), z. 6, s. 112.

powinna również pomagać mu w umacnianiu postawy przebaczenia, aby w przypadku zaistnienia sprzyjających okoliczności mógł podjąć na nowo życie małżeńskie³⁸.

W sytuacji, gdy małżonek rozwiedziony nie zawiera nowego związku, potrzebuje on również wsparcia wspólnoty Kościoła. Papież Jan Paweł II w adhortacji *Familiaris consortio* stwierdza, że gdy taki małżonek spełnia swoje obowiązki *jego przykład wierności i chrześcijańskiej konsekwencji nabiera szczególnej wartości świadectwa wobec świata i Kościoła, który tym bardziej winien mu okazywać stałą miłość i pomoc, nie czyniąc żadnych trudności w dopuszczeniu do sakramentów*³⁹.

Pierwszym aktem duszpasterskiego towarzyszenia w powyższych sytuacjach jest wysłuchanie i dowartościowanie cierpienia osób. Ponieważ pojednanie jest drogą do wybaczenia doznanej niesprawiedliwości, stąd potrzeba duszpasterstwa pojednania, aby osoby osamotnione na skutek separacji lub rozwodu zmierzały do uzdrowienia oraz wybaczenia doznanych krzywd. Droga ta może uzdolnić osoby zranione do gotowości powrotu do życia z małżonkiem sakramentalnym, gdyby zaistniała właściwa okoliczność. Wybaczenie takie jest możliwe dzięki łasce Bożej. Duszpasterze powinni zachęcać te osoby do otwierania się na działanie łaski Bożej w sakramencie pojednania, a także w modlitwie i kierownictwie duchowym. Środki te mogą umacniać małżonków w wierności swoim zobowiązaniom oraz w podejmowaniu obowiązków rodzinnych i chrześcijańskich. Warto zachęcać małżonków, aby w Eucharystii odnaleźli pokarm, który wspiera ich w zaistniałej sytuacji⁴⁰. Duszpasterz powinien również zachęcać takie osoby do korzystania z poradni rodzinnej lub zwrócenia się do trybunału kościelnego jeśli pojawia się wątpliwość dotycząca ważności kanonicznego małżeństwa, które się rozpadło. Można w ten sposób otworzyć im drogę do uregulowania sytuacji⁴¹. Działania zmierzające do pojednania i scalenia małżeństwa warto podejmować już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze oznaki zagrożenia lub kryzysu⁴².

Szczególna troska duszpasterska wobec osób żyjących w separacji i rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku dotyczy wspierania ich w wychowaniu dzieci, które doświadczyły kryzysu i rozpadu więzi rodziców⁴³. Zdarza się bowiem, że dzieci zostają zaangażowane w istniejący konflikt. Zostają *zakładnikami* jednego rodzica przeciwko dru-

³⁸ Por. FC 83.

³⁹ Tamże.

⁴⁰ Por. AL 242.

⁴¹ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 128.

⁴² Por. J. Goleń, *Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations*, w: J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyżlak (red.), *Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church*, Lublin 2018, s. 391.

⁴³ Por. J. Goleń, *Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja osób*, dz. cyt., s. 128.

giemu i w ten sposób doświadczają ciężaru separacji. Naruszony zostaje ich obraz ojca lub matki, co zagraża życiu wewnętrznemu dziecka i powoduje rany trudne do uleczenia⁴⁴. Duszpasterska troska może wyrażać się także w towarzyszeniu tym dzieciom przez inne rodziny, które pozwolą doświadczać miłości chrześcijańskiej⁴⁵.

4. Duszpasterskie towarzyszenie i rozeznawanie z rozwiedzionymi, którzy zawarli nowy związek

Niniejsza refleksja jednocześnie dotyczyć będzie zarówno osób, które po zawarciu sakramentu małżeństwa i rozwodzie zawarły kolejny związek cywilny lub faktyczny. *Kościół musi baczenie i z troską towarzyszyć swoim dzieciom najślabszym, naznaczonym miłością zranioną i zagubioną, przywracając nadzieję i zaufanie*⁴⁶. Nie może zatem zaniedbać także tych, którzy po rozpadzie sakramentalnego małżeństwa i rozwodzie cywilnym weszli w nowy związek. Miłość prawdy zobowiązuje duszpasterzy do właściwego rozeznawania tychże sytuacji duszpasterskich. Istnieje bowiem różnica między sytuacją, gdy ktoś został niesprawiedliwie porzucony pomimo podejmowania wszelkich starań o ocalenie małżeństwa, a sytuacją, gdy ktoś zniszczył ważne kanonicznie małżeństwo. Pośród katolików rozwiedzionych, którzy zawarli nowy związek są również tacy, którzy uczynili to kierując się dobrem wychowywanych w nowym związku dzieci, a jednocześnie często są oni subiektywnie przekonani o nieważności małżeństwa, które zostało zniszczone⁴⁷. Jednocześnie nowy związek postrzegają oni jako udany i pozwalający urzeczywistnić to, czego w poprzednim zabrakło⁴⁸.

Duszpasterskie podejście do osób żyjących w nowych związkach powinno wyrażać spojrzenie samego Jezusa zwrócone do nich z miłością oraz z przekonaniem, że w ich życiu również działa łaska Boga, która uzdalnia ich do czynienia dobra, wzajemnej troski o siebie oraz wspólnotę, w której żyją i pracują⁴⁹. Integracja ochrzczonych żyjących w nowych związkach powinna być dla nich radosnym i owocnym doświadczeniem, że w Kościele są braćmi i siostrami, w których Duch Święty rozlewa charyzmaty dla dobra wszystkich⁵⁰. Z tego powodu nie powinni czuć się osamotnieni, wykluczeni ze wspólnoty ani też pozbawieni Bożego miłosierdzia i braterskiej miłości. Nie istnieją powody, dla

⁴⁴ Por. AL 245.

⁴⁵ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 128-129.

⁴⁶ AL 291.

⁴⁷ Por. FC 84.

⁴⁸ Por. G. Pyżlak, *Duszpasterstwo związków niesakramentalnych*, „Roczniki Teologiczne” 56 (2006), z. 6, s. 175-176.

⁴⁹ Por. AL 291.

⁵⁰ Por. tamże 299.

których rozwiedzeni żyjący w nowych związkach mieliby się dystansować od wyznawania wiary i życia nią oraz od wspólnoty Kościoła⁵¹. Są oni zaproszeni do prowadzenia z nowym partnerem dialogu wiary i wspólnego podążania drogą nawrócenia⁵².

W świetle adhortacji papieża Franciszka *Amoris laetitia* duszpasterstwo rodzin zasadniczo powinno być duszpasterstwem więzi. W ten sposób Kościół może wspomagać małżeństwa i pary w dojrzewaniu wzajemnej miłości oraz przezwyciężaniu tego, co trudne w związku⁵³. Badania przeprowadzone przez E. Kuczmańską pośród katolików rozwiedzionych żyjących w nowych związkach ukazują ich oczekiwania wobec duszpasterstwa. Wynika z nich, że bardzo często oczekują oni nauczania o wzajemnym szacunku i wsparciu (80,7%) oraz znaczeniu wzajemnej pomocy w wybaczeniu sobie przez partnerów (72,6%). Ponad połowa respondentów oczekuje organizowania warsztatów dotyczących dialogu i komunikacji w parze (64,5%), pomocy w umacnianiu miłości wiernej, silnej i trwałej (69,4%) oraz nauczania, że w miłości pary bardzo ważna jest przyjaźń (64,5%). Bardzo często są oni także otwarci na słuchanie świadectw małżonków sakramentalnych (62,9%) oraz przyjęcie duszpasterskiego towarzyszenia w kryzysach przeżywanych przez pary (61,2%)⁵⁴.

Każda sytuacja dramatu małżeńskiego jest inna i potrzebuje indywidualnego spojrzenia na człowieka, który poszukuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jednak proces nawrócenia należy rozpoczynać w sytuacji egzystencjalnej, w której aktualnie znajduje się człowiek⁵⁵. Okazją do tego może stać się spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, który z taktem i kulturą oraz miłością pasterską podejmuje dialog z osobą żyjącą w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej. Pierwszym krokiem powinna być indywidualna rozmowa, w której duszpasterz cierpliwie wysłucha osobę i pozna jej subiektywne racje, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji i powodują, trwanie w niej. Nierzadko zdarza się, że osoba żywi w sobie pragnienie nawrócenia i jest gotowa naprawić swoje błędy⁵⁶.

Wówczas można podjąć krok rozpoznania czy istnieje realna możliwość pojednania i powrotu do sakramentalnego współmałżonka. Jego owocem może być jednak stwierdzenie, że w danej osobie nie ma gotowości pojednania, bądź próbowała już pojednać się

⁵¹ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 129.

⁵² Por. Papieska Rada ds. Rodziny, *Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach* (25.01.1997), w: M. Brzeziński (red.), *W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny*, t. I, Lublin 2010, s. 241.

⁵³ Por. AL 211.

⁵⁴ Por. E. Kuczmańska, *Katolicy rozwiedzeni*, dz. cyt., s. 237.

⁵⁵ Por. Papieska Rada ds. Rodziny, dz. cyt., s. 240.

⁵⁶ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 129.

z małżonkiem i okazało się to niemożliwe. W trakcie rozmowy może okazać się, że osoba posiada subiektywne przekonanie o nieważności zawartego wcześniej małżeństwa sakramentalnego⁵⁷. Wtedy podjąć należy trzeci krok jakim jest zachęta do modlitwy i formacji chrześcijańskiej. Ma ona zmierzać do uzdrowienia duchowego, przebaczenia, pojednania oraz do naprawienia ewentualnych krzywd. Proces ten wymaga czasu, w którym ma się dokonać otwarcie serca i wejście na drogę pojednania z sobą samym, z Bogiem i z ludźmi. Pomocą na tym etapie jest słuchanie słowa Bożego, modlitwa oraz rozmowy z duszpasterzem oraz korzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologa lub psychoterapeuty jeśli istnieje konieczność takiego wsparcia⁵⁸.

Kolejnym krokiem może być rozpoznanie czy zawarte wcześniej małżeństwo kanoniczne było ważne. Towarzyszący duszpasterz powinien zachęcić i pomóc zwrócić się osobie w tej sprawie do trybunału kościelnego. Oprócz zawartych w *Kodeksie Prawa Kanonicznego* możliwych przyczyn nieważności małżeństwa, należy uwzględniać także ewentualne występowanie przyczyn wymienionych w liście apostoelskim *Mitis Iudex Dominus Iesus*⁵⁹.

Złożoność etapu badania ważności zawartego związku wymaga zapewnienia wiernym dostępu do informacji, doradztwa oraz mediacji w ramach duszpasterstwa rodzin. Duszpasterz, który podejmuje towarzyszenie powinien znać możliwości pomocy specjalistycznej i zachęcać do korzystania z niej⁶⁰. Trybunały kościelne, które są kompetentnymi organami orzekającymi o ważności zawartych małżeństw powinny być łatwo dostępne i sprawnie działać zachowując swój charakter duszpasterski⁶¹.

Kolejnym krokiem duszpasterskiego towarzyszenia osobom żyjącym w nowych związkach na sposób małżeński (*more uxorio*) powinno być zachęcanie ich do wytrwania w wierze i nadziei, modlitwy, słuchania słowa Bożego, udziału w Eucharystii i adoracji eucharystycznej⁶². Warto zachęcać te osoby do praktykowania dzieł miłości i sprawiedliwości, podejmowania czynów pokutnych, a przede wszystkim do chrześcijańskiego wychowania dzieci im powierzonych. Zadaniem wspólnoty Kościoła jest natomiast modlitwa za te osoby i dodawanie im odwagi, jak matka, która podtrzymuje w wierze i miłości⁶³.

⁵⁷ Por. J. Goleń, *Pastoral Accompaniment...*, dz. cyt., s. 394.

⁵⁸ Por. tenże, *Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 129-130.

⁵⁹ Zob. KPK, kan. 1095-1107; Franciszek, List apostoelski Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (15.08.2015), art. 14 § 1.

⁶⁰ Por. J. Goleń, dz. cyt., s. 131-132.

⁶¹ Por. tenże, *Pastoral Accompaniment...*, dz. cyt., s. 394.

⁶² Por. tenże, *Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 132-133.

⁶³ Por. FC 84.

Adhortacja *Amoris laetitia* poświęca dużo miejsca rozeznaniu duszpasterskiemu z osobami w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich. Jego celem jest znalezienie drogi wzrostu w życiu chrześcijanina oraz odkrycie możliwości otrzymania na tej drodze pomocy Kościoła. Z tego rozeznania nie powinni być wyłączeni także wierni, którzy ponoszą odpowiedzialność za rozpad związku małżeńskiego. Przede wszystkim należy w ich życiu rozpoznawać działanie Boga, który przez chrzest przypieczętował ich przynależność do Chrystusa. Rozeznawanie faktycznej odpowiedzialności moralnej tych osób powinno dotyczyć zarówno przeszłości, czyli poprzedniego małżeństwa sakramentalnego i okoliczności jego rozpadu, jak również życia w obecnej sytuacji małżeńskiej. Badanie odpowiedzialności dotyczącej przeszłości powinno weryfikować uznanie ewentualnej winy danej osoby, przyjęcie przez nią odpowiedzialności przez podjęcie i realizację zobowiązań wobec współmałżonka oraz wobec dzieci, podejmowane próby pojednania ze współmałżonkiem, zachowania wobec dzieci w czasie kryzysu związku, troskę o sytuację opuszczonego małżonka i dzieci oraz zaistniałe konsekwencje nowego związku dla rodziny⁶⁴.

Rozeznawanie odpowiedzialności moralnej za obecne życie w nowym związku powinno obejmować uwarunkowania zewnętrzne oraz okoliczności zawarcia istniejącego związku, sytuację podmiotową osoby, z którą prowadzimy rozeznanie oraz jej odpowiedzialność za obecne życie pary na sposób małżeński. Może ono doprowadzić do przekonania, że odpowiedzialność osoby, za jej wybory moralne jest zmniejszona na tyle, że sytuacja obiektywnie grzeszna nie łączy się w jej życiu z popełnianiem grzechu śmiertelnego. Taka sytuacja może mieć miejsce z powodu uwarunkowań zewnętrznych, które nie pozwalają działać zgodnie z normą moralną lub ograniczeń podmiotu powodujących trudność w zrozumieniu wartości zawartych w normie moralnej⁶⁵, czy też ograniczenie zdolności podejmowania decyzji⁶⁶. Proces rozeznania polega na odkrywaniu Bożego wezwania do czynienia dobra w obecnej sytuacji osoby. Rozeznawanie duszpasterskie powinno być także odkrywaniem wraz z osobą istniejącej nieprzerwanie na fundamencie chrztu świętego integracji z Kościołem oraz możliwości duchowego włączania się wiernych w życie wspólnoty Kościoła. Według adhortacji *Amoris laetitia* w określonych przypadkach możliwe jest także włączenie tych osób w życie sakramentalne⁶⁷.

⁶⁴ Por. AL 300.

⁶⁵ W rozeznaniu duszpasterskim aktualnej sytuacji pary żyjącej w związku niesakramentalnym należy zwrócić uwagę na zdolność do recepcji nauczania Kościoła dotyczącego wierności i nierozzerwalności małżeństwa. Papież Jan Paweł II oraz Franciszek zgodnie nauczają, że osoba choć dobrze zna normę moralną, może mieć duże trudności w zrozumieniu wartości w niej zawartej (zob. AL 301; FC 33).

⁶⁶ Zob. AL 300-302; J. Goleń, *Challenges of Accompanying...*, s. 114; tenże, *Pastoral Accompaniment...*, dz. cyt., s. 395-399.

⁶⁷ Por. AL 305, przypis 351; zob. J. Goleń, *Towarzystwo, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 133-164.

Od dziesięcioleci znane jest nauczanie Kościoła, iż zasadniczo osoby żyjące w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich nie mogą być dopuszczone do komunii świętej, gdyż ich stan obiektywnie zaprzecza więzi miłości Chrystusa z Kościołem, którą urzeczywistnia Eucharystia. Ponadto nauczanie Kościoła zwraca uwagę na zagrożenie powstawania wśród wiernych zamętu, co do stanowiska Kościoła dotyczącego nierozzerwalności małżeństwa⁶⁸. Norma ta wyraża obiektywną sytuację, a nie jest karą ani dyskryminacją⁶⁹. Z tego powodu udzielenie rozgrzeszenia w sakramencie pokuty żyjącym w nowym związku jest możliwe w przypadku, gdy wyrażają oni żal z powodu naruszenia Przymierza i wierności Chrystusowi, gdy z ważnych powodów jak np. wychowanie dzieci nie mogą się rozstać oraz gdy podejmują życie w pełnej wstrzemięźliwości od aktów przysługujących jedynie małżonkom⁷⁰. W takiej sytuacji nie powinno również zabraknąć chrześcijańskiej postawy uregulowania krzywd i niesprawiedliwości wyrządzonych w poprzednim związku. Dla uniknięcia zgorszenia zaleca się także przyjmowanie Komunii świętej w innym środowisku. Zobowiązanie powstrzymania się od współżycia na sposób małżeński podejmowane jest przed spowiednikiem⁷¹.

Spowiednicy pomimo niemożności udzielenia rozgrzeszenia w pewnych przypadkach, nigdy nie powinni odsyłać penitentów z poczuciem krzywdy i odrzucenia⁷². Warto przypomnieć nauczanie Kongregacji Nauki Wiary, która stwierdza, że *Konieczne jest pouczenie zainteresowanych wiernych, że ich udział w życiu Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do kwestii przyjmowania Eucharystii. Należy pomagać wiernym w głębszym zrozumieniu wartości udziału w eucharystycznej ofierze Chrystusa, komunii duchowej, modlitwy, medytacji Słowa Bożego, dzieł miłosierdzia i sprawiedliwości*⁷³. Natomiast papież Benedykt XVI stwierdza, że *Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji, dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, [...] praktyki komunii duchowej*⁷⁴. Samo uczestnictwo w Najświętszej Ofierze może być źródłem łaski i doświadczeniem Bożego działania. Nie mogąc przystąpić do Komunii świętej żyjący

⁶⁸ Por. FC 84; Kongregacja Nauki Wiary, *List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach* (14.09.1994), 4.

⁶⁹ Por. Kongregacja Nauki Wiary, *List do biskupów...*, dz. cyt., 4.

⁷⁰ Zob. FC 84.

⁷¹ Por. tamże. Warto zwrócić uwagę, że polskie *Dyrektorium duszpasterstwa rodzin* z 2003 roku wspomina o potrzebie potwierdzenia tego zobowiązania przysięgą przed kapłanem, ale adhortacja *Amoris laetitia* nie stawia takiego wymogu. Por. Konferencja Episkopatu Polski, *Dyrektorium duszpasterstwa rodzin*, Warszawa 2003, 74; AL 300.

⁷² Por. J. Kamiński, dz. cyt., s. 514.

⁷³ Kongregacja Nauki Wiary, *List do biskupów ...*, dz. cyt., 6.

⁷⁴ Benedykt XVI, Adhortacja apostolska *Sacramentum caritatis* (22.02.2007) [=SC], 29.

w nowych związkach mogą składać Bogu swoją ofiarę życia w postaci swego trudu życia, ofiar, cierpienia⁷⁵.

Wspomniane powyżej nauczanie papieża Franciszka wskazuje jednak, że nie każda osoba żyjąca w związku nieregularnym jest pozbawiona łaski uświęcającej⁷⁶. Jest to możliwe w sytuacji, gdy na decyzję o odejściu a następnie o wstąpieniu w nowy związek oddziaływały wielorakie uwarunkowania oraz ograniczenia podmiotu dotyczące jego świadomości i wolności w podjęciu czynu⁷⁷. Papież przywołuje myśl św. Tomasza z Akwinu, który *uznał, że ktoś może posiadać łaskę i miłosierdzie, ale może nie wypełniać którejkolwiek z cnot*⁷⁸. Tak więc, z powodu różnorodnych ograniczeń i uwarunkowań ludzka kondycja dotycząca np. umiarkowania seksualnego, może być *krucha*, naznaczona zaniedbaniami i grzesznymi nawykami. Z różnych względów osoby, które wstąpiły w nowy związek i nie mogą powrócić do sakramentalnego współmałżonka mają możliwość życia w stanie łaski, dzięki postawie chrześcijańskiej miłości, odpowiedzialności, zadośćuczynienia i skruchy, gdy trzymają się rozpoznanego w sumieniu dobra i cierpliwie ćwiczą się w cnotach⁷⁹. Wyrazem działania łaski Bożej jest wzrost w cnotach przejawiający się w umocnionej w czasie wierności w nowym związku, przyjęciu nowych dzieci, wielkodusznym poświęceniu, zaangażowaniu chrześcijańskim oraz świadomości nieprawidłowości sytuacji, w której znalazła się osoba. Pomimo oznak działania łaski osobom może towarzyszyć niepokonalna trudność, by cofnąć się wstecz bez nowej winy⁸⁰. Wzrost w cnotach może wyrażać się również świadectwem życia nowego związku wobec rodziny, wspólnoty wiernych oraz młodzieży⁸¹. Warto dostrzegać także rolę subiektywnego przekonania osób o nieważności małżeństwa sakramentalnego oraz dostrzegać istniejące w nowym związku konstruktywne elementy, które *w jakiś sposób odzwierciedlają odblask miłości Boga*⁸². Dzięki ich istnieniu katolicy żyjący w nowych związkach mogą podążać ku pełni małżeństwa i rodziny w świetle Ewangelii⁸³.

⁷⁵ Por. W. Niścigorski, *Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach*, „Nurt SVD”, t. 144, 2 (2018), s. 332.

⁷⁶ Por. AL 301.

⁷⁷ Por. AL 302.

⁷⁸ AL 301.

⁷⁹ Por. P. Bordeyne, *Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragili*, Vaticano 2018, s. 96-97.

⁸⁰ Por. AL 298.

⁸¹ Por. AL 300.

⁸² AL 294.

⁸³ Por. AL 294.

Osoby rozwiedzione żyjące w związkach na sposób małżeński nie mogłyby w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła, gdyby trwały w grzesznym uporze, braku żalu oraz w braku dążenia do nawrócenia⁸⁴. Wówczas dopuszczanie ich do sakramentów byłoby obiektywnie niezgodne z prawem Bożym ze względu na grzech cudzołóstwa. Praktyką Kościoła było dotąd, że osoby żyjące w nowych związkach, które mają pragnienie sakramentów i nie są w stanie z ważnej przyczyny się rozejść, mogły po rozeznaniu ze spowiednikiem, w określonych przypadkach otrzymać rozgrzeszenie. W postawie skruchy, nawrócenia, ze szczerym żalem i zdecydowanym postanowieniem podejmowały przed nim postanowienie życia w pełnej wstrzeźliwości od aktów przysługujących jedynie małżonkom⁸⁵. Natomiast adhortacja *Amoris laetitia* nie wyklucza sytuacji, że osoby, które upadną w tym postanowieniu mogą je na nowo podjąć przed spowiednikiem. Adhortacja i jej uwiarygodnione interpretacje wskazują także na możliwość przystępowania do sakramentów (pojednania i Eucharystii) w sytuacjach, gdy z powodu ograniczeń podmiotu lub okoliczności osoba nie jest w stanie podjąć postanowienia wstrzeźliwości od aktów właściwych małżonkom, gdyż np. zagrażałoby to wierności w nowym związku, a tym samym dobru wychowujących się w nim dzieci⁸⁶. Wówczas w rozeznawaniu odpowiedzialności moralnej – w świetle adhortacji Franciszka – należy uwzględnić jednocześnie występowanie następujących warunków: 1) postawy miłości, odpowiedzialności oraz praktykowanie innych cnót chrześcijańskich; 2) skruchy i dążenia do nawrócenia, zadośćuczynienia oraz pragnienie łaski sakramentalnej; 3) niemożności rozstania się z partnerem nowego związku z ważnego powodu np. wychowania dzieci; 4) braku gotowości do podjęcia aktualnie życia we wstrzeźliwości⁸⁷. W takiej sytuacji, aby otworzyć osobie drogę do owocnego przyjęcia sakramentów pokuty i Eucharystii należałoby równoległe z rozeznawaniem duszpasterskim prowadzić rozeznawanie duchowe. Podczas jego trwania, spowiednik może dostrzec u osoby zarówno silne pragnienie przyjęcia sakramentów, jak również spełnienie wyżej wymienionych warunków. Wytyczne diecezji rzymskiej wskazują, że przy wpieranym modlitwą wnikliwym rozeznaniu spowiednik może na pewnym etapie zdecydować o udzieleniu rozgrzeszenia i przystąpieniu do Komunii świętej⁸⁸.

⁸⁴ Por. W. Góralski, *Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308*, Płock 2016, s. 59, 61.

⁸⁵ Por. FC 84.

⁸⁶ Por. AL 298 z przypisem 329; Buenos Aires Pastoral Region, *Basic criteria for the implementation of chapter VIII of Amoris Laetitia* (05.09.2016), 5.

⁸⁷ Por. AL 301, 305.

⁸⁸ Por. Diocesi di Roma, „*La letizia dell'amore*”: *il cammino delle famiglie a Roma* (19.09.2016), 4. VI; J. Goleń, *Towarzystwo, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 151-152.

Integracja z Bogiem i z Kościołem jest istotnym zadaniem duszpasterstwa osób żyjących w sytuacjach nieregularnych. Duszpasterstwo to najpierw powinno pomóc w przywróceniu wierzącym świadomości, że są umiłowanymi dziećmi Bożymi (por. 1 J 3, 2). Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych mogły utracić tę świadomość przez zewnętrzny stygmatyzację, wykluczenie eklezjalne oraz subiektywne poczucie bycia ekskomunikowanymi. Kościół powinien pokornie wyjść do nich, aby pomóc odczuć osobom żyjącym w nowych związkach, że działając w imię Boga jest matką, która zawsze ich przyjmuje, troszczy się z miłością oraz wspiera ich na drodze życia. Doświadczenie troski Kościoła powinno być dla osób żyjących w nowych związkach doświadczeniem radosnym i owocnym⁸⁹. Osobom takim należy pomóc dostrzec, że Bóg nadal działa w ich życiu, w realizowanych czynach miłości, w cierplivej trosce o dzieci własne i współmałżonka oraz o osoby starsze. W ten sposób można w osobach będących w nowym związku ożywić na nowo pragnienie pogłębienia wiary i miłości oraz pozwolić przeżyć im radość miłości, która jest owocem Ducha Świętego⁹⁰. Należy pomóc im odkryć, że mogą być godne zaufania i zdolne do miłości pomimo braku którejś z cnót, albo trudności w jej praktykowaniu⁹¹.

Duchowa integracja wiernych żyjących w związkach nieregularnych ze wspólnotą Kościoła może się wyrażać poprzez praktykowanie modlitwy, słuchanie słowa Bożego oraz modlitewną lekturę Pisma Świętego. Duszpasterz ma inspirować wiernych do włączania się we wspólnotę Kościoła na poziomie duchowym. W tym celu zarówno duszpasterz jak i zaangażowani w posługę we wspólnocie powinni odwiedzać osoby żyjące w sytuacjach nieregularnych⁹². Na płaszczyźnie duchowej należy pomóc odkryć tym wiernym, że na mocy chrztu uczestniczą w kapłaństwie powszechnym i mogą wszystkie trudności, cierpienia, jakich doświadczają oraz samych siebie współofiarować Bogu razem z Chrystusem⁹³.

W integracji rozwiedzionych żyjących w nowych związkach ze wspólnotą kościelną dotychczas akcentowano zachętę do modlitwy, słuchania słowa Bożego, udziału w Mszy świętej, adoracji eucharystycznej, spełniania dzieł miłosierdzia, czynów pokutnych, wychowania dzieci oraz rozmów z duszpasterzem⁹⁴. Papież Franciszek w adhortacji *Amoris laetitia* poszerzył możliwości integracji tych osób ze wspólnotą kościelną⁹⁵. W świetle wytycznych diecezji rzymskiej integracja liturgiczna osób żyjących w nieuregulowanych

⁸⁹ Por. AL 299.

⁹⁰ Por. J. Goleń, *Towarzystwo, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 154-155.

⁹¹ Por. tamże, s. 156.

⁹² Por. P. Bordeyne, dz. cyt., s. 118.

⁹³ Por. J. Goleń, *Towarzystwo, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 157.

⁹⁴ Por. FC 84; SC 29.

⁹⁵ Por. AL 208.

sytuacjach małżeńskich może wyrażać się przez udział w chórze, czytanie wezwań modlitwy wiernych, przyniesienie darów do ołtarza podczas procesji z darami. Można również włączać te osoby jako animatorów we wspólnocie kościelnej tworzących zaprzyjaźnione grupy rodzin⁹⁶. Na gruncie polskim wskazuje się, iż wierni rozwiedzeni żyjący w nowych związkach mogliby pomagać ordynariuszowi miejsca i duszpasterzom w organizacji duszpasterstwa tego środowiska⁹⁷.

Jednocześnie warto zauważyć, że rozwiedzeni żyjący w nowych związkach nie mogą spełniać w Kościele posługi katechizowania i przepowiadania. Adhortacja *Amoris laetitia* stwierdza: *jeśli ktoś afiszuje się z obiektywnym grzechem tak, jakby był częścią ideału chrześcijańskiego, czy chciałby narzucić coś innego od tego, czego naucza Kościół, to nie może domagać się, by uczyć katechizmu czy przepowiadać, i w tym sensie istnieje coś, co go oddziela od wspólnoty (por. Mt 18, 17)*⁹⁸. W polskojęzycznej literaturze przedmiotu wymienia się również inne posługi i zadania, których osoby żyjące w nowych związkach nie mogą spełniać ze względu na ich obiektywną sytuację grzechu, takie jak: posługa ministranta, lektora, kantora, urząd katechety, profesora seminarium duchownego, katechisty, nauczyciela akademickiego, członka rady duszpasterskiej zarówno diecezjalnej jak i parafialnej, uczestnika soboru powszechnego oraz synodu partykularnego⁹⁹, nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, a także chrzestnego i świadka bierzmowania oraz wykładowcy na wydziale kościelnym¹⁰⁰.

Duszpasterskie towarzyszenie osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach jest odpowiedzią na konkretne duszpasterskie oczekiwania. Potwierdzają je przeprowadzone w 2020 roku przez E. Kuczmańską badania empiryczne. W ich świetle osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach bardzo często oczekują duszpasterskiego towarzyszenia poprzez: zrozumienie przez duszpasterzy ich osobistych racji oraz powodów życia w nowym związku (87,1%), zapraszanie na drogę rozeznawania ze spowiednikiem możliwości pojednania w sakramentalnej spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej (77,4%), organizowanie dla nich specjalnych rekolekcji oraz zapraszanie ich do realizacji dobra, jakie mogą uczynić w sytuacji, w której się znajdują (72,6%). Oczekują one również pomocy w otwieraniu się na Bożą miłość (71%), większej uwagi i zainteresowania ze stro-

⁹⁶ Por. Diocesi di Roma, „*La letizia dell'amore*”..., 4. VI, 3. 3.

⁹⁷ Por. J. Goleń, *Towarzyszenie, rozeznawanie i integracja...*, dz. cyt., s. 159.

⁹⁸ AL 297.

⁹⁹ Por. J. Krajczyński, *Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach*, w: J. Goleń (red.), *Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostołskiej Amoris Laetitia dla duszpasterstwa rodzin*, Lublin, s. 402.

¹⁰⁰ Por. W. Niścigorski, dz. cyt., s. 333.

ny kapłanów (70,9%), pomocy duchowej na drodze przebaczenia i naprawiania krzywd (69,4%), pomocy na drodze budowania więzi duchowej z Bogiem i z partnerem (64,5%), wsparcia w kryzysie z powodu wykluczenia z Kościoła (62,9%), pomocy w wychowaniu dzieci oraz włączaniu w życie parafialne (58,1%), a także zachęty do zbadania w trybunale kościelnym ważności małżeństwa sakramentalnego (53,2%)¹⁰¹. Przywołane wyniki badań potwierdzają dobitnie potrzebę wdrażania na gruncie polskim duszpasterskiego zamysłu Kościoła przedstawionego w adhortacji apostołskie *Amoris laetitia*.

Ukazane w artykule sposoby realizacji duszpasterskiego towarzyszenia osobom żyjącym w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich, pokazują, że jest to zadanie nie tylko duszpasterzy oraz wyspecjalizowanych pracowników duszpasterstwa rodzin. Również rodziny oparte na sakramencie małżeństwa, będące świadkami miłości małżeńskiej powinny włączyć się w to dzieło¹⁰². Wydaje się, że pilną potrzebą duszpasterstwa osób żyjących w sytuacjach nieuregulowanych jest poszerzenie grona osób posługujących im kompetentnie i cierpliwie. Oprócz specjalistów z zakresu mediacji, psychologii i psychoterapii do tej posługi należy formować i włączać dojrzałych małżonków. Wymaga to również odpowiedniej organizacji tegoż duszpasterstwa na poziomie diecezjalnym oraz parafialnym, gdzie najskuteczniej można realizować zadanie duszpasterskiego towarzyszenia¹⁰³. Ukazane wyzwania duszpasterstwa osób w sytuacjach nieregularnych implikują potrzebę spojrzenia na istniejące trudności jako na wyzwania, którym z pomocą łaski Bożej Kościół może sprostać¹⁰⁴.

Streszczenie

W artykule przytoczone zostały wskazania dotyczące duszpasterskiej troski Kościoła o osoby żyjące w sytuacjach nieprawidłowych (nieregularnych). Postawa członków Kościoła, zarówno duszpasterzy, pracowników duszpasterstwa rodzin jak i wszystkich wiernych powinna brać za wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, poszukującego każdej zagubionej owcy. Poszukiwanie sposobów duszpasterskiej troski jest poprzedzone działaniem łaski Bożej, działającej w życiu wierzących od chrztu świętego. Propozycje duszpasterskie powinny być adekwatne do sytuacji życia i możliwości poszczególnych osób. Duszpasterskie towarzyszenie i rozeznawanie może prowadzić do coraz pełniejszej realizacji Bożego zamysłu w sytuacjach, w których osoby żyją i dążą do zbawienia.

¹⁰¹ Por. E. Kuczmarska, *Oczekiwania katolików rozwiedzionych ...*, dz. cyt., s. 118.

¹⁰² Por. J. Goleń, *Challenges of Accompanying...*, dz. cyt., s. 104.

¹⁰³ Por. tamże, s. 113.

¹⁰⁴ Por. AL 57.

Summary

Pastoral care for people in irregular situations

The article presents indications concerning the pastoral care of the Church for people living in irregular situations. The attitude of members of the Church, both pastors, family pastoral workers and all the faithful, should follow Jesus Christ, the Good Shepherd, who is looking for every lost sheep: The search for ways of pastoral care preceded by the action of God's grace, which has been active in the lives of believers since their baptism. Pastoral proposals should be adequate to the life situation and abilities of individual people. Pastoral accompaniment and discernment can lead to even more complete realization of God's plan in situations in which people live and strive for salvation.

Bibliografia:

- Benedykt XVI, (2007). Adhortacja apostolska *Sacramentum caritatis*. Rzym.
- Bordeyne, P. (2018). *Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragili*. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Buenos Aires Pastoral Region, (2016). *Basic criteria for the implementation of chapter VIII of Amoris Laetitia*. Pobrano z: <http://www.cyberteologia.it/2016/09/basic-criteria-for-the-implementation-of-chapter-viii-of-amoris-laetitia/> (21.10.2021).
- Diocesi di Roma, (2016). „*La letizia dell'amore*”: *il cammino delle famiglie a Roma*. Pobrano z: <http://comunitambrosiana.org/wpcontent/uploads/2016/09/Relazione2016ConvegnoDiocesano.pdf> (21.10.2021).
- Franciszek, (2014). *Kanonizacja Jana Pawła II: Homilia papieża Franciszka*. Rzym.
- Franciszek, (2015). List apostolski *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Rzym.
- Franciszek, (2016). Adhortacja apostolska *Amoris Laetitia*. Rzym.
- Goleń, J. (2018). Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation „*Amoris laetitia*”. *Rocznik Teologii Katolickiej* 17, z. 1, 103-117.
- Goleń, J. (2018). Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations. W: J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyżlak (red.), *Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church* (390-399). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Goleń, J. (2020). Towarzystwo, rozeznawanie i integracja osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich. W: K. Glombik, J. Goleń, A. Nadbrzeżny (red.), *Droga miłości i integracji w adhortacji „Amoris laetitia”*. *Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna* (113-164). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Góralski, W. (2016). Adhortacja apostolska „*Amoris laetitia*” papieża Franciszka. *Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn.* 300-308. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

- Jan Paweł II, (1981). Adhortacja Apostolska *Familiaris consortio*. Rzym.
- Jan Paweł II, (1994). *List do rodzin*. Rzym.
- Kamiński, J. (2013). Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W: R. Kamiński, G. Pyżlak, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa I działalność pastoralna* (508-516). Lublin: Wydawnictwo „Bonus Liber”.
- Katechizm Kościoła Katolickiego* (2002). Poznań: Pallottinum.
- Kodeks Prawa Kanonicznego* (1984). Poznań: Pallottinum.
- Konferencja Episkopatu Polski, (2003). *Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin*. Warszawa: Fundacja „Vitae Familiae”.
- Kongregacja Nauki Wiary, (1994). *List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii św. Przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach*. Rzym.
- Krajczyński, J. (2017). Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. W: J. Goleń (red.), *Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia dla duszpasterstwa rodzin* (399-420). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Kuczmarska, E. (2021). Katolicy rozwiedzeni żyjący w nowych związkach wobec duszpasterstwa więzi. *Nurt SVD* 149, 230-246.
- Kuczmarska, E. (2021). Oczekiwania katolików rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wobec duszpasterstwa rodzin. *Roczniki Teologiczne* 68, z. 6, 109-125.
- Niścigorski, W. (2018). Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach. *Nurt SVD* 144, 327-341.
- Papieska Rada ds. Rodziny, (1997). Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. W: M. Brzeziński (red.), *W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny*, t. 1 (237-241). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Pyżlak, G. (2006). Duszpasterstwo związków niesakramentalnych. *Roczniki Teologiczne* 53, z. 6, 175-186.
- Yastremskyy, A. (2018). „Wolne związki” w świetle adhortacji apostolskiej „Amoris aetitia”. Wynik uwarunkowań czy wyzwanie duszpasterskie. *Ateneum Kapłańskie* 171, z. 1, 123-132.

Ks. Ireneusz CELARY*

Ks. Henryk OLSZAR*

HLOND I SŁOWEŃCY.

MISJE LEGATA PAPIESKIEGO KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W LUBLANIE

Treść: Wstęp; 1. Lublana 1935, 2. Lublana 1939, Zakończenie; Aneks: Dokument 1: Pius PP. XI, *Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum* (9. 06.1935); Dokument 2: Kardynał August Hlond, *Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie*. Dnia 29. 06. 1935 [roku]; Dokument 3: Kardynał August Hlond, *Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie*. Dnia 30 czerwca 1935 [roku]; Dokument 4: Kardynał August Hlond, *Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku*. Z prymasowskiego Gniezna, 21.06.1936 [roku]; Dokument 5: Pius PP. XI, *Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad sextum ex omnibus gentibus Conventum in Christi Regis honorem Labaci peragendum Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum* (8.07.1939); Dokument 6: Kardynał August Hlond, *Homilia podczas VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla*, Lublana, dnia 30.07.1939 [roku]; Streszczenie; Summary: Hlond and Slovenes: The Mission of the Papal Legate in Ljubljana; Bibliografia.

Słowa kluczowe: Ljubljana, Kongres eucharystyczny, Chrystus Król, legat papieski, August Hlond

Key words: Ljubljana, Eucharistic Congresses, Christ the King, papal legate, August Hlond

* Ireneusz Celary, prof. dr hab. – pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, prezbiter archidiecezji katowickiej. Adres do korespondencji: ul. M. C. Skłodowskiej 60, 42-600 Tarnowskie Góry.

* Henryk Olszar, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezbiter archidiecezji katowickiej. Adres do korespondencji: ul. Prof. Jana Mikusińskiego 8, 40-146 Katowice. Tekst ten jest rozszerzoną wersją artykułu, który ukazał się w języku niemieckim w czasopiśmie „Bogoslovni vestnik” (2020), 4, s. 863-874.

Wstęp

Polacy patrzą z podziwem na życie Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda¹, które rozpoczęło się w ubogim materialnie, ale bogatym duchowo domu na Górnym Śląsku, aby potem przez zakłady salezjańskie we Włoszech, studia w Rzymie, pracę kapłańską w Oświęcimiu, Przemyślu i Wiedniu, zaprowadzić go do diecezji śląskiej (katowickiej) oraz na stolicę prymasowską w Gnieźnie i Poznaniu, a w końcowym okresie także w Warszawie. Na każdym etapie życia możemy dostrzec bogactwo materialnych talentów tego niezwykłego człowieka, ale także owoce wytrwałej, trwającej całe życie pracy nas sobą, heroicznego zaparcia się siebie, wierności Chrystusowi i posłannictwa, jakie mu Bóg zlecił w Kościele². Dowodem uznania, które znalazł u współczesnych mu papieży stanowi fakt, iż został członkiem aż czterech watykańskich Kongregacji: dla Kościołów Wschodnich, Soborowej, Obrzędów, Seminariów i Uniwersytetów³.

Jednym ze znaczących zadań, jakie prymasostwo i Stolica Apostolska wyznaczyła kardynałowi Augustowi Hlondowi, był jego udział w kongresach krajowych i międzynarodowych na trzech kontynentach: afrykańskim, amerykańskim i europejskim. Szczególną formą publicznych manifestacji wiary były Kongresy Eucharystyczne, w których Kardynał uczestniczył, zaś na gruncie Polski był on ich twórcą i głównym architektem⁴. Dostrzegał, że to jest skuteczna metoda na nową ewangelizację oraz na odrodzenie człowieka i państwa. Tak pisał w kontekście organizacji Pierwszego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Polsce: *Wychodząc z zasady, że bez życia eucharystycznego nie ma życia katolickiego i że wszelkie hasła odrodzenia duszy polskiej pozostać muszą pustymi frazesami, jeśli Eucharystia nie stanie się słońcem i sercem naszego życia religijnego*⁵.

Natomiast osobiście apelował, aby oprócz oddania chwały Chrystusowi Eucharystycznemu, pogłębić własne życie religijne i czerpać jak najwięcej z tego źródła, które stano-

¹ Dokonania kard. Augusta Hlonda zostały przybliżone w „Naszej Przeszłości” 42(1974) - czasopiśmie poświęconym studiom z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce oraz w publikacjach: Por. S. Zimniak (red.), *Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico*, Las-Roma 1999; zob. M. Grygiel (red.), *Kardynał August Hlond 1881-1948. Pasterz – nauczyciel – świadek*, Poznań 2010.

² Por. R. Brzezińska, *Ku zwycięstwu. Hlond*, Ząbki 2004, s. 6.

³ Por. S. Zimniak, *Prymas Polski Kardynał August Hlond na forum międzynarodowym*, w: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.), *Kardynał August Hlond (1881-1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu*, t. V, Dębno 2015, s. 92, 119-122.

⁴ Zob. S. Zimniak, *Prymas Polski Kardynał August Hlond...*, dz. cyt., s. 21-25. Por. S. Kosiński, *Kult Eucharystii i Serca Jezusowego w życiu kardynała Augusta Hlonda*, „Głos Seminarium Zagranicznego”(1989), nr 2, s. 6.

⁵ J. Drożdżińska, *Eucharystia i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda*, w: Joanna M. Olbert (red.), *Ogólnopolski Konkurs. „Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”*, t. I, Gdańsk-Rumia 2009, s. 87-88.

wi Eucharystia. Według niego powinna ona stać się warunkiem zbawczej rzeczywistości. Większym przedsięwzięciem z oczywistych względów były kongresy międzynarodowe. Widział w nich Hlond szansę szerszego oddziaływania: *Kongresy takie (...) zwołują wierznych wszystkich narodowości zamieszkujących państwo, by skupione w jednej wierze, zgodne jednością religijną, organicznie i żywotnie złączone w Mistycznym Ciele Chrystusowym, świadczyły wobec Boga, aniołów i ludzi o swej miłości i oddaniu dla Zbawiciela*⁶.

Przekonywał on w przemówieniach skierowanych do uczestników kongresów o realnej obecności Chrystusa, który ożywia wszystkie instytucje i błogosławi. Zaangażowanych w ich przeżywanie zapewniał, że wydarzenie takie staje się drogowskazem pewnej drogi ku wieczności. W sposobie urządzania Kongresów Eucharystycznych podkreślał wielką wartość procesji teoforycznych, przyjmowanej tłumnie przez różne stany Komunii świętej oraz doceniał wartość wygłaszanych referatów, które przyczyniały się do większego poznania i umiłowania tajemnicy Eucharystii, a w konsekwencji do odnowy życia⁷.

Jako reprezentant Kościoła polskiego za granicą w dniach 7-11 maja 1930 roku Hlond wziął udział w XXX Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie, gdzie 9 maja grupa 140 polskich wiernych uczestniczyła w sesji plenarnej. Obecnych zachęcał, aby *sami rozpaleni żarem miłości dla Jezusa eucharystycznego, byli Jego apostołami na ziemiach polskich*. Tego samego dnia Sługa Boży celebrował Mszę świętą w intencji Eucharystycznej Krucjaty Dzieci w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, kierowanym przez księży salezjanów⁸. Od 22 do 26 czerwca 1932 roku uczestniczył w XXXI Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie (Irlandia)⁹. Między 8 a 14 października 1934 roku był delegatem Kościoła w Polsce na XXXII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires (Argentyna)¹⁰, odbywającym się pod przewodnictwem legata papieskiego kardynała Eugenio Pacelli, gdzie wygłosił przemówienie

⁶ A. Hlond, *Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie* (29 VI 1935), „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1935), 7-8, s. 222-226.

⁷ Zob. Acta Hlondiana, T. II, Cz. 2: Przemówienia, Ks. Kard. August Hlond o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires. Rzym – listopad 1934, s. 238-239. Por. C. S. Bartnik, *Cele Kongresu Eucharystycznego*, w: Tenże (red.), *Chleb życia. Rozważania dogmatyczne o Eucharystii*, Lublin 1987, s. 12-17; M. Kowalczyk, ... *Lecz aby świat zbawić* (J 12,47). *Z teologii rzeczywistości ziemskich*, Lublin 2014, s. 537-544.

⁸ Por. E. Nawrot, *Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce*, Wrocław 1997, s. 20; I. Posadzy, *Na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny do Kartaginy*, „Przewodnik Katolicki” 36 (1930), nr 21, s. 7-9; zob. Tenże, *Z Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie*, „Przewodnik Katolicki” 36 (1930), nr 22, s. 8-9.

⁹ Por. S. Kosiński, *Schemat biograficzny kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski*, „Nasza Przeszłość” 42 (1974), s. 14.

¹⁰ Por. Ks. kard. August Hlond o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires, „Przewodnik Katolicki” 40 (1934), 47, s. 740-741; T. Kubina, *Wśród Polskiego Wychodźstwa w Ameryce Południowej*, Potulice 1938, s. 302; M. K. Radoński, *Dni triumfu Eucharystii. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki na XXXII Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires w roku 1934*, Poznań 1936.

w słynnym Parku Tres de Febrero w dzielnicy Palermo¹¹.

W uznaniu owocnej i niezwyklej gorliwości apostolskiej oraz bezwarunkowej lojalności wobec Biskupa Rzymu kardynał August Hlond otrzymał najwyższy zaszczyt reprezentowania Ojca Świętego na kongresach krajowych i międzynarodowych w roli legata papieskiego *a latere*. Sługa Boży został mianowany legatem papieskim na Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu (Polska), który odbył się między 25 a 29 czerwca 1937 roku. Rok później, od 22 do 29 maja, reprezentował Ojca Świętego w Budapeszcie (Węgry) na zorganizowanym tam XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, gdzie wygłosił przemówienie w kilku językach, również po węgiersku¹².

1. Lublana 1935

Po raz pierwszy jednak kardynał August Hlond wystąpił jako przedstawiciel papieża w 1935 roku. Pius XI w piśmie z 9 czerwca tego roku mianował go legatem papieskim na Krajowy Kongres Eucharystyczny w Lublanie w Jugosławii¹³. Jego obecność w dzisiejszej stolicy Słowenii wyraźnie wyznaczała konkretne cele. Chodziło przede wszystkim, aby przez wydarzenie kongresu oddać cześć Jezusowi Chrystusowi, dostąpić Bożych, przeobfitych łask. Następnie stwarzało to możliwość wynagrodzenia i prześlągania za grzechy świata. Hierarcha z Polski – *Słowianin z północy*, świadek bożych łask *spływających na «Słowian z południa»* - wskazywał tam jasno na naturę spotkań wokół Chrystusa Eucharystycznego: *Kongresy Eucharystyczne podkreślają przede wszystkim czynnik nadprzyrodzony i źródło łaski, wzmagają wewnętrzny i prawdziwy rozwój życia religijnego*¹⁴.

Jednoznacznie dawał wyraz temu, że przez Kongresy Eucharystyczne może dokonać się spotęgowanie wiary i życia eucharystycznego oraz wzmożenie życia chrześcijańskiego w dziedzinie publicznej i społecznej. Przekonywał w przemówieniach skierowanych do uczestników o realnej obecności Chrystusa, który ożywia wszystkie instytucje i błogosławi. Zaangażowanych w przeżywanie kongresów zapewniał, że wydarzenie takie staje się drogowskazem pewnej drogi ku wieczności¹⁵.

¹¹ Por. *Augusti Iosephi Hlond (1881-1948). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis*, Vol. I, Roma, 2008, p. 197.

¹² Por. tamże, s. 198.

¹³ Zob. Pius PP. XI, Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum, w: *Acta Apostolice Sedis*, 27(1935), 13, pp. 438-439; Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Zespół: Archiwum Prymasa Polski, Dział I: *Prymas Polski, Kard. A. Hlond, Legacja papieska na Kongres Eucharystyczny w Lublanie 1934-1937*, sygn. APPP I-92; Tamże, Zespół: *Protektorat Wychodźstwa, Jugosławia 1925-1939*, sygn. APPIII-103.

¹⁴ A. Hlond, *Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (29 VI 1935)*, s. 222-226.

¹⁵ Por. *Acta Hlondiana*, t. II, cz. 2: *Przemówienia, A. Hlond, Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego we Lwowie (15-18 VI 1928)*, s. 48.

W Lublanie dostrzegł siłę wiary i oddania narodu słoweńskiego, skupionego wokół Kościoła i władz państwowych: *Wiem, jak głęboko przekopaliście ziemię dusz swoich i jak praktycznie uprawialiście ją na to święto. Wyobrażam sobie, jak ogromne musiało być brzemie kongresowe waszych biskupów i organizacji. Wyczuwam przeszkody, które musicie przełamywać. Ale wiem też, z jaką niebywałą gotowością i sympatią poparły waszą pracę władze państwowe. Wiem, że za Kongres i jego pełne powodzenie modlono się po rodzinach, szpitalach, klasztorach i zakładach wychowawczych. Wiem, że po wszystkich kościołach odprawiano nabożeństwa o powodzenie Kongresu i składano nań ofiary. Największą zapłatą i nagrodą będzie wszystkim zadowolenie Tego, któremu poświęciliście te trudy, któremu ofiarowaliście swoje cierpienia. W pewnej mierze niech wam też będzie radością uznanie publiczne i uroczysta pochwała, którą wam tutaj jako Legat papieski wypowiadam. Błogie skutki tego Kongresu niech będą realną i bogatą zapłatą wam wszystkim, którzyście ten Kongres przygotowawali i którzy w tym Kongresie udział bierzecie*¹⁶.

Legat papieski kardynał August Hlond miał nadzieję, że *ten naprawdę wspinały i pamiętny Kongres rozbudził nowe życie w ukochanej Ojczyźnie Słoweńców, uzdolnił ich do wielkich zadań, które Opatrzność zleciła im ku [ich]*¹⁷ *korzyści i pożytkowi społeczności narodów. 30 czerwca 1935 roku, w przemówieniu, kończącym Krajowy Kongres Eucharystyczny, zauważył, że wsparciem Ojca Świętego Piusa XI w bólach i zawodach współczesnej chwili są wierne jego dzieci w Jugosławii*¹⁸. Zachęcał ich legat papieski w słowach: *Katolicy Jugosławii! Odtąd zadaniem waszym będzie ochraniać i pielęgnować w swych sercach i w życiu te dary, które się w te dni na was z niebios posypały i wprowadzać w czyn te nauki, które Kongres tak dobitnie uwidocznili. Nigdy nie powinien się kończyć wasz kongres z Chrystusem; nie powinno być kresu waszemu z Chrystusem spotkaniu. Nie rozstawajcie się z Nim! Trzeba z Jezusem pozostać i przy Nim wytrwać. Nie powinna się rozsypywać ta procesja eucharystyczna, w której tworzyliście razem wielką monstrancję, niosącą żywego Jezusa. Noście Go dalej po rynkach i zaułkach życia, w czystości swego serca i ciała. Ponieście Go w święte progi życia rodzinnego, w wielkie posłannictwo społeczne, w swój dzień roboczy, w swą radość i smutek. Słowem i przykładem podawajcie Go swym dzieciom i młodzieży. W miłości i trosce życzliwej nieście Go braciom i siostram, katolikom i innowiercom, podawajcie Go ojczyźnie i światu przez zapobiegliwe czyny świętego apostołstwa, przez wzniosłą misję Akcji Katolickiej, przez zdobywczy cud katolickiej inicjatywy i przedsiębiorczości. A chcąc Chrystusem obdzielać i uszczęśliwiać innych, łączcie się z Nim bezustannie w modlitwie, w sakramencie*

¹⁶ Por. A Hlond, *Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (29 VI 1935)*, s. 222-226.

¹⁷ Tamże.

¹⁸ A. Hlond, *Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (30 VI 1935)*, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (1935), nr 7-8, s. 227-229.

*pokuty, we Mszy świętej, w codziennej Komunii świętej, w katolickiej karności wobec Biskupów, a jedności niezachwianej z Jego Namiestnikiem na ziemi*¹⁹.

W czerwcu 1936 roku kardynał August Hlond jeszcze raz powrócił pamięcią do wydarzeń kongresowych z 1935 roku: *Gdy z odległości roku patrzę na Lublański Kongres Eucharystyczny, staje przede mną wizja jakby nie z tragicznej współczesności. W świątynię przeobraża się przed mym duchem uroczy kraj słoweński a wszystko, co w nim powabnego, zlewa się, jakby w ekstazie, w monstrancję mówiącą o Bogu. W bogactwie słońca zalewającego ten czarowny rezerwat słowiański, w krąg Hostii szeregują się góry, doliny płodne, wody zielone, żyzne pola, barwne łąki, malowana tęcza kolorów i kwiatów, rozkołysany liryzm folkloru, żywy czar pieśni. Wokoło monstrancji klęczy niezmeżzone dziejową pielgrzymką plemię słowiańskie, zdrowe, przystojne, żywe, bystre, szczere. Trwa w zadumie i skupieniu religijnym, które potęguje tężyznę mężów, godność niewiast, powab młodzieży. Dusze tęsknią wiarą z je-gliczowej szkoły. A z ludem swym modlą się biskupi, pasterze dobrzy, biskupi starzy i młodzi, dostojni, wmyśleni w swą pasterską apostolską spuściznę, losami Kościoła przejęci. Klęczą kapłani, nieprzepartym natchnieniem swego powołania owiani. Klęczą w kontemplacyjnym zachwycie zakony. Klęczą ministrowie i wojskowi. Wszystkich łączy tajemnica Boga ukrytego i ta uroczysta liturgia wschodnia i zachodnia, swojska a tak majestatyczna, przybrana w rodzimy koloryt a wyśpiewana przez chóry o przejmującej potędze, o rzadkim artyzmie a słowiańskim zacięciu*²⁰.

Legat papieski, znany z krasomówstwa, wspomniał też o *zamczystej stolicy* – Lublanie - metropolii duchowej Słoweńców, o jej mieszkańcach i ich posłannictwie w Kościele: *Uśmiechnięte miasto kościołów, klasztorów, pomników, uczelni. W nim toń radości, porywów, barw papieskich i państwowych. Na strojnych ulicach tłumy, ruch, gwar. Jakieś wielkie tchnienie z góry. Jakieś ogólne poczucie spokoju, szczęścia, dumy. A w stu salach zebrania a na zebraniach mowy gorące, a po mowach rezolutne żądania, a w uchwałach zapał apostolski a w deklaracjach entuzjazm i pewność o katolickie jutro. Wszystko zmierza do aktywności. Wszyscy ślubują czyn i apostołstwo. Dziejowa godzina laikatu, który świadom swej przynależności do Kościoła i swej roli w jego posłannictwie chce bezkompromisowo skierować bieg życia ku prawu bożemu!*²¹.

¹⁹ Tamże.

²⁰ A Hlond, *Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku*, w: S. Kosiński (red.), *August HLOND, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948*, Łódź, 1979, s. 149-151.

²¹ Tamże.

2. Lublana 1939

Kardynał August Hlond powrócił 28 lipca 1939 roku znowu do Lublany jako legat papieski, aby uroczyście otworzyć VI Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla. Pius XII, następca papieża Achille Rattiego na Katedrze św. Piotra, okazał wielki szacunek Słudze Bożemu, mianując go legatem papieskim *a latere* na Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Lublanie²². W liście nominacyjnym określił go *ukochanym synem* oraz docenił *jego gorliwość w głoszeniu Królestwa Chrystusowego*²³. 30 lipca odprawił Mszę świętą pontyfikalną na stadionie w stolicy Słoweńców. Wygłosił wtedy homilię w pięciu językach do zgromadzonych biskupów, kapłanów i wiernych²⁴. W przesłaniu – na miesiąc przed wybuchem drugiej wojny światowej – nawiązał do trwającej walki z Kościołem: *Za dni naszych rozprawa o Chrystusową prawdę przybrała niemal apokaliptyczne znamiona walki o myśl, o ducha, o sumienie ludzkości. Dawne i nowe błędy szeregują się w antychrystusowych zastępach z epigonami zamierających doktryn antyreligijnych i fanatycznymi prorokami świeżych bezbożnych szaleństw. Przeciw Chrystusowej nauce wskrzeszono z popiołów stuleci nieżywotne pogaństwo, stworzono wszeteczeństwo potwornego bezbożnictwa, a tu i tam uruchomiono przeciw Ewangelii wszystkie środki państwowej propagandy i swawoli*²⁵.

W tej samej homilii kardynał Hlond zauważył: *Z teologią o Chrystusowym Królestwie kłóci się zasadniczo ten kierunek myślowy, który prawami człowieka zastąpił prawa Boże, zwłaszcza w zbiorowym życiu, a w którego następstwie społeczności, narody i państwa nie uznają suwerennego Boga, nie czczą go, nie szanują jego zakonu, nie uwzględniają posłannictwa i praw jego Kościoła. W drodze zawilej ewolucji poprzez półtora stulecia zrodził się z tego poglądu między innymi fatalnymi systemami sekciarski laicyzm zachodni, wschodni komunizm bezbożny i współczesne neopogaństwo. Pretendują one do znaczenia nieomylnych filozofii społecznych i państwowych. Dla ludzkości miał ten szalony rozwój poglądów skutek najzgubniejszy, bo zapędził świat w anarchię, grożącą pogromem kultury i wszelkiego dorobku cywilizacyjnego. Tak się w końcu stało, że rozsypują się społeczeństwa, a świat drży*

²² O pozycji prymasa Polski kard. Augusta Hlonda w Watykanie, a jeszcze bardziej w kręgach Kurii rzymskiej - zob. C. Semeraro, *Pio XII e il primate August Józef Hlond dati acquisiti e orientamenti. Per ulteriori ricerche*, w: L. Kuk, S. Zimniak (red.), *Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi con itti dell'epoca. La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda*, Roma 2012, s. 15-31.

²³ *Acta Apostolice Sedis*, 31(1939), 12, pp. 390-391; Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Zespół: *Archiwum Prymasa Polski, Dział I: Prymas Polski, Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Lublanie 1938-1939*, sygn. A PPP I-93.

²⁴ Por. S. Zimniak, *Dusza wybrana. Salezjański rodowód Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski*, Warszawa-Rzym 2003, s. 108.

²⁵ A. Hlond, *Homilia wygłoszona w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, Słowenia – Lublana, 30 lipca 1939 r.*, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 54 (1939), nr 8, s. 156-157.

w konwulsjach, które jutro zamienić się mogą w kataklizmy²⁶.

Kardynał August Hlond od początku swojej duszpasterskiej działalności stawał w opozycji do wszelkiej maści ruchów socjalistycznych. Twierdził, że państwo wywodzi się z natury ludzkiej, a tej definicji państwa przeczyły ideologie totalitarne, które starały się podporządkować człowieka państwu. Nauczanie prymasa Polski nie było jednak wyrazem jego osobistych przemyśleń, lecz wypływało z nauki Kościoła, którą salezjański kardynał niezachwianie zachowywał i nieustrudzenie propagował. W wygłoszonym w Lublanie przemówieniu ostrzegał on przed rosnącymi w siłę poglądami o potędze pogańskiego neopaństwa: Trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego, które w konsekwencji prowadziły do kataklizmu niszczącego światowy porządek i zaprowadzenia powszechnej anarchii. W Lublanie Hlond stał się heroldem zapowiadającym niechybny koniec pewnej epoki, ale który spoglądając z wiarą w przyszłość wierzył, że uda się odbudować na świecie zatracony ład i doprowadzić ludzkość do nowego humanizmu zasadzającego się na przesłaniu Ewangelii²⁷.

Sługa Boży w Lublanie błagał: *Misją naszego stulecia bodaj najwznioślejszą jest uchrześcijanienie nauki i praktyki społecznej i politycznej, zaprawionej ateuszostwem, a zbezczeszczonej stosowaniem antyreligijnych, rewolucyjnych haseł. Przez to może nasz zwrotny wiek uszlachetnić ducha społeczności i ustroju, a potomności przekazać dobrodziejstwa Chrystusowego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju, zaprowadzając narody w «regnum iustitiae, amoris et pacis». Gdy w czasie tej uroczystej Ofiary na ołtarzu dokonywać się będzie niedocieczony akt Komunii, złożmy Zbawicielowi korną prośbę, by społeczeństwom, ludom i państwom dał swe życie, tchnienie swego ducha i świętość swego prawa²⁸.*

Kardynał Hlond zachęcał w Lublanie *kochanych Barci Słoweńców* oraz wiernych całego świata: *Kochajmy swój Kościół! Tkwijmy w nim całą duszą! Biermy udział w jego posłannictwie i mozołach apostołskich. A w chwili Podniesienia tej świętej Mszy królewskiej prosimy Syna Bożego, by nasze dobre chęci przeistoczył w nadprzyrodzone wartości, a święte energie swego Kościoła przemienił w czyn zdobywczy, podbijający jego duchowi bezduszny świat²⁹.*

Można powiedzieć, że ten proroczy głos został wysłuchany. Swoimi wspaniałymi działaniami apostołskimi, które niekiedy wykraczały poza granice państwowe, Sługa Boży stawał się coraz bardziej znany, zarówno w środowisku kościelnym, jak i obywatelskim. Rzeczywiście jego osoba stała się przedmiotem uważnej i obserwacji nawet ze strony rządów

²⁶ Tamże, s. 160.

²⁷ S. Zimniak, *La posizione del primate August Hlond nei confronti dei totalitarismi: nazista e sovietico*, w: L. Kuk, S. Zimniak (red.), *Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi con itti dell'epoca. La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda*, Roma 2012, s. 125.

²⁸ A. Hlond, *Homilia wygłoszona w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla ...*, s. 161.

²⁹ Tenże, *Na straży sumienia Narodu. Wybór pism i przemówień*, Warszawa 1999, s. 252.

i była wysoko ceniona przez decydentów. Na przykład w raportach włoskiej tajnej policji już w latach trzydziestych XX wieku pojawiły się w odniesieniu do niego interesujące oceny. I tak w raporcie z 22 maja 1931 roku czytamy: *Mówimy o nim jako o potencjalnym sekretarzu stanu [Stolicy Apostolskiej], jeśli [Eugenio] Pacelli uzna, że jego życzenie odejścia zostało zaakceptowane [przez Piusa XI]*³⁰.

W raporcie z 2 lipca 1938 roku napisano nawet: *Prymas Polski jest z pewnością najbardziej wpływowym zagranicznym kardynałem, a jeśli jutro zostanie wybrany na papieża obcego pochodzenia, wybór na pewno padnie na niego. Pochodzi z pobożnego towarzystwa salezjańskiego ks. Bosko i całej jego rozległej, i czysto rzymskiej, i łacińskiej kultury. Salezjanie są dumni z tego wielkiego ucznia i opiekuna, ponieważ jego wpływy w całej Europie są dobrze znane*³¹.

Informację tę wydaje się potwierdzać również metropolita paryski kardynał Alfred-Henri Marie Baudrillart, który – zanim kardynałowie udali się na konklawe – chciał, aby Sługa Boży przyłączył się do niego, gdy zostanie wybrany następcą św. Piotra. W świetle tego, co zostało już powiedziane, można stwierdzić że nawet w promocji, przygotowaniu i realizacji celów wszystkich kongresów, opisanych powyżej, prymas Polski August Hlond był naprawdę mężem Bożym, inspirowanym i kierowanym tym samym mottem, które ozdobiło kaplicę Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Poznaniu: *Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje*³².

Kardynał August Hlond nie był też obcy Słoweńcom. Od 1905 do 1918 roku – podobnie jak oni – był poddany dwom monarchom z domu habsbursko-lotaryńskiego: cesarzy Austrii i królów Węgier Franciszka Józefa oraz jego następcy Karola I. Rozpad tego państwa spowodował konieczność wprowadzenia zmian w strukturach organizacyjnych Zgromadzenia Salezjańskiego. W miejsce prowincji austriackiej w 1919 roku powstała prowincja austriacko-węgiersko-niemiecka św. Aniołów Stróżów z siedzibą w Wiedniu i prowincja polsko-jugosłowiańska św. Stanisława Kostki z siedzibą w Oświęcimiu. Inspektorem (prowincjałem) pierwszej z nich od 1 grudnia 1919 roku był ks. August Hlond, drugiej zaś ks. Piotr Tirone. Jugosłowianie czuli się trochę pokrzywdzeni; woleli być sami. I rzeczywiście 18 listopada 1922 roku na terenie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców utworzono salezjańską wizytatorię św. Cyryla i Metodego³³. W Lublanie kardynał Hlond czuł się dobrze wśród swoich braci – Słoweńców.

³⁰ *Augusti Iosephi Hlond (1881-1948). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis*, p. 199-200.

³¹ Tamże.

³² Tamże, s. 200.

³³ Por. S. Wilk, *Osoba kardynała Augusta Hlonda*, w: G. Polok (red.), *Ks. kardynał August Hlond – społeczny wymiar nauczania*, Katowice 2006, s. 14.

Zakończenie

Sługa Boży August Hlond postrzegał swoje zadanie w świecie słowiańskim jako misję kulturową, szanującą tak samo własną tożsamość, jak i odrębność sąsiednich narodów oraz historię. W swoim nauczaniu wskazywał na duchowe zjednoczenie Słowian w ramach wielkiej rodziny narodów. Pisał o *naszej, godnej, słowiańskiej psychologii, uszlachetnionej i zdynamiczowanej*. Przy sposobności chrztu Polski przypominał chrystianizację Słowaków, Morawian, Słoweńców, Chorwatów, Czechów i Rusinów. Żył głębokie przekonanie, iż w czasach rozkładu cywilizacji europejskiej nadchodzi epoka, w której Słowiańszczyzna odegra rolę historyczną. Warunkiem powodzenia tej idei miało być wzajemne zbliżenie i poznanie się Słowian, przygotowanie elity, która by przygotowała do tej roli wszystkie narody słowiańskie oraz założenie, że żywioł słowiański musi zdominować *spajający w jedną całość* chrześcijański pogląd na świat. Nieprzypadkowo metropolita gnieźnieński w Lublanie wyraził *radość Polaka, Słowianina północnego*, mogącego zastępować *Ojca chrześcijaństwa*. Mówił o zagadnieniach ekonomicznych i kryzysach dręczących i niszczących narody, a także o *wieczystych celach* człowieka i ludzkości. Sensu historii Słowiańszczyzny dopatrywał się w posłannictwie świętych apostołów Cyryla i Metodego, którzy połączyli wszystkich Słowian *braterską spójnią duchową*. Nawołując do zgody i jedności, wypowiedział w Lublanie znamienne słowa: *Bracia! Wyczyśćcie stary kwas, abyście byli przaisni oraz Ześlij Ducha Twojego, a będą stworzeni i odnowisz oblicze ziemi*. Uroczystości eucharystyczne i ku czci Chrystusa Króla, obchodzone w Lublanie, traktował jako wielkie święta Słowian. Wieszczył tam wspaniałą przyszłość potomkom Lecha, Czecha i Rusa, których bogactwo duszy w wielkiej mierze było jeszcze nierozbudzone i niewykorzystane. Dlatego nawoływał: *Wyjdźmy ze swych katedr łacińskich i wschodnich, jak szedł św. Wojciech i jak szli święci Cyryl i Metody!*³⁴.

ANEKS

Dokument 1

Pius PP. XI, *Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum.*

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.

³⁴ Cz. Głombik, Kardynał August Hlond wobec idei słowiańskiej, W: J. Śliwiok (red.), *Ksiądz Kardynał Dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne*, Katowice, 1998, s. 35-52; Z. Janeczek, August Hlond jako prymas Słowian wobec totalitaryzmu (cz. 1), W: *Śląski Kurier WNET*, (2018), 54, s. 7-8.

Libentes sane comperimus, Labaci, in urbe Carniae regionis principe, sollemnem ex toto Iugoslavorum Regno Eucharisticum Congressum sub exitum huius mensis celebratum iri. Auspicato enim continget, ut initium sacrorum coetuum in ipsum incidat diem Sacratissimo Cordi Iesu singulariter dicatum. Acta Pii Pp. XI m Qui honor profecto maior, qui cultus divino Cordi gratior exhiberi potest, quam laudes et beneficia recolendo Sacramenti ipsius amoris et novas gratias ex eodem affatim hauriendo? Quare peropportune boni Iugoslaviae fideles per monita hortatusque sacrorum Pastorum ad cultum sacrae Eucharistiae provehendum iam pridem adiciuntur atque ad Labacensem Conven- tum, egregia pietate maximaque frequentia peragendum, studiose apparantur. Kos autem, quibus tantopere est cordi, ut Augusti Sacramenti cultus magis magisque promoveatur ac fidelium bonum tam valido caelesti auxilio impensius in dies foveatur, proximam Eucha- risticam celebrationem, ut iam publice ediximus, participare volumus eidemque quodam- modo praesentes per Legatum Nostrum adesse exoptamus. Te igitur, Dilecte Fili Noster, qui tanta flores erga Sanctissimam Eucharistiam pietate ac veneratione, quique praestanti munere ac dignitate emines, Legatum Nostrum per hasce litteras eligimus atque consti- tuimus, ut, Nostram gerens personam, Congressui Eucharistico ex omni Iugoslavico re- gno proxime Labacum cogendo, nomine Nostro Nostraque auctoritate praesideas. Non est sane dubitandum quin tu idem, et singulari qua polies virtute, et Eomanae purpurae splendore ac magnificentia, nobilissimo hoc munere sis fauste feliciterque perfuncturus. Ipse autem Salvator noster ac Eedemptor, sicut omni quidem tempore, ita in praesentibus rerum acerbitatibus, omnes laborantes ac moerentes ad se iterum iterumque vocat, ut ad Cor suum perfugientes maximo refrigerio et solamine perferantur; Ipse humanas mentes ab effrenata fluxarum rerum cupiditate abstrahere percipit, ut infinitos dilectionis suae thesauros participare queant; Ipse denique cum Eucharistico suo Sacrificio immolationem ministrorum aliorumque fidelium coniungi iubet, multa ac praeclara bona iisdem largi- turus, ut quondam Sanctae Margaritae Mariae est pollicitus, «eos omnes, qui hoc honore Cor suum affecissent, caelestium gratiarum copia cumulatum iri». Hos itaque salutares uberesque fructus proximo Congressui paterno animo ominantes, in testimonium pra-ecipuae caritatis Nostrae, tibi, Dilecte Fili Noster, sollerti Episcopo Labacensi ceterisque Iugoslaviae Praesulibus, itemque iis universis, qui sollemnibus Eucharisticis intererunt, Apostolicam Benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Eomae apud Sanctum Petrum, die IX mensis Iunii, Dominica Pentecostes, anno MDCCCXXXV, Pontificatus Nostri quarto decimo. (*Acta Apostolice Sedis*, 27(1935), 13, pp. 438-439).

Dokument 2

Kardynał August Hlond, *Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie*. Dnia 29 czerwca 1935 [roku].

Drodzy Bracia!

Uważam sobie za nadzwyczajne szczęście i zaszczyt, że na tym wspaniałym i arcyważnym Kongresie zastępować mogę Ojca świętego. Namiestnik Chrystusowy, Papież Pius XI jest w tej chwili z wami i między wami w osobie swego Kardynała Legata.

Stając przed wami w tym charakterze, oznajmiam Kongresowi na pierwszym miejscu szczególne pozdrowienie Ojca świętego i wyrazy gorącego uznania, z którym Namiestnik Chrystusowy na ziemi odnosi się do waszych Arcypasterzy i władz, do Duchowieństwa świeckiego i zakonnego i do wszystkich wiernych, którzy w jakikolwiek sposób biorą udział w tym Kongresie. Wiedźcie i pamiętajcie, że ojcowskiemu Sercu Papieża jesteście szczególnie drodzy i że on z baczną troską i czynną miłością czuwa nad wami i nad wszystkim, co się was tyczy. To pozdrowienie i to zadowolenie Ojca świętego z was jest pierwszym oświadczeniem, z którym się jako Legat papieski do was zwracam.

Na drugim miejscu pragnę wyrazić Kongresowi głęboką radość swoją, radość Polaka, Słowianina północnego, któremu Opatrzność boża powierzyła wysokie a przemiłe posłannictwo zastępowania wspólnego Ojca chrześcijaństwa na Kongresie ukochanych braci Słowian południowych. Jak za czasów świętych Cyryla i Metodego posłannictwem tych apostołów powiązana była w świętym katolickim Kościele Słowiańszczyzna niemal cała, tak i dzisiaj, w warunkach życiowo tak odmiennych, znowu wiara katolicka jest jednym z najskuteczniejszych czynników, spajających jedność duchową Słowian. Kto wie, czy właśnie wzgląd na to katolickie braterstwo słowiańskie nie nakłonił Ojca świętego, że na ten Eucharystyczny Kongres w Lublanie wyznaczył swego przedstawiciela w mojej skromnej osobie. Ta braterska spójnia duchowa potęgować będzie moje szczęście, gdy u boku waszego świadkiem będę łask bożych nad wami.

Drodzy Bracia!

Jesteśmy tu zebrani z Ojcem świętym, abyśmy wspólnie cześć oddali Chrystusowi, który za nas dał życie swoje i który nas tak dalece aż do końca umiłował, że postanowił pozostać żywy między nami, ukryty pod postaciami eucharystycznymi. Temu Chrystusowi Królowi należy się cześć indywidualna i prywatna, serdeczna służba i oddana modlitwa każdego pojedynczego człowieka. Ale temu samemu Chrystusowi Królowi powinniśmy składać także wspólne hołdy wiary i czci, jako naród i państwo. Międzynarodowe Kon-

gresy gromadzą różnorodne ludy, aby przez nie cały świat klękał w adoracji przed Panem w Sakramencie. Kongresy takie, jak wasz Kongres, zwołują wiernych wszystkich narodowości zamieszkujących państwo, aby skupione w jednej wierze, zgodne jednością religijną, organicznie i żywotnie złączone w Mistycznym Ciele Chrystusowym, świadczyła wobec Boga, aniołów i ludzi o swej miłości i oddaniu dla Zbawiciela.

Pierwszym zatem celem i sensem tych Kongresów jest spotęgowanie wiary i życia eucharystycznego, nadprzyrodzonego w jednostkach. Gdy w jedno skupiamy się z wielką liczbą braci, to tak jakbyśmy przeżywali wzrost własnego ducha. Nie znamy wtedy bojaźliwości, małoduszności, niezdecydowania ani niezgody. Dokonuje się w nas to, o co się modli Kościół do Ducha Świętego: Ześlij Ducha Twojego, a będą stworzeni i odnowisz oblicze ziemi.

Ale z tym łączy się drugi cel Kongresów Eucharystycznych, który polega na wzmożeniu życia chrześcijańskiego w dziedzinie publicznej i społecznej. Nie masz pod niebem drugiego imienia, które by światu dać mogło rozwiązanie zagadnień i kryzysów dręczących i niszczących narody, jak tylko imię Jezusowe. Ludzkość przekonuje się naocznie, że największe i najtrudniejsze z tych zagadnień nie mogą być rozwiązane środkami ekonomicznymi, płacą, ubiorem, wyżywieniem, dachem nad głową, albo choćby zdrowiem, postępem higieny, dobrobytem itd. Gdyby nawet to wszystko osiągnąć można, pozostałyby do rozwiązania zagadnienia dotyczące wiecznych celów człowieka i ludzkości, dotyczące środków i dróg do tych celów. Pełne rozwiązania dać można tylko w imieniu Jezusa Zbawiciela, Jezusa przyjaciela ludów i ich inicjatyw. Pełna będzie tylko ta odpowiedź, która, wskazując drogę poprawy, daje także siły do wzniesienia się aż do rzeczywistego rozwiązania. Ostatnia i pełna odpowiedź tkwi w Ewangelii i w Eucharystii. Ewangelia podaje nam naukę i cele, objaśnione przez naukę Oblubienicy Chrystusowej, świętej matki Kościoła. Eucharystia zaś daje nam samego Jezusa, żywego i twórczego: Jezusa, który może i chce nam przyjść z pomocą. Tego żywego Jezusa, tego pełnego Jezusa, pełnego miłości i pełnego prawdy, przybliżają Kongresy ludzkim instytucjom: rodzinom, gminom, państwom, a to w tym celu, by Chrystus wszystko sobą ożywił i wszystkiemu błogosławił. Ut vitam habeant et abundantius habeant: aby przez Chrystusa wzbogaciło się przyrodzone i nadprzyrodzone życie narodów i jednostek.

Świat albo się odrodzi, albo zginie. Cały wije się boleśnie w kurczach. Warunki, które się w ciągu ubiegłego stulecia złożyły na odchrześcijanienie życia publicznego, stworzyły tyle nieznośnych krzywd jawnych i trwałych, społecznych i prywatnych, że wytknął je Ojciec święty historycznymi słowami w wspaniałej encyklice *Quadragesimo Anno*. - To odrodzenie, które świat zbawić może, jest złożone w Bogu i Ewangelii. Zaczynam tego od-

rodzenia jest Chrystus i Jego Eucharystia. Dlatego to w tylu krajach, z taką wytrwałością i uroczystością podaje Kościół ludom ten zaczyn ewangeliczny, aby cała ludzkość powoli dźwignęła się z niewoli materii do wolności synów bożych i aby stosunki znośne i wiarą unormowane przyczyniły się do szczęścia na ziemi i nie zasłaniały drogi do owej szczęśliwości pełnej i wiecznej, którą nam nasz Pan i Król gotuje u siebie w niebiesiech.

W tym znaczeniu są Kongresy Eucharystyczne zwycięstwami i triumfami Jezusowymi. Pan się raduje, gdy jest dobrze nam, naszym rodzinom, naszym państwom. Nasze i Jego interesy splotły się w jedno.

Aby Chrystusowi do tego zwycięstwa niejako pomóc i aby narodowi i państwu ułatwić bogacenie się w skarby ewangeliczne, postanowili wasi duchowni pasterze ten Kongres, który wy wszyscy z wielkim entuzjazmem poparliście. Wiem, jak wielkie i jak ciężkie było wasze dzieło. Wiem, jak głęboko przekopaliście ziemię dusz swoich i jak praktycznie uprawialiście ją na to święto. Wyobrażam sobie, jak ogromne musiało być brzemień kongresowe waszych biskupów i organizacji. Wyczuwam przeszkody, które musieliście przełamywać. Ale wiem też, z jaką niebywałą gotowością i sympatią poparły waszą pracę władze państwowe. Wiem, że za Kongres i jego pełne powodzenie modlono się po rodzinach, szpitalach, klasztorach i zakładach wychowawczych. Wiem, że po wszystkich kościołach odprawiano nabożeństwa o powodzenie Kongresu i składano nań ofiary. Największą zapłatą i nagrodą będzie wszystkim zadowolenie Tego, któremu poświęciliście te trudy, któremu ofiarowaliście swoje cierpienia. W pewnej mierze niech wam też będzie radością uznanie publiczne i uroczysta pochwała, którą wam tutaj jako Legat papieski wypowiadam. Błogie skutki tego Kongresu niech będą realną i bogatą zapłatą wam wszystkim, którzyście ten Kongres przygotowywali i którzy w tym Kongresie udział bierzecie.

Gdy teraz w radości zbieramy owoce tego, coście w wielkim trudzie posiali i gdy nad nami płonie w całej swej mocy Słońce Eucharystyczne, pozwólcie, że skieruję do was jeszcze jedno słowo.

Obchodźcie te dni wielkie w duchu bożej społeczności. Szkoda by było, gdybyśmy jakąkolwiek z tych cennych chwil i niebieskich darów choćby w części zmarnowali. Jezus jest między nami a my z Nim. Jesteśmy z Nim na tych tłumnych zebraniach. On jest z nami na tych strojnych ulicach. Błogosławieni którzy Go nie widzą, a jednak w Niego wierzą i z tej wiary żyją! Błogosławieni ci, którzy pod nogi Chrystusowe przy Jego uroczystym pochodzie ścielą nie tylko swoje szaty, ale i siebie. Błogosławieni ci, którzy w świętym uniesieniu wołają bez przerwy: Chwała Panu między nami!. Błogosławieni ci, którzy tak przeżywają ten święty zbór, że dla nich lublański Kongres Eucharystyczny staje się wielkim drogowskazem, który świecić im będzie w ciemnych chwilach życia a na pościeli śmiertel-

nej wskaże im wrota wieczności.

Bracia!

Wyczyśćcież stary kwas, abyście byli przaśni, jak są przaśne białe hostie kryjące Chrystusa. Czym większa będzie czystość wasza, tym bliżej będziecie Pana, tym lepiej wyczujecie Jego wolę i wyraźniej zrozumiecie Jego głos.

Bracia!

Gdy usłyszycie głos Pański, nie zamykajcie nań swych dusz. Nigdy nie odtrącajcie Jego natchnienia. Brzmieć będzie głos Jego w kazaniach, na stanowym zebraniu, w rozmowie kongresowej, w manifestacji, ale przede wszystkim w cichych godzinach skupienia i złączenia z Bogiem. Nigdy nie mówcie Panu: nie! Otwórzcie Mu swe dusze na oścież w znaczeniu swego duchowego odrodzenia, które jest szczególnym skutkiem Ciała i Krwi Chrystusowej, w znaczeniu wiecznej młodości świętej, o której mowa w owym słowie: *Fru mentum electo- rum et vinum genninans virgines: chleb mocnych, wino rodzące dusze czyste.*

Gdy tak ten Kongres przeżyjecie, jaśnieć będzie nad wami hostia święta i przeświekli was pełnością swego błogosławieństwa. A wtedy błogosławieni jesteście wy i szczęśliwi! Jeżeli tak przeżyjecie Kongres, będziecie następnie ze skutkiem współdziałać nad rozwojem eucharystycznego ruchu w swojej bliższej i dalszej okolicy a za to sam Bóg będzie wam wdzięczny i zobowiązany.

Kończę życzeniem, by ten Kongres, który tu w Lublanie zebrał duchowo wszystkich katolików Słoweńców, ten Kongres, który tu sprowadził liczne przedstawicielstwa bratniego katolicyzmu chorwackiego i w którym biorą udział wszystkie narodowości żyjące w Jugosławii, by ten naprawdę wspaniałą i pamiętną Kongres rozbudził nowe życie w was, w waszych rodzinach, waszych stosunkach prywatnych i publicznych i w waszej całej ukochanej Ojczyźnie. Przezeń uzdolnijcie się do wielkich zadań, które wam Opatrzność zleca ku waszej korzyści i ku pożytkowi społeczności narodów.

Wszystko to niech wam wstawiennictwem swoim miłościwie wyjedna przeczysta Dziewica, Wspomożycielka Wiernych, którą obraliście za patronkę i naczelną przewodniczkę swojego Kongresu.

Takie życzenie składam wam na początku jugosłowiańskiego Kongresu eucharystycznego w imieniu Jego Świątobliwości Papieża Piusa XI, którego mam zaszczyt tu przedstawiać i który wam zasyła swoje szczególniejsze ojcowskie błogosławieństwo. (*Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej*, (1935), 7-8, s. 222-226).

Dokument 3

Kardynał August Hlond, *Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie*. Dnia 30 czerwca 1935 [roku].

Z serc, wezbranych radością i w adoracji Hostii Przenajświętszej pogrążonych, brzmi potężnym rytmem religijnych uniesień słowiańskich hymn uroczysty: Jezusowi cześć! Hołd Królowi Eucharystycznemu! - Chwalcie Pana wszystkie narody! Sławcie go wszystkie ludy! Bo wielka była względem nas łaskawość Jego. Dusza nasza uwielbia Pana naszego, a duch nasz raduje się w Panu Bogu swoim: wielkie bowiem rzeczy uczynił nam Ten, który mocen jest a imię Jego święte!

Wyczerpawszy swój bogaty program i prześcignawszy najśmielsze oczekiwania, dobiega końca ten pamiętny Kongres, który w historii waszej ojczyzny zapisał się kartą dziejową, a w duszach naszych utrwalił się wspomnieniem niezatartym, wstrząsającego przeżycia duchowego. Któż by z nas mógł o nim kiedykolwiek zapomnieć? A któż by zliczyć zdołał błogosławieństwa, które tu w tych dniach w mocy i w żarach Słońca Eucharystycznego dojrzały i łaski, które w następstwie tych obchodów i modlitw z rany Serca Jezusowego na nas spływać będą?

Zgotowaliście wielką radość Królowi Eucharystycznemu, czcząc Go w głębi serc przez te nieprzeliczone Komunie święte i adoracje dzienne oraz całonocne, a zarazem wielbiąc Go publicznie przez te wspaniałe a tak skupione nabożeństwa, przez te masowe i rozmodlone procesje, przez ten oficjalny, a budujący udział królewskich władz państwowych.

Zgotowaliście wielką radość Matce Najświętszej, którą idąc za nieomylnym instynktem katolickim, obraliście opiekunką i przewodniczką Kongresu, równającego się już działającemu wielkiemu triumfowi Chrystusowemu w was oraz w waszym życiu religijnym i publicznym.

Zgotowaliście wielką radość Ojcu świętemu, który to wasze święto uważa za swoje i który z olśniewającego przebiegu tych uroczystości czerpać będzie wielką pociechę. Dobrze się stało, że wspólnego Ojca w bólach i zawodach współczesnej chwili pocieszają wierne jego dzieci w Jugosławii.

Katolicy Jugosławii! Odtąd zadaniem waszym będzie ochraniać i pielęgnować w swych sercach i w życiu te dary, które się w te dni na was z niebios posypały i wprowadzać w czyn te nauki, które Kongres tak dobitnie uwidoczniał.

Nigdy nie powinien się kończyć wasz kongres z Chrystusem; nie powinno być kresu waszemu z Chrystusem spotkaniu. Nie rozstawajcie się z Nim! Trzeba z Jezusem pozostać i przy Nim wytrwać. Nie powinna się rozsypywać ta procesja eucharystyczna, w której tworzyliście razem wielką monstrancję, niosącą żywego Jezusa. Noście Go dalej po ryn-

kach i zaułkach życia, w czystości swego serca i ciała. Ponieście Go w święte progi życia rodzinnego, w wielkie posłannictwo społeczne, w swój dzień roboczy, w swą radość i smutek. Słowem i przykładem podawajcie Go swym dzieciom i młodzieży. W miłości i trosce życzliwej nieście Go braciom i siostram, katolikom i innowiercom, podawajcie Go ojczyźnie i światu przez zapobiegliwe czyny świętego apostołstwa, przez wzniosłą misję Akcji Katolickiej, przez zdobywczy cud katolickiej inicjatywy i przedsiębiorczości.

A chcąc Chrystusem obdzielać i uszczęśliwiać innych, łączcie się z Nim bezustannie w modlitwie, w sakramencie pokuty, we Mszy świętej, w codziennej Komunii świętej, w katolickiej karności wobec Biskupów, a jedności niezachwianej z Jego Namiestnikiem na ziemi.

Udzielę wam za chwilę błogosławieństwa sakramentalnego, i nim zamknę ten Kongres. Jak po obfitych deszczach rozlewają się szeroko po polach wasze bystre rzeki, tak szeroko i bogato niech się rozleje po całej waszej Jugosławii bogactwo błogosławieństwa bożego. Niech spocznie na waszym młodym monarsze, na urzędach i sprawach publicznych. Niech zstąpi na waszych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice, na porywy i znoje Akcji Katolickiej, na katolicką prasę, na waszą działalność społeczną i dobroczynną, na każdą apostołską inicjatywę. Niech szczęściem wypełni wasze domy i rodziny, niech opromieni wasze dzieci i młodzież katolicką. Niech ogarnie tych, którzy są z wami duchowo złączeni i, jakkolwiek nieobecni, biorą jednak udział w tych obchodach. Po malowniczych dolinach waszego uroczego królestwa niech to błogosławieństwo wszystkich dosięgnie, którzy mają Boga w sercu, albo Boga szukają.

Jest moim gorącym życzeniem, by razem z tym błogosławieństwem wezbraną falą rozlała się ta cudowna moc boża, która przemieniając chleb i wino w ciało i krew żywego Boga, przeobraża mistycznie nas w Chrystusa, a przez Chrystusa w Boga. Niech w mocy tej tajemnicy Pańskiego Ciała i Krwi ustąpi z nas to, co grzeszne i Bogu się sprzeciwiające. Niech całemu naszemu życiu władczo przewodzi Chrystus, aby w sercach, rodzinach i w całym Państwie błyszczał ów zwycięski znak Królestwa Bożego: Pax Christi in Regno Christi!

Maryja pośredniczka łask wszelkich, Maryja Wspomożycielka Wiernych niech wieńcem Chrystusowego triumfu ukoronuje wyniki tego Kongresu, który się tu zebrał w imię i dla chwały Jej Syna, a Pana i Króla naszego Jezusa Chrystusa. Amen. (*Miesięcznik Kościoła Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* (1935), 7-8, s. 227-229).

Dokument 4

Kardynał August Hlond, *Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku*. Z prymasowskiego Gniezna, 21 VI 1936 [roku].

Gdy z odległości roku patrzę na Lublański Kongres Eucharystyczny, staje przede mną wizja jakby nie z tragicznej współczesności. W świątynię przeobraża się przed mym duchem uroczy kraj słoweński a wszystko, co w nim powabnego, zlewa się, jakby w ekstazie, w monstrancję bogomówną. W bogactwie słońca zalewającego ten czarowny rezerwat słowiański, w krąg Hostii szeregują się góry, doliny płodne, wody zielone, żyzne pola, barwne łąki, malowana tęcza kolorów i kwiatów, rozkołysany liryzm folkloru, żywy czar pieśni. Wokoło monstrancji klęczy niezmęczone dziejową pielgrzymką plemię słowiańskie, zdrowe, przystojne, żywe, bystre, szczerze. Trwa w zadumie i skupieniu religijnym, które potęguje tężyznę mężów, godność niewiast, powab młodzieży.

Dusze tęsknią wiarą z jegliczowej szkoły. - A z ludem swym modlą się biskupi, pasterze dobrzy, biskupi starzy i młodzi, dostojni, wmyśleni w swą pasterską apostolską spuściznę, losami Kościoła przejęci. Klęczą kapłani, nieprzepartym natchnieniem swego powołania owiani. Klęczą w kontemplacyjnym zachwycie zakony. Klęczą ministrowie i wojskowi. Wszystkich łączy tajemnica Boga ukrytego i ta uroczysta liturgia wschodnia i zachodnia, swojska a tak majestatyczna, przybrana w rodzimy koloryt a wyśpiewana przez chóry o przejmującej potędze, o rzadkim artyzmie a słowiańskim zacięciu. - Płyną godziny dziennej i nocnej adoracji. Armie wiernych łamią się Chlebem Eucharystycznym. Tchnienie modlitewne spływa na tę malowniczą krainę a z gór brzeskich w cichym pochodzie zstępuje sama Matka Najświętsza, by w triumfie swego Syna uczestniczyć i złączyć się z modlitwami swych dzieci.

A potem staje przede mną druga zjawia. Zamczysta stolica, metropolia duchowa Słoweńców. Uśmiechnięte miasto kościołów, klasztorów, pomników, uczelni. W nim toń radości, porywów, barw papieskich i państwowych. Na strojnych ulicach tłumy, ruch, gwar. Jakieś wielkie tchnienie z góry. Jakieś ogólne poczucie spokoju, szczęścia, dumy. - A w stu salach zebrania a na zebraniach mowy gorące, a po mowach rezolutne żądania, a w uchwałach zapał apostolski a w deklaracjach entuzjazm i pewność o katolickie jutro. Wszystko zmierza do aktywności. Wszyscy ślubują czyn i apostołstwo. Dziejowa godzina laikatu, który świadom swej przynależności do Kościoła i swej roli w jego posłannictwie chce bezkompromisowo skierować bieg życia ku prawu bożemu! - A ośrodkiem wszystkiego ma być Eucharystia. Więc boską ideą chcą twórcy nowych czasów natchnąć naród a mocami nadprzyrodzonymi krzepić jego dostojność, znaczenie i zasięg wpływów. Życie euchary-

styczne chcą przeciwstawić obojętności religijnej, siły ducha zmobilizować do rozprawy ze złem, katolicką twórczość kulturalną poprowadzić w bój z demoralizacją, a wywrót szachować porządkiem opartym na wiecznych zasadach sprawiedliwości i miłości.

Po wyścigu pacierza na gorącym podniebiu stadionowym - wyścig realnych wniosków i ślubów na arenie życia. Z wierzeń, modlitw i wskazań Kongresu wyprowadza nowoczesny katolicyzm bez lęku i słabości swe obowiązki służby Chrystusowej.

A w końcu wizja przyszłości. Ze wzruszeniem przewracają pokolenia kartki Pamiętnika Kongresu Lublańskiego. Wszak to pomnik dziejowego świtu. To dokument poranny tego jasnego dnia, który w Królestwie Chrystusowym świta a którego charakterystyką będzie wybitny udział słowiańszczyzny w dziejach Kościoła.

Jestem szczęśliwy, że na pierwszej karcie tego dzieła pozostanie ślad uznania, entuzjazmu i przywiązania tego, któremu w pamiętnym święcie przypadł zaszczyt zastępować u pobratymczych Słowian południowych Ojca chrześcijańskiego świata. (S. Kosiński (red.), *A. Hlond, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948*, Łódź, 1979, s. 149-151).

Dokument 5

Pius PP. XI, *Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad sextum ex omnibus gentibus Conventum in Christi Regis honorem Labaci peragendum Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum.*

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Exeunte hoc mense, ut libenter didicimus, Labaci, in clara urbe Carniae regionis capite, sextus ex omnibus gentibus Conventus in Christi Regis honorem sollemniter peragetur. Haec enimvero commemoratio regiae potestatis, quae Dei Patris Unigenito plane competit, anxiiis hisce trepidisene temporibus opportuna admodum videtur, et christiano in primis nomini, tum universae hominum societati salutare fructus est feliciter - allatum. Profecto pacificum Iesu Christi imperium non est in eos solummodo, qui sacro baptisate rite sunt abluti, sed complectitur etiam Acta. Pii Pp. XI 391 quotquot numerantur christianae fidei expertes, ita ut generis humani universitas sit revera in Filii Dei potestate. Idem pariter fons privatae et communis salutis exstat: « Et non est in alio aliquo salus, nec aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri » [Act. IV, 12]; idem praeterea et singulis et consociatis civibus est prosperitatis auctor sinceraeque beatitatis : « Non enim aliunde beata civitas, aliunde homo; cum aliud civitas non sit, quam concurs

hominum multitudo» (S. August., Ep, ad Macedonium). Itaque, si regiam Christi potestatem homines privatim publiceque agnoverint, innumera sane beneficia civilem consortionem pervadere necesse est. «Tum denique» ut verbis utamur, quae Decessor Noster Leo XIII quadraginta ante annos habuit ad universos sacrorum Antistites, « licebit sanari tot vulnera, tum ius omne in pristinae auctoritatis spem revirescat, et restituentur ornamenta pacis, atque excident gladii fluentque arma de manibus, cum Christi imperium omnes accipient libentes eique parebunt, atque omnis lingua confitebitur quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris» (Litt. Enc. Annum, sanctum, XXV Maii MDCCCXCIX). Nos igitur, quibus tantopere est cordi, ut candida pax cum iustitia ubicumque triumphos agat, proxima sollemnia Labaensia participare, iisdemque quodammodo praesentes, ut antea ediximus, per Legatum Nostrum adesse exoptamus. Te igitur, Dilecte Fili Noster, qui tanta erga Christum Regem pietate ac veneratione flagras, quique et archiepiscopali munere et principis Ecclesiae dignitate emines, Legatili) Nostrum a Latere eligimus ac renuntiamus, ut, Nostram gerens personam, Conventui ex omnibus gentibus in Christi Regis honorem Labaci ineundo nomine Nostro Nostraque auctoritate praesideat. Pro certo autem habemus te, sicut quadriennio ante, quum Eucharistico ex toto lugosavorum Regnò Congressui praefueris. perhonorificum munus esse fauste frugiferequé obiturum. Quo vero celebritas ipsa copiosiores salutis fructus christiano populo afferat, tibi ultro facultatem damus, ut, constituta die, post Sacrum pontificali ritu peractum, adstantibus fidelibus nomine Nostro benedicas, plenam iisdem commissorum veniam proponens, ad praescripta Ecclesiae lucranda. Interea, ut omnium studia ac labores ex communibus optatis succedant, Apostolicam Benedictionem tibi, Dilecte Fili Noster, pariterque Episcopo Labacensi, eiusque clero ac populo effusa in Domino caritate impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die VIII mensis Iulii, anno MDCCCXXXIX, Pontificatus Nostri primo. (*Acta Apostolicae Sedis*, 31(1939), 12, pp. 390-391).

Dokument 6

Kardynał August Hlond, *Homilia podczas VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla*, Lublana, dnia 30 lipca 1939 [roku].

Ekscelencjo! Kochani Wyznawcy Chrystusa Króla!

Po doniosłych zebraniach, studiach i obradach, po wzruszających aktach braterstwa katolickiego, po poważnych pokazach religijnych zebraliśmy się na to uroczyste nabożeństwo, by nieśmiertelnemu Królowi wieków złożyć wspólnie hołd najwyższy, czyli tę najświętszą Ofiarę, którą nas z niewoli grzechów wyzwolił, pieczętując krwią boską swe

prawa do naszej poddańczej miłości i synowskiej służby. Całym jestestwem pogrążamy się w tajemnicach tej królewskiej Mszy, która jest ośrodkiem naszego kultu i wieczną tajemnicą wiary, misterium fidei.

Liturgia mszalna uroczystości Chrystusa Króla jest wyrazem wiary obu Testamentów w nieśmiertelne władztwo Syna Bożego. Z psalmów dawidowych i z Apokalipsy zapożyczają zmienne części Mszy najsilniejsze zwroty o wiecznym panowaniu Chrystusa, kulminujące w spiżowym akcencie graduałowym z proroctwa danielowego: Władza jego, władza wieczna, która nie będzie odjęta; a królestwo jego, które się nie rozpadnie (Dan. 7,14). Lekcję Mszy stanowi czarujący ustęp z listu do Kolosan, w którym Apostoł narodów przepięknie wiąże teologię Królestwa Chrystusowego z teologią jego Ciała Mistycznego. W odśpiewanej zaś Ewangelii św. Jana uderza nas fakt, że Odkupiciel łączy swą władzę królewską z posłannictwem dawania świadectwa prawdzie. Na urzędowe bowiem pytanie Piłata: Toś ty jest królem?, odpowiada Jezus uroczyście i jasno: Ty mówisz, że ja jestem królem. I zaraz dodaje: Ja na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, abym świadectwo dał prawdzie; wszelki, który jest z prawdy, słucha głosu mego (J 18,57).

Królestwo Chrystusowe jest zatem królestwem prawdy, *regnum veritatis*, Chrystus umarł za prawdę swego królestwa, a prawda ta ma nas wyzwolić, *veritas liberabit vos* (J. 8,52). Apostolskie wołanie: Jest we mnie prawda Chrystusa, *est veritas Christi in me* (2 Kor 11,40) było po wszystkie czasy wyrazem tej świadomości posiadania prawdy, z której płynęły wszelkie porwy świętości i inicjatywy ewangeliczne.

O tę prawdę objawioną, stanowiącą konstytucję Królestwa Chrystusowego, idzie bój wieków. Czegóż przeciw tej prawdzie nie przedsięwzięto! Z jakimże nakładem sił jej broniono! Za dni naszych rozprawa o Chrystusową prawdę przybrała niemal apokaliptyczne znamiona walki o myśl, o ducha, o sumienie ludzkości. Dawne i nowe błędy szeregują się w antychrystusowych zastępach z epigonami zamierających doktryn antyreligijnych i fanatycznymi prorokami świeżych bezbożnych szaleństw. Przeciw Chrystusowej nauce wskrzeszono z popiołów stuleci nieżywotne pogaństwo, stworzono wszeteczeństwo potwornego bezbożnictwa, a tu i tam uruchomiono przeciw Ewangelii wszystkie środki państwowej propagandy i swawoli.

Święto dzisiejsze, to święto prawdy objawionej, święto jej głosicieli i obrońców. To uroczyste nabożeństwo nasze jest prawdy Chrystusowej modlitewnym wyrazem w obliczu świata. *Credo*, które zaśpiewamy, popłynie ponad otaczające nas alpejskie szczyty jako echo wiecznego wyznania wiary naszych ludów.

Twarda jest służba dla prawdy Chrystusowej. Gdy nad nami trzepoczą królewskie proporce Chrystusa, vexilla Regis prodeunt, służbę tę Chrystusowi na nowo przysięgamy. Z Chrystusem będziemy dawali świadectwo prawdzie, bo chcemy być z prawdy i chcemy wypełnić Chrystusowy rozkaz królewski: Opowiadajcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk. 16,15). W czasie offertorium tej międzynarodowej sumy ofiarujmy Najwyższemu te rycerskie śluby i módlmy się, by mowa boża biegła i wślawiona była, orate... ut sermo Dei currat et ciarificetur (2 Tes 5,1).

Doczesnym wcieleniem Królestwa Chrystusowego jest Kościół, czyli zgromadzenie tych, którzy słuchają głosu Jego Kończące się dni Chrystusa Króla przypomniały nam, że Kościół... z przyrodzonego prawa, którego się zrzec nie może, wymaga dla siebie pełnej swobody i niezawisłości od władzy świeckiej, i że w wypełnianiu swego boskiego posłannictwa, a więc w nauczaniu, rządzeniu i prowadzeniu do wiecznej szczęśliwości wszystkich tych, którzy przynależą do Królestwa Chrystusowego, nie może zależeć od cudzej woli (Encyklika Quas primas).

W apostołskim odwiecznym trudzie broni Kościół praw Chrystusowych do człowieka i broni praw człowieczych do Chrystusa. Na mocy mandatu Chrystusowego gruntuje Kościół jego Królestwo w czasie, wśród ułomnych ludzi, niezniechęcony ani słabością człowieka, ani oporem świata. Kiedyś zapowiedział Zbawiciel: Jeśli was świat nienawidzi, wiedźcie, iż mnie pierwiej niż was nienawidził (J 15,18). Kościół to wie i dlatego nie cofał się przed trudnościami. Nie złamię go też przeciwności i prześladowania współczesne. Wprawdzie, jak mówi Ojciec św. Pius XII, na drodze faktów, jakie napotyka i poprzez ich rzeczywistość pochod Kościoła Chrystusowego stał się w naszej dobie bardziej niż w innych czasach trudny i uciążliwy. Kościół bytuje pośród kontrastów i rozdrażnień, pośród konfliktu uczuć i interesów; wśród ludzkości, która, zdaje się, jeszcze nie umie rozstrzygnąć, czy ma uznać prymat działania i powierzyć decyzję o własnych losach ostrzu szpady i sile, czy też szlachetnemu władztwu prawa i rozumowi. Wśród tego ogólnego chaosu dla Oblubienicy Chrystusowej staje się rzeczą niezmiernie trudną i uciążliwą zapewnić swym zasadom i napomnieniom pożądany posłuch i ową wewnętrzną gotowość do ich przyjęcia, bez których głos Kościoła pozostałby głosem wołającym na puszczy (Przemówienie do Kolegium Kardynalskiego 2 czerwca 1939 r.).

Ale mimo wszystko Kościół misji swojej się nie sprzeniewierzył i pod wodzą wielkich papieży na przełomie dziejów dobitniej i śmielej niż kiedykolwiek głosi i głosie będzie prawdę. Działanie Ducha św. w Kościele staje się jakby widoczniejsze. Rośnie wpływ Stolicy Apostolskiej i do niepamiętnego znaczenia urasta autorytet Papieża. Rozkwita we-

wewnętrzne życie i świętość Kościoła, potęguje się jego aktywność i zdobywczość. Inicjatywy hierarchii, pomaga wprowadzać w czyn wspaniałe apostołstwo laików. Jesteśmy świadkami utrwalenia się Królestwa Chrystusowego w nowych formach życiowych świata. Nowe natężenia oddziaływania katolicyzmu, już znamionują współczesną epokę jako zaranie jednego z najbujniejszych renesansów religijnych w dziejach Kościoła. W nas i naokoło nas tryska zdobywczą siłą boże regnum vitae, królestwo żywota.

Dzisiejsza uroczystość jest zatem świętem Kościoła, wspólnym świętem hierarchii i laikatu. Wierzmy, że nic nie rozłączy Kościoła od Chrystusa ani Chrystusa od Kościoła. Wierzmy, że mimo ucisków i doświadczeń Kościół nie utraci mocy do głoszenia Chrystusowej prawdy i że w nawałnicy czasów nie zginie ta gromada, która się Chrystusowi jako swemu Bogu i Królowi zaprzysięgła, a o której św. Jan tak pięknie, a zarazem tak nowocześnie mówi, że zrodziła się nie z krwi, nie z woli ciała, nie z woli męża, lecz z Boga. Nie będąc obozem przeczeń religijnych i kompromisów doktrynalnych, zwalczając bałwochwalstwo materii i ubóstwianie krwi, broniąc ludzkość przed niewolniczym kultem człowieka, narodu i państwa. Kościół wsparty działaniem Ducha św., a ożywiany mistyczną mocą Zbawicie la, nie zamrze, lecz wśród zmagañ włączy zlaicyzowaną współczesność w wieczne i powszechne królestwo Chrystusowe.

Kochajmy swój Kościół! Tkwiemy w nim całą duszą! Bierzmy udział w jego posłannictwie i mozołach apostołskich. A w chwili Podniesienia tej świętej Mszy królewskiej prosimy Syna Bożego, by nasze dobre chęci przeistoczył w nadprzyrodzone wartości a święte energie swego Kościoła przemienił w czyn zdobywczy, podbijający jego duchowi bezduszny świat.

Z teologią o Chrystusowym Królestwie kłóci się zasadniczo ten kierunek myślowy, który prawami człowieka zastąpił prawa boże, zwłaszcza w zbiorowym życiu, a w którego następstwie społeczności, narody i państwa nie uznają suwerennego Boga, nie czczą go, nie szanują jego zakonu, nie uwzględniają posłannictwa i praw jego Kościoła. W drodze zawilej ewolucji poprzez półtora stulecia zrodził się z tego poglądu między innymi fatalnymi systemami sekciarski laicyzm zachodni, wschodni komunizm bezbożny i współczesne neopogaństwo. Pretendują one do znaczenia nieomylnych filozofii społecznych i państwowych. Dla ludzkości miał ten szalony rozwój poglądów skutek najzgubniejszy, bo zapędził świat w anarchię, grożącą pogromem kultury i wszelkiego dorobku cywilizacyjnego. Tak się w końcu stało, że rozsypują się społeczeństwa, a świat drży w konwulsjach, które jutro zamienić się mogą w kataklizmy.

W tym względzie teologia dzisiejszej liturgii przywodzi nam na pamięć naukę Kościoła, że obowiązek posłuszeństwa względem Chrystusa i obowiązek oddawania mu czci

publicznej nie jest li tylko rzeczą ludzi prywatnych, lecz ciąży także na władzach i rządach. Królewska bowiem godność Chrystusa wymaga, aby całe państwo kierowało się przykazaniami bożymi i chrześcijańskimi zasadami w rządach, w wymiarze sprawiedliwości oraz w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów (Encyklika *Quas primas*).

Można świat zbawić i uszczęśliwić, ale przez przywrócenie mu prawa ewangelicznego do którego należy podciągnąć konstytucje państw, ich ustawodawstwo, zasady życia zbiorowego, wychowanie młodego pokolenia, politykę rodzinną, etykę ustroju społecznego i międzypaństwowych stosunków. Trzeba skończyć ze zgubną formułą, że państwo jako takie musi być areligijne. Tę herezję zastąpić należy zasadą, że państwo chrześcijańskie ma obowiązek uznawać suwerenną władzę Stwórcy, czcić Boga aktami publicznego kultu, kierować się jego wiecznym zakonem i szanować posłannictwo Kościoła.

Nauka to wielka, bo święta! Wskazania to trudne do przeprowadzenia, ale błogosławione w skutkach. Wykonać je powinni nie, tylko politycy, mężowie stanu, rządy, głowy państwa, ale i wszyscy obywatele, nauka, literatura i prasa. Takie jest bowiem zadanie XX-go wieku, który nie po to przesuwa się przez arenę dziejów, by następnym stuleciom przekazać zgliszczą kultury, rozbite narody i duchy niewolą spętane. Misją naszego stulecia bodaj najwznioślejszą jest uchrześcijanienie nauki i praktyki społecznej i politycznej, zaprawionej ateuszostwem, a zbezczeszczonej stosowaniem antyreligijnych, rewolucyjnych haseł. Przez to może nasz zwrotny wiek uszlachetnić ducha społeczności i ustroju, a potomności przekaże dobrodziejstwa Chrystusowego Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju, zaprowadzając narody w *regnum iustitiae, amoris et pacis*. Gdy w czasie tej uroczystej Ofiary na ołtarzu dokonywać się będzie niedocieczony akt Komunii, złożmy Zbawicielowi korną prośbę, by społeczeństwom, ludom i państwom dał swe życie, tchnienie swego ducha i świętość swego prawa.

W dalszym ciągu tej świątecznej homilii pragnę zaznaczyć, i to w waszym dźwięcznym języku, zacni katolicy słoweńscy, że może najgłębszym sensem Królestwa Chrystusowego jest tajne i mistyczne władanie, wykonywane przez Zbawiciela w duszach uświęconych jego łaską. Wielki papież, który w życiu Kościoła utrwalił przebogatą myśl o Chrystusowym panowaniu, tak tę prawdę ujmuje w Encyklice *Quas primas*: Trzeba, by Chrystus panował w umysłach ludzkich, które powinny stanowczo i niezłomnie przyjmować prawdy objawione i Chrystusowe nauki. Trzeba, by Chrystus panował w woli człowieczej, posłusznej prawom i przykazaniom bożym, aby panował w ludzkich sercach, które wyzuwając się z namiętności naturalnych, powinny ponad wszystko miłować Boga i z nim się łączyć.

Trzeba, by Chrystus panował wreszcie w ciele i jego członkach, które mają służyć jako narzędzia lub, jak św. Paweł się wyraża, jako zbroja sprawiedliwości do wewnętrznego uświęcenia duszy.

Chrystus Król jest włodarzem łaski; najchwalebniejszym tryumfem jego władania jest świętość poddanych dzieci. Bez cienia zniewalania, bez gwałcenia umysłów i serc panuje nad nami Chrystus, podnosząc nas na ofiarne wyżyny nadnatury. Warunkiem wzrostu nadprzyrodzonego jest nasza dobrowolna i wytrwała współpraca z łaską. Królestwo Chrystusa i w tym zakresie nie jest sielanką ani biernością, ani słodkim beczynem, lecz trudem, wysiłkiem, walką, ofiarą, męczeństwem. Uświęcać się - znaczy iść za Chrystusem, niosąc dzień w dzień swój krzyż. Uroczystości, jak dzisiejsza, to obchody święte, które porywają i podnoszą, budzą poryw i entuzjazm. Ale upływają szybko. Wziąwszy z nich natchnienie i szczodre zamysły, wracajmy do swych codziennych spraw, by właśnie tam, w ciągu naszego zwykłego i mozolnego dnia, uświęcać się w królewskiej służbie Chrystusa.

Naśladujmy Zbawiciela ukoronowanego cierniem w największych chwilach swego życia. Przepójdźmy całe życie duchem Ewangelii, która jest historią i prawem. Mech nasza religijność staje się religijnością coraz więcej uduchowioną, więcej liturgiczną, więcej eucharystyczną, więcej nadprzyrodzoną i boską. Nasza służba pod znakami Zbawiciela niech będzie hołdem wiary, świętych czynów, miłości, apostołstwa, jedności.

Kończę wspaniałymi słowami, którymi Pius XI tak dostojnie wyłożył główną myśl liturgiczną Mszy ku czci Chrystusa Króla: Oby to Bóg sprawił, iżby dusze od niego odłączone zatęskniły dla zbawienia swego za słodkim jarzmem Chrystusowym i poddały się jego władzy; iżbyśmy wszyscy, którzy dzięki miłosiernemu rządzeniu bożemu jesteśmy domownikami jego, nosili jego jarzmo nie opornie, lecz z dobrej woli, z ukochania, z pragnienia świętości. Gdy w ten sposób dostosujemy swe życie do praw Królestwa Bożego, obyśmy obfitowali w bogactwo dobrych uczynków i jako dobrzy i wierni słudzy Chrystusowi stali się w niebieskim Królestwie uczestnikami jego wiekuistej szczęśliwości i chwały. Amen. (*Miesięcznik Kościelny Archidiecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej*, 54 (1939), 8, s. 156-157).

Streszczenie

Jednym ze znaczących zadań, jakie prymasostwo i Stolica Apostolska wyznaczyła kardynałowi Augustowi Hlondowi, był jego udział w kongresach krajowych i międzynarodowych na trzech kontynentach: afrykańskim, amerykańskim i europejskim. Jako reprezentant Kościoła polskiego za granicą w dniach 7-11 maja 1930 roku Hlond wziął udział

w XXX Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie. Od 22 do 26 czerwca 1932 roku uczestniczył w XXXI Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Dublinie (Irlandia). Między 8 a 14 października 1934 roku był delegatem Kościoła w Polsce na XXXII Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires (Argentyna).

W uznaniu owocnej i niezwyklej gorliwości apostołskiej oraz bezwarunkowej lojalności wobec Biskupa Rzymu kardynał August Hlond otrzymał najwyższy zaszczyt reprezentowania Ojca Świętego na kongresach krajowych i międzynarodowych w roli legata papieskiego *a latere*. Sługa Boży został mianowany legatem papieskim na Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu (Polska), który odbył się między 25 a 29 czerwca 1937 roku. Rok później, od 22 do 29 maja, reprezentował Ojca Świętego w Budapeszcie (Węgry) na zorganizowanym tam XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. Po raz pierwszy jednak kardynał August Hlond wystąpił jako przedstawiciel papieża w 1935 roku. Pius XI w piśmie z 9 czerwca tego roku mianował go legatem papieskim na Krajowy Kongres Eucharystyczny w Lublanie w Jugosławii.

W tym mieście dostrzegł siłę wiary i oddania narodu słoweńskiego, skupionego wokół Kościoła i władz państwowych. Kardynał August Hlond powrócił 28 lipca 1939 roku znowu do Lublany jako legat papieski, aby uroczystie otworzyć VI Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w imieniu Piusa XII. 30 lipca odprawił Mszę świętą pontyfikalną na stadionie w stolicy Słoweńców. W wygłoszonym w Lublanie przemówieniu ostrzegał on przed rosnącymi w siłę Trzecią Rzeszą i Związkiem Sowieckim. W stolicy Słoweńców Hlond stał się heroldem zapowiadającym niechybny koniec pewnej epoki i początek odbudowy w świecie zatraconego ładu.

Sługa Boży postrzegał swoje zadanie w świecie słowiańskim jako misję kulturową, szanującą tak samo własną tożsamość, jak i odrębność sąsiednich narodów oraz historię. W swoim nauczaniu wskazywał na duchowe zjednoczenie Słowian w ramach wielkiej rodziny narodów. Nieprzypadkowo metropolita gnieźnieński w Lublanie wyraził *radość Polaka, Słowianina północnego*, mogącego zastępować *Ojca chrześcijaństwa*. Mówił o zagadnieniach ekonomicznych i kryzysach dręczących i niszczących narody, a także o *wieczystych celach* człowieka i ludzkości. Sensu historii Słowiańszczyzny dopatrywał się w posłannictwie świętych apostołów Cyryla i Metodego, którzy połączyli wszystkich Słowian *braterską spójnią duchową*. Uroczystości eucharystyczne i ku czci Chrystusa Króla, obchodzone w Lublanie, traktował jako wielkie święta Słowian. Wieszczył tam wspaniałą przyszłość potomkom Lecha, Czecha i Rusa, których bogactwo duszy w wielkiej mierze było jeszcze nierozbudzone i niewykorzystane. Dlatego nawoływał: *Wyjdźmy ze swych katedr łacińskich i wschodnich, jak szedł św. Wojciech i jak szli święci Cyryl i Metody!*

Summary

Hlond and Slovenes: The Mission of the Papal Legate in Ljubljana

One of the tasks assigned by the Holy See to Cardinal August Hlond, the Primate of Poland, was his participation at the International Eucharistic Congresses on three continents: Africa, America and Europe. Eucharistic congresses were a form of public manifestations of faith in which the cardinal participated; moreover, in Poland, he was their creator and chief architect. He considered this an effective method for the new evangelization and rebirth of man and state. As a representative of the Polish Church, Hlond took part at the International Eucharistic Congresses in Carthage (Tunisia), Dublin (Ireland) and Buenos Aires (Argentina). He represented the Holy Father Pius XI as a papal legate at the International Congress of Christ the King in Poznań (Poland) and the International Eucharistic Congress in Budapest. However, for the first time, Cardinal August Hlond appeared as a representative of the Pope in 1935 at the National Eucharistic Congress in the city of Ljubljana, Yugoslavia. In today's capital of Slovenia, he saw the strength of faith and dedication of the Slovenian people centred around the Church and state authorities. In 1939 he returned to Ljubljana as a papal legate to solemnly open the VI International Congress of Christ the King. In this unique city, he encouraged 'beloved Slavic brothers' and the faithful from all over the world to 'remain in the Church'. The Servant of God, August Hlond, saw his task in the Slavic world as a cultural mission. He was deeply convinced that at the time of decay of the European civilization, an era was coming in which the Slavic culture would play a historical role. The precondition for the success of this idea was to come closer to each other and be acquainted with other Slavs.

Bibliografia:

Acta Hlondiana (1928). T. II, Cz. 2: Przemówienia, A. Hlond, *Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego we Lwowie (15-18 VI 1928)*, 48.

Acta Hlondiana (1934). T. II, Cz. 2: Przemówienia, Ks. Kard. August Hlond o *Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires. Rzym – listopad 1934*, 238-239.

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (1925-1939). Zespół: *Protektorat Wychodźstwa, Jugosławia 1925-1939*, sygn. APPIII-103.

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (1938-1939). Zespół: Archiwum Prymasa Polski, Dział I: *Prymas Polski, Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Lublanie 1938-1939*, sygn. APPP I-93.

Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, (1937). Zespół: Archiwum Prymasa Polski, Dział I: *Prymas Polski, Kard. A. Hlond. Legacja papieska na Kongres Eucharystyczny w*

Lublanie 1934-1937, sygn. A PPP I-92.

Augusti Iosephi Hlond (1881-1948). Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. (2008). Vol. I, Roma: Accademia Polacca delle Scienze.

Bartnik, Cz. S. (1987). Cele Kongresu Eucharystycznego. W: Cz. Bartnik (red.). *Chleb życia. Rozważania dogmatyczne o Eucharystii* (12-17). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Brzezińska, R. (2004), *Ku zwycięstwu. Hlond*. Ząbki: Apostolicum.

Drozdzińska, J. (2009). Eucharystia i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda. W: J. M. Olbert (red.). *Ogólnopolski Konkurs. „Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”*, T. I. (88-89). Gdańsk-Rumia: Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Głombik, Cz. (1998). Kardynał August Hlond wobec idei słowiańskiej. W: J. Śliwiok (red.). *Ksiądz Kardynał Dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne* (35-52). Katowice: GTPN im. Walentego Roździeńskiego.

Hlond, A. (1935). Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (29 VI 1935), *Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* 7-8, 222-226.

Hlond, A. (1935). Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (30 VI 1935). *Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* 7-8, 227-229.

Hlond, A. (1939). Homilia wygłoszona w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, Słowenia – Lublana, 30 lipca 1939 r. *Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* 54 (8), 156-157.

Hlond, A. (1979). Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku. W: S. Kosiński (red.). *A. Hlond, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948* (149-151). Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.

Hlond, A. (1999). *Na straży sumienia Narodu. Wybór pism i przemówień*. Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza Ad Astra.

Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948). Note sul suo operato apostolico, (1999). S. Zimniak (red.). Las-Roma.

Janeczek, Z. (2018). August Hlond jako prymas Słowian wobec totalitaryzmu (cz. 1). *Śląski Kurier WNET* 54 (XII), 7-8.

Kardynał August Hlond 1881-1948. Pasterz – nauczyciel – świadek, (2010). M. Grygiel (red.). Poznań: Hlondianum.

Kosiński, S. (1974). Schemat biograficzny kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. *Na-*

sza *Przeszość* 42, 9-24.

Kosiński, S. (1989). Kult Eucharystii i Serca Jezusowego w życiu kardynała Augusta Hlonda. *Głos Seminarium Zagranicznego* 2, 3-6.

Kowalczyk, M. (2014). „...Lecz aby świat zbawić” (J 12,47). *Z teologii rzeczywistości ziemskich*. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Ks. kard. August Hlond o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires. (1934). *Przewodnik Katolicki* 40 (47), 740-741.

Kubina, T. (1938). *Wśród Polskiego Wychodźstwa w Ameryce Południowej*. Potulice: Wydawnictwo Potulice.

Nasza Przeszość (1974), 42 (Tom poświęcony Kardynałowi A. Hlondowi w 25 rocznicę zgonu).

Nawrot, E. (1997). *Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce*. Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.

Pius PP. XI, (1935). Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum. *Acta Apostolice Sedis* 27 (13), 438-439.

Pius PP. XI, (1939). Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad sextum ex omnibus gentibus Conventum in Christi Regis honorem Labaci peragendum-Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslavorum Regno, Labaci Celebrandum. *Acta Apostolice Sedis* 31 (12), 390-391.

Posadzy, I. (1930). Na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny do Kartaginy, *Przewodnik Katolicki*, 36 (21), 7-9.

Posadzy, I. (1930). Z Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie. *Przewodnik Katolicki* 36 (22), 8-9.

Radoński, M. K. (1936). *Dni triumfu Eucharystii. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki na XXXII Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires w roku 1934*. Poznań.

Semeraro, C. (2012). Pio XII e il primate August Józef Hlond dati acquisiti e orientamenti. Per ulteriori ricerche. W: L. Kuk, S. Zimniak (red.). *Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conitti dell'epoca. La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda* (15-31). Roma: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne.

Wilk, S. (2006). Osoba kardynała Augusta Hlonda. W: G. Polok (red.). *Ks. kardynał August Hlond – społeczny wymiar nauczania* (9-26). Katowice: Księgarnia św. Jacka i Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Zimniak, S. (2003). *Dusza wybrana. Salezjański rodowód Kardynała Augusta Hlonda*

Prymasa Polski. Warszawa-Rzym: Wydawnictwo Salezjańskie.

Zimniak, S. (2012). La posizione del primate August Hlond nei confronti dei totalitarismi: nazista e sovietico. W: L. Kuk, S. Zimniak (red.). *Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi con itti dell'epoca. La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda* (81-103). Roma: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne.

Zimniak, S. (2015). Prymas Polski Kardynał August Hlond na forum międzynarodowym. W: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.). *Kardynał August Hlond (1881-1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu*, T. V, (119-122). Dębno.

Ks. Damian GADAMER*

MARKSIZM PSYCHOANALITYCZNY W KONCEPCJACH OTTONA GROSSA I WILHELMA REICHA

Spis treści: Wstęp; 1. Antropologia Marksa i Freuda; 2. Otto Gross (1877 - 1920); 3. Wilhelm Reich (1897-1956); Zakończenie; Streszczenie; Summary: Psychoanalytic Marxism in Otto Gross's and Wilhelm Reich's concept; Bibliografia.

Słowa kluczowe: freudomarksizm, Gross, Reich, marksizm, rewolucja seksualna.

Key words: Freudo-Marxism, Gross, Reich, Marxism, sexual revolution.

Wstęp

Kiedy Karol Marks umierał w 1883 r. w Londynie, Zygmunt Freud miał dwadzieścia siedem lat. Marks i Freud zajmowali się różnymi dziedzinami ludzkiego życia i nauki, dlatego przez to ćwierćwiecze nie mieli ze sobą wiele wspólnego. Ich biografie są względem siebie w relacji rozłączności. Pomimo to, wraz z Fryderykiem Nietzschem, uważani są za geniuszy współczesnego świata. Inspirowali bowiem wielu myślicieli XX wieku, min. Görgy'ą Lukácsa, Jacquesa Lacana, Michela Foucaulta, Jacquesa Derridaę, Gilesa Deleuze'a oraz Paula Ricoeura.

Marks w swojej refleksji filozoficznej oraz działalności społecznej zajmował się człowiekiem w odniesieniu społecznym i ekonomicznym. Skupił się zatem na kolektywnym wymiarze egzystencji człowieka. Stworzył wraz z Fryderykiem Engelsem system socjalizmu naukowego, opierający się na tezach materializmu dialektycznego¹, materializmu hi-

* Autor jest księdzem diecezji siedleckiej (2020). Pracuje w duszpasterstwie. Jest wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej.

¹ „A zatem prawa dialektyki są abstrahowane z dziejów przyrody i społeczeństwa ludzkiego. Toteż są one jedynie najogólniejszymi prawami tych dwu faz rozwoju historycznego, jak również samego myślenia. I w gruncie rzeczy można je zredukować do trzech praw, którymi są: prawo przechodzenia ilości w jakość i

storycznego², walki klasowej³ i alienacji człowieka⁴. Nie sposób jednak wymienić wszystkich aspektów marksowskiego socjalizmu i wyjaśnić szczegółowo wyżej wymienione pojęcia w tym artykule.

Antropologiczno-społeczna doktryna Marksa nie upadła jednak wraz z jego śmiercią, ale była rozwijana przez jego następców w obrębie filozofii, ekonomii, socjologii i wszystkich nauk, które dotyczą człowieka i jego działania w świecie⁵. Postmarksowska teoria oparta na jego dorobku, funkcjonuje obecnie pod nazwą marksizmu lub neomarksizmu (tzw. marksizmu zachodniego).

Freud, lekarz z wykształcenia, zajmował się przede wszystkim człowiekiem jako jednostką. Zainicjował nowy kierunek w badaniach psychologicznych, zwany psychoanalizą. Terminu tego, Freud pierwszy raz w sposób oficjalny użył w roku 1901, w swojej pracy *Psychopatologia życia codziennego*⁶. O psychoanalizie można mówić z perspektywy: doktrynalnej jako teorii psychologicznej oraz praktycznej jako metodzie leczenia.

odwrotnie; prawo wzajemnego przenikania się przeciwieństw; prawo zaprzeczenia”. F. Engels, *Dialektyka przyrody*, w: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1883/dial_prz/24.htm (04.09.2020).

² „Sposób produkcji życia materialnego warunkuje społeczny, polityczny i duchowy proces życia w ogólności. Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz przeciwnie, ich społeczny byt określa ich świadomość”. K. Marks, *Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej*, 2012, w: <https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/przyczynek-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.pdf>, s. 6 (04.09.2020).

³ „Historia wszystkich dotychczasowych społeczeństw jest historią walk klasowych. Wolny i niewolnik, patrycjusz i plebejusz, feudał i chłop poddany, majster cechowy i czeladnik, krótko mówiąc, ciemiejący i uciemieżeni pozostawali w stałym do siebie przeciwieństwie, prowadzili nieustanną, już to ukrytą, już to jawną walkę – walkę, która za każdym razem kończyła się rewolucyjnym przeobrażeniem całego społeczeństwa albo wspólną zagładą walczących klas. (...) Nasza epoka, epoka burżuazji, wyróżnia się jednak tym, że uproszczyła przeciwieństwa klasowe. Całe społeczeństwo rozszczepia się coraz bardziej na dwa wielkie wrogie obozy, na dwie wielkie, wręcz przeciwstawne sobie klasy: burżuazję i proletariat”. K. Marks, F. Engels, *Manifest komunistyczny*, Warszawa 2007, s. 3.

⁴ „Robotnik wkłada w przedmiot swoje życie; lecz odtąd należy ono już nie do niego, tylko do przedmiotu. Im bardziej wzrasta więc ta działalność, tym bardziej bezprzedmiotowy jest robotnik. Co jest produktem jego pracy, nie jest nim samym. Dlatego też im większy jest ten produkt, tym mniej przedstawia on sam. Alienacja robotnika we własnym produkcie oznacza nie tylko to, że jego praca staje się przedmiotem, bytem zewnętrznym, lecz i to, że istnieje poza nim, niezależnie od niego, jako coś obcego, i że staje się wobec niego samodzielny potęgą, że życie, które dał przedmiotowi, przeciwstawia mu się wrogo i obco”. K. Marks, *Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne*, w: <https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1844/rekopisy/rekopisy.htm#R04> [04.09.2020].

⁵ R. Legutko, *marksizm*, w: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/marksizm;3937974.html> (06.07.2020).

⁶ W. Czernianin, H. Czernianin, *Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda w perspektywie psychologii literatury*, „Przegląd Biblioterapeutyczny” 18 (2017), s. 14.

Kierunek psychoanalityczny w ujęciu doktrynalnym opiera się min. na tezach o trójwymiarowym charakterze psychiki ludzkiej⁷, istotnej roli popędów w życiu jednostki⁸ i człowieku jako istocie konfliktowej⁹.

W praktycznym wymiarze psychoanaliza jest metodą psychoterapeutyczną pomagającą człowiekowi w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych przez analizę podświadomości. Freudowska terapia obejmowała analizę wolnych skojarzeń, marzeń sennych oraz czynności pomyłkowych.

1. Antropologia Marksa i Freuda

Wydawać by się mogło, że w centrum zainteresowań Marksa i Freuda stoi człowiek. Lepiej jest jednak stwierdzić, że centrum to stanowi szeroko pojęta antropologia, ponieważ twierdzenie o centralnej pozycji człowieka w obecnym kontekście filozoficznym ma wydźwięk personalistyczny. Personalizm nie jest jednak paradygmatem naukowym owych myślicieli.

Różnice w działalności Freuda i Marksa wypływają głównie z różnych celów podjętych przez siebie przedsięwzięć. Freud pisząc, w kontekście relacji hipnozy i psychoanalizy, twierdzi, że *kuracja analityczna nakłada zarówno na lekarza, jak i na chorego zadanie wykonania ciężkiej pracy, która zostaje zużytkowana do zniesienia oporów wewnętrznych. Przez pokonanie tych oporów życie duchowe chorego zostaje zmienione na stałe, podniesione na wyższy stopień rozwoju i chronione przed nowymi możliwościami zachorowania. Ta pra-*

⁷ „Do znajomości tego aparatu psychicznego doszliśmy przez studia nad indywidualnym rozwojem istoty ludzkiej. Najstarszą z tych psychicznych prowincji czy też instancji nazywamy „ono”, id (Es); jego treścią jest to wszystko, co dziedziczymy, co rodząc się przynosimy ze sobą, co jest konstytucjonalnie stałe, przede wszystkim więc wywodzące się z organizacji cielesnej popędy (...) Pod wpływem otaczającego nas realnego świata zewnętrznego część id uległa szczególnemu rozwojowi. Pierwotnie jak warstwa korowa, wyposażona w organy służące do odbierania bodźców i do ochrony przed nimi, wytworzyła się osobna struktura, która od tej pory pośredniczy między id a światem zewnętrznym. Tę sferę naszego życia psychicznego nazywamy „ja”, ego (Ich). (...) W rezultacie długiego okresu dzieciństwa, podczas którego życie rozwijającego się człowieka zależne jest od rodziców, w jego „ja” wykształca się specjalna instancja, w której wpływ rodziców nadal trwa. Instancja ta otrzymała nazwę „nad-ja”, superego (Überich)”. Z. Freud, *Poza zasadą przyjemności*, Warszawa 2012, s. 93-94.

⁸ „Siły, które - jak sądzimy - kryją się za napięciami towarzyszącymi potrzebom id, nazywamy popędami. Reprezentują one wymogi, jakie ciało stawia życiu psychicznemu. Jakkolwiek stanowią one ostateczną przyczynę wszelkiej aktywności, niemniej mają naturę konserwatywną; z każdego stanu, jaki osiągnęła jakaś istota, wyłania się tendencja do przywrócenia tego stanu, kiedy tylko zostaje on porzucony. Można więc rozróżnić nieokreśloną ilość popędów. (...) Po długich wahaniach zdecydowaliśmy się przyjąć jedynie dwa popędy podstawowe: erosa i popęd niszczycielski”. Z. Freud, *Poza zasadą przyjemności*, dz. cyt., s. 95.

⁹ „Już niejednokrotnie i nawet dopiero niedawno mieliśmy znowu do czynienia z rozróżnieniem popędów jaźni i popędów seksualnych. Najpierw stłumienie pokazało nam, że oba rodzaje popędów mogą występować przeciw sobie, że wtedy popędy seksualne formalnie ulegają i są zmuszone zdobywać zaspokojenie na okólnej drodze regresji, przy czym znajdują wtedy dzięki swojej wytrwałości wynagrodzenie za klęskę”. Z. Freud, *Wstęp do psychoanalizy*, Warszawa 1982, s. 401.

ca przewyciężenia jest istotą kuracji analitycznej, chory ma jej dokonać, a lekarz umożliwia mu to za pomocą sugestii, działającej wychowawczo¹⁰. Innymi słowy, celem psychoanalizy jest pomoc w przewyciężaniu podświadomych mechanizmów człowieka, by ten mógł odzyskać świadomość i kontrolę (przynajmniej częściowo) nad swoim życiem.

Marks o celach swojej działalności intelektualno-społecznej pisał w *Maniście Partii Komunistycznej: najbliższy cel komunistów jest ten sam co wszystkich innych partii proletariackich: ukształtowanie proletariatu w klasę, obalenie panowania burżuazji, zdobycie władzy politycznej przez proletariat*¹¹. Jednak cel ten można osiągnąć wyłącznie w jeden sposób - rewolucję. *Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i zamiarów. Oświadczają oni otwarcie, że cele ich mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego. Niechaj drżą panujące klasy przed rewolucją komunistyczną*¹². Rewolucja jest więc właściwym celem marksistów.

Pomimo różnic treściowych, zakresowych i teleologicznych systemów Marksa i Freuda to jednak, już za czasów życia Freuda, dochodziło do prób unifikacji myśli psychoanalitycznej i myśli marksowskiej. Osiągnięcia psychoanalizy miały służyć za teorię wyjaśniającą konieczność przeprowadzenia rewolucji społecznej. Położenie szczególnego akcentu na rolę tłumionego przez superego popędu seksualnego, przyczyniło się do wpisania rewolucji seksualnej na stałe w program marksistowskiej działalności. Rewolucja społeczna - cel marksizmu - stał się w jakimś sensie celem działalności psychoanalitycznej. Rewolucja ta stała się częścią *kuracji analitycznej*, a kuracja formą rewolucji społecznej, z tym że *choroba* nie dotyczyła tylko jednostki, ale przede wszystkim porządek społeczny. Ten psychoanalityczno-marksistowski mezalians jest obecny w historii pod nazwą *freudomarksizmu*.

W tym artykule zostanie przedstawiony, z perspektywy historycznej i doktrynalnej, związek psychoanalizy z marksizmem w myśli Ottona Grossa i Wilhelma Reicha, którzy jako pierwsi podjęli się dzieła zsyntezowania wniosków Freuda i Marksa.

2. Otto Gross (1877 - 1920)

Otto Gross to postać tragiczna w historii psychoanalizy. Był uczniem Freuda¹³, którego Carl Jung, inny wybitny uczeń Freuda, w 1908 r. nazwał bratem bliźniakiem¹⁴. Na kilka dni przed swoją śmiercią został odnaleziony w dramatycznym stanie na ulicy. Umierał

¹⁰ Tamże, s. 437.

¹¹ K. Marks, *Manifest komunistyczny*, dz. cyt., s. 10.

¹² Tamże, s. 21.

¹³ W liście 27 lutego 1908 r. Freud uznaje Grossa za równie zdolnego jak Carla Gustava Junga, co pokazuje tylko, że był on bardzo zdolnym psychoanalitykiem. S. Freud., C. G. Jung, *Listy 1906-1914*, Warszawa 2011, s. 76.

¹⁴ Tamże, s. 92. List z 19 czerwca 1908 roku.

w całkowitym zapomnieniu do tego stopnia, że o jego śmierci inni psychologowie dowiedzieli się dopiero w 1924 r. na VIII Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym w Salzburgu. Wówczas tę wiadomość przekazał Ernest Jones.

Otto Gross to również postać zapomniana. Niewiele jest publikacji o nim lub o jego koncepcjach psychologicznych. Dopiero w 1999 r. w Berlinie powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ottona Grossa, które zajmuje się badaniem jego dzieł¹⁵. W tym samym roku odbył się również pierwszy Międzynarodowy Kongres Ottona Grossa.

Wydaje się, że został on wymazany z historii psychoanalizy z powodu swojego silnego uzależnienia od kokainy, kilkukrotnego leczenia psychiatrycznego oraz etykiety *schizofrenika*, którą po terapii nadał Jung Grossowi. Temat choroby psychicznej Grossa wielokrotnie pada w korespondencji między Jungiem a Freudem¹⁶.

Austriacki psychoanalityk, mimo swoich skomplikowanych doświadczeń życiowych, miał dość duży wpływ na rozwój psychologii. Postulował on między innymi zmianę nazwy jednostki chorobowej z *dementia praecox* („otępienie wczesne”) na *dementia sejunctiva*, która bardziej akcentuje fakt rozszczepienia ludzkiej świadomości¹⁷. Nazwa ta jednak nie przyjęła się. Ironią losu jest to, że Jung analizując Grossa zdiagnozował u niego właśnie *dementia praecox*¹⁸. Dziś tę chorobę nazywa się schizofrenią. Pokazuje to fakt, iż Gross jako jeden z pierwszych psychiatrów zajmował się badaniem tego zaburzenia psychicznego.

Grossowi można przypisać stworzenie podstawy umożliwiającej w niedalekiej przyszłości fuzję marksizmu i psychoanalizy. On jako pierwszy związał ze sobą działalność psychoanalityczną z rewolucyjną polityką¹⁹. Sam marksistą w sensie ścisłym nie był, choć w 1918 r. wstąpił do partii komunistycznej. Związany był przede wszystkim z ruchami anarchistyczno-rewolucyjnymi w Asconie. Gross skupił się więc na konsolidacji psychoanalizy z anarchizmem.

Gross określany jest anarchistą komunitarnym. Gross bowiem w przeciwieństwie do Freuda uważał człowieka za istotę prospołeczną²⁰. Według niego człowiek powinien żyć w społeczeństwie, ale zmianie musi ulec dotychczasowe funkcjonowanie ludzkiej społecz-

¹⁵ <https://uia.org/s/or/en/1100005544> [04.09.2020].

¹⁶ S. Freud., C. G. Jung, *Listy 1906-1914*, dz. cyt., s. 76, s. 83, s. 89. List z 27 lutego 1908 r., 19 kwietnia 1908 r., 14 maja 1908 r.

¹⁷ O. Gross, *Zur Nomenclatur „Dementia sejunctiva”*, w: <https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/14.1.html> [12.09.2020].

¹⁸ S. Freud., C. G. Jung, *Listy 1906-1914*, dz. cyt. s. 92. List z 19 czerwca 1908 roku.

¹⁹ Jest to jedna z pierwszych informacji podawanych o Otto Grossie na stronie nieoficjalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów o Otto Grossie. <https://ottogross.org/> 20.07.2020 [30.08.2020].

²⁰ D. Burston, *Conflict and Sociability in Hegel, Freud, and Their Followers: Tzvetan Todorov's „Living Alone Together”*, „New Literary History” 27 (1996), s. 74.

ności.

W swojej działalności psychopolitycznej inspirował się dziełami Piotra Kropotkina, jednego z naczelných rosyjskich anarchokomunistów. Przede wszystkim odwoływał się do teorii pomocy wzajemnej, jako zasadniczego czynnika rozwojowego. Koncepcja ta uzasadnia ludzką i zwierzęcą potrzebę życia z innymi. Jak Kropotkin zaznacza, nie jest on twórcą tej teorii, ale raczej do jego osiągnięć należy jej rozwinięcie i uzasadnienie²¹.

Gross jako jeden z pierwszych zaznaczył konieczność uwzględnienia kontekstu społecznego w pracy terapeutycznej. Mówił o złożonych relacjach występujących pomiędzy życiem psychicznym człowieka i życiem społecznym. Powiązał zatem zmiany w życiu wewnętrznym istoty ludzkiej ze zmianami społeczno-politycznymi²². Sens tej relacji oddają jego słowa z artykułu *Zur Überwindung der kulturellen Krise* z 1913 roku: *psychologia nieświadomości jest filozofią rewolucji*²³.

Gross swoje rewolucyjne poglądy przedstawił na I Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym w Salzburgu w 1908 roku. Freud wówczas starał się ugasić rewolucyjny zapal Grossa mówiąc, że *jesteśmy lekarzami i naszym celem jest nimi pozostać*²⁴. Być może dlatego nazwisko tego austriackiego psychoanalityka nie widnieje w programie kongresu. Są w nim umieszczone nazwiska min. Zygmunta Freuda, Ernesta Jonesa, Ludwika Stekela, Alfreda Adlera, Karla Gustawa Junga oraz Sandora Ferencziego²⁵. Obecność Grossa na owym kongresie potwierdza jednak Wilhelm Stekel oraz Ernest Jones.

Otto Gross prawdopodobnie jako pierwszy użył pojęcia *rewolucja seksualna*. Uważał on, że miejscem, w którym styka się porządek społeczny i życie psychiczne człowieka to sfera seksualności. Według tej teorii, uwolnienie przez człowieka energii libidynalnej, jest konieczną podstawą do wszelkiego rodzaju emancypacji w życiu społeczno-politycznym²⁶. Związał zatem z sobą konieczność przeprowadzenia rewolucji społecznej z rewolucją seksualną. Ten związek ma natomiast charakter dialektyczny.

Austriacki psychoanalityk twierdził, że burżuazyjny system społeczny jest systemem represji. Porządek ten działa na zasadzie przymusu i dostosowania. Władza, która stoi na

²¹ P. Kropotkin, *Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju*, Warszawa 1921, s. 17.

²² G. M. Heuer, *Jung's twin brother. Otto Gross and Carl Gustav Jung*, 2002 w: https://www.researchgate.net/publication/229559425_Jung's_twin_brother_Otto_Gross_and_Carl_Gustav_Jung, s. 15-16 (12.09.2020).

²³ K. Rejmer, *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*, Warszawa 2018, s. 286

²⁴ Tamże, s. 285.

²⁵ Program I Międzynarodowego Kongresu Psychoanalitycznego w Salzburgu oraz podstawowe informacje o nim można znaleźć na stronie https://www.psyalpha.net/files/pdfs/ipv_kongresse_1908-1918.pdf [21.07.2020].

²⁶ G. M. Heuer, *Jung's twin brother. Otto Gross and Carl Gustav Jung*, dz. cyt., s. 16.

straży porządku, tłumi jednostkę wraz z jej naturalnymi dyspozycjami i każe jej dostosować się do obowiązujących norm. Przystosowywanie jednostki do życia w takim społeczeństwie odbywa się w trakcie wychowania. W człowieku występuje jednak konflikt między tym, co jest wewnętrznym usposobieniem, a tym co jest mu narzucane z zewnątrz²⁷. Ten stan rzeczy jest przyczyną różnych aberracji psychicznych.

Gross nie zgadza się z Freudem uważającym, że terapia psychoanalityczna ma pomóc jednostce w dostosowaniu się do norm społecznych i życia w społeczeństwie. Takie działanie z jednej strony pomaga w kontrolowaniu swoich nie popieranych społecznie popędów, ale z drugiej strony konserwuje autorytet władzy i system represji. Otto Gross twierdzi stąd, że psychologia nieświadomości ma dawać coś wręcz odwrotnego²⁸.

Uznając za Kropotkinem, że człowiek jest z natury dobry, twierdzi, iż wszystkie wrodzone dyspozycje i popędy człowieka są celowe nie tylko dla niego jako jednostki, ale także dla społeczności (teoria pomocy wzajemnej). To, co jest wrodzone i kryje się w człowieku, jest dobre. Metoda psychoanalityczna ma pomóc w lepszym poznaniu człowieka, jego wewnętrznych motywacji, czyli tego wszystkiego, co jest przez patriarchalny system represji zepchnięte do nieświadomości. Dzięki analizie, człowiek lepiej poznaje samego siebie i żyje tak jak powinien, bez żadnych zewnętrznych represji. Człowiek zatem winien dążyć do zewnętrznego przejawiania swoich popędów. Psychoanaliza ma pomóc, nie w tłumieniu popędów, ale raczej w ich ekspresji. Nowy system społeczny trzeba zbudować na osiągnięciach analizy psychologicznej po to, aby mógł być on dokładniej dostosowany do *nieświadomej* natury człowieka²⁹.

Człowiek przez *wyrażanie siebie* dokona rewolucyjnie zmiany porządku społecznego. Nie można bowiem utrzymywać czegoś, co jest zbudowane na narzucaniu, represji i przemocy. Dzięki temu nowy porządek nie będzie już represyjny. Następuje więc tutaj przeciwny ruch: to nie człowiek dostosowuje się, ale to porządek społeczny ma być dostosowany do człowieka.

Gross za jedno z głównych źródeł zła, owego społecznego porządku, uważał system patriarchalny. Patriarchalizm jest swego rodzaju zinstytucjonalizowaną formą systemu represji. Nie ulega wątpliwości to, że ten pogląd Grossa został sformułowany na podsta-

²⁷ O zmianie pedagogii człowieka przez wyzbycie się aparatu przymusu i represji jako pierwszej rewolucji, mówił także Sándor Ferenczi w czasie I Międzynarodowego Kongresu Psychoanalitycznego w Salzburgu w 1908 r. w wykładzie *Psychoanaliza i pedagogika*. S. Ferenczi, *Psychoanalyse und Pädagogik*, 1908, w: <https://www.psyalpha.net/de/literatur/volltexte/ferenczi-sandor-ausgewaehlte-schriften/ferenczi-sandor-19081938-psychoanalyse-paedagogik> [07.08.2020].

²⁸ O. Gross, *Protest und Moral im Unbewußten* <https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/34.html> [18.09.2020].

²⁹ Tamże.

wie doświadczenia swojego domu rodzinnego. Obraz surowego ojca, który wysyłał syna na przymusowe terapie, zamykał w szpitalu psychiatrycznym oraz w pewnym momencie życia ubezwłasnowolnił, mocno wpisał się w jego doświadczenie³⁰. Jeszcze sam Freud w liście do Junga z 19 maja 1908 roku zaznacza, że pierwszym wspomnieniem Grossa z dzieciństwa są słowa ojca, które kieruje do odwiedzającego: *Niech pan uważa on gryzie*³¹.

Potencjał rewolucyjny psychologii nieświadomości przejawia się zasadniczo w tym, że daje ona podłoże do krytyki oraz odrzucenia dotychczasowego porządku społeczno-moralno-kulturowego zbudowanego na sublimacji ludzkich popędów.

Nie można mówić o historii i powiązaniach psychoanalizy z marksizmem bez Ottona Grossa. On bowiem był pierwszym psychoanalitykiem, który zajął się działalnością psychopolityczną. Sformułował wiele tez, które później powtórzy i rozwinie Wilhelm Reich w swojej doktrynie ekonomii seksualnej. Doktryna Reicha przeszła do historii pod nazwą „freudomarksizmu”.

3. Wilhelm Reich (1897-1956)

Wilhelm Reich jest jedną z kluczowych postaci, które stały się ikoną rewolucji seksualnej 1968 roku. To jego imię wypisywano na ścianach Paryża i Berlina w czasie powstań studenckich. Wówczas to rozczytywano się także w jego książce *Psychologia mas wobec faszyzmu*. Reich stał się swego rodzaju wzorem dla antyautorytarnych ruchów społecznych walczących o wyzwolenie ludzi spod opresyjnych tradycyjnych instytucji społecznych i politycznych³².

Studia rozpoczął w 1918 roku w Wiedniu. Poznał Zygmunta Freuda i stał się jego uczniem. Już w 1922 roku posiadał własny gabinet psychologiczny. Pełnił także obowiązki zastępcy dyrektora kliniki psychiatrycznej Freuda. W 1930 roku wstąpił do partii komunistycznej w Niemczech. Był zatem psychoanalitykiem i działaczem komunistycznym³³. Za teorie, które głosił stał się *persona non grata* i został wydany z Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Niemieckiej Partii Komunistycznej.

Wilhelm Reich zapisał się w historii jako ojciec teorii freudomarksizmu. Jako psychoanalityk zaczął *na podstawie odkryć naukowych Freuda pytać o realne możliwości wytworzenia całkiem nowego społeczeństwa rządzącego się innymi aniżeli dotychczas zasadami*

³⁰ K. Rejmer, *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*, dz. cyt., s. 287.

³¹ S. Freud., C. G. Jung, *Listy 1906-1914*, dz. cyt., s. 90.

³² M. Lipowicz, *Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej*, „Kultura i Edukacja” 94 (2013), s. 148.

³³ K. Rejmer, *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*, dz. cyt., s. 288.

uprawiania polityki, gospodarki i nawet inną hierarchią społeczną³⁴. Reich chciał więc przy pomocy freudowskiej psychoanalizy zmienić dotychczasowe stosunki społeczno-ekonomiczne. Dążył do związania ze sobą teorii Freuda i Marksa, aby móc zreformować porządek społeczny. Jego celem nie była jednak zmiana porządku dla samej zmiany. Chciał, aby nowo wytworzona kultura jak najbardziej odpowiadała jednostce, która ma prawo do bycia sobą³⁵. Jego działalność psychoanalityczna nie dążyła już do wyjaśnienia struktury społecznej w oparciu o życie psychiczne jednostki (tak było u Freuda), ale na odwrót - do opisu człowieka, która jest mocno naznaczony strukturą społeczną³⁶.

Sam Reich zaznacza, że nie chodzi mu o uzupełnianie, zastępowania czy mieszanie Marksa z Freudem lub Freuda z Marksem. Raczej zauważa on, że odkrycia psychologiczne Freuda odpowiadają na pytanie, na które Marks nie udzielił ostatecznej odpowiedzi. Pytanie to mianowicie brzmi, *dlaczego ludzie od tysięcy lat pozwalają się wyzyskiwać i moralnie poniżać, jednym słowem zniewalać*³⁷?

Reich zauważa, że marksowska odpowiedź upatrująca główną przyczynę walki klas, bytu robotników i ich świadomości w czynnikach ekonomicznych, zwłaszcza w relacjach własnościowych i produkcji gospodarczej, jest niepełna. Nie do końca jest tak, że wyłącznie sytuacja gospodarcza kształtuje świadomość człowieka. Zwraca on uwagę na rolę ideologii grupy ciemniejszych, jako skutecznego środka utrzymania systemu represji. Utożsamia on ideologię klasy panującej z subiektywnym czynnikiem dziejów. Reich stwierdza, że *myśli klasy panującej w każdej epoce są myślami panującymi, to znaczy klasa mająca władzę materialną w społeczeństwie ma także władzę duchową*³⁸. Szczególną rolę subiektywnego czynnika dziejowego rozwinął w swojej myśli filozoficznej Włodzimierz Lenin.

Ważnym kontekstem do przemyślenia marksowskiej odpowiedzi była sytuacja rozwoju faszystów i nazistów. Skoro robotnikom miało być w pewnym momencie historii tak dobrze, mieli być główną siłą rewolucyjną, to dlaczego tak wielu z nich zwróciło się w stronę mistycyzmu³⁹ faszystowskiego i rządów autorytarnych? Tryumf faszystów pokazuje, że *marksizm okazał się niezdolny do wyjaśnienia, dlaczego spauperyzowane masy zwróciły się*

³⁴ M. Lipowicz, *Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej*, dz. cyt., s. 147.

³⁵ Tamże, s. 148.

³⁶ E. Balibar, *Faszyzm, psychoanaliza, freudomarksizm*, Warszawa 2006, s. 8.

³⁷ W. Reich, *Psychologia mas wobec faszystów*, Warszawa 2009, s. 46.

³⁸ Tamże, s. 43-44.

³⁹ Dla Reicha mistycyzm jest wynikiem wyparcia seksualnego. Człowiek kierujący się w swoim życiu mistyką, boi się realizować swój potencjał erotyczny. Każde tłumienie libido kończy się ucieczką w mistykę. Przejawia się to przede wszystkim w potrzebie religii i Kościoła. Bez mistycyzmu, który jest źródłem reakcyjności społeczeństw, nie byłoby możliwe przyjęcie faszystów.

w stronę nacjonalizmu (zamiast ku rewolucyjnej świadomości klasowej), co dało nazizmowi możliwość wykorzystania nacjonalizmu w celu zdławienia walki klas⁴⁰. Według Reicha, nie było to wynikiem charyzmy i działalności Hitlera oraz Mussoliniego, ale jak uważa, *irracjonalnej struktury człowieka masowego*⁴¹.

Irracjonalizm przejawia się w tym, że człowiek postępuje zupełnie inaczej (sprzecznie), niż powinien z perspektywy swojej ekonomicznej pozycji. Poparcie rasizmu i faszystów przez robotników jest tego jasnym przykładem. Reich stwierdza, że marksizm deterministyczny (tzw. wulgarny) nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe pytanie. Psychoanaliza natomiast posiada odpowiednie narzędzie do zbadania tego zjawiska. Psychologia mas jest więc w stanie pomóc marksizmowi w osiągnięciu swoich celów.

Reich zauważa również dwa niedostatki w systemie Marksa i Freuda. Stwierdza, że analiza marksistowska pomija kluczową rolę rodziny w procesie kształtowania historii. Według niego ma ona wręcz charakter determinujący. Marksści czynią to, aby dzieje człowieka przedstawić jedynie w czystej teoretycznej formie klasowej.

Z drugiej strony Reich uważa, że niedostatkiem systemu Freuda jest pominięcie kwestii pracy w tworzeniu się więzi społecznych. Reich szukał swego rodzaju syntezy dla tych obu instytucji (pracy i rodziny). Odnalazł ją w *ekonomii seksualnej*, która jest miejscem unifikacji historii i nieświadomości oraz walki klas i tłumionej seksualności. Zatem, żeby zrozumieć *irracjonalną strukturę człowieka masowego* Reich poddaje analizie *na poziomie samych struktur naddeterminacje rodziny przez kapitalistyczne panowanie w obszarze siły roboczej*⁴².

Reich, idąc za Freudem, twierdził, że wyparcie seksualne jest przyczyną nerwic i wielu zaburzeń psychicznych u człowieka. Freud zastrzegał jednak, że pewien stopień tłumienia seksualności jest dopuszczalny. Najbardziej widocznym efektem tego działania jest kultura. Powstała ona w wyniku kanalizacji seksualnej siły człowieka w działalności nie seksualnej. Freud dążył zatem przez psychoanalizę do balansowania wyparcia seksualnego tworzącego kulturę (sublimacja) i wyparcia będącego przyczyną nerwic.

Reich, w porównaniu do swojego nauczyciela, poszedł w drugą stronę. Zaprzecza on temu, jakoby sublimacja była czynnikiem kulturotwórczym. Mówi o tym tak: *gdy zbadamy dzieje tłumienia życia płciowego i źródło wypierania seksualności, odkryjemy, że procesy te nie rozpoczęły się wraz z początkiem rozwoju kultury, nie są zatem warunkiem jej wykształcenia, lecz stosunkowo późno, dopiero z autorytarnym patriachatem i początkiem podziału klasowego*⁴³.

⁴⁰ E. Balibar, *Faszizm, psychoanaliza, freudomarksizm*, dz. cyt., s. 4.

⁴¹ W. Reich, *Psychologia mas wobec faszystów*, dz. cyt., s. 20.

⁴² E. Balibar, *Faszizm, psychoanaliza, freudomarksizm*, dz. cyt., s. 6.

⁴³ W. Reich, *Psychologia mas wobec faszystów*, dz. cyt., s. 49.

Według niego, celem człowieka jest zaspokojenie seksualne. Każda próba tłumienia energii libidynalnej jest zamachem na człowieka. Ostatecznie stwierdza, że brak owego zaspokojenia wytwarza w człowieku potrzebę destrukcji, której największym przejawem był holokaust⁴⁴.

Głównymi przyczynami nerwic u człowieka są moralność narzucana przez burżuazję oraz oparta na niej społeczno-ekonomiczna baza⁴⁵. Tłumienie seksualności jest ściśle powiązane ze strukturą rodziny patriarchalnej. Rodzina bowiem jest zorganizowaną strukturą stojącą na straży owej aseksualnej moralności. Mniej więcej około czwartego lub piątego roku życia następuje u człowieka powiązanie struktury seksualnej i społeczno-ekonomicznej w rodzinie patriarchalnej. Dziecko wychowywane w takiej rodzinie jest seksualnie hamowane, przez co zaczyna ono odczuwać wstyd i lęk przed autorytetem. *Kształtowanie struktury autorytarnej w człowieku następuje (...) przez zakotwiczenie zahamowania i lęku seksualnego w żywej sferze bodźców seksualnych*⁴⁶. Wyrobienie sobie autorytetu w rodzinie umożliwia proces wychowania owego człowieka według ideologii autorytarnej, której ucieleśnieniem jest ojciec. Twierdzi nawet, że ojciec jest przedstawicielem państwa autorytarne. Rodzina staje się przez to *najwartościowszym instrumentem władzy*⁴⁷.

Rodzina osadza się jednak na instytucji małżeństwa. Reich upatruje w niej szczególnie zło i źródło niesprawiedliwości społecznej. Uważa, że jedynym celem małżeństwa są motywacje zarobkowe mężczyzny. Dzięki tej instytucji mężczyzna zdobywa również szczególną dominację nad kobietą.

Reich jest zdania, że przed opresyjnym porządkiem patriarchalnym rozpowszechniony był matriarchat, który utożsamiał z wolnością i swobodą seksualną. Przejście od matriarchatu do patriarchy uznaje za początek kształtowania się społeczeństwa klasowego. Konsekwencjami prymatu porządku patriarchalnego w społeczeństwie, według Reicha, są: ogniskowanie się władzy wyłącznie wokół mężczyzn, obowiązek małżeństwa, seksualne represje oraz podział społeczeństwa na ciemnych i ciemionych⁴⁸. Jak się wydaje, w teorii Reicha, ciemnymi i twórcami całego aparatu represji są mężczyźni, a ciemionymi są ci, którzy nie wpisują się w system przez nich skonstruowany.

⁴⁴ M. Lipowicz, *Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej*, dz. cyt., s. 151.

⁴⁵ K. Rejmer, *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*, dz. cyt., s. 288.

⁴⁶ W. Reich, *Psychologia mas wobec faszyzmu*, dz. cyt., s. 50.

⁴⁷ Tamże, s. 69.

⁴⁸ Lipowicz, *Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej*, dz. cyt., s. 154-155.

Reich, szukając odpowiedzi na pytanie, na które Marks nie dał ostatecznej odpowiedzi, twierdzi że *stłumienie seksualności zmienia strukturalnie człowieka poddanego wyzyskowi gospodarczemu, sprawiając, że działa on, czuje i myśli wbrew swoim interesom materialnym*⁴⁹. Rodzinno-religijna represja seksualności jest swego rodzaju fundamentalnym uciskiem, które warunkuje wszelkie inne formy niesprawiedliwości dotyczącej człowieka. Sam zaznacza, że ucisk seksualny pojawia się wraz z patriachatem i początkiem podziału klasowego⁵⁰. Reich twierdzi w konsekwencji, że przed samą rewolucją społeczną, jaką proponuje Marks, należy dokonać rewolucji seksualnej⁵¹. Rzeczywista i trwała rewolucja w stosunkach produkcji jest możliwa tylko wtedy, gdy patriarchalno-religijno-kapitalistyczny system przymusu upadnie w wyniku powrotu do pierwotnej swobody seksualnej. Motywem przeprowadzenia owej rewolucji ma być już nie tylko społeczny dyskomfort ekonomiczny, ale przede wszystkim seksualny. *Potencja seksualna, fizyczny wigor i piękno muszą stać się trwałymi ideałami rewolucyjnego ruchu na rzecz wolności*⁵².

Reich swoją teorię osadził na pseudonaukowych teoriach bionu i orgonu. Orgon to swego rodzaju energia kosmiczna, która w organizmie żywym pełni funkcję energii życiowej (libido). Biona to natomiast cząsteczki, które są pośrednim formą między materią organiczną i nieorganiczną. To w nich jest utkwiona energia orgonu. Reich stworzył nawet urządzenie - orgasmatron - którego zadaniem jest pobieranie orgonu, a w konsekwencji leczenie nim pacjentów. Terapia orgonem ma pozytywnie wpływać na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka⁵³.

Pseudonaukowa teoria bionu i orgonu jest prawdopodobną przeszkodą do naukowego traktowania teorii rewolucji seksualnej stworzonej przez Reicha. Może to być powodem do lekceważenia jej lub uważania za teorię z rodzaju *science-fiction*. Biona i orgon to błędne uzasadnienie, jednak nie można przez to podważać całej teorii Reicha, zwłaszcza schematu wyzwolenczego i jej psychopolitycznych konsekwencji. Przemawia za tym fakt rozpoczęcia rewolucji seksualnej w 1968 roku, której Reich był jedną z ikon, a także rozwinięcie jego myśli przez neomarksistowskich działaczy szkoły frankfurckiej, przede wszystkim Ericha Fromma i Herberta Marcuse'a.

⁴⁹ W. Reich, *Psychologia mas wobec faszyzmu*, dz. cyt., s. 51.

⁵⁰ zob. Tamże, s. 49.

⁵¹ Lipowicz, *Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej*, dz. cyt., s. 155.

⁵² W. Reich, *Sexual Revolution*, s. 267, cyt. za E. M. Jones, *Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej*, Wrocław 2013, s. 328.

⁵³ K. Rejmer, *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*, dz. cyt., s. 290.

Reich, szukając na pytania Marksa odpowiedzi w teoriach Freuda, skonstruował nowy wyzwolenczy schemat. Rewolucja społeczna zmieniająca stosunki produkcji winna być poprzedzona rewolucją seksualną. Cały represyjno-autorytarny system społeczny (nadbudowa) jest bowiem oparty na wyparciu seksualności (baza). Wszelka rewolucja społeczna winna zacząć się zatem od rewolucji seksualnej opierającej się na nowym, nie opresyjnym wychowaniu człowieka. Teoria freudomarksizmu jest zatem nie tylko teorią psychopolityczną, ale również pedagogiczną.

Zakończenie

Otto Gross i Wilhelm Reich to psychoanalicy, którzy zastosowali odkrycia Freuda do działalności politycznej. Z jednej strony ukazuje to fakt, jak łatwo można manipulować psychoanalizą. Z drugiej pokazuje, jak brzemienne w skutki jest współpraca psychoanalizy i polityki. Nie dziwi zatem fakt, że psychoanaliza została wykorzystana przez neomarksistowskich działaczy do wprowadzenia rewolucji społeczno-seksualnej. Rewolucja 1968 roku, od czasu której można zauważyć intensywność zmian społecznych i obyczajowych na świecie, nie wzięła się przecież z niczego.

Odkrycia Freuda miały stać się uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia rewolucji. Cały autorytarny system społeczny, który represjonuje ludzi i tłumi ich prawdziwą seksualną naturę przez wychowanie w patriarchalnej rodzinie i Kościele, jest odpowiedzialny za nieszczęście człowieka. Gdy ciemężyciele stracą swoje narzędzie ucisku w postaci systemu społecznego, to wówczas człowiek stanie się rzeczywiście wolnym, zwłaszcza wolnym od jakiegokolwiek przymusu. Może się to dokonać wyłącznie na drodze rewolucyjnej.

Rewolucja jest swego rodzaju przewyciężeniem opresyjnego systemu, na straży którego stoi małżeństwo i rodzina. Pojęcie ciemężonego robotnika zostaje również rozszerzone na każdego, kto czuje się zniewalany, przede wszystkim seksualnie, przez system patriarchalny. Dekonstrukcja człowieka i dekonstrukcja porządku społecznego to cel działalności freudomarksistowskiej.

Streszczenie

Na początku XX wieku dwóch uczniów Zygmunta Freuda podjęło się dzieła zsyn-tezowania wniosków do jakich doszli na mocy swoich antropologicznych refleksji Karol Marks i Zygmunt Freud. Otto Gross i Wilhelm Reich widzieli w teorii psychoanalitycznej teorię dopełniającą rewolucyjne aspiracje Marksa. Koncepcja Freuda została potraktowana jako teoria wyjaśniająca konieczność przeprowadzenia rewolucji społecznej. Uznali, że rewolucję socjalną należy poprzedzić rewolucją seksualną. Otto Gross jako pierwszy posłu-

żył się pojęciem *rewolucja seksualna*. Również jako pierwszy użył psychoanalizy do działalności społeczno-politycznej. Wilhelm Reich stworzył dojrzałą wersję freedomarksisizmu. Według niego obecny system patriarchalny jest wynikiem tłumienia ludzkiej seksualności. System społeczny, który tłumi ludzkie pożądanie jest zły. Baza ekonomiczna nie jest ostateczną przyczyną bytu człowieka. Ona sama jest bowiem determinowana narzucaną burżuazyjną moralnością. Reich uzupełni zatem koncepcje Marksa teorią ekonomii seksualnej. Marksizm psychoanalityczny to koncepcja dekonstruująca system społeczny.

Summary

Psychoanalytic Marxism in Otto Gross's and Wilhelm Reich's concept.

In the beginning of the 20th century two disciples of Sigmund Freud tried to synthesize conclusions which Karl Marx and Sigmund Freud had made. Otto Gross and Wilhelm Reich regarded psychoanalytic theory as a complement of Marx's revolutionary ambition. They considered Freud's conception as theory of necessity for persecution a social revolution. Two disciples of Freud also considered sexual revolution as the best way to persecute social revolution. Otto Gross used *sexual revolution* for the first time in history. He also used psychoanalysis in political and social issues for the first time. Wilhelm Reich made the sophisticated Freudo-Marxism theory. According to him current patriarchal system is a result of suppression of human sexuality. Social system that suppress human sexuality is bad. 'The economic base' is not enough to give legitimacy to human being. It is determined by authoritarian bourgeois morality. Reich complemented Marx's ideas with sexual economics theory. Psychoanalytic Marxism is overthrowing for social system.

Bibliografia:

Balibar, E. (2008). *Faszyzm, psychoanaliza, freedomarksisizm*. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski)

Burston, D. (1996). Conflict and Sociability in Hegel, Freud, and Their Followers: Tzvetan Todorov's „Living Alone Together”. *New Literary History* 27 (1), 73-82

Czernianin, W., Czernianin H. (2017). Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda w perspektywie psychologii literatury. *Przegląd Biblioterapeutyczny* 18 (1), 13-34

Engels, F., *Dialektyka przyrody*. Pobrano z: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1883/dial_prz/24.htm (04.09.2020).

Ferenczi, S. (1908). *Psychoanalyse und Pädagogik*. Pobrano z: <https://www.psyalpha.net/de/literatur/volltexte/ferenczi-sandor-ausgewaehlte-schriften/ferenczi-sandor-19081938-psychoanalyse-paedagogik> (07.08.2020).

Freud, S., Jung, C. G. (2011). *Listy 1906-1914*. Warszawa: Wydawnictwo KR

- Freud, Z. (1982). *Wstęp do psychoanalizy*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.^A
- Freud, Z. (2012). *Poza zasadą przyjemności*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN
- Gross, O. (1919). *Protest und Moral im Unbewußten*[https](https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/34.html). Pobrano z: <https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/34.html> (08.09.2020).
- Gross, O. *Zur Nomenclatur „Dementia sejunctiva”*, Pobrano z: <https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/14.1.html> (12.09.2020).
- Heuer, G. M. (2002). *Jung's twin brother. Otto Gross and Carl Gustav Jung*. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/229559425_Jung's_twin_brother_Otto_Gross_and_Carl_Gustav_Jung, (12.09.2020).
- Internationale Psychoanalytische Vereinigung 1910-2010*. Pobrano z: https://www.psyalpha.net/files/pdfs/ipv_kongresse_1908-1918.pdf (21.07.2020).
- Jones, E. M. (2013). *Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej*. Wrocław: Wektery.
- Kropotkin, P. (1921). *Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju*. Warszawa: Wydawnictwo Księgarni Społecznej „Książka” (Olesiński Merlek i S-ka).
- Legutko, R. *Marksizm*. Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/marksizm;3937974.html> (06.07.2020).
- Lipowicz, M. (2013). Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej. *Kultura i Edukacja* 94 (1), 145-168.
- Marks, K. (2012). *Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej*. Pobrano z: <https://mapopd.files.wordpress.com/2012/02/przyczynek-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.pdf> (04.09.2020)
- Marks, K. *Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne*. Pobrano z: <https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1844/rekopisy/rekopisy.htm#R04> (04.09.2020).
- Marks, K., Engels, F. (2007). *Manifest komunistyczny*. Warszawa: Studenckie Koło filozofii marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).
- Reich, W. (2009). *Psychologia mas wobec faszyzmu*. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- Rejmer, K. (2018). *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Marian WNUK*

FILOZOFIA BIOGENEZY: KATEGORIA ŚWIATŁA A NATURA ŻYCIA

Treść: Wstęp; 1. O naturze i pochodzeniu życia; 2. Kategoria światła – aspekty religijno-teologiczne; 3. Filozofia światła; 4. Światło a biogeneza – aspekty filozoficzno-przyrodnicze; Zakończenie; Summary: Philosophy of Biogenesis: the Category of Light and the Nature of Life; Bibliografia.

Słowa kluczowe: filozofia przyrody ożywionej, elektromagnetyczna natura życia, geneza życia, metafizyka światła, teologia światła, religia, światopogląd.

Key words: philosophy of living nature, electromagnetic nature of life, genesis of life, metaphysics of light, theology of light, religion, world-view.

Wstęp

W filozofii przyrody istnieją trzy wielkie problemy mające znaczenie światopoglądowe, mianowicie: powstanie wszechświata, geneza życia i powstanie świadomości. Niniejszy temat dotknie jednego z nich, tj. biogenezy¹.

Kształtując swój światopogląd staramy się zapewne połączyć² w harmonijny sposób takie ważne pojęcia jak: Bóg, świat i człowiek – nazywane trójcą filozoficzną. To kształtowanie światopoglądu można porównać do wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej i przejścia do ziemi obiecanej; jest jakby przejściem z niewoli ignorancji do wolności, przejściem

* Prof. dr hab. Marian Wnuk (*Emeritus*), Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Raławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: marian.wnuk@kul.pl

¹ Artykuł jest wykładem inauguracyjnym wygłoszonym w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu dnia 7 października 2020 r. Tekst ten jest zmodyfikowaną wersją artykułu: M. Wnuk, „Na początku było Światło...” *Metafizyka światła jako filozofia biogenezy*, „Studia Leopoliensia” 4 (2011), s. 75-84.

² Chodzi tu o istotną zmianę w świadomości, o poszukiwanie nowego rozumienia Chrystusa i Jego znaczenia dla ludzkości, a także o potrzebę nowego pojęcia Boga, takiego pojęcia, które przystawałoby do dzisiejszego doświadczenia świata. Ponadto, ważne jest uświadomienie sobie, że niektórzy naukowcy interpretują światopoglądowo teorie naukowe w sposób wrogi religii chrześcijańskiej lub Bogu, laicyzując coraz bardziej tzw. świat nauki.

z ciemności do światła; a po drodze jak wiadomo są: pustynia, jadowite węże, inaczej mówiąc pułapki myślowe i inne przeszkody. Otóż w przeszłości każda epoka akcentowała inne z owych trzech ważnych pojęć. U starożytnych Greków dominował kosmocentryzm, u chrześcijan – antropocentryzm i teocentryzm. A dzisiejszy człowiek widzi się i sytuuje w świecie zupełnie inaczej niż w minionych wiekach. Obrazy świata, na których opierały się interpretacje wiary (starożytna i średniowieczna) zostały odrzucone. Przypomnę tu dwa takie obrazy, zwracając uwagę na kwestię powstania życia.

Pierwszy przykład – starotestamentowy obraz świata. W obrazie tym, to co najbardziej szlachetne i godne, znajduje się na górze, a na samym dole znajduje się to, co jest najpodlejsze i najniższe. W Księdze Rodzaju³ w pierwszym opisie stworzenia (*Heksameronie*) woda jest wszechobecna, a ziemia wspiera się na słupach⁴. Organizmy żywe, tj. rośliny zielone pojawiają się trzeciego dnia, jeszcze przed powstaniem Słońca, księżyca i gwiazd, czyli wieczory i poranki były sobie niezależnie od istnienia Słońca, a życie na Ziemi powstało przed zaistnieniem gwiazd. Co więcej, w drugim opisie stworzenia (tradycja jahwistyczna), człowiek zjawia się przed roślinami i zwierzętami (tzn. sam Adam, bo Ewa – dopiero po zwierzętach).

Drugi przykład – średniowieczny system geocentryczny. Ziemia usytuowana jest w centrum wszechświata i wokół niej krążą ciała niebieskie. Układ taki sprawia wrażenie doskonałego porządku i harmonii. I mamy znowu paradoks, bo uważano, że w centrum Ziemi jest piekło, a w środku piekła – tron Lucyfera (upadłego anioła⁵ – tego, który upuścił światło), czyli obraz świata jest tu w gruncie rzeczy *diablocentryczny*.

Otóż tego rodzaju hierarchicznej kosmologii i opartej na niej teologii broniono z całą bezwzględnością. Wystarczy wspomnieć o takich ofiarach jak Giordano Bruno (1548-1600), który *poszedł na podpałkę* (tzn. został spalony na stosie) lub Marcellus Palingenius (1500?-1543) – po śmierci jego szczątki zostały nawet wykopane z ziemi i spalone, zaś jego książka – umieszczona na indeksie⁶.

Postęp nauk przyrodniczych wykazał fałszywość dawnych obrazów świata, co doprowadziło do ich porzucenia. I tak astronomia odnowiła wizję przestrzennej struktury

³ Zob. np. B. Poniży, Świat i człowiek w świetle początków w Biblii, w: A. Magowska (red.), *Makrokosmos versus Mikrokosmos*, Poznań 2009, s. 13-30.

⁴ Cytaty z Biblii Tysiąclecia: „*Głos Jahwe ponad wodami. Zagrzmiął Bóg majestatu: Jahwe ponad wodami niezmiernymi!*” (Ps 29,3); „*On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy.*” (Job 9,6); „*Na dźwięk Jego głosu huczą wody w niebie.*” (Jer 51,16); „*...niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże*” (2P 3,5).

⁵ Przed upadkiem nazywanego Lucyferem, czyli niosącym światło.

⁶ N. M. Wilders, *Obraz świata a teologia*, tłum. z j. niem. J. Doktor, Warszawa 1985, s. 97.

wszeczeństwa, a biologia otworzyła drogę do całkowicie nowej koncepcji fenomenu życia i nowego ujęcia wymiaru czasu. Natomiast chrześcijaństwo coraz bardziej traciło siłę oddziaływania, ponieważ jego teologiczny sposób wyrażania się wiązał się (i chyba wiąże nadal) z błędnym wyobrażeniem o wszeczeństwie – nie do przyjęcia dla współczesnego człowieka⁷. Toteż w świetle dzisiejszej wiedzy powinniśmy starać się właściwie zrozumieć to, co jest zapisane zarówno w Księdze Natury jak i Księdze Pisma (Biblii)⁸. Dotyczy to również problemu powstania życia na Ziemi. W tej kwestii zaproponowano już wiele możliwych scenariuszy i aczkolwiek są one ugruntowane zarówno teoretycznie, jak i empirycznie, to jednak nadal nie ma powszechnej zgody. Należy więc wiedzieć i rozumieć więcej, po to, by tworzyła się podstawa do dyskusji i porozumienia.

Do tej pory nauka wychodziła zazwyczaj od tzw. materii korpuskularnej, aby dopiero w jej perspektywie wyjaśniać powstawanie pierwszych organizmów. Inne opcje były marginalizowane. W niniejszym wykładzie chciałbym zwrócić uwagę na inną perspektywę, w moim przekonaniu perspektywę poznawczo obiecującą, o dużym potencjale heurystycznym. W perspektywie tej kategoria światła może właśnie posłużyć do rekonstruowania procesów powstawania życia. Kategoria światła jest transdyscyplinarna, ponieważ pojawia się zarówno w naukach przyrodniczych, jak również w filozofii i teologii, a przecież wszystkie te dziedziny wypowiadają się w tak ważnej światopoglądowo kwestii jaką jest właśnie *geneza życia*. Kategoria światła pojawia się nie tylko w nauce, ale również w sztuce, religii, technice i w ogóle w dziejach człowieka, od przysłowiowego łuczywa do lasera⁹. Poniżej w kontekście tej kategorii postaram się ukazać biogenezę wychodząc z trzech typów wiedzy: teologicznej, filozoficznej i naukowej.

1. O naturze i pochodzeniu życia

Rekonstruowanie początków życia wiąże się ściśle z badaniami jego natury, której znajomość powinna być na tyle wystarczająca by wiedzieć, czego początków się poszukuje. Ogólnie mówiąc, w badaniach powstania życia bierze się pod uwagę dwie zasadniczo odmienne opcje powstawania czegoś nowego, mające swoje uwarunkowania filozoficzne, mianowicie: (1) stawanie się czegoś z *elementów* nie istniejących uprzednio, (2) stawanie się czegoś z elementów już istniejących¹⁰. Pierwsza opcja (inaczej mówiąc paradygmat po-

⁷ Już w trakcie edukacji szkolnej tworzy się przepaść pomiędzy obrazem świata, jaki wyłania się z lekcji religii a obrazem świata uzyskiwanym na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

⁸ Zob. np. O. Pedersen, *Dwie Księgi: Z dziejów relacji między nauką a teologią*, tłum. z j. ang. W. Skoczny i M. Furnam, Kraków 2016; G. Minois, *Kościół i nauka – Dzieje pewnego nieporozumienia*, tłum. z j. fr. A. Szymanowski, Warszawa 1995, t. I i 1996, t. II.

⁹ Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, J. Miziołek (red.), Krosno 2017, t. I i 2018, t. II.

¹⁰ Zob. np. M. Wnuk, *Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy – W kierunku kwantowej logiki życia*, „Roczniki Filozoficzne” 61(2008), nr 1, s. 329-353.

wstawania nowego przedmiotu indywidualnego) znamienna jest na przykład dla metafizyki tomistycznej, druga natomiast bliższa jest bardzo licznym, przyrodniczym hipotezom i teoriom genezy życia, które odwołują się do tzw. przyczyn bliższych.

Kwestie te są silnie obciążone założeniami filozoficznymi i światopoglądowymi. Wspomniałem wyżej, iż konfrontacja teologii z naukami przyrodniczymi zmuszała już nie raz do rewidowania wcześniejszych wyobrażeń człowieka o Wszechświecie, czyli – tzw. obrazów świata¹¹. Również obecnie, ważnymi przedmiotami kontrowersji są kosmogeneza, biogeneza i antropogeneza. Scenariusze ich są przedstawiane odmiennie w różnych wariantach kreacjonizmu i ewolucjonizmu¹². Zwłaszcza zaś problem genezy życia jest rozmaicie badany i rozwiązywany w ramach protobiologii¹³ i filozofii biogenezy¹⁴. Podstawowe pytania w tym względzie takie jak: *kiedy, gdzie i jak życie się zaczęło?, dlaczego życie powstało i jego istnienie trwa nadal?* są w gruncie rzeczy pytaniami o związki przyczynowe. Celem badań bowiem jest ustalanie coraz bardziej wiarygodnych i szerszych schematów przyczynowych. Cokolwiek powstaje, staje się przecież dzięki przyczynie sprawczej. Pojęcie przyczynowości jest bardziej ogólne fundamentalne niż pojęcie czasu. Zagadnienie przyczynowości jest bardzo trudne i kontrowersyjne, gdyż związki przyczynowe są rozmaicie ujmowane i rozumiane. Na przykład przyczynowość (związek przyczynowy) można zdefiniować jako relacją dwuargumentową łączącą: byty, zdarzenia, stany rzeczy, stany świata bądź fakty. Rezygnując z przyjęcia zasady przyczynowości rezygnujemy z racjonalnego wyjaśniania.

Badania początków życia ściśle wiążą się z definiowaniem życia, jak również z rozumieniem pogranicza nieżywe-żywe. Oto kilka przykładów typów definicji życia:

- Dawna teleologiczna definicja życia: Życie jest celowym trwaniem jedności materii i formy w bytach substancjalnych.(Arystoteles).
- Współczesna definicja ateleologiczna życia: Życie jest manifestacją energo-materii organizowanej przez informację.
- Z metafizycznego punktu widzenia życie jest świadomym istnieniem, manifestującym się w różnych formach i ich poziomach organizacji.

¹¹ Zob. np. wielotomową serię pt. „Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata” publikowaną przez Wydawnictwo UKSW, T I - 1998 r., ATK.

¹² K. Jodkowski, *Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy*, Warszawa 2007.

¹³ Zob. np. E. Smith, H. J. Morowitz, *The Origin and Nature of Life on Earth: The Emergence of the Fourth Geosphere*, New York 2016; *Exploring the Origin, Extent, and Future of Life: Philosophical, Ethical, and Theological Perspectives*, C. M. Bertka (red.), Cambridge – New York 2009.

¹⁴ T. Kucia, *Filozofia biogenezy*, London 1981; W. Ługowski, *Filozoficzne podstawy protobiologii*, Warszawa 1995.

- Oto jeszcze inne przykłady dominujących definicji życia¹⁵:
- Życie jest uporządkowanym i regularnym zachowaniem się materii, polegającym zarówno na utrzymaniu istniejącego stanu, jak i gotowości do przejścia ze stanu uporządkowanego do bezładu.
- Organizmy – to samoreplikujące się systemy polinukleotydowe lub polinukleotydowo-białkowe, na których zmienność właściwości (generowaną losowo i dziedziczną inwariantnie) działa dobór naturalny.
- Definicją roboczą życia, preferowaną przez NASA na użytek poszukiwań życia pozaziemskiego, jest definicja zaproponowana przez Geralda Joyce'a: życie jest to samotrzymujący się system chemiczny zdolny do podlegania ewolucji darwinowskiej.

Czym jest więc życie? Na to pytanie nie ma adekwatnej odpowiedzi. Podobnie jest z obiektami na tzw. pograniczu nieżywe-żywe: wirusami, nanobami, prionami itd.¹⁶ A tym bardziej – dotyczy to problemów *powstania życia czy pierwszego organizmu*. Niemniej jednak przyjmuje się, że zasadą regulującą dla powstawania życia (organizmu) jest organizacja informacji. I tak, energo-materia jest nieżywa aż do otrzymania specyficznego kodu instrukcji jej rozmieszczenia. A wynikiem jest: (1) replikacja (reprodukcja), rozród (narodziny); (2) dziedziczenie (transfer informacji); (3) wzrost; (4) świadomość; (5) giniecie albo degeneracja (śmierć).

Badacze pracujący w ramach drugiego ze wspomnianych wyżej paradygmatów poszukują przyczyn tworzenia się nośników informacji i również samej informacji, bowiem powstanie życia rozważane jest jako powstanie pierwszego organizmu, który stanowi układ o lokalnie małej entropii i właśnie dużej zawartości informacji.

Odpowiedzi na pytanie o źródło informacji są liczne, np. samoorganizacja materii, przypadkowa emergencja organizacji biologicznej, odwieczne istnienie informacji etc. Nie chodzi tu tylko o źródło informacji genetycznej. Termin *informacja* można rozumieć szerzej, np. informacją może być wszelka wykryta i zarejestrowana przez dany układ różnica, która jest istotna dla funkcjonowania organizmu. Czy nośnikiem informacji niezbędnej do powstania i trwania życia może być światło lub, ogólniej, elektromagnetyzm? Zapewne tak. Twierdzącą odpowiedź na to pytanie można usprawiedliwić odwołując się nie tylko do współczesnej wiedzy z zakresu przyrodniczych nauk o życiu, ale i do doktryn już hi-

¹⁵ Zob. np. *The Nature of Life: Classical and Contemporary Perspectives from Philosophy and Science*, M. A. Bedau, C. E. Cleland (red.), Cambridge – New York 2010.

¹⁶ Na temat kwestii, czy te obiekty są najmniejszymi ultramikroorganizmami czy może naturalnymi tworami mineralnymi lub organicznymi, zob. M. Wnuk, *Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia. W kierunku filozofii nanobiologii*, Lublin 2013, s. 67-105.

storycznych, mianowicie metafizyki światła, a nawet teologii światła. Te ostatnie dziedziny wiedzy zawierają bowiem inspirujące idee. Zaczę więc od aspektów religijno-teologicznych i historyczno-filozoficznych, by przejść do współczesnych idei filozoficzno-przyrodniczych relewantnych z problematyką biogenezy.

2. Kategoria światła – aspekty religijno-teologiczne

Życie i światło przeciwstawiane jest śmierci i ciemności. Światło w symbolice chrześcijańskiej uważane jest za najbardziej niematerialne zjawisko całego stworzenia. Jest symbolem duchowości Boga. Św. Jan pisze *Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności* (1J 1,5)¹⁷. Światłość u św. Jana jest symbolem prawdy i dobra moralnego, natomiast *ciemność* jest symbolem zła i błędów. Zagadnienie światłości zajmuje niekiedy centralne miejsce wśród kwestii symboli religijnych, którymi posługuje się Biblia¹⁸. Światło w jej obrazowym języku oznacza również życie w szczęściu i powodzeniu, a także oświecenie otrzymane dzięki łasce Boga. W potocznym przekonaniu wszystko co żyje i rozwija się, garnie się do światła. Ono to umożliwia oglądanie piękna i kolorów rzeczy stworzonych. Światło jest ważnym elementem, w którym toczy się i wypełnia nasze codzienne życie. Na przykład starożytni chrześcijanie mieszkający w Syrii umieszczali nad drzwiami swoich domów greckie słowa światło (ΦΩC) i życie (ΖΩΗ), w kształcie krzyża, które jako wyrażające Imię Boże miało im przynosić błogosławieństwo:

$$\begin{array}{ccc} & \Phi & \\ & & \\ Z & \Omega & H \\ & & \\ & C & \end{array}$$

światło i życie określają więc istotę Boga.¹⁹

Jeżeli chodzi o teologię światła, to chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden interesujący problem. Przywołam tu wybitnego teologa bizantyjskiego Grzegorza Palamasa (1296-

¹⁷ Inne przykłady: „*Wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Mu tryskają, w nich to ukryta moc Jego.*” (Hab 3,4); „*Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia*” (J 8,12b); „... *a życie było światłością ludzi*” (J 1,4b); „*Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi*” (J 1,9); „*Ja przyszedłem na świat jako światło ...*” (J 12,46a).

¹⁸ *Słownik teologii Biblijnej*, tłum. z j. fr. K. Romaniuk, X. Leon-Dufour (red.), Poznań-Warszawa 1973, s. 958-963; S. Olszewski, *Bóg jest światłością*, Łódź [b.r.w.].

¹⁹ D. Forstner, *Świat symboliki chrześcijańskiej*, tłum. z j. niem. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 92.

1359)²⁰ – mnicha z Athos, arcybiskupa Tessalonik, który wypracował teologię mistyczną skoncentrowaną wokół światłości z góry Tabor²¹. Problem ów polegał na rozstrzygnięciu, czy światłość Przemienienia to światłość stworzona czy też odwieczna. Palamas, w ślad za większością Ojców Kościoła, rozwinął tezę, że światłość widziana przez apostołów, to światłość odwieczna i Boska. Według niego światłość istnieje poza czasem i przestrzenią, chociaż uwidacznia się w teofaniach Starego Testamentu. Zgodnie z tym, na górze Tabor nie zaszła, w gruncie rzeczy, żadna zmiana w Jezusie; natomiast przemienienie dokonało się w apostołach tam obecnych. Oni to właśnie, dzięki łasce Bożej, otrzymali zdolność widzenia Jezusa takiego, jakim był, promieniującego swą Boską światłością.

Warto zauważyć, że również w religiach i filozofiach Indii światłość ma moc stwórczą, np. w ostatniej części Wed, tj. Upaniszadach²² światłość jest utożsamiana z bytem i nieśmiertelnością; byt objawia się przez czystą światłość, człowiek natomiast może poznać byt dzięki przeżyciu światłości nadprzyrodzonej.²³ Podobnie w islamie, prawdziwym światłem jest Bóg, a dusze proroków zostały obdarzone zdolnością świecenia, pozwalającą im rozpowszechniać wśród ludzi światło wiedzy pochodzącej od Boga.²⁴ Zbieżny ze wspomnianymi wyżej poglądami jest późniejszy iluminacjonizm, będący filozoficzną doktryną uznającą iluminację, czyli oświecenie człowieka przez Boga, za integralny element poznania umysłowego (np. św. Augustyn (354-430), św. Bonawentura (1221-1274), N. de Malebranche (1638-1715)).

Szkoda, że we współczesnej teologii kategoria światła i relacja światło-życie nie są zbyt doceniane, a powinny mieć większe znaczenie, aniżeli ma to miejsce obecnie.

3. Filozofia światła

Kategoria światła obecna jest również, co jest oczywiste, w tzw. filozofii światła wywodzącej się od Heraklita (VI-V w. przed Chr.), Platona (427-347 przed Chr.) i Plotyna (203-269/270).

Wspomnę trochę obszerniej o średniowiecznym myślicielu Robercie Grosseteste (1168 lub 1175-1253) – najwybitniejszym przedstawicielu tzw. metafizyki światła. Kate-

²⁰ E. Cazabonne, *Gregory Palamas (1296-1359): monk, theologian, and pastor*; Cistercian Studies Quarterly” 37 (2002), nr 3, s. 303-333; J. Meyendorff, *Teologia bizantyjska. Historia i doktryna*, tłum. z j. ang. J. Prokopiuk, Warszawa 1984, s. 98-101.

²¹ Mt 17,1-8.

²² Są to staroindyjskie teksty o treści filozoficzno-religijnej, pochodzące z X-VII w. przed Chr., których autorstwo przypisywane jest natchnionym mędrcom.

²³ M. Eliade, *Mefistofeles i antrogin*, tłum. z j. fr. B. Kupis, Warszawa 1999², s. 22-24.

²⁴ A. H. Al-Ġazālī, *Nisza światel*, tłum. z arab. J. Wronecka, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1990, s. 21.

goria światła stanowiła w średniowiecznej metafizyce światła²⁵ zasadę jedności wszelkiego istnienia i poznania rzeczywistości. Połączone w niej zostały dwa aspekty rzeczywistości: świata *materialnego* ze światem duchowym. W filozofii tej ma miejsce synteza dziedzin pozornie sobie obcych: teologii, mistyki, metafizyki, matematyki, fizyki, astronomii. Otóż Grosseteste – wyróżnia kilka rodzajów światła w hierarchii ich doskonałości: (1) *lux* – światło tworzące, pierwotne, (2) *splendor* – blask wytwarzany przez owo światło tworzące; (3) *lumen* – światło wtórne etc. I tak *Lux prima*, czyli Światłość Boża jest postacią transcendentną światła duchowego, przewyższającego nieskończenie wtórne postaci światła w bytach stwarzanych przez ową Światłość mocą jej woli. Światłami stworzonymi są światła duchowe i materialne, utrzymywane w istnieniu przez *Lux prima*. Wywodzą się one z tego samego prazródła i dzięki niemu mają wspólne własności samopomnażania (tj. samorodzenia i samotworzenia), które przebiega według prawideł geometrii i powoduje wszelkiego rodzaju ruch. Ruch, zmiany jakościowe i przeobrażenia zależą od sposobu przejawiania się światła, gdyż ono mnożąc się upostaciawia sobą materię. Wszelka postać siły fizycznej wywodzi się z samopomnażania i dynamizmu światła. Światło więc wykazuje wielką dynamikę i ekspresję oraz jest twórczym wszystkim, co realne²⁶. Światło przenika wszelkie byty i określa właściwe im sposoby powstania, istnienia i działania.

Jako nowożytnych przedstawicieli filozofii światła wymienić należy Johannesesa Keplera (1572-1630)²⁷ i Alfreda N. Whiteheada (1861-1947)²⁸. Współcześnie, jako filozofia światła, są ujmowane filozoficzno-teologiczne poglądy św. Edyty Stein (1891-1942) – patronki Europy²⁹.

Metafizyka światła, a w jej ramach teoria światła jako życia, nie jest przebrzmiałą doktryną filozoficzną. Doprowadziła bowiem do posługiwania się matematyką w badaniach przyrody. Stanowiła również załączek kosmologicznej teorii tzw. Wielkiego Wybuchu, tachionowej koncepcji struktury cząstek elementarnych, koncepcji elektromagnetycznego

²⁵ S. Bafia, Średniowieczna metafizyka światła, w: B. Ogrodnik, K. W. Górdek (red.), *Studia Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada*, Kraków 2003, s. 105-128; J. McEvoy, *The Philosophy of Robert Grosseteste*, Oxford 1982; K. Kosowska, *Metafizyka światła Roberta Grosseteste'a – metafizyką jedności*, "Acta Universitatis Wratislaviensis" (1998), nr 28 (2065), s. 133-158.

²⁶ K. Kosowska, *Metafizyka światła...*, dz. cyt., s. 133-158.

²⁷ D. C. Lindberg, *The genesis of Kepler's theory of light: Light metaphysics from Plotinus to Kepler*, "Osi-
ris, 2nd Series" 2 (1986), s. 4-42.

²⁸ B. Ogrodnik, *A. N. Whiteheada metafizyka światła i jej perspektywy*, w: B. Ogrodnik, K. W. Górdek (red.), *Studia Whiteheadiana...*, dz. cyt., s. 129-143; B. Ogrodnik, *Między metafizyką A. N. Whiteheada a mechaniką kwantową czyli wstępne hipotezy filozofii przyrody*, Kraków 2007.

²⁹ A. Grzegorzczak, *Filozofia Światła Edyty Stein*, Poznań 2004; zob. także: L. W. Fagg, *Electromagnetism and the Sacred. At the Frontier of Spirit and Matter*, New York 1999; W. Sedlak, *Teologia Światła czyli sięganie Nieskończoności*, Radom 1977.

pochodzenia masy, *prorocze* zręby współczesnych teorii promieniotwórczości, jak również początki optyki³⁰. Metafizyka światła ma również, jak się okazuje, liczne związki³¹ ze współczesnymi koncepcjami filozoficzno-przyrodniczymi: elektromagnetycznej natury życia³² i elektromagnetycznej natury świadomości³³. Kategoria światła ma tu istotne znaczenie wprost w empirycznych badaniach procesów życiowych.

4. Światło a biogeneza – aspekty filozoficzno-przyrodnicze

Problematyka światła jest również obecna w *biofizyce*, *biologii doświadczalnej*³⁴ i teoretycznej. Oprócz od dawna znanych zjawisk takich jak biomakroluminescencja odkryto, co było dość zaskakujące, ultrasłabą emisję promieniowania elektromagnetycznego przez organizmy – emisję rzędu zaledwie kilkudziesięciu kwantów na cm^2 w ciągu sekundy, która towarzyszy wielu procesom życiowym. Okazało się, że cała przyroda żywa świeci. Pola elektromagnetyczne są czynnikiem konstytutywnym organizmów³⁵. Są zarazem swoistym *elektromagnetycznym szkieletem* życia i jego *więzami elektromagnetycznymi*, gdyż biosystemy są również uwrażliwione na elektromagnetyczne pola pochodzenia kosmicznego i atmosferycznego³⁶. W ramach biologii teoretycznej i biofilozofii, koncepcja elektroma-

³⁰ M. Molski, *Is electric charge a superluminal particle?* „Physics Essays” 10 (1997), nr 1, s. 18-21; M. Molski, *Electromagnetic model of extended spin-0 particles*, „Annales de la Fondation Louis de Broglie” 19 (1994), nr 4, s. 361-372; M. Molski, *Tachyonic properties of space- and time-trapped electromagnetic fields*, „Journal of Physics A” 26 (1993), s. 1765-1774.

³¹ K. Kosowska-Hańderek, *Metafizyczna koncepcja światła Włodzimierza Sedlaka (1991-1993)*, Wrocław 2003; E. Struzik, *Bioelektroniczna metafizyka światła Włodzimierza Sedlaka*, „Folia Philosophica” 14 (1996), s. 91-125.

³² W. Sedlak, *ABC elektromagnetycznej teorii życia*, „Kosmos, Seria A: Biologia” 18 (1969), nr 2, s. 165-174; D. H. Bulkeley, *An electromagnetic theory of life*, „Medical Hypotheses” 30 (1989), nr 4, s. 281-285; J. I. Jacobson, *On the electro-magnetic nature of life*, „Panminerva Medica” 31 (1989), nr 4, s. 151-165; M. Wnuk, *Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia*, Lublin 1996.

³³ J. McFadden, *Synchronous firing and its influence on the brain's electromagnetic field: evidence for an electromagnetic field theory of consciousness*, „Journal of Consciousness Studies” 9 (2002), nr 4, s. 23-50; J. McFadden, *The conscious electromagnetic information (cemi) field theory. The hard problem made easy?* „Journal of Consciousness Studies” 9 (2002), nr 8, s. 45-60; F. Grass, H. Klima, S. Kasper, *Biophotons, microtubules and CNS, is our brain a “Holographic computer”?* „Medical Hypotheses” 62 (2004), nr 2, s. 169-172; T. Triffet, H. S. Green, *Information transfer by electromagnetic waves in cortex layers*, „Journal of Theoretical Biology” 131(1988), nr 2, s. 199-222.

³⁴ F. A. Popp, *Biologia światła*, tł z j. niem. J. Kuryłowicz, Warszawa 1992; J. Slawinski, *Photon emission from perturbed and dying organisms – The concept of photon cycling in biological systems*, w: F. A. Popp, L. Belousov (red.), *Integrative Biophysics: Biophotonics*, Dordrecht 2003, s. 307-329; *Electromagnetic Bio-Information*, F. A. Popp, G. Becker, H. L. König, W. Peschka (red.), München 1979; R. Van Wijk, *Bio-photons and bio-communication*, „Journal of Scientific Exploration” 15 (2001), nr 2, s. 183-197.

³⁵ M. Wnuk, *Elektromagnetyczna komunikacja wewnątrzkomórkowa jako przejaw natury życia*, „Roczniki Filozoficzne” 47 (1999), z. 3, s. 185-201.

³⁶ J. Zon, M. Wnuk, *Między Makrokosmosem a Mikrokosmosem: elektromagnetyczna składowa natury życia*, w: A. Magowska (red.), *Makrokosmos versus Mikrokosmos*, Poznań 2009, s. 143-153.

gnetycznej natury życia podejmuje m.in. próby zdefiniowania życia³⁷ i wyjaśnienia procesów prowadzących do jego powstania³⁸.

Jak wiadomo, światło z punktu widzenia fizyki jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Odbieramy jego zaledwie bardzo małą część za pośrednictwem zmysłu wzroku, tj. zakres ok. $7,5 \times 10^{14} - 4 \times 10^{14}$ Hz – częstotliwości drgań szybkozmiennego pola elektrycznego i magnetycznego. Promieniowanie to wykazuje dualizm korpuskularno-falowy.³⁹ Za pomocą modulacji częstotliwości, amplitudy, fazy i innych parametrów można na nim zakodować olbrzymią liczbę bitów informacji. Dzięki temu światło jest idealnym nośnikiem informacji. Współczesna technika coraz częściej wykorzystuje to najszybsze medium dla kodowania i przenoszenia informacji. Dzięki optyce kwantowej, tj. odkryciu i wykorzystaniu koherentnego (spójnego) promieniowania optycznego, technika holografii umożliwiła trójwymiarowy sposób zapisu i odtwarzania informacji, np. cech przedmiotu. *Holografia* stała się ideą inspirującą do tworzenia rozmaitych modeli funkcjonowania wszechświata⁴⁰, biosystemów⁴¹, percepcji⁴², czy pamięci⁴³. Nasza percepcja i analiza informacji przekazywanej w sygnałach dochodzących do mózgu korzysta przede wszystkim właśnie z kanału optycznego, tj. obrazów i impulsów światła.

³⁷ Np. „życie jest specyficzną informacją elektromagnetyczną, która organizuje nośnik korpuskularny, znajdujący się w metastabilnym stanie wzbudzonym, dzięki czemu jest on zdolny do zainicjowania akcji laserowej. Rezultatem tego jest przenoszenie informacji na inne nośniki, natury niekoniecznie elektromagnetycznej.” M. Wnuk, *Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia*, Lublin 1996, s. 207.

³⁸ M. Wnuk, *Życie ze światła: biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia*, „*Studia Philosophiae Christianae*” 32 (1996), nr 1, s. 101-123; I. Jerman, *Electromagnetic origin of life*, „*Electro- and Magnetobiology*” 17 (1998), nr 3, s. 401-413; W. Sedlak, *Na początku było jednak światło*, Warszawa 1986.

³⁹ G. Magyar, *On the dual nature of light*, „*British Journal for the Philosophy of Science*” 16 (1965), nr 61, s. 44-49; M. L. G. Redhead, *Wave-particle duality*, „*British Journal for the Philosophy of Science*” 28(1) 1977, s. 65-74. Struktura fotonów jest ciągle przedmiotem badań. Jedna z interesujących hipotez głosi, że fotony można traktować jako specjalny przypadek związku bradionowo-tachionowego, M. Molski, *Tachyonic properties of space- and time-trapped electromagnetic fields*, „*Journal of Physics A*” 26 (1993), s. 1765-1774; M. Molski, *The dual de Broglie wave*, w: P. W. Hawkes (red.), *Advances in Imaging and Electron Physics*, T. 101, San Diego, Academic Press Inc. 1998, s. 143-239.

⁴⁰ L. Susskind, *The world as a hologram*, *Journal of Mathematical Physics*” 36 (1995), nr 11, s. 6377-6396.

⁴¹ R. A. Miller, I. Miller, B. Webb, *Quantum bioholography. A review of the field from 1973-2002*, *Journal of Non-Localilty and Remote Mental Interactions* 1(3) 2003, s. 26; L. R. Vandervert, *Chaos theory and the evolution of consciousness and mind: A thermodynamic-holographic resolution to the mind-body problem*, „*New Ideas in Psychology*” 13 (1995), nr 2, s. 107-127.

⁴² G. Gillett, *Perception and neuroscience*, *British Journal for the Philosophy of Science* 40 (1989), nr 1, s. 83-103; M. Perus, H. Bischof, C. K. Loo, *Bio-computational model of object-recognition: Quantum Hebbian processing with neurally shaped Gabor wavelets*, *BioSystems* 82 (2005), nr 2, s. 116-126.

⁴³ Z. Grochowski, *Holograficzne modele pamięci*, „*Przegląd Psychologiczny*” 28 (1985), nr 1, s. 179-190; K. H. Pribram, *Quantum holography: Is it relevant to brain function?*, „*Information Sciences*” 115 (1999), nr 1-4, s. 97-102; D. Ryback, *Future memory as holographic process: A scientific model for psychic dreams*, „*Journal of Creative Behavior* 20 (1986), nr 4, s. 283-295.

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na niektóre fizyczne właściwości światła, uchodzące może za dziwne⁴⁴, ale interesujące z punktu widzenia metafizyki i teologii, zwłaszcza doktryny *creatio continua*. Pierwsza z tych właściwości dotyczy źródła dualizmu i przeciwieństw tak charakterystycznych dla przyrody. Otóż foton o dostatecznie dużej energii (równoważnej zgodnie z równaniem Einsteina masie dwóch elektronów) może przestać istnieć przekształcając się w parę elektron-pozyton, czyli cząstki obdarzone masą oraz przeciwnymi ładunkami elektrycznymi i spinami. Ze światła więc tworzona jest materia korpuskularna. Proces ten może przebiegać również w kierunku przeciwnym.

Druga natomiast właściwość wiąże się z wygaszaniem dwóch fal nakładających się w przeciwnych fazach (zjawisko interferencji negatywnej) bądź też wzmocnieniem fali, przy nakładaniu się w fazach zgodnych (interferencja pozytywna). Kiedy więc wektory pola elektrycznego obu fal mają przeciwne zwroty, to wówczas ze światła może powstać ciemność. Biblijne *oddzielenie światła od ciemności* oznaczałoby więc uporządkowanie, które jest przeciwieństwem chaosu. Pole elektromagnetyczne uporządkowane względem fazy drgań to w gruncie rzeczy tzw. światło spójne, takie jak w laserach (ma tu miejsce realizacja interferencji pozytywnej).

Kolejna, intrygująca właściwość światła, to zdolność fotonów do nieograniczonego zagęszczania się, w przeciwieństwie – do elektronów, protonów lub neutronów, których liczba w jednostce objętości jest ograniczona (zgodnie z zakazem Pauliego). Otóż dowolnie duża liczba fotonów w bardzo małej przestrzeni nadaje tym kwantom pola elektromagnetycznego olbrzymi potencjał aktywności, tj. zdolność do wykonania pracy, np. jonizacji materii, rozrywania wiązań chemicznych, kreacji w/w pary elektron-pozyton etc. Takiego rodzaju skupisko fotonów może być również idealnym nośnikiem informacji. Nic dziwnego więc, iż genom każdego organizmu jest, chociażby z punktu widzenia danych o niskopoziomowej luminescencji biosystemów, nośnikiem *kondensatu* fotonów koherentnych, a w *opakowaniu* małej przecież komórki żywej – dysponuje ogromnym potencjałem rozwojowym⁴⁵. Wydaje się więc, że informacja⁴⁶ zawarta w tego rodzaju fotonach

⁴⁴ J. Sławiński, *Cień Boga – Światło: Elektromagnetyzm a niektóre problemy ontologiczne i eschatologiczne*, Poznań 2007.

⁴⁵ F.-A. Popp, *Evolution as expansion of coherent states*, w: B. Rubik (red.), *The Interrelationship Between Mind and Matter*, Philadelphia 1992, s. 249-281.

⁴⁶ Nie ma jeszcze takiej definicji informacji, która obejmowałaby istotę wszystkich form i sposobów występowania informacji. W powyższym kontekście „informacja” oznacza wszelką wykrytą i zarejestrowaną przez dany układ różnicę, która jest istotna dla funkcjonowania organizmu. Na temat genezy informacji zob. np. M. Lubański, *O genezie informacji*, „Roczniki Filozoficzne” 50 (2002), z. 3, s. 143-162; W. Gitt, *Na początku była informacja*, tłum. z j. niem. H. Kluzik, [b.m.w.] 2009.

Kwestia genezy informacji biologicznej jest złożona. Istnieje wiele wykluczających się i niewspółmiernych propozycji odpowiedzi. Intrygująca w niniejszym kontekście jest sugestia C. Portelli’ego, iż informacja niezbędna do powstania życia istniała odwiecznie i została do naszego cyklu rozwojowego wszechświata

odpowiada starożytnej *przyczynie poruszającej*, np. duszy w ujęciu Arystotelesa, a przynajmniej tę ostatnią można tak zreinterpretować.

Interesujące również może być to, iż dusza ujmowana była jako coś nierozciągliwego, punktowego. Na przykład św. Hildegarda z Bingen (1098-1179)⁴⁷ opisywała duszę ludzką jako *kulę ognistą (Lux vivens)*. Według tej średniowiecznej mistyczki, wizjonerki i lekarki pracłowiek został stworzony jako istota cielesno-psychiczno-duchowa, a jego ciało miało pierwotnie, tj. przez upadkiem, naturę światła, nie zaś materii. Hildegarda już od dzieciństwa doświadczała w sobie obecności wewnętrznego światła, które nazywała *umbra lucis viventis*. Było ono dla niej źródłem wiedzy teologicznej i posłannictwa profetycznego. Na możliwość takiej reinterpretacji pojęcia duszy wskazuje także relacja światła do czasu, wynikająca ze szczególnej teorii względności⁴⁸. Światło mianowicie, w swoim układzie odniesienia, istnieje w wymiarze beczasowym, a *bezczasowość* odpowiadać może pojęciu wieczności. Akt kreacji fotonu i jego anihilacji przy oddziaływaniu z materią jest przecież w tym wymiarze równoczesnością. Warto przypomnieć, że klasyczna formuła, pochodząca od Boecjusza (ok. 480-524) definiuje wieczność następująco: *wieczność jest całkowitym, równoczesnym i doskonałym posiadaniem bezgranicznego życia*⁴⁹. Powyższe przykłady wskazują jak się wydaje, że kategoria światła może mieć potencjał heurystyczny również dla innych zagadnień teologicznych.

Zakończenie

Problem biogenezy ma duże znaczenie światopoglądowe. Może on być ujmowany od strony naukowej, ale także i religijnej. Jak wiadomo istotą nauki jest poznawanie prawdy o wszelkiej rzeczywistości, aczkolwiek uzyskuje się tylko rezultaty prawdopodobne i temporalne. Istotą religii natomiast jest wiara w prawdę zakrytą przed poznaniem; zwłaszcza poznaniem pochodzenia życia. Obie te strony są potrzebne.

Kategoria światła może być użyteczna nie tylko w przyrodniczych badaniach biogenezy. Teologię stworzenia i filozofię stworzenia można budować na rozmaite sposoby: (1) w konflikcie z wynikami nauk przyrodniczych, (2) w niezależności od wyników tych nauk lub (3) w dialogu z wynikami nauk przyrodniczych⁵⁰, na przykład – w konflikcie z teoriami

przekazana przez kwanty świetlne, zob. C. Portelli, *The origin of life. A cybernetic and informational process*, „Acta Biotheoretica” 28 (1979), nr 1, s. 19-47.

⁴⁷ Zob. np. M. Kowalewska, *Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen*, Lublin 2007.

⁴⁸ A. Jackelén, *A relativistic eschatology: time, eternity, and eschatology in light of the physics of relativity*, „Zygon, Journal of Religion and Science” 41 (2006), nr 4, s. 955-973.

⁴⁹ W dziele *Philosophiae consolatio*, podają za: E. McMullin, *Cosmic purpose and the contingency of human evolution*, „Theology Today” 55 (1998), s. 389-414.

⁵⁰ Zob. np. A. Anderwald, *Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych*, Opole 2007, s. 47; *Naukowy i religijny obraz początku wszechświata i człowieka – Perspektywy* 194

ewolucji lub bez tego konfliktu. Wybór opcji zależy od osobistego upodobania, podzielanej metafizyki relacji interteoretycznych etc. Ja optuję, w tym momencie, za ewolucjonizmem teistycznym⁵¹ i chciałem tu zwrócić uwagę na światło, jako możliwy nośnik informacji i na potrzebę rekonstrukcji biogenezy elektromagnetycznej.

Współczesna chrześcijańska filozofia biogenezy⁵² usiłowała dotychczas *pogodzić* doktrynę kreacji z teorią ewolucji. Filozofia ta opiera się na przyrodniczym obrazie świata i na teorii kreacjonizmu bezpośredniego, ukazując życie biologiczne jako skutek działania Przyczyny Transcendentalnej i jednocześnie jako skutek działania przyczyn wtórnych, tj. całego ewoluującego kosmosu materialnego. Przypomnę trzech wybitnych przedstawicieli tej opcji filozoficznej: (1) dla Pierre'a Teilharda de Chardin, interpretowana spirytualistycznie zasada ewolucji jest naczelną zasadą w traktowaniu biogenezy; (2) Karl Rahner z kolei ujmuje biogenezę jako przejaw samoistnej transcendencji bytów materialnych; (3) natomiast Claude Tresmontant wykazuje, że jedynie poprawną filozoficznie interpretację biogenezy można przeprowadzić w ramach filozofii typu spirytualistycznego, a przyrodnicze ujęcia biogenezy są punktem wyjścia dla jej ostatecznego wytłumaczenia.

Podjęmowana jest również próba dociekania początków życia z punktu widzenia Whiteheadowskiej filozofii procesu⁵³, uwzględniająca nauki matematyczno-przyrodnicze jak i teologię. Istnieje bowiem potrzeba zarówno nowej teologii jak i filozofii – takich, które potrafiłyby wkomponować się w sposób myślenia współczesnej nauki. A co za tym idzie, jak mówi ks. Michał Heller, istnieje potrzeba kształcenia tzw. ludzi pomostowych, którzy byliby w stanie przełamać barierę izolacyjną między mentalnością *ludzi Kościoła* a mentalnością *ludzi nauki*.

Jeśli problem powstania życia jest uważany za równoznaczny z problemem powstania informacji biologicznej⁵⁴, to Światło należy traktować jako jej źródło. Reasumując: życie jest światłem i powstało ze światła. Co ciekawe teza taka wydaje się zbieżna z Prologiem do Ewangelii według św. Jana (J 1,1-4), gdzie Logos jest przedstawiony jako Światłość i praprzyczyna świata i oczywiście życia. Z kolei Księga Mądrości stwierdza, że Bóg (...) *wszystko urządził pod miarą liczbą i wagą!* (Mdr 11,20b). Należy więc, rekonstruuując po-

dialogu, J. Golbiak, K. Jasiński, W. Kotowicz (red.), Olsztyn 2015.

⁵¹ J. Życiński, *Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego*, Lublin 2002.

⁵² K. Klószak, *W poszukiwaniu pierwszej przyczyny*, t. 1, Warszawa 1955; T. Kucia, *Filozofia biogenezy*, London 1981; K. Kłoskowski, *Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania*, t. 1. *Między ewolucją a stwarzaniem*, Warszawa 1999.

⁵³ R. L. Stein, *An inquiry into the origins of life on Earth – A synthesis of process thought in science and theology*, Zygon, Journal of Religion and Science” 41 (2006), nr 4, s. 995-1016.

⁵⁴ B.-O. Küppers, *Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia*, tłum. z j. niem. W. Ługowski, Warszawa 1991.

czątki życia, odkryć i wyrazić matematycznie owo *urządzenie*. Ale jest to trudne zadanie dla przyszyłych już pokoleń w oratorium i laboratorium.

Summary

Philosophy of Biogenesis: The Category of Light and the Nature of Life

The problem of biogenesis is presented from the transdisciplinary point of view. Special attention is paid to: (i) the nature of life, (ii) definitions of life, (iii) the religious and theological aspects of the category of light, (iv) metaphysics of light, (v) biophysics of light, (vi) the relation between light and life, especially biophotons as the carriers of biological information. It is suggested the possibility of the reconstruction of the electromagnetic biogenesis. The significant works concerning above problems have been reviewed.

Bibliografia:

Al-Ġazālī, A. H. (1990). *Nisza światel* (tłum. z arab. J. Wroniecka). Biblioteka Klasyków Filozofii. Warszawa: PWN.

Anderwald, A. (2007). *Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych*. Opole: RW Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Bafia S. (2003). Średniowieczna metafizyka światła. W: B. Ogrodnik, K. W. Górdek (red.), *Studia Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada* (105-128). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Bulkley, D. H. (1989). An electromagnetic theory of life. *Medical Hypotheses* 30(4), 281-285.

Cazabonne, E. (2002). Gregory Palamas (1296-1359): monk, theologian, and pastor. *Cistercian Studies Quarterly* 37(3), 303-333.

Electromagnetic Bio-Information, (1979). F. A. Popp, G. Becker, H. L. König, W. Peschka (red.). München: Urban & Schwarzenberg.

Eliade, M. (1999²). *Mefistofeles i antrogyn*. (tłum. z j. fr. B. Kupis). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Exploring the Origin, Extent, and Future of Life: Philosophical, Ethical, and Theological Perspectives, (2009). C. M. Bertka (red.). Cambridge – New York: Cambridge University Press.

Fagg, L. W. (1999). *Electromagnetism and the Sacred. At the Frontier of Spirit and Matter*. New York: Continuum.

Forstner, D. (1990). Świat symboliki chrześcijańskiej. (tłum. z j. niem. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński). Warszawa: IW PAX.

Gillett, G. (1989). Perception and neuroscience. *British Journal for the Philosophy of Science* 40(1), 83-103.

- Gitt, W. (2009). *Na początku była informacja* (tłum. z j. niem. H. Kluzik). b.m.w.: Wydawnictwo Theologos.
- Grass, F., Klima, H. i Kasper, S. (2004). Biophotons, microtubules and CNS, is our brain a "Holographic computer"? *Medical Hypotheses* 62(2), 169–172.
- Grochowski, Z. (1985). Holograficzne modele pamięci. *Przegląd Psychologiczny* 28(1), 179-190.
- Grzegorzczuk, A. (2004). *Filozofia Światła Edyty Stein*. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
- Jackelén, A. (2006). A relativistic eschatology: time, eternity, and eschatology in light of the physics of relativity. *Zygon: Journal of Religion and Science* 41(4), 955-973.
- Jacobson, J. I. (1989). On the electro-magnetic nature of life. *Panminerva Medica* 31(4), 151-165.
- Jerman, I. (1998). Electromagnetic origin of life. *Electro- and Magnetobiology* 17(3), 401-413.
- Jodkowski, K. (2007). *Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy*. Warszawa: Wydawnictwo MEGAS.
- Kłósak, K. (1955). *W poszukiwaniu pierwszej przyczyny*. t. 1. Warszawa: Wydawnictwo PAX.
- Kłoskowski, K. (1999). *Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania*, t. 1. *Między ewolucją a stwarzaniem*. Warszawa: Wydawnictwo ATK.
- Kosowska, K. (1998). Metafizyka światła Roberta Grosseteste'a – metafizyką jedności. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 28(2065), 133-158.
- Kosowska-Hańderek, K. (2003). *Metafizyczna koncepcja światła Włodzimierza Sedlaka (1991-1993)*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Kowalewska, M. (2007). *Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- Kucia, T. (1981). *Filozofia biogenezy*. London: Veritas Foundation Publication Centre.
- Küppers, B.-O. (1991). *Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania życia*. (tłum. z j. niem. W. Ługowski). Warszawa: PWN.
- Lindberg, D. C. (1986). The genesis of Kepler's theory of light: Light metaphysics from Plotinus to Kepler. *Osiris, 2nd Series*, 2, 4-42.
- Lubański, M. (2002). O genezie informacji. *Roczniki Filozoficzne* 50, z. 3, 143-162.
- Ługowski, W. (1995). *Filozoficzne podstawy protobiologii*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
- Magyar, G. (1965). On the dual nature of light. *British Journal for the Philosophy of Science* 16(61), 44-49.
- McEvoy, J. (1982). *The Philosophy of Robert Grosseteste*. Oxford: Clarendon Press.

McFadden, J. (2002). Synchronous firing and its influence on the brain's electromagnetic field: evidence for an electromagnetic field theory of consciousness. *Journal of Consciousness Studies* 9(4), 23-50.

McFadden, J. (2002). The conscious electromagnetic information (cemi) field theory. The hard problem made easy? *Journal of Consciousness Studies* 9(8), 45-60.

McMullin, E. (1998). Cosmic purpose and the contingency of human evolution. *Theology Today* 55, 389-414.

Meyendorff, J. (1984). *Teologia bizantyjska. Historia i doktryna*. (tłum. z j. ang. J. Proko-
piuk). Warszawa: IW PAX.

Miller, R. A., Miller, I. i Webb., B. (2003). Quantum bioholography. A review of the field from 1973-2002. *Journal of Non-Locality and Remote Mental Interactions* 1(3), 26.

Minois, G. (1995 t. I i 1996 t. II.) *K.ościół i nauka – Dzieje pewnego nieporozumienia*. (tłum. z j. fr. A. Szymanowski). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen / Wydawnictwo Bellona.

Molski, M. (1993). Tachyonic properties of space- and time-trapped electromagnetic fields. *Journal of Physics A* 26, 1765-1774.

Molski, M. (1994). Electromagnetic model of extended spin-0 particles. *Annales de la Fondation Louis de Broglie* 19(4), 361-372.

Molski, M. (1997). Is electric charge a superluminal particle? *Physics Essays* 10(1), 18-21.

Molski, M. (1998). *The dual de Broglie wave*. W: P. W. Hawkes (red.), *Advances in Imaging and Electron Physics*, t. 101 (143-239). San Diego: Academic Press Inc.

Naukowy i religijny obraz początku wszechświata i człowieka – Perspektywy dialogu. (2015). J. Golbiak, K. Jasiński, W. Kotowicz (red.). Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ogrodnik B. (2003). A. N. Whiteheada metafizyka światła i jej perspektywy. W: B. Ogrodnik, K. W. Górddek (red.). *Studia Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada*, 129-143. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Ogrodnik, B. (2007). *Między metafizyką A. N. Whiteheada a mechaniką kwantową czyli wstępne hipotezy filozofii przyrody*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Olszewski, S. (1946). *Bóg jest światłością*. Łódź: Skład główny: Księgarnia św. Wojciecha.

Pedersen, O. (2016). *Dwie Księgi: Z dziejów relacji między nauką a teologią*. (tłum. z j. ang. W. Skoczny i M. Furnam). Kraków: Copernicus Center Press.

Perus, M., Bischof, H., Loo, C. K. (2005). Bio-computational model of object-recognition: Quantum Hebbian processing with neurally shaped Gabor wavelets. *BioSystems* 82(2), 116-126.

Poniży, B. (2009). Świat i człowiek w świetle początków w Biblii. W: A. Magowska (red.), *Makrokosmos versus Mikrokosmos* (13-30). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Wydawnictwo Kontekst.

Popp, F. A. (1992). *Biologia światła*. (tł z j. niem. J. Kuryłowicz). Warszawa: WP.

Popp, F.-A. (1992). Evolution as expansion of coherent states. W: B. Rubik (red.), *The Interrelationship Between Mind and Matter* (249-281). Philadelphia, PA: The Center for Frontier Sciences, Temple University.

Portelli, C. (1979). The origin of life. A cybernetic and informational process. *Acta Biotheoretica* 28(1), 19-47.

Pribram, K. H. (1999). Quantum holography: Is it relevant to brain function? *Information Sciences* 115(1-4), 97-102.

Redhead, M. L. G. (1977). Wave-particle duality. *British Journal for the Philosophy of Science* 28(1), 65-74.

Ryback, D. (1986). Future memory as holographic process: A scientific model for psychic dreams. *Journal of Creative Behavior* 20(4), 283-295.

Sedlak, W. (1969). ABC elektromagnetycznej teorii życia. *Kosmos, Seria A: Biologia* 18(2), 165-174.

Sedlak, W. (1977). *Teologia Światła czyli sięganie Nieskończoności*. Radom: Wydawnictwo „Continuo”.

Sedlak, W. (1986). *Na początku było jednak światło*. Warszawa: PIW.

Slawinski, J. (2003). Photon emission from perturbed and dying organisms - The concept of photon cycling in biological systems. W: F. A. Popp, L. Belousov (red.), *Integrative Biophysics: Biophotonics* (307-329). Dordrecht: Kluwer Academic Publ.

Ślawiński, J. (2007). *Cień Boga – Światło: Elektromagnetyzm a niektóre problemy ontologiczne i eschatologiczne*. Poznań: UAM, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw.

Słownik teologii Biblijnej, (1973) (tłum. z j. fr. K. Romaniuk), X. Leon-Dufour (red.). Poznań-Warszawa: Pallotinum.

Smith E., Morowitz, H. J. (2016). *The Origin and Nature of Life on Earth: The Emergence of the Fourth Geosphere*. New York: Cambridge University Press.

Stein, R. L. (2006). An inquiry into the origins of life on Earth - A synthesis of process thought in science and theology. *Zygon: Journal of Religion and Science* 41(4), 995-1016.

Struzik, E. (1996). Bioelektroniczna metafizyka światła Włodzimierza Sedlaka. *Folia Philosophica* 14, 91-125.

Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *Journal of Mathematical Physics* 36(11), 6377-6396.

- Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, (2017 t. I i 2018 t. II) J. Miziołek (red). Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie/Wydawnictwo Ruthenus.
- The Nature of Life: Classical and Contemporary Perspectives from Philosophy and Science*, (2010). M. A. Bedau, C. E. Cleland (red). Cambridge – New York: Cambridge University Press.
- Triffet, T., Green, H. S. (1988). Information transfer by electromagnetic waves in cortex layers. *Journal of Theoretical Biology* 131(2), 199-222.
- Van Wijk, R. (2001). Bio-photons and bio-communication. *Journal of Scientific Exploration* 15(2), 183-197.
- Vandervert, L. R. (1995). Chaos theory and the evolution of consciousness and mind: A thermodynamic-holographic resolution to the mind-body problem. *New Ideas in Psychology* 13(2), 107-127.
- Wilders, N. M. (1985). *Obraz świata a teologia* (tłum. z j. niem. J. Doktor). Warszawa: IW Pax.
- Wnuk, M. (1996). *Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia*. Lublin: RW KUL.
- Wnuk, M. (1996). Życie ze światła: biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. *Studia Philosophiae Christianae* 32(1), 101-123.
- Wnuk, M. (1999). Elektromagnetyczna komunikacja wewnątrzkomórkowa jako przejaw natury życia. *Roczniki Filozoficzne* 47, z. 3, 185-201.
- Wnuk, M. (2008). Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy - W kierunku kwantowej logiki życia. *Roczniki Filozoficzne* 61(1), 329-353.
- Wnuk, M. (2011). „Na początku było Światło...” Metafizyka światła jako filozofia biogenezy. *Studia Leopoliensia* 4, 75-84.
- Wnuk, M. (2013). *Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia. W kierunku filozofii nanobiologii*. Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Zon, J., Wnuk, M. (2009). *Między Makrokosmosem a Mikrokosmosem: elektromagnetyczna składowa natury życia*. W: A. Magowska (red.), *Makrokosmos versus Mikrokosmos* (143-153). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Wydawnictwo Kontekst.
- Życiński, J. (2002). *Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego*. Lublin: TN KUL.

Ks. Marcin BIDER*

**POZASAKRAMENTALNA PRAKTYKA WYJAWIANIA MYŚLI
W ŹRÓDŁACH WCZESNEGO MONASTYCYZMU BIZANTYJSKIEGO.
WYBRANE ZAGADNIENIA W UJĘCIU TEOLOGICZNO-PRAWNYM**

Treść: Wstęp, 1. Odkrywanie prawdy o sobie samym; 2. Pokuta pochrzcielna (ἐξομολόγησις); 3. Wyjawianie myśli (ἐξαγόρευσις); 4. Przedmiot wyjawiania; 5. Relacja mistrz-uczeń (διδάσκαλος-μαθητής); 6. Ewolucja norm prawnych; Zakończenie; Streszczenie; Summary: The non-sacramental practice of verbalizing thoughts in the sources of the early Byzantine monasticism. Selected issues in theological and legal terms; Bibliografia

Słowa klucz: Exomologeza, exagoresis, Ewagriusz z Pontu, obżarstwo, nieczystość, chciwość, acedia, próżność, pycha.

Key words: Exomologesis, Exagoresis, Evagrius of Pontus, Gluttony, Impurity, Avarice, Accedia, Vanity, Pride.

Wstęp

Prawodawca w kan. 630, § 1 KPK stanowi, że *przełożeni powinni zostawić swoim podwładnym należną wolność w zakresie korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego, z zachowaniem wszakże dyscypliny instytutu*. Następnie prawodawca w kan. 473, § 2, 2° KKKW precyzuje, że *przełożeni monasteru niech zadbają, aby według norm typików wszyscy zakonnicy mogli w sposób wolny często korzystać z posługi ojców duchownych oraz spowiedników*, wymieniając w ten sposób ojców duchownych i spowiedników¹. Alfonso Rodriguez († 1616) w książce *O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich* stwierdza, że otwarte wyjawianie wszystkich pokus i myśli przełożonym lub ojcom du-

* Wykładowca prawa kanonicznego w WSD Diecezji Siedleckiej i adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (<https://orcid.org/0000-0001-9446-1753>).

¹ Pop. D. A. Andrés, *Coment. sub can. 630*, w: Á. Marzoa i in. (red.), *Comentario exegético al código de derecho canónico*, t. 2, cz. 2, wyd. 3, Pamplona 2002, s. 1582.

chownym jest skutecznym środkiem przeciwko pokusom². Choć był to *podręcznik* życia ascetycznego, kształtujący życie instytutów zakonnych jeszcze w XIX wieku, to jednak Sto-lica Apostolska nie podejmowała w tym względzie działań legislacyjnych. Dopiero Stolica Apostolska zaaprobowała w tamtym czasie jedynie odpowiednie unormowania kanoniczne, dotyczące wyjawiania myśli, a zawarte w prawie własnym. Święta Kongregacja Biskupów i Zakonników w dniu 10 marca 1860 roku w uwagach odnośnie do projektu konstytucji instytutu Sióstr Miłosierdzia Córek Niepokalanego Poczęcia z Diecezji Padeborn odmówiła kompetencji przełożonej, aby przed nią profeski wyjawiały tajniki swego serca³.

W niniejszym artykule zostaną poddane analizie teologiczno-prawnej źródła monastyczne dotyczące praktyki wyjawiania myśli. Badania zostaną ograniczone do źródeł wczesnego monastycyzmu bizantyjskiego od świętego Bazylego Wielkiego († 379) do świętego Jana Klimaka († 649?). W literaturze polskiej, jak dotąd, zagadnienie to nie doczekało się szerszej analizy w ujęciu teologiczno-prawnym. Analizowana problematyka jedynie w ujęciu patrystycznym została podniesiona w wybranych publikacjach autorstwa między innymi: Włodzimierza Misijuka⁴, Arkadiusza Jasiewicza⁵, czy Dariusza Kasprzaka⁶. Jean-Claude Larchet w monografii *Thérapeutique des maladies spirituelles. Une introduction à la tradition ascétique de l'Église Orthodoxe* wydanej przez Édition de l'Ancre w Paryżu w 1991 roku poruszył problematykę wyjawiania myśli z punktu widzenia prawosławnej ascetyki⁷. Wśród dawniejszej literatury z XX wieku należałoby wymienić między innymi prace takich autorów jak: Winecentego Feckiego, Daciana Dee'a⁸ i Irénée Hausherr⁹.

W niniejszym artykule wyjawianie myśli (ἐξαγόρευσις τῶν λογισμῶν), które jest nazywane również: *ratio conscientiae*¹⁰, *manifestazione di concenza*¹¹, *manifestation de conscien-*

² A. Rodriguez, *O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich*, t. 5, cz. 2, Kraków 1929, s. 512-521.

³ A. Bizzarri, *Collectanea in usum secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium*, Romae 1885, s. 776, nr 4.

⁴ Wł. Misijuk, *Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym*, Lublin 2014, s. 166-190.

⁵ A. Jasiewicz, *Wstęp*, w: Św. Jan Klimak, *Drabina rajy*, przekład z języka greckiego i komentarz Waldemar Polanowski, opracowanie i redakcja naukowa Ewa Osek, Kęty 2019, s. 51-53.

⁶ D. Kasprzak, *Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej - zarys zagadnienia*, „Polonia Sacra” 20 (2016), nr 3 (44), s. 109-110.

⁷ Tłumaczenie w języku polskim: J. C. Larchet, *Terapia chorób duchowych: wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego*, tł. Nikołaja Aleksiejuk, wyd. 2, Hajnówka 2016, s. 428-438.

⁸ V. Fečki, *De manifestatione conscientiae in iure Religiosorum: dissertatio theologico-historico-canonica (can. 530 C.J.C.)*, Cracoviae, Lublini 1948; D. Dee, *The manifestation of conscience*, Washington 1960.

⁹ I. Hausherr, *Direction spirituelle en Orient autrefois*, Romae 1955, s. 212-229.

¹⁰ É. Jombart, *Manifestation de conscience*, w: *Dictionnaire de droit canonique contenant tous les termes du droit canonique avec un sommaire de l'histoire et des institutions et de l'état actuel de la discipline*, t. 6, red. R. Naz, Paris 1957, kol. 719.

¹¹ M. Desdouts, *Manifestazione di concenza*, w: G. Pelliccia, G. Rocca (red.), *Dizionario degli Istituti di* 202

ce¹², *manifestation of conscience*¹³, *pratique de la manifestation des pensées*¹⁴, przypomina Sakrament Pokuty i Pojednania, a przy tym istotnie od niego się różni, ponieważ spowiedź ma charakter sakramentalny, a wyjawianie myśli ma charakter wewnętrzny pozasakramentalny¹⁵.

1. Odkrywanie prawdy o sobie samym

Chrześcijanie pierwszych wieków praktykowali zróżnicowane formy odkrywania prawdy o sobie samym: ἔξομολόγησις (pokuta pochrzcielna) oraz ἐξαγόρευσις (wyjawianie myśli). Ἐξομολόγησις (pokuta pochrzcielna)¹⁶ oznacza publiczne przyznanie się do prawdy o sobie samym. Greckiego terminu ἔξομολόγησις używali również łacińscy autorzy, wśród których znajduje się również Tertulian¹⁷, jednak bez podawania jego etymologii¹⁸. Penitent udawał się do biskupa i prosił o przyznanie mu statusu pokutnika we wspólnocie Kościoła; wyjawienie powodów biskupowi nie miało charakteru sakramentalnego i polegało na prostym pozasakramentalnym wyznaniu win. W IV wieku ἔξομολόγησις traci na znaczeniu na rzecz ἐξαγόρευσις (wyjawiania myśli). Następnie w średniowieczu ἔξομολόγησις nabrało cech obrzędu kończącego pojednaniem okres pokuty¹⁹.

Perfezione, t. 5: (*Iona- Monachesimo*), Roma 1978, kol. 880-882.

¹² É. Jombart, dz. cyt., kol. 719-720.

¹³ Pop. F. N. Korth, *The evolution of manifestation of conscience in religious rules*, Romae 1949.

¹⁴ I. Hausherr, dz. cyt., s. 212.

¹⁵ J. C. Larchet, dz. cyt., s. 428-429.

¹⁶ R. Popowski, *Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych*, Warszawa 2006, ἐξομολογέω, s. 207-209, nr 1842.

¹⁷ Tertulian, *Pokuta*, 9; 10,9; 12: Qvinti Septimi Florentis Tertvlliani, *De paenitentia*, tł. J. G. Ph. Borleffs, w: E. Dekkers i in. (red.), *Tertvlliani Opera I: Opera catholica. Adversus Marcionem*, Tvrnholti 1954, s. 336, 337, 339-340.

¹⁸ Tertulian na oznaczenie drugiej pokuty używa terminu ἔξομολόγησις, która wyrażała się w zewnętrznym akcie przyznania się do grzechów i wyznania ich. Grecki termin jest trudny do przetłumaczenia, z ale z dużym uproszczeniem, można go oddać polskim terminem *spowiedź*, podczas której grzesznik wyznawał Bogu swoje grzechy. Wydaje się jednak z całym prawdopodobieństwem, że nie chodziło tu jedynie o spowiedź sakramentalną, ale raczej o pewien akt zewnętrzny, który, oprócz tego, że miał mieć charakter publiczny, to trudno go było zawrzeć w jakiejś określonej formule. W tym akcie grzesznik przez wyznanie win przygotowuje zadośćuczynienie, gdyż z wyznania rodzi się pokuta, a pokuta czyni Boga miłosiernym wobec grzesznika (K. Tyburowski, «*Paenitentia*» i «*exomologesis*» w «*De paenitentia Tertuliana*», „*Resovia Sacra*” 23 [2016], s. 379-380).

¹⁹ M. Foucault, *Technologies of the Self*, w: L. H. Martin i in. (red.), *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*, Amherst 1988, s. 41; D. Brakke, *Making Public the Monastic Life: Reading the Self in Evagrius Ponticus' Talking Back*, w: Tenże i in. (red.), *Religion and the Self in Antiquity*, Bloomington (Indiana) 2005, s. 222-233.

2. Pokuta pochrzcielna (ἔξομολόγησις)

Grecki termin ἔξομολόγησις (egzomologeza)²⁰ oznacza akt przebaczenia grzechów popełnionych po chrzcie przez penitenta, który zostaje pojednany z Kościołem. Penitent, okazując żal i postanowienie poprawy, wyznaje swoje grzechy wobec prezbitera, prosząc o udzielenia mu przebaczenia i pojednania. Penitent otrzymuje od spowiednika-prezbitera duchowe porady i ewentualnie epitemię (ćwiczenie duchowe w celu odzyskania równowagi duchowej). Bizantyjska koncepcja wyznania grzechów reprezentuje leczniczą koncepcję, która przejawia się tak w piśmiennictwie teologicznym jak i tekstach liturgicznych²¹.

O wejściu penitenta w stan pokuty decydowała w pierwszym rzędzie wola podejmującego ją człowieka, ale już o przyznaniu mu statusu pokutnika, decydował biskup. W przypadku, gdy grzechy nie były publiczne, wówczas najczęściej ἔξομολόγησις ograniczała się do wyznania grzechów biskupowi, prezbiterowi lub też nawet diakonowi. Treść ἔξομολόγησις utrzymywana była w tajemnicy nawet wówczas, gdy grzech był publiczny. Jednakże nie było to z pewnością tak oczywiste w praktyce, ponieważ papież święty Leon Wielki († 461) w liście do biskupów Kampanii w 441 roku zakazuje przyjmującemu ἔξομολόγησις ujawniania jej treści, nawet w dobrej wierze, osobom trzecim²².

Początkowo pokuta nie wiązała się z wykonaniem określonych czynności, ale określała jedynie status kanoniczny pokutnika. Pokuta trwała od czterech do dziesięciu lat, w ciągu której pokutnika obowiązywało przestrzeganie postu; towarzyszyły temu ściśle określone normy dotyczące ubioru oraz podejmowania współżycia seksualnego w małżeństwie. Pokutnika już po pojednaniu go przez biskupa obowiązywały nadal zakazy, wśród których należałoby wymienić między innymi zakaz zawierania małżeństwa (także powtórnego) i przyjmowania święceń prezbiteratu²³.

²⁰ W Nowym Testamencie ἔξομολόγησις oznacza: 1. zgadzać się, 2.: a. wyznawać coś, b. uznawać, c. wysławiać, wychwalać, wielbić. W. Bauer, *A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature: a translation and adaptation of Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament*, W. F. Arndt i in (red.), wyd. 3, Chicago 2000, s. 351; R. Popowski, dz. cyt., s. 207-208, ἔξομολογέω, nr 1842.

²¹ J. C. Larchet, dz. cyt., s. 274.

²² Leon Wielki, *List*, 168, 2: „De paenitentia scilicet, quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere libello scripta professio publice recitetur”. Leo I, Brief »Magna indignatione« an alle Bischöfe in Kampanien usw., 6. März 459, w: H. Denzinger, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarartionum de rebus fidei et morum. Quod emendavit, in linguam germanicam transtulit et adiuvante Helmuto Hoping editit Petrus Hünermanns*, Freiburg, Basel, Wien, 2009, s. 187, nr 323; tłumaczenie w języku polskim: „Oдноśnie do pokuty postulowanej przez wiernych [postanawiam], że nie należy odczytywać publicznie wykazu poszczególnych grzechów sporządzonego pisemnie” (tłumaczenie: Marcin Bider).

²³ M. Chłopowiec, *Ryty i obrzędy procesu pojednania grzesznika w Kościele zachodnim pierwszych wieków*, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 18 (2010), nr 1, s. 26.

3. Wyjawianie myśli (ἐξαγόρευσις)

Rzeczownik rodzaju żeńskiego ἐξαγόρευσις w znaczeniu szerszym w grece antycznej był używany na oznaczenie wypowiedzania się lub wyjawiania czegoś²⁴. Następnie w grece okresu patrystycznego rzeczownik ten był używany na określenie: A.: deklaracji, publicznego oświadczenia, B.: spowiedzi 1. w ogólności, lub 2. przed Bogiem²⁵.

W węższym teologiczno-prawnym znaczeniu ἐξαγόρευσις oznaczał wykonywanie duchowej praktyki polegającej na wyjawianiu przez ucznia ojcu duchowemu wszystkich swych myśli, wewnętrznych poruszeń, odczuć i duchowych stanów. Wyjawianie dotyczy takich myśli, które powtarzałyby się lub utrzymywałyby się na stałe w duszy wyjawiającego. Praktyka ta miała na celu obiektywizację myśli i pragnień, dostrzeżenie rzeczywistych celów duchowych, zrozumienie nie zawsze uświadomionych motywacji i ukrytych niebezpieczeństw, a ostatecznie poznanie przez ucznia swego duchowego wnętrza. Wyjawianie myśli ojcu duchowemu stało się warunkiem postępu duchowego, natomiast zatajanie myśli i poleganie na własnym osądzie uznawano za niebezpieczne duchowo, które może prowadzić do pychy duchowej. Pierwotnie wysłuchiwanie wyjawianych myśli i udzielanie porad nie było związane z posługą prezbitera - spowiednika, choć z czasem obie role zostały połączone. Tytuł *ojca* lub *starca* został związany z rozeznawaniem duchowym, który przyznawany był jedynie tym mnichom, którzy będąc doświadczonymi w ascezie, odznaczali się charyzmatem udzielania *słowa* drugiemu²⁶. Praktyka ta umożliwiała uczniowi dojście do stanu ἀπάθεια, przez który Ewagriusz z Pontu rozumie *zdrowie duszy*, czyli wolność od wszelkich namiętności, aby móc wejść w stan kontemplacji²⁷.

Początków praktyki wyjawiania myśli należy upatrywać w monastycznej tradycji syryjskiej i egipskiej²⁸.

W szerszym teologiczno-prawnym znaczeniu ἐξαγόρευσις oznaczało dzielenie się z ojcem duchownym każdą niepokojącą myślą, każdym niezwykłym stanem, każdą wątpliwością, wszystkim, co mogłoby niepokoić lub absorbować²⁹. Częstotliwość odbywania praktyki wyjawiania myśli była różna i wahała się od kilku razy w ciągu dnia aż do rzad-

²⁴ Z. Abramowiczówna, *Słownik grecko - polski*, t. 2, Warszawa 1960, s. 160; H. G. Liddell, R. Scott, *Greek-English lexicon. Revised supplement*, P.G.W. Glare (red.); with the assistance of A. A. Thompson, Oxford 1996, s. 243.

²⁵ E. A. Sophocles, *Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods: (from b.C. 146 to a.D. 1100)*, New York 1957, s. 476; G. W. H. Lampe, *A patristic Greek lexicon*, Oxford 2009, s. 490.

²⁶ D. Kasprzak, dz. cyt., s. 110.

²⁷ Ewagriusz z Pontu, *O praktyce (ascetycznej)*, tł. E. Kędziorek, nr 56, w: *Pisma ascetyczne*, t. 1, tł. Krzysztof Bielawski i in., wstęp i opracowanie Leon Nieścior, Tyniec 2017, s. 243.

²⁸ M. Foucault, dz. cyt., s. 45.

²⁹ J. C. Larchet, dz. cyt., s. 429.

szych aktów. Michel Foucault ἐξαγόρευσις umiejscawia przede wszystkim w życiu monastycznym³⁰, a grecki rzeczownik ἐξαγόρευσις w prawodawstwie Wielkiego Kościoła w pierwszym tysiącleciu występuje zaledwie trzy raz³¹.

4. Przedmiot wyjawiania

Przedmiotem wyjawiania były twory ludzkiej psychiki, które Ewagriusz z Pontu nazywa myślą (λογισμός)³²; twory te nie stanowią zwyczajnej i przelotnej myśli, ale raczej myśl, która stopniowo opanowuje umysł, serce i wolę człowieka; w końcu myśl ta staje się namiętnością³³. Ewagriusz z Pontu zbytnio nie ufa tworam ludzkiej psychiki, ponieważ człowiek dotknięty jest nieposkromioną skłonnością do tego, by przede wszystkim *myśleć o sobie samym* (φιλαυτία). Oprócz λογισμός istnieje jeszcze bardziej rozwinięta forma myśli διαλογισμός, która obejmuje wszystkie elementy procesu myślowego, a więc: czynnik intelektualny, wolitywny i emocjonalny. Źródłem tak rozumianej myśli może być διάνοια (umysł - rozum dyskursywny), φαντασία (widowiskowość - wyobrażenia)³⁴, lub μνήμη (przypomnienie o czymś - pamięć). Ewagriusz z Pontu nie upatrywał przyczyn zepsucia człowieka w strukturze ludzkiej natury, ale w niewłaściwym użytku, jaki wola czyni z poszczególnych władz duszy, więc rozumu, pośpiechu i pożądlivosti³⁵.

Namiętność (πάθος) to niewolnicze i chorobliwe przywiązanie człowieka do określonej rzeczy, osoby, czy też wartości. Namiętność, niebędąca uczuciem lub emocją o wzmożonej intensywności, jest odpowiedzialna za destrukcję struktury antropologicznej człowieka, wprowadzającą na sposób choroby nieład w myślach i uczynkach, nakłaniając

³⁰ M. Foucault, dz. cyt., s. 43-49.

³¹ Π. Μενεβίσογλου, Λεξικόν των ιερών κανόνων, Κατερίνη 2013, s. 128: „το ἐκούσιον τῆς ἐξαγορεύσεως”: „dobrowolne wyznanie win”, Św. Bazyl, biskup Cezarei Kapadockiej, *kan. 7: Kanony Ojców Greckich [tekst grecki i polski], Atanazego i Hipolita [tekst arabski i polski]*, tł. S. Kalinkowski [tekst gr.], tł. J. Szymańczyk [tekst arab.], A. Baron, H. Pietras (red.), Kraków 2009 [dalej: KOG], s. 37-37*, ww. 1-2; „sam przyszedł oskarżyć”: „ἐαυτοῦ πρὸς τὴν ἐξαγόρευσιν”, Św. Grzegorz z Nyssy, *kan. 4: KOG*, s. 80-80*, ww. 30-31; „na spowiedzi wyzna swój grzech”: „δι’ ἐξαγορεύσεως τὸ πλημμέλημα ἐαυτοῦ τῷ ἱερῷ φανερώσας”, Św. Grzegorz z Nyssy, *kan. 6: KOG*, s. 84-84*, w. 15.

³² Λογισμός w Ewagrińskiej ascezie jest postrzegane negatywnie i dlatego między innymi najczęściej stosowane polskie tłumaczenie tego greckiego terminu to: „zła myśl”. Por. Leon Nieścior, *Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu*, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1996), nr 3, s. 203-230; Tenże, «Praktike» jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu, „Vox Patrum” 17 (1997), t. 32-33, s. 177-186; Tenże, *Rozeznawanie myśli [«διάκρισις»] i spór z nimi [«ἀντίρρησις»] według Ewagriusza z Pontu*, w: F. Drączkowski i in. (red.), *Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej: Zagadnienia wybrane: Praca zbiorowa*, Lublin 1997, s. 31-56.

³³ Współcześnie „namiętność” nie ma tak pejoratywnego znaczenia jak w później starożytności i ma raczej charakter neutralny.

³⁴ Przyjmuje za Plotynem, że wyobrażenie może wzbudzić namiętność, a namiętność - wyobrażenie.

³⁵ Ewagriusz z Pontu, *O różnych rodzajach złych myśli (De malignis cogitationibus)*, nr 2, tł. L. Nieścior, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, L. Nieścior (red.), wyd. 2, Tyniec 2017, s. 362.

człowieka do grzechu. Według Ewagriusza z Pontu jedne myśli wywodzą się wyłącznie ze zwierzęcej sfery duszy i dlatego należą do nich: obżarstwo, nieczystość i chciwość, a inne zaś, będące właściwe tylko człowiekowi, wynikają z jego rozumności: pycha, a jeszcze inne wywodzą się z obu sfer: *acedia*³⁶. Leon Nieścior zastanawia się, czy gniew jest koniecznie konsekwencją obżarstwa, nieczystości i chciwości, a próżność - smutku?³⁷ Z pewnością sam Teolog z Pontu nie życzyłby sobie czynienia takich uproszczeń, choć w toku badania jego myśli takiego rodzaju schematy narzucają się same. Tymczasem próba ujęcia tych destruktywnych zjawisk w określone ramy niesie pewien pożytek, również współczesnemu czytelnikowi. Wśród namiętności, które identyfikował z demonami, wymienił osiem, a więc: obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew, *acedię* (gnuśność), próżność i pychę. Ewagriusz z Pontu obżarstwo i nieczystość umieścił na początku listy głównych wad. Wszystkie osiem namiętności powiązał z pokusą. Strategia pokusy, za którą jego zdaniem kryją się często demony, jest taka, że pokusa dotyka tej materii, za pomocą której najłatwiej *przynęcić* człowieka. A taką materią są przyjemności ciała, najbardziej dostępną i dającą zadowolenie³⁸.

Obżarstwo (*γαστριμαργία*) nie zaczyna się od jedzenia, a jedynie od sposobu patrzenia na to, co jest dobre do zjedzenia. Dość powszechnie przyjmuje się hipotezę hierarchii potrzeb, poszczególnych ich poziomów, z których składa się skomplikowany ludzki świat potrzeb i pragnień: na samym dole tej hierarchii znajdują się potrzeby fizjologiczne, następnie psychiczne, emocjonalne, seksualne, intelektualne, społeczne i wreszcie duchowe. Zaburzenia na jednym poziomie wpływają na funkcjonowanie innych poziomów potrzeb. Ewagriusz z Pontu ukazywał zło obżarstwa z perspektywy nasilających się jego skutków. Pontyjczyk nie gardzi potoczną antropologią, dzisiaj moglibyśmy ją nazwać psychologią, by pokazać, jakie znaczenie ma ciało dla ducha. Podsyćanie jego pragnień potęguje egoistyczną siłę w człowieku zwaną żądzą, uzbraja *pożądliwość* przeciwko duchowi³⁹.

Nieczystość lub lubieżność (*πορνεία*) Ewagriusz z Pontu łączy z brakiem w wstrzeźliwości w spożywaniu pokarmów⁴⁰. Jego wskazówki poświęcone są nie tylko zewnętrznemu powstrzymywaniu się przed widokiem kobiety, lecz również czuwaniu nad wyobraźnią, ponieważ to ona, jako władza wewnętrzna może podsycać nieczystość przez

³⁶ Pop. L. Nieścior, *Wstęp*, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, L. Nieścior (red.), wyd. 2, Tyniec 2017, s. 19.

³⁷ L. Nieścior, *Ewagriusz o obżarstwie i nieczystości*, „Życie Duchowe” 74 (2013), s. 113-114.

³⁸ Ewagriusz z Pontu, *O ośmiu duchach zła (De octo spiritibus)*, tł. Leon Nieścior, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, L. Nieścior (red.), wyd. 2, Tyniec 2017, s. 409.

³⁹ A. Rybicki, *Współczesne interpretacje «De Octo spiritibus malitiae» Ewagriusza Pontyjskiego*, „Roczniki Teologii Duchowości” 57 (2010), nr 2, s. 100.

⁴⁰ Ewagriusz z Pontu, *O ośmiu duchach zła*, dz. cyt., s. 415.

przypominanie w wyobraźni. Pontyńczyk niepokoi się tym, że demon nieczystości chętnie atakuje żyjących we wstrzemięźliwości seksualnej, nakłaniając ich do porzucenia dotychczasowego stylu życia jako niewiele wartego⁴¹.

Ewagriusz z Pontu uważa, że skąpstwo, chciwość, zachłanność, sknerstwo (φιλαργυρία) polega na tym, że chciwy mnich staje się *statkiem obładowanym*, który jeśli nie pozbędzie się nadmiernego balastu, zostanie zatopiony w innych grzechach; takiego mnicha nieustannie *dręczy smutek*, bo *oddaje duszę, ale oka nie odwraca od ziemskich rzeczy*⁴². Grecki termin φιλαργυρία został oddany dwoma łacińskimi: *cupiditas* i *avaritia*. Pierwsze to chciwość, czyli nadmierne pożądanie i zdobywanie pieniędzy, drugie to skąpstwo, czyli chęć zatrzymania jak największej ich ilości dla siebie oraz nieumiejętność dzielenia się z innymi. Ewagriusz z Pontu porównuje duszę ogarniętą gniewem (οργή) do zwierzęcia, który *zaciemnia umysł*, powoduje wzbурzenie ducha, sprawia, iż nawet, gdy zagniewany mnich poda komuś spragnionemu kubek wody, to jest ona *mętna i nie do picia*⁴³. Gniew wdziera się nawet do snów opanowanego nim mnicha i sprawia, że stają się przerażające⁴⁴.

Ewagriusza z Pontu acedię (ακηδία)⁴⁵ określa jako tę, która porusza zarówno popędlliwość jak i pożądliwość. Stanowi następstwo poprzedzających ją stanów gniewu i smutku, objawiając się w postaci: niezadowolenia, niechęci, frustracji, czy też goryczy. Mnich popada w obojętność, brak chęci do życia i lenistwo⁴⁶, ponieważ jego dusza słabnie i męczy się, i marnieje w swym rozgoryczeniu, a siłę jej pochłania wielkie osłabienie; mnich bliski jest rozpacz, krzyczy i zachowuje się jak wzbурzone dziecko⁴⁷. Acedia pozbawia *mocy duszy*, uniemożliwiając tym samym też praktykowanie żarliwej modlitwy⁴⁸.

⁴¹ Tamże, s. 419.

⁴² Tamże.

⁴³ Ewagriusz z Pontu, *O ośmiu duchach zła*, dz. cyt., s. 422.

⁴⁴ Tamże, s. 423.

⁴⁵ Spolszczona wersja łacińskiego terminu *acidia*, będącego zlatynizowaną wersją greckiego wyrażenia ακηδία, w prostym tłumaczeniu oznacza: beztroskę, niedbałość; w przekładach pism Ewagriusza z Pontu na język polski termin ακηδία jest najczęściej tłumaczony na polski jako: zniechęcenie. L. Misiarczyk, *Osiem «logismoï» w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2, Kraków, Tyniec 2007, s. 311; pop. L. Macheta, *Acedia «a lype» w pismach Ewagriusza z Pontu. Teo-antropologia ontologiczna*, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 111-128.

⁴⁶ Według Leszka Misiarczyka acedia wyraża stan duchowego zniechęcenia, znużenia, oschłości, znużenia, tchórzostwa, przygnębienia, niezdolności do koncentracji na jednej czynności, obrzydzenia, zniechęcenia, uprzykrzenia, atonii duszy czy wręcz paraliżu duszy. Acedia według niego to stan psychiczno-duchowy zbliżony do współczesnej depresji, który przejawia się często w poczuciu pustki i bezsensu życia, w myślach lub nawet próbach samobójczych, niechęci do jakiegokolwiek działania, a także bezprzedmiotowym lęku czy wręcz paraliżu sił psychiczno-duchowych człowieka. L. Misiarczyk, *Osiem «logismoï», dz. cyt.*, s. 311.

⁴⁷ Ewagriusz z Pontu, *O sporze z myślami (Antirrheticus)*, tł. B. Spieralska, L. Nieścior, w: Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, L. Nieścior (red.), wyd. 2, Tyniec 2017, s. 206.

⁴⁸ Ewagriusz z Pontu, *O ośmiu duchach zła*, dz. cyt., s. 428.

Ciekawe jest u Ewagriusza zestawienie acedii z próżnością (κενοδοξία). Podczas, gdy acedia niszczy prężność duszy, próżność pobudza umysł odpadły od Boga⁴⁹. Ewagriusz z Pontu nazywa takiego mnicha próżnym, który sprzedaje swoje trudy za ludzkie zaszczyty, a przyszlą chwałę za liche uznanie. Ostatecznie bowiem, jak konkluduje *ludzka chwała spocznie w prochu, natomiast chwała cnoty przetrwa na wieki*⁵⁰.

Pycha według Pontyjczyka unosi duszę w powietrze, aby potem stracić ją w otchłan. Ewagriusz nie tyle zajmował się pychą, ile jej przeciwieństwem, czyli pokorą. Demon pychy *namawia mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomóżyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego [rzekomej] wielkości*⁵¹.

Podstawowym sposobem przejawiania się namiętności są myśli, kształtowane przez pamięć, wyobraźnię, zmysły oraz temperament. Każda myśl sama w sobie jest neutralna, jednak jej właściwa ocena zależy od tego, skąd pochodzi (od ludzkiej natury, od Boga, aniołów czy od demonów), jak długo trwa, co jest jej treścią oraz na jakim etapie rozwoju duchowego taka myśl się pojawia⁵².

Strategia walki z myślami wymaga umiejętności ich rozpoznawania (διάκρισις): mnich musi się stać niejako pasterzem własnych myśli. Zdolność rozpoznawania myśli jest łaską uzyskaną na drodze: ascezy (πρακτική), przepytывania każdej myśli (διάκρισις) i prowadzenia sporu z myślami za pomocą Słowa Bożego (αντίρρησις)⁵³. Rozeznawanie myśli obejmuje określenie źródeł pochodzenia myśli, sposobu i okoliczności ich działania, przeanalizowanie strategii demonicznych podstępów i wgląd w tajniki życia duchowego⁵⁴. Pokusa musi być przede wszystkim zwerbalizowana i w ten sposób uświadomiona przez mnicha. Następnie za pomocą szeptanych lub powtarzanych w myślach fraz z Pisma Świętego mnich odrzuca złą myśl⁵⁵.

Mnich z Pontu posługiwał się kategorią grzechu myślą, κατὰ διάνοιαν, którą odróżniał od grzechu uczynkiem, κατ' ἐνέργειαν. Wewnętrzna akceptacja zakazanej przyjemności stanowi podstawę odpowiedzialności moralnej mnicha za jego duchowy nieład. Wina zaczyna się tam, gdzie pojawia się świadomy i dobrowolny udział myślącego mnicha. To nie sama rzecz, czy jej wyobrażenie, zniewala umysł, ale jej namiętne wyobrażenie. Ewagriusz

⁴⁹ A. Rybicki, *Współczesne interpretacje*, dz. cyt., s. 114.

⁵⁰ Ewagriusz z Pontu, *O ośmiu duchach zła*, dz. cyt., s. 431.

⁵¹ Tenże, *O praktyce (ascetycznej)*, dz. cyt., 232.

⁵² L. Nieścior, *Wstęp*, dz. cyt., s. 29.

⁵³ Pop. Tamże, s. 21-23.

⁵⁴ Ewagriusz z Pontu, *O praktyce (ascetycznej)*, nr 43, dz. cyt., s. 239-240.

⁵⁵ Tenże, *O różnych rodzajach złych myśli*, dz. cyt., s. 390-391.

z Pontu tak określa sekwencję powstania zawinionego uczestnictwa w złu: powstanie myśli, trwanie, przyzwolenie, czyn, złe upodobanie⁵⁶.

5. Relacja mistrz-uczeń (διδάσκαλος-μαθητής)

Praktyka wyjawiania myśli (ἐξαγόρευσις) oparta jest w życiu monastycznym o teologiczną koncepcję posłuszeństwa ucznia wobec mistrza, która różni się od koncepcji posłuszeństwa opartego o potrzebę samodoskonalenia się obecną w kulturze grecko-rzymskiej. Posłuszeństwo monastyczne jest kształtowane na wzór posłuszeństwa Jezusa Chrystusa wobec Boga Ojca. Posłuszeństwo ma charakter całościowy i prowadzi do kontemplacji rzeczy Bożych, która jest uważana w teologii bizantyjskiej za najwyższe dobro. Zdolność rozeznawania myśli przez ojca lub starca od IV wieku jest określana jako διάκρισις. Obdarzony darem rozeznawania mistrz ma zdolność καρδιογνώσις, czyli dokonywania intuicyjnego poznania ludzkiego serca⁵⁷.

Józef Naumowicz, badając pierwotny monastycyzm, doszedł do wniosku, iż zależność ucznia od mistrza należy rozpatrywać w kontekście *ojcostwa duchowego*⁵⁸. Osiem zasad reguluje instytucję *ojcostwa duchowego* w monastycyzmie pierwotnym, a więc: wolny wybór mistrza dokonany przez ucznia; doświadczonego mnicha najczęściej nazywano: ἀββά (aramejskie ojciec, w transliteracji greckiej) albo πρεσβύτερος (starszy, starzec) albo διδάσκαλος (nauczyciel, mistrz); poszukiwanie drogi zbawienia; odpowiedzi mistrza były proste; uczeń dzielił życie z mistrzem; uczeń *wyjawiał myśli* mistrzowi; przekaz ojca duchownego cechował się łagodnością; ojciec duchowy modlił się za swych uczniów⁵⁹. Po częściowo zależność ucznia wobec mistrza była regulowana przez normy pozaprawne, co można dostrzec w tekstach niektórych apoftegmatów⁶⁰.

⁵⁶ Pop. L. Nieścior, *Wstęp*, dz. cyt., s. 13-18.

⁵⁷ D. Kasprzak, dz. cyt., s. 110; A. D. Rich, *Discernment in the Desert Fathers Διάκρισις [diakrisis] in the life and thought of early egyptian monasticism*, Paternoster 2007, *passim*.

⁵⁸ J. Naumowicz, *Kierownictwo duchowe w tradycji monastycznej*, w: J. Augustyn, J. Kołacz (red.), *Sztuka kierownictwa duchowego: poradnik dla księży*, Kraków 2007, s. 153-154.

⁵⁹ D. Kasprzak, dz. cyt., s. 110-111.

⁶⁰ *Apoftegmaty Ojców pustyni*, t. 1, *Gerontikon: Księga Starców*, nr 38, M. Borkowska (tł.), M. Starowieyski (red.), Tyniec-Kraków 1994, s. 134: „[Abba Antoni] Powiedział także: «Jeśli to możliwe, mnich powinien wyjawiać starcom nawet, ile kroków robi albo ile kropel pije u siebie w celi: żeby sprawdzić, czy może i w tym nie błędzi»” (*Appendix I. Apophthegmata*, nr 38 [44], w: *S.P.N. Procli Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia* <...>, [*Patrologiae cursus completus. Series graeca*, t. 65, red. J. P. Migne], Lutetiae Parisiorum 1864, kol. 88).

6. Ewolucja norm prawnych

Święty Bazyli w regule 26 (zatytułowanej: *περὶ τοῦ πάντα καὶ τὰ καρυπτὰ τῆς καρδίας ἀνὰ τιθεσθαι τῷ προεστῶτι*: o wyjawianiu wszystkich, nawet tajemników serca przełożonemu⁶¹) naucza, że każdy (...) [jeśli przynajmniej chce dokonać zauważalnych postępów i żyć zgodnie z przykazaniami naszego Pana Jezusa Chrystusa] powinien unikać ukrywania w swoim sumieniu jakiegokolwiek poruszenia. Wręcz przeciwnie, trzeba odkrywać sekrety serca tym, którzy otrzymali misję leczenia chorych ze współczuciem i zrozumieniem⁶².

Święty Jan Klimak rzeczownik *ἐξαγόρευσις* używa na oznaczenie Sakramentu Pokuty lub spowiedzi duchowej, która według niego jest zapomnieniem o naturze, skoro *<zapominam nawet o spożyciu chleba> [Ps 102 (101), 5]*⁶³. Rzeczownik *ἐξαγόρευσις* występuje w jego pismach w *Drabinie raj*⁶⁴ i *Do pasterza*⁶⁵.

Początkowo praktyka wyjawiania myśli (*ἐξαγόρευσις*) nie była regulowana przez prawo własne, dopiero w XI wieku, według zachowanych źródeł, zaczęła podlegać normom prawnym w typikach. Według typiku monasteru *Θεοτόκος Ἐὐεργέτις* w Konstantynopolu, pochodzącego z XI wieku (*Περὶ τῆς ψυχοσώστιδος ἐξαγορεύεως*), praktyka wyjawiania myśli nie zawsze miała charakter sakramentalny; zazwyczaj praktykę tę odbywano dwa razy dziennie: po jutrzni i po komplecie⁶⁶. Następnie ta norma prawna została interpolowana w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, do innych typików: monasteru *Θεοτόκος ἡ Κοσμοσώτειρα* (nr 16-18)⁶⁷, *Ἅγιος Μάμας στὴν Κωνσταντινούπολη* (nr 30)⁶⁸,

⁶¹ Basilius Magnus, *Regulae fusius tractatae*, nr 26, w: *S.P.N. Basilii, Caesarae Cappadociae Archiepiscopi, opera omnia* [...], (*Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 31, red. J. P. Migne), Lutetiae Parisiorum 1857, kol. 985; przekład w języku polskim: Bazyli Wielki, *Reguły dłuższe*, nr 26, w: Bazyli Wielki, *Pisma ascetyczne*, t. 2, przekład i opracowanie J. Naumowicz, Tyniec-Kraków 2012, s. 125 (Źródła Monastyczne, 6).

⁶² Basilius Magnus, *Regulae fusius tractatae*, nr 26, w: *S.P.N. Basilii, Caesarae Cappadociae Archiepiscopi, opera omnia* [...], (*Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 31, red. J. P. Migne), Lutetiae Parisiorum 1857, kol. 985; przekład w języku polskim: Bazyli Wielki, *Reguły dłuższe*, nr 26, w: Bazyli Wielki, *Pisma ascetyczne*, t. 2, przekład i opracowanie J. Naumowicz, Tyniec-Kraków 2012, s. 125-126.

⁶³ Jan Klimak, *Drabina raj*, VII, 2: Św. Jan Klimak, *Drabina raj*, tł. W. Polanowski, ed. E. Osek, Kęty 2019, s. 168.

⁶⁴ Tamże, IV, 53; VII 2; XV, 84: s. 134, 166, 214.

⁶⁵ Jan Klimak, *Do pasterza*, XIII: *Sancti patris nostri Joannis Scholastici, vulgo Climaci* [...] *opera omnia* (*Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 88, red. J. P. Migne), Lutetiae Parisiorum 1864, kol. 1196 B.

⁶⁶ P. Gautier, *Le typikon de la Théotokos Évergétis*, „Revue des études byzantines” 40 (1982), s. 28-33.

⁶⁷ *Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments*, (*Kosmosoteira: Typikon of the Sebastokrator Isaac Komnenos for the Monastery of the Mother of God Kosmosoteira near Bera*), s. [808-810].

⁶⁸ Tamże, (*Mamas: Typikon of Athanasios Philanthropenos for the Monastery of St. Mamas in Constantinople*), s. [1015].

Θεοτόκου των Ηλίου Βωμών ήτοι των Ελεγμών (nr 30)⁶⁹ oraz Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο (nr 50-53)⁷⁰.

Grecki termin λογισμός został przetłumaczony przez Jana Kasjana († około 435) na język łaciński jako *coagitationes*⁷¹. Następnie monastyczna instytucja wyjawiania myśli znalazła się w *Regule Mistrza: na piąty stopień pokory drabiny niebiańskiej wstępuje uczeń, gdy w pokornym wyznaniu nie tai wobec swojego opata wszystkich złych myśli nawiedzających jego serce i grzechów potajemnie popełnionych*⁷² oraz *Regule św. Benedykta: złe myśli do serca przychodzące natychmiast o Chrystusa rozbijać i odkrywać je ojcu duchownemu*⁷³.

Zakończenie

W chrześcijaństwie pierwszych wieków istniały dwie główne formy ujawniania prawdy o sobie samym. Pierwszym z nich jest egzomologeza (ἐξομολόγησις), czyli wyznanie grzechów i wejście w kanoniczny stan pokuty. Natomiast drugim rodzajem jest eksagoreza (ἐξαγόρευσις), pochodzenia monastycznego, która polega na analitycznej werbalizacji własnych myśli w kontekście religijnego posłuszeństwa wobec mistrza. Z upływem czasu eksagoreza (ἐξαγόρευσις) znalazła swoje unormowania w bizantyjskim prawie własnym. Wyjawianie myśli należy do istotnych i podstawowych elementów praktycznych życia mnicha w monastycyzmie bizantyjskim

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę pozasakramentalnej praktyki wyjawiania myśli z posłuszeństwa mistrzowi w źródłach wczesnego monastycyzmu bizantyjskiego powstałych od

⁶⁹ Tamże, (*Heliou Bomon: Typikon of Nikephoros Mystikos for the Monastery of the Mother of God ton Heliou Bomon or Elegmon*), s. [1072].

⁷⁰ Tamże, (*Machairas: Rule of Neilos, Bishop of Tamasia, for the Monastery of the Mother of God of Machairas in Cyprus*), s. [1137-1139].

⁷¹ Jan Kasjan, *Ustawy życia mnichów oraz leczenie ośmiu głównych grzechów*, IV, 9: Jean Cassien, *Institutions cénobitiques; texte latin revu, introduction, traduction et notes par Jean-Claude Guy*, (*Sources Chrétiennes* 109), Paris 1965, s. 132-133.

⁷² *Regula Mistrza*, X, 61: „Deinde quintum humilitatis gradum in scala caeli ascendit discipulus, si omnes cogitationes malas cordi suo aduenientes uel mala a se absconse commissa per humilem linguae confessionem abbatem non celauerit suum” (*La règle du maître*, t. 1, [Prologue - Ch. 10]; introduction, texte, traduction et notes par Adalbert de Vogüé, [*Sources chrétiennes*, 105], Paris 1964, s. 432-433); tekst w języku polskim: *Regula Mistrza. Regula św. Benedykta*, tł. T. M. Dąbek, B. Turowicz, Kraków 2006, s. 139.

⁷³ Benedykt z Nursji, *Regula*, IV, 50: „Cogitationes malas cordi svo aduenientes mox ad Christvm adlidere et seniori spiritali patefacere” (*La Règle de saint Benoît*, t. 1, Prologue-Ch. 7; introduction, traduction et notes par Adalbert de Vogüé; texte établi et présenté par Jean Neufville, [*Sources chrétiennes*, 180], Paris 1972, s. 460-461); tekst w języku polskim: *Regula Mistrza. Regula św. Benedykta*; tłumaczenie Tomasz M. Dąbek, Bernard Turowicz, Kraków 2006, s. 404; pop. Benedykt z Nursji, *Regula*, VII, 44: *La Règle de saint Benoît*, t. 1, Prologue-Ch. 7; introduction, traduction et notes par Adalbert de Vogüé; texte établi et présenté par Jean Neufville, [*Sources chrétiennes*, 180], Paris 1972, s. 484-485); tekst w języku polskim: *Regula Mistrza. Regula św. Benedykta*; przekł. Tomasz M. Dąbek, Bernard Turowicz, Kraków 2006, s. 414-415.

świętego Bazylego Wielkiego do świętego Jana Klimaka. Artykuł ma charakter naukowy i powstał przy zastosowaniu metody teologiczno-prawnej. Przedmiotem wyjawiania myśli są namiętności skatalogowane przez Ewagriusza z Pontu. Praktyka została uregulowana w niektórych typikach monasterów bizantyjskich oraz w *Regule* świętego Benedykta.

Summary

The non-sacramental practice of verbalizing thoughts in the sources of the early Byzantine monasticism. Selected issues in theological and legal terms

The article is an analysis of a non-sacramental practice of verbalizing thoughts out of obedience to a master in sources of early Byzantine monasticism from St. Basil the Great to St. John Climac. The article is of a scientific nature with the use of the theological and legal method. The passions cataloged by Evagrius of Pontus are the subject of verbalizing thoughts. This practice was regulated in some types of Byzantine monasteries and in the *Rule* of St. Benedict.

Bibliografia:

Abramowiczówna, Z. (1960). *Słownik grecko - polski*, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Andrés, D. A. (2002). *Coment. sub can. 630*. W: Á. Marzoa i in. (red.), *Comentario exe-gético al código de derecho canónico*, t. 2, cz. 2, wyd. 3 (1582-1584). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra (Eunsa).

Apoftegmaty Ojców pustyni, (1994). t. 1, *Gerontikon: Księga Starców*, M. Borkowska (tł.), M. Starowieyski (red.). Tyniec-Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Appendix I. Apophthegmata. (1864). W: S.P.N. *Procli Archiepiscopi Constantinopolitani opera omnia [...], /Patrologiae cursus completes. Series graeca/*, t. 65, J. P. Migne [red.]), (71-440). Lutetiae Parisiorum: apud J.-P. Migne.

Basilus Magnus, (1857). *Regulae fusius tractatae*. W: S.P.N. *Basilii, Caesariae Cappadociae Archiepiscopi, opera omnia [...]*, (*Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 31, J. P. Migne [red.]), (889-1032). Lutetiae Parisiorum: apud J.-P. Migne.

Bauer, W. (2000). *A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature: a translation and adaptation of Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament*, W. F. Arndt i in. (red.), wyd. 3. Chicago: University Press.

Bazyli Wielki, (1995). *Reguły dłuższe*. W: J. Naumowicz (red.), *Pisma ascetyczne*, t. 2, (39-181). Tyniec-Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Bizzarri, A. (1885). *Collectanea in usum secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium*. Romae: Typographia Polyglotta.

Brakke, D. (2005). *Making Public the Monastic Life: Reading the Self in Evagrius Ponticus' Talking Back*. W: D. Brakke i in. (red.), *Religion and the Self in Antiquity*, (222-233). Bloomington (Indiana): Indiana University Press.

Cassien, Jean. (1965). *Institutions cénobitiques*; texte latin revu, introduction, traduction et notes par Jean-Claude Guy, (*Sources chrétiennes* 109). Paris: Cerf.

Chłopowicz, M. (2010). Ryty i obrzędy procesu pojednania grzesznika w Kościele zachodnim. *Wrocławski Przegląd Teologiczny* 18, nr 1, 9-30.

Dee, D. (1960). *The manifestation of conscience*. Washington: The Catholic University of America Press.

Desdouits, M. (1978). *Manifestazione di concenza*. W: G. Pelliccia, G. Rocca (red.), *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, t. 5: (*Iona- Monachesimo*), (880-887). Roma: Edizioni Paoline.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O ośmiu duchach zła (De octo spiritibus)*, L. Nieścior (tł.), w: L. Nieścior (red.), *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 1, wyd. 2, (407-436). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O praktyce (ascetycznej)*, E. Kędziołek (tł.). W: L. Nieścior (red.), *Pisma ascetyczne*, t. 1, wyd. 2, (225-255). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O różnych rodzajach złych myśli (De malignis cogitationibus)*, L. Nieścior (tł.). W: L. Nieścior (red.), *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 1, wyd. 2 (359-406). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O sporze z myślami (Antirrheticus)*, Beata Spieralska, Leon Nieścior (tł.). W: L. Nieścior (red.), *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 2, wyd. 2 (149-221). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Fęcki, V. (1948). *De manifestatione conscientiae in iure Religiosorum: dissertatio theologico-historico-canonica (can. 530 C.J.C.)*. Cracoviae, Lublini: Catholica Universitas Lublinensis.

Foucault, M. (1988). *Technologies of the Self*. W: L. H. Martin i in. (red.), *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault* (16-49). Amherst: University of Massachusetts Press.

Gautier, P. (1982). Le typikon de la Théotokos Évergétis. *Revue des études byzantines* 40, 5-101.

Hausherr, I. (1955). *Direction spirituelle en Orient autrefois*. Romae: Pont. Institutum Orientalium Studiorum.

Jan Klimak, Św. (2019). *Drabina rajy*. W: Polanowski (tł.), E. Osek (red.). Kęty: Marek Derewnicki.

Jasiewicz, A. (2019). *Wstęp*, W: Św. Jan Klimak, *Drabina rajy*, przekład z języka greckiego i komentarz Waldemar Polanowski, opracowanie i redakcja naukowa Ewa Osek, (19-86). Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Joannis Scholastici, (1864). *Liber ad Pastorem*. W: J. P. Migne (red.), *Sancti patris nostri Joannis Scholastici, vulgo Climaci [...] opera omnia (Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 88, (1166-1210). Lutetiae Parisiorum: apud J.-P. Migne.

Kanony Ojców Greckich [tekst grecki i polski], Atanazego i Hipolita [tekst arabski i polski]. (2009). S. Kalinkowski (tł.) [tekst gr.], tł. J. Szymańczyk (tł.) [tekst arab.], A. Baron, H. Pietras (red.). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kasprzak, D. (2016). Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej - zarys zagadnienia. *Polonia Sacra* 20 (44), 101-122.

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich: promulgowany przez papieża Jana Pawła II. (2002). Lublin: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. (1984). Poznań: Pallottinum.

La Règle de saint Benoît, t. 1, *Prologue-Ch. 7*.(1972). introduction, traduction et notes par Adalbert de Vogüé; texte établi et présenté par Jean Neufville, (*Sources chrétiennes*, 180). Paris: Cerf.

La règle du maître, t. 1, (*Prologue - Ch. 10*). (1964). introduction, texte, traduction et notes par Adalbert de Vogüé, (*Sources chrétiennes*, 105). Paris: Cerf.

Lampe, G. W. H. (2009). *A patristic Greek lexicon*. Oxford: Clarendon Press.

Larchet, J. C. (1991). *Thérapeutique des maladies spirituelles. Une introduction à la tradition ascétique de l'Église Orthodoxe*. Paris: Édition de l'Ancre.

Larchet, J. C. (2016). *Terapia chorób duchowych: wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego*, N. Aleksiejuk (tł.), wyd. 2. Hajnówka: Wydawnictwo Bratczyk.

Leo I. (2009). *Brief »Magna indignatione« an alle Bischöfe in Kampanien usw.*, 6. März 459. W: H. Denzinger (red.), *Enchiridion symbolorum definitionum et declarartionum de rebus fidei et morum*. Quod emendavit, in linguam germanicam transtulit et adiuvante Helmuto Hoping editit Petrus Hünemanns, 187. Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Liddell, H. G., Scott., R. (1996). *Greek-English lexicon. Revised supplement*, P. G. W. Glare (red.). Oxford: Clarendon Press.

Macheta, L. (2017). Acedia «a lype» w pismach Ewagriusza z Pontu. Teo-antropologia ontologiczna. *Analecta Cracoviensia* 49, 111-128.

Μενεβίσογλου. Π. (2013). Λεξικόν των ιερών κανόνων. Κατερίνη: Ελεκταση.

Misiarczyk, L. (2007). *Osiem «logismoi» w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2. Kraków. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Misijuk, Wł. (2014). *Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym*. Lublin:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.

Naumowicz, J. (2007). *Kierownictwo duchowe w tradycji monastycznej*. W: J. Augustyn, J. Kołacz (red.), *Sztuka kierownictwa duchowego: poradnik dla księży* (143-151). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Nieścior, L. (1996). Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. *Roczniki Humanistyczne* 44, nr 3, 203-230.

Nieścior, L. (1997). «Praktike» jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu. *Vox Patrum* 17, t. 32-33, 177-186.

Nieścior, L. (1997). *Rozeznawanie myśli («διάκρισις») i spór z nimi («ἀντίρρησις») według Ewagriusza z Pontu*. W: F. Drączkowski i in. (red.), *Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej: Zagadnienia wybrane: Praca zbiorowa* (31-56). Lublin: Polihymnia, 1997.

Nieścior, L. (2013). Ewagriusz o obżarstwie i nieczystości. *Życie Duchowe* 74, 113-119.

Nieścior, L. (2017). *Wstęp*. W: L. Nieścior (red.), *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 2, 9-26. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Popowski, R. (2006). *Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych*. Warszawa: „Vocatio”.

Qvinti Septimi Florentis Tertvlliani, (1954). *De paenitentia*, J. G. Ph. Borleffs (tł.). W: E. Dekkers i in. (red.), *Tertvlliani Opera I: Opera catholica. Adversus Marcionem* (319-340). Tvrnholti: Brepols.

Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta, (2006). T. M. Dąbek, B. Turowicz (tł.). Kraków: Tyniec-Wydawnictwo Benedyktynów.

Rich, A. D. (2007). *Discernment in the Desert Fathers Διάκρισις [diakrisis] in the life and thought of early egyptian monasticism*. Paternoster: Milton Keynes.

Rodriguez, A. (1929). *O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich*, t. 5, cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Rybicki, A. (2010). Współczesne interpretacje «De Octo spiritibus malitiae» Ewagriusza Pontyjskiego. *Roczniki Teologii Duchowości* 57, nr 2, 95-118.

Sophocles, E. A. (1957). *Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods: (from b. C. 146 to a. D. 1100)*. New York: Frederick Ungar.

Tyburowski, K. (2016). «Paenitentia» i «exomologesis» w «De paenitentia Tertuliana». *Resovia Sacra* 23, 371-383.

Ks. Łukasz SZCZEBLEWSKI*

**ŹRÓDŁA MELODII, METRORYTMIKA ORAZ KONTRAFAKTURY
W KOMPOZYCJACH ZAWARTYCH W ZBIORZE KS. Z. PIASECKIEGO (1916-2011)
„PANU MEMU ŚPIEWAĆ CHCĘ”¹**

Treść: Wstęp, 1. Opis zbioru, 1.1. Powstanie zbioru i kolejne wydania, 1.2. Układ i zawartość śpiewnika; 2. Źródła melodii; 3. Metrorhythmika; 4. Kontrafaktury; Zakończenie; Streszczenie; Summary: Sources of melodies, metrorhythmics and contrafacta in the compositions included in the collection of Fr. Z. Piasecki's (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” [„I want to sing to my Lord”]; Bibliografia.

Słowa kluczowe: śpiewnik, Ks. Zbigniew Piasecki, pieśń religijna, źródła melodii, metrorhythmika, kontrafaktura

Key words: songbook, Fr. Zbigniew Piasecki, religious song, sources of melody, metrorhythmics, contrafactum

Wstęp

Sobór Watykański II podejmując reformę liturgiczną zezwolił na używanie w liturgii języka narodowego². To postanowienie soborowe znalazło swoje konkretne zastosowanie także w muzyce. Ponadto zezwolono na zastępowanie antyfon mszalnych innymi odpowiednimi śpiewami³. Warto zaznaczyć także, iż przed Soborem, pomimo braku pełnej akceptacji Magisterium Kościoła na posługiwanie się śpiewami w języku narodowym, w Polsce wykorzystywano je w liturgii. Jednakże dopiero oficjalne dopuszczenie języka narodowego w liturgii, a więc także w śpiewie, spowodowało swoistą eksplozję nowej

* Autor, ksiądz diecezji siedleckiej, mgr lic. teologii w zakresie liturgiki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, członek Komisji Liturgicznej Diecezji Siedleckiej oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

¹ Prezentowany artykuł stanowi uzupełnioną część pracy licencjackiej: Ł. Szczeblewski, *Repertuar śpiewów w zbiorze ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” i jego przydatność liturgiczna*, Warszawa 2013: mps, Biblioteka UKSW.

² Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii świętej *Sacrosanctum concilium* (=KL)/4 XII 1963/, nr 54.

³ Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja o muzyce w świętej liturgii *Musicam sacram* /5 III 1967/, nr 32.

twórczości religijno-muzycznej w Polsce⁴. Luka repertuarowa powoli została zapełniana, a nowe kompozycje upowszechniane w coraz to nowych zbiorach.

W tym roku, 28 sierpnia, przypadła 10. rocznica śmierci Ks. Zbigniewa Piaseckiego⁵, znanego twórcy pieśni religijnej. Ukoronowaniem jego pracy redakcyjnej i kompozytorskiej jest zbiór *Panu memu śpiewać chcę*⁶. Wspomniana rocznica stanowi dobrą okazję, aby przyrzeć się zawartym w edycji śpiewom. Autor niniejszego artykułu chce zwrócić uwagę na źródła melodii, metrykę oraz zjawisko kontrafaktury w pieśniach publikowanych w omawianym zbiorze⁷.

1. Opis zbioru

1.1. Powstanie zbioru i kolejne wydania

Śpiewnik *Panu memu śpiewać chcę* jest najbardziej znaczącym dokonaniem redaktorskim ks. Piaseckiego. Zbiór po raz pierwszy ukazał się w Warszawie w 1997 roku, nakładem Wydawnictwa Księży Marianów MIC. Zbiór został poprzedzony wstępem bpa Józefa Zawitkowskiego, ucznia ks. Piaseckiego. Napisał on, iż *Śpiewnik ten jest ukoronowaniem całej pracy Księdza Profesora, a nowością są melodie do hymnów Liturgii Godzin. Tysiące osób będzie teraz chwalić Boga melodiami Księdza Profesora*⁸.

Można zatem stwierdzić, iż zbiór ten jest swego rodzaju podsumowaniem całej pracy twórczej ks. Piaseckiego, której głównym trzonem są śpiewy jednogłosowe o przeznaczeniu liturgicznym. Kompozytor pragnął w ten sposób upowszechnić swoją twórczość, która w dużej mierze zalegała tylko w rękopisach. Potwierdzeniem tego może być fakt, iż połowę utworów w omawianym śpiewniku stanowią melodie autorstwa samego ks. Piaseckiego. W porównaniu z innymi powszechnie znanymi śpiewnikami liturgicznymi jest to niewątpliwie zjawisko niecodzienne, zasługujące na podkreślenie.

We wprowadzeniu ks. Piasecki wyraźnie zazaczył, co jest głównym celem wydania tego zbioru. Wskazał, iż został on przygotowany z myślą o śpiewakach i organistach, jako pomoc w czasie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek czy różnego rodzaju spotkań modlitewnych.

⁴ A. Klocek, *Najczęściej używane w Polsce zbiory pieśni kościelnej*, „Liturgia Sacra” 6 (2000), nr 1, s. 65-66.

⁵ Szczegółowe informacje na temat życia i twórczości ks. Z. Piaseckiego zawarto m.in.: J. Drewniak, *Ksiądz Zbigniew Piasecki - życie, działalność, twórczość kompozytorska*, Włocławek 2002; zob. także: P. Wiśniewski, *Ksiądz Zbigniew Piasecki (1916-2011) – duszpasterz, pedagog i kompozytor*, „Annales Lublinenses pro Musica Sarca” 3 (2012), nr 3, s. 149-156; A. Filaber, Śp. Ks. Zbigniew Piasecki, „Liturgia Sarca” 17 (2011), nr 2, s. 469-472.

⁶ Z. Piasecki, *Panu memu śpiewać chcę*, Warszawa 1997.

⁷ Różne formy muzyczne zawarte w zbiorze zaprezentowano w artykule: Ł. Szczebleski, *Różnorodność form muzycznych w zbiorze „Panu memu śpiewać chcę” ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011)*, „Teologiczne Studia Siedleckie” XI (2014), nr 11, s. 169-182.

⁸ Tamże, s. 5.

Zaznaczył także, iż zbiór ten różni się od innych tego rodzaju śpiewników, zawierając wiele pieśni o bogatej treści liturgicznej. Na dowód tego zaznacza, iż ponad sto z nich czerpie teksty z *Liturgii Godzin*, które opiewają prawdy chrześcijańskiej wiary w formie modlitewnej, co z pewnością stanowi pomoc w pogłębianiu wiary. Zwraca również uwagę na to, iż jeśli te śpiewy będą używane w liturgii mszalnej, to pomocą będą propozycje doboru pieśni na poszczególne części liturgii Mszy św. zamieszczone na końcu wydania⁹.

Autorski śpiewnik ks. Z. Piaseckiego *Panu memu śpiewać chcę* wydawany był ogółem trzykrotnie¹⁰ (1997, 2001¹¹, 2007¹²). Wydanie trzecie poprawione z 2007 r. było dwukrotnie wznawiane (2010¹³, 2017¹⁴). Można przypuszczać, iż ma to związek z dużą popularnością zbioru i jego zapotrzebowaniem do codziennej służby Bożej. Można to tłumaczyć pokaźną ilością kompozycji zamieszczonych w śpiewniku, wśród których wiele należy do bardzo popularnych, np. *Czekam na Ciebie, Jezu mój dobry; Czego chcesz od nas Panie; Gdzie miłość wzajemna i dobroć, czy Alleluja! Biją dzwony*. Po wtóre kompozycje te, oprócz zapisu nutowego, posiadają także dopisane tzw. *chwyty gitarowe*. Godnym podkreślenia jest także fakt, iż obok pieśni w zbiorze znalazły się także piosenki religijne szeroko wykorzystywane poza liturgią eucharystyczną. Poza tym forma wydania tego śpiewnika w formacie A5 sprzyja także jego praktycznemu wykorzystaniu.

Pierwsze wydanie zbioru (1997) zawiera ogółem 457 kompozycji. Drugie (2001) zostało wzbogacone o kolejne siedemnaście utworów, co daje ogólną liczbę 474 pozycji. W porównaniu z wydaniem z 1997 r. do pierwszej części zbioru dodano 6 nowych kompozycji: *Duchu Święty; Nasz Zbawicielu; Płomieniu Miłości; Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynienia; W tej ofierze* oraz *Witaj Serce Jezusa*. Poza tym dwie kompozycje zastąpiono nowymi utworami: *Ciebie Chryste wyznajemy* zastąpiono *Chrystus, Królem czasu* oraz *Najświętszy Stwórco* kompozycją *Najświętszy Królu Wszechświata*. Najwięcej nowych utworów (10) znalazło się w dziale śpiewów wielkanocnych. Są to: *Zmartwychwstał Jezu; Wszystkie narody; Tryumf krzyża; Radujmy się; Paschalny dzwon; O dobry Jezu; Królów Król; Jezus Król Wszechświata; Alleluja! Chrystus zmartwychwstał* oraz *Alleluja! Chrystus Król*. Część śpiewów maryjnych wzbogacono tylko o jedną kompozycję, *Matko Bolesna*. Pozostałe części śpiewnika są wiernym przedrukiem pierwszego wydania.

⁹ Tamże, s. 6.

¹⁰ W artykule poświęconym różnorodności form muzycznych w zbiorze „Panu memu śpiewać chcę” błędnie zanotowano daty kolejnych wydań śpiewnika. Zbiór był wydawany w latach 1997, 2001 i 2007. W 2010 i 2017 r. wznawiono nakład wydania trzeciego (2007). Ł. Szczepkowski, *Różnorodność form muzycznych*, s. 170.

¹¹ Tenże, *Panu memu śpiewać chcę*, Warszawa 2001.

¹² Tenże, *Panu memu śpiewać chcę*, Warszawa 2007.

¹³ Tenże, *Panu memu śpiewać chcę*, Warszawa 2010.

¹⁴ Tenże, *Panu memu śpiewać chcę*, Warszawa 2017.

W dwóch pierwszych wydaniach (1997, 2001) jedna kompozycja, *Serce me do Ciebie wznoszę*, została zamieszczona dwukrotnie. Najpierw znalazła się w części śpiewów na Okres Zwykły, a następnie w śpiewach adwentowych. Pierwszy raz odnotowano ją w tonacji *d-moll*, a później w tonacji *e-moll*.

Trzecie wydanie śpiewnika (2007) stanowi w zasadzie przedruk wydania z 2001 r. Jedyną różnicą jest to, iż w wydaniu tym zrezygnowano z umieszczenia kompozycji *Serce me do Ciebie wznoszę* w śpiewach adwentowych. Znalazła się ona tylko w części śpiewów na Okres Zwykły. Stąd też liczba kompozycji tej edycji w stosunku do poprzedniej jest pomniejszona o jedną i wynosi ogółem 473.

We wszystkich wydaniach (1997, 2001, 2007), a także dodrukach wydania trzeciego (2010, 2017) dwukrotnie umieszczono także utwór *Boże, zmiłuj się nad nami (Niechaj sławią Cię narody)*. Po raz pierwszy kompozycję odnotowano w śpiewach na Okres Zwykły pod tytułem *Boże, zmiłuj się nad nami*, następnie w śpiewach na uwielbienie jako: *Niechaj sławią Cię narody*. Zastosowano także różne metrum, za pierwszym razem w całości utwór utrzymany jest w 3/4, za drugim w 5/4 oraz 2/4. Ponadto kompozycja ta, w części śpiewów na Okres Zwykły, została opatrzona dwugłosowym refrenem. Trudno stwierdzić, co było tego powodem. Autor nie podał żadnego komentarza w tej kwestii.

Na okładce dwóch pierwszych wydań zamieszczony został również podtytuł, iż jest to zbiór śpiewów liturgicznych. Wszystkie wydania na wewnętrznej stronie tytułowej posiadają także adnotację, że jest to wybór śpiewów nowych i mniej znanych. Ta sugestia niedwuznacznie wskazuje, iż w omawianym zbiorze znajdują się zarówno kompozycje zupełnie nowe, dotychczas nieznanne, a także te, które jeszcze nie zdobyły popularności, chociaż powstały znacznie wcześniej. Można zatem stwierdzić, iż zbiór ten jest niewątpliwie połączeniem *nova et vetera*.

Należy podkreślić, iż omawiany śpiewnik został pieczołowicie przygotowany również od strony edytorskiej. Księga została starannie przygotowana w warszawskim Wydawnictwie Księży Marianów MIC i wydana w drukarni *Tercja*, nie posiada jednak *imprimatur* odpowiedniej władzy kościelnej.

1.2. Układ i zawartość śpiewnika

Analiza porównawcza wszystkich wydań śpiewnika *Panu memu śpiewać chcę* prowadzi do wniosku, że posiadają one identyczny układ. W wydaniu trzecim poprawionym z 2007 r. (podobnie jak w dodrukach z 2010 i 2017 r.) znalazło się 473 utwory, z czego 229 kompozycji jest autorstwa ks. Piaseckiego. Stanowią one ogółem 48,5% wszystkich utworów. Wyboru tekstów oraz ich układu dokonał ks. Piasecki przy współpracy innych osób,

o czym dowiadujemy się ze wstępu, w którym wyraził on swoje podziękowanie. Imiennie wymienił ks. Andrzeja Filabera i Michała Dąbrowskiego, z którymi konsultował repertuar. Podziękowanie wyraził także Jackowi Piechowi, który naniósł korektę opracowania gitarowego i Włodzimierzowi Sołtysiakowi, który dokonał składu nutowego i niezbędnych poprawek¹⁵.

Autorski śpiewnik ks. Z. Piaseckiego został podzielony na dziewięć zasadniczych części, które jednak nie zostały w zbiorze ponumerowane. Szczegółowe zestawienie liczby utworów w poszczególnych częściach zbioru przedstawia poniższa tabela (Tabela 1.) oraz wykres (Wykres 1.).

Lp.	Nazwa części	Liczba śpiewów
1.	Śpiewy na Okres Zwykły	198
2.	Śpiewy na Komunię	41
3.	Śpiewy uwielbienia	52
4.	Śpiewy na Adwent	31
5.	Śpiewy na Boże Narodzenie	50
6.	Śpiewy na Wielki Post	36
7.	Śpiewy na Wielkanoc	31
8.	Śpiewy maryjne	25
9.	Msze liturgiczne	9

Tabela 1. Liczba kompozycji w poszczególnych częściach zbioru ks. Z. Piaseckiego
Panu memu śpiewać chcę

Wykres 1. Liczba utworów w poszczególnych częściach śpiewnika ks. Z. Piaseckiego
Panu memu śpiewać

¹⁵ Tenże, *Panu memu* (1997), s. 6.

Rozkład śpiewów w poszczególnych częściach w skali procentowej przedstawiony został na wykresie kołowym (Wykres 2.).

Wykres 2. Procentowy rozkład utworów w poszczególnych częściach zbioru ks. Z. Piaseckiego *Panu memu śpiewać chcę*

Jak wynika z powyższego wykresu pierwsza część zbioru stanowi najliczniejszą grupę śpiewów (41,9 %). Równą liczbę kompozycji odnajdujemy w dziale śpiewów na Adwent (6,5 %) i na Wielkanoc (6,5 %). Najmniejsza pod względem ilości utworów jest część zawierająca msze liturgiczne (1,9 %).

Ponadto edycja na końcu zawiera alfabetyczny spis wszystkich śpiewów oraz propozycje ich doboru na poszczególne okresy liturgiczne, a także na konkretne części Mszy św.: na wejście, na przygotowanie darów i na zakończenie. Niektóre z kompozycji posiadają dodatkowe podtytuły, w których wyraźnie określono, na jakie uroczystości, święta i niedziele w ciągu roku liturgicznego są one przeznaczone. W każdej części, z wyjątkiem śpiewów na Komunię, kompozycje zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej.

Śpiewy zawarte w edycji nie zostały ponumerowane ani w całości zbioru, ani w poszczególnych jego częściach. W większości utworów podano autora tekstu i melodii, chociaż zdarzają się utwory anonimowe. W porównaniu z innymi popularnymi zbiorami liturgicznymi nie zamieszczono indeksu autorów melodii i tekstów.

Konkludując należy stwierdzić, iż układ śpiewnika *Panu memu śpiewać chcę* zasadniczo różni się od innych tego typu edycji. W odróżnieniu np. od zbioru *Exsultate Deo* uwagę zwraca chociażby inna kolejność poszczególnych części oraz ich zawartość. Zbiór ks. Z. Piaseckiego otwierają śpiewy na Okres Zwykły, natomiast *Exsultate Deo* części stałe

Mszy św., następnie śpiewy Triduum Paschalnego. Pierwszą częścią Śpiewnika kościelnego ks. J. Siedleckiego są śpiewy okresu Adwentu, wyraźnie podzielone na dwie części zgodnie z podwójnym charakterem tego okresu. Tego podziału, jak zaznaczono to już wyżej, nie odnajdujemy w zbiorze ks. Piaseckiego. Podobnie, jak w przypadku śpiewów okresu Wielkiego Postu. W *Exsultate Deo*, czy w Śpiewniku kościelnym, zaznaczony jest podział na śpiewy pokutne i pasyjne. W zbiorze ks. Piaseckiego takiego podziału nie ma. Msze liturgiczne zwykle w edycjach znajdują się na samym początku, natomiast w zbiorze ks. Piaseckiego na końcu.

W odróżnieniu od innych wspomnianych edycji, z wyjątkiem *Exsultate Deo*, zbiór ks. Zbigniewa Piaseckiego zawiera propozycje na wejście, przygotowanie darów i zakończenie Mszy św. na poszczególne okresy liturgiczne. Należy uznać to niewątpliwie za pewną pomoc w doborze repertuaru na poszczególne części Mszy św. danego okresu liturgicznego.

Należy podkreślić, iż wspomniane śpiewniki porównawcze (Śpiewnik Kościelny, *Exsultate Deo*), w odróżnieniu od omawianego zbioru, bardziej szczegółowo grupują poszczególne śpiewy. W zbiorze ks. Piaseckiego pojawiają się tylko w przypadku niektórych kompozycji sugestie odnośnie do czasu ich wykonania. Nie uwzględniono tego jednak w spisie treści, co niewątpliwie utrudnia znalezienie odpowiedniego utworu. Ponadto warto zauważyć, iż w edycjach o przeznaczeniu *stricte* liturgicznym, takich jak Śpiewnik liturgiczny i Śpiewnik kościelny Ks. Siedleckiego znajdują się również śpiewy za zmarłych, nieszpory, litanie i nabożeństwa, czego nie odnajdujemy w zbiorze ks. Piaseckiego.

2. Źródła melodii

Zdecydowana większość melodii w omawianym wydaniu jest znanego pochodzenia. Posiadają one metryczki informujące o autorze tekstu i melodii. Jednakże odnajdujemy dość dużą grupę kompozycji anonimowych. Wskazuje to, iż prawdopodobnie utwory te były przekazywane wyłącznie drogą ustną. To z kolei dowodzi, iż mamy do czynienia z pieśniami o charakterze ludowym, przekazywanymi kolejnym pokoleniom. Ponadto, potwierdzeniem ludowego charakteru pieśni, jest także ich wariabilność (różne warianty melodyczne)¹⁶. Już we wstępie do swojego śpiewnika ks. Piasecki zaznaczył, iż niektóre melodie są niezgodne z powszechnie znanymi. Dodał, iż są to warianty według nagrań magnetofonowych, a wykonawcy niekiedy śpiewają je dość swobodnie. Ponadto wskazał także, iż niektóre melodie nie zostały zweryfikowane co do autorstwa.

Szczegółowe wskazanie źródeł melodii wymaga wnikliwej analizy muzykologicznej wszystkich utworów. Zagadnienie to zasadniczo wykracza jednak poza nasze studium.

¹⁶ B. Bartkowski, *Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy*, Kraków 1987, s. 28.

Ograniczymy się jedynie do wskazania nazwisk najbardziej znanych kompozytorów, których utwory znalazły się w tym zbiorze.

Wśród autorów melodii znajdują się znane nazwiska: S. Ziemiański (1931-), W. Kądziała (1943-), Z. Jasnota (1949-), F. Rączkowski (1906-1989), J. Gelineau (1920-2008), J. Kosko (1925-1997), W. Lewkowicz (1901-1971), A. Chlondowski (1884-1962). Warto podkreślić, iż byli to osoby w większości znane ks. Piaseckiemu osobiście. Takie informacje znalazły się w pierwszej części tego opracowania, poświęconej życiorysowi Kompozytora.

Na szczególną uwagę, ze względu na pokaźną liczbę, zasługują kompozycje autorstwa samego ks. Piaseckiego. W najnowszym wydaniu zbioru *Panu memu śpiewać chcę* znajduje się ich aż 229, co stanowi 48,5% wszystkich utworów zawartych w zbiorze. Ich liczbę w poszczególnych częściach śpiewnika przedstawiono w tabeli (Tabela 2.) oraz na wykresie (Wykres 3.). Z jej analizy wynika, iż najwięcej z nich (93) znajduje się w części śpiewów na Okres Zwykły. Stanowią one ogółem 40,6 % wszystkich jego kompozycji zawartych w tym wydaniu. Drugą z kolei grupę (12,6%) stanowią śpiewy wielkopostne (Wykres 4.).

Lp.	Nazwa części	Liczba kompozycji ks. Piaseckiego
1.	Śpiewy na Okres Zwykły	93
2.	Śpiewy na Komunię	11
3.	Śpiewy uwielbienia	8
4.	Śpiewy na Adwent	24
5.	Śpiewy na Boże Narodzenie	24
6.	Śpiewy na Wielki Post	29
7.	Śpiewy na Wielkanoc	19
8.	Śpiewy maryjne	13
9.	Msze liturgiczne	8

Tabela 2. Liczba kompozycji ks. Piaseckiego w poszczególnych częściach zbioru

Wykres 3. Liczba kompozycji autorstwa ks. Piaseckiego w poszczególnych częściach zbioru *Panu memu śpiewać chce*

Wykres 4. Kompozycje ks. Z. Piaseckiego w rozkładzie procentowym

Ponadto w zbiorze znajdują się po 24 kompozycje na Adwent oraz na Boże Narodzenie. Procentowo obie grupy stanowią po 10,5 % wszystkich kompozycji. Jak wynika z powyższych zestawień, największym zainteresowaniem ks. Piaseckiego cieszył się Okres Zwykły w roku liturgicznym. Jest to przejaw praktycyzmu ks. Piaseckiego, ponieważ Okres Zwykły jest najdłuższy w liturgii.

Grupę 24 utworów stanowią kompozycje, w których ks. Piasecki jest autorem nie tylko melodii, ale także tekstu. Świadczy to zatem nie tylko o jego inwencji melodycznej, ale także o pomysłowości tworzenia nowych tekstów. Potwierdzeniem tego jest niżej zamieszczona tabela (Tabela 3.), w której przedstawiono liczbę jego utworów z autorskimi tekstami oraz wykres (Wykres 5.). Największą grupę reprezentują śpiewy na Okres Zwykły (9), które zawierają 38 % wszystkich tekstów autorskich Kompozytora w tym zbiorze. Na drugim miejscu plasują się śpiewy na Wielkanoc (8) – 33 %. Pełne zestawienie procentowe zamieszczono na wykresie (Wykres 6.).

Lp.	Nazwa części	Liczba kompozycji ks. Piaseckiego z jego autorskimi tekstami
1.	Śpiewy na Okres Zwykły	9
2.	Śpiewy na Komunię	1
3.	Śpiewy uwielbienia	-
4.	Śpiewy na Adwent	-
5.	Śpiewy na Boże Narodzenie	1
6.	Śpiewy na Wielki Post	1
7.	Śpiewy na Wielkanoc	8
8.	Śpiewy maryjne	4
9.	Msze liturgiczne	-

Tabela 3. Liczba kompozycji ks. Piaseckiego z jego autorskimi tekstami w poszczególnych częściach zbioru

Wykres 5. Liczba kompozycji z tekstami ks. Z. Piaseckiego

Wykres 6. Kompozycje z tekstami ks. Z. Piaseckiego w układzie procentowym

3. Metrorytmika

Obok meliki, istotnym elementem utworu muzycznego jest rytmika. Porządkuje ona następstwo dźwięków długich i krótkich, różnie grupowanych w czasie, ustalając wzajemne relacje między nimi. One też pozwalają wyraźniej odróżnić pieśń kościelną od piosenki religijnej¹⁷. Z rytmiką ściśle związane jest metrum, które wyznacza miary czasu i reguluje przebiegi rytmiczne za pomocą systematycznie powtarzających się akcentów. W wyniku tego utwór zostaje rozczłonkowany na takty¹⁸.

Zasadniczo możemy wyróżnić dwa rodzaje rytmiki:

- a) ustaloną, która związana jest z określonym metrum;
- b) swobodną, nie związaną kryterium metrycznym¹⁹.

W pieśni religijnej rytmika jest zwykle spokojna, w miarę jednolita, umiarkowana, z nutami o zbliżonej wartości czasowej²⁰. Tego typu utwory dominują w zbiorze ks. Piaseckiego. Przykładem może być pieśń *Oto Bóg objawi się*, w której melodia opiera się w większości na pochodach ćwierćnutowych (Przykład 1.).

¹⁷ Z. Lissa, *Wstęp do muzykologii*, Warszawa 1974, s. 89.

¹⁸ D. Wójcik, *Nauka o muzyce*, Kraków 2004, s. 13.

¹⁹ Tamże

²⁰ S. Ziemiański, *Pieśni i piosenki religijne*, w: K. Turek, B. Mika (red.), *Polska muzyka religijna: między epokami i kulturami*, Katowice 2006, s. 120-121.

Przykład 1.

1. O - to wkró - tce Bóg ob - ja - wi się w świa -
tło - ści swej. Ci, co cze - ka - ją
uj - rzą Zba - wi - cie - la swe - go.

W niektórych pieśniach pojawia się także rytm o charakterze bardzo żywym. Przykładem takiej kompozycji jest *Z Duchem Świętym* (Przykład 2.), gdzie rytmika została ukształtowana zasadniczo przez nuty o wartości ósemki.

Przykład 2.

1. Z Du-chem Świę-tym w ser-cu mo-im chcę ra-do-wać się. On mi
da-je mę-stwo du-cha, On mi-lu-je mnie.

Zdaniem I. Pawłaka metryka pieśni religijnej jest najczęściej dwu- lub trójdzielna. Ta ostatnia nawiązuje często do twórczości ludowej, do kołysanek i tańców²¹. W zbiorze ks. Piaseckiego zdecydowaną większość stanowią kompozycje o dwudzielnej budowie metrycznej. Najczęściej stosowanym metrem jest 4/4, w wielu kompozycjach w formie *alla breve*. Podstawową jednostką metryczną w większości utworów jest ćwierćnuta i półnuta.

Z kolei piosenki religijne zawarte w zbiorze posiadają charakterystyczne kontrasty rytmiczne (ósemki, półnuty z kropką, całe nuty połączone łukiem z półnutami z kropką), synkopy, pauzy na mocnej części taktu, rytmy punktowane oraz zmiany metrum. Wykorzystują one najczęściej trzy, a nawet cztery różne wartości rytmiczne²². Także niektóre z opracowań hymnów w strukturze rytmicznej mają charakter piosenki religijnej, np. *Ty, który jesteś Sy-*

²¹ I. Pawlak, *Śpiewnik kalwaryjski. Cenny wkład polskich franciszkanów w rozwój muzycznej kultury Kościola*, w: S.C. Napiórkowski, S. Cieślak (red.), *Psallite Domino Sapienter. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej*, Niepokalanów 2010, s. 358.

²² P. Wiśniewski, *Piosenka religijna*, w: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 15, Lublin 2011, kol. 622. EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 622.

nem Boga. W utworze tym odnotowujemy aż pięć różnych wartości rytmicznych (ósemki, ćwierćnuty, ćwierćnuty z kropką, półnuty, półnutę z kropką). Ponadto obserwujemy pauzy na mocnej części taktu oraz zmianę metrum z 4/4 na 2/4. We wszystkich wersach pierwszej zwrotki obecny jest stały schemat rytmiczny (Przykład 3.).

Przykład 3.

W omawianym przez nas śpiewniku odnajdujemy także utwory typu gregoriańskiego, gdzie rytm jest swobodny, płynny, dostosowany do prozodii tekstu²³. Tego typu rytmikę możemy zaobserwować m.in. w niektórych hymnach, na przykład *Wszchemocny Królu Wieczności* (Przykład 4.). Zbudowany jest on z czterowersowych zwrotek o układzie izostroficznym.

Przykład 4.

1. Wszchemocny Królu wieczności
i Synu Ojca jedynemu,
Stworzył człowieka
na wzór Twojego obrazu.

Mamy tu do czynienia z zapisem ametrycznym, tzn. określone są wartości nut, natomiast nie ma określonego metrum. Jest to tzw. rytmika bichroniczna, wykorzystująca dwie wartości rytmiczne.

²³ S. Ziemiański, *Pieśni i piosenki religijne*, s. 120-121.

4. Kontrafaktury

Zjawisko kontrafaktury, od łacińskiego *contrafacere* (naśladować, fałszować, podrabiać), można najogólniej zdefiniować jako praktykę tworzenia nowego tekstu do istniejącego już wzorca melodyczno-tekstowego²⁴. Zdaniem F. Gennricha jest to proces tworzenia pieśni w oparciu o wcześniej istniejącą melodię²⁵. Zjawisko to było i nadal jest dość powszechne, szczególnie w muzyce ludowej (np. przyśpiewki weselne) oraz folklorze religijnym. W związku z tym, iż kontrafaktura nie jest zjawiskiem jednolitym, wyróżnia się cztery jej zasadnicze odmiany. Najprostszym rodzajem jest *kontrafaktura regularna*. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy odwzorowanie jest tożsame ze swoim wzorem pod względem budowy strof i ilości zgłosek, a melodia wzoru i odwzorowania jest taka sama, dopuszczając jedynie małe warianty²⁶. Jej przeciwieństwem jest *kontrafaktura nieregularna*. Ma ona miejsce wówczas, gdy przejęta zostanie niezmienną melodią wzoru, natomiast innowacji poddana jest struktura tekstu poprzez skracanie lub rozszerzanie strof lub wersów. Wówczas zachodzi zjawisko dodawania lub opuszczania fragmentu melodii²⁷. Kolejną odmianą jest *kontrafaktura fundamentalna*, inaczej nazywana zasadniczą. Polega ona na wykorzystaniu tylko określonych fragmentów z melodii wzorca do nowej konstrukcji muzycznej²⁸. Często w przypadku tego rodzaju kontrafaktury zmieniona zostaje rytmika oryginalnej melodii²⁹. Ostatnim wyróżnianym dzisiaj rodzajem jest *kontrafaktura inicjalna*. Polega ona na wykorzystaniu pierwszej części znanej już kompozycji do nowego utworu. Efektem tego jest kilka pieśni rozpoczynających się w pierwszej części taką samą linią melodyczną, natomiast w dalszej części melodia zostaje zmieniona³⁰.

W świetle przedstawionych różnych typów kontrafaktury okazuje się, iż w zbiorze ks. Piaseckiego *Panu memu śpiewać chcę* to zjawisko jest dość powszechne. Odnajdujemy przede wszystkim kontrafaktury regularne. Niektóre z utworów nie mają wyodrębnionej własnej melodii, natomiast posiadają adnotację, na jaką melodię należy je wykonywać. Przykładem jest hymn *Wszyscy przystąpcie ufnie*, który opatrzony został informacją, aby wykonać go na melodię *Chwała niech będzie Tobie*. Tego typu utworów śpiewnik ks. Piaseckiego notuje kilka.

²⁴ S. Dąbek, *Kontrafaktura*, EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 763.

²⁵ F. Gennrich, *Die Kontrafaktur im Liedschaften des Mitterlaters*, Langen bei Frankfurt 1965, cyt. za: M. Nowak, *Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II*, Lublin 2008, s. 103; Szerzej na ten temat: D. Jankowska, *Kontrafaktura w pieśniach kościelnych. Pojęcie, rozwój historyczny i ocena teologiczno-estetyczna /Studium muzykologiczne/*, Lublin 1981:mpps, Biblioteka KUL.

²⁶ M. Nowak, *Sekwencje mszalne*, s. 104.

²⁷ Tamże

²⁸ I. Pawlak, *Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*, Lublin 2000, s.305.

²⁹ M. Nowak, *Sekwencje mszalne*, s. 104.

³⁰ Tamże

Ponadto w omawianym zbiorze znajduje się dość duża grupa kompozycji, które mają do wyboru kilka tekstów, w zależności od cyklu mszalnego A, B czy C, jak również święta i uroczystości. W szczególności dotyczy to formy psalmodycznej, np. kompozycja *Prze-każ, Boże sąd Królowi* ma aż trzy wersje tekstu. Na każdy cykl roku liturgicznego zastosowano inny refren oraz wersety innego psalmu. Należy zaznaczyć także, iż utwór ten został zrytmizowany i utrzymany w metrum 4/4.

Liczne kontrafakturey fundamentalne odnajdujemy także w części śpiewów na Boże Narodzenie. Niektóre hymny *Liturgii Godzin* znajdujące się w tej części edycji posiadają adnotację, iż stanowią one parafrazę konkretnej kolędy, np. w kompozycji *Pan jest Królem* wykorzystano melodię kolędy *Gdy się Chrystus rodzi*.

Innym przykładem tego typu kontrafakturey jest pieśń ks. Piaseckiego *Niebiosa roś* (Przykład 5.), która jest adaptacją gregoriańskiego utworu *Rorate caeli* (Przykład 6.). Kolejną kontrafakturą fundamentalną utworu *Rorate caeli* jedna z najbardziej znanych dzisiaj kompozycji ks. Piaseckiego, adwentowa pieśń *Czekam na Ciebie, Jezu mój dobry* (Przykład 7.).

Przykład 5.

Przykład 6.

Przykład 7.

Przykład 8.

1. Po - kój za - kwi - tnie, kie - dy Pan przy - bę - dzie
i spra - wie dli - wość wśród lu - dów nie - zna - na.
On sam na tro - nie serc na - szych za - sią - dzie,
Idź - my z ra - do - ścią na spo - tka - nie Pa - na.

Z kolei kompozycja, *Pokój zakwitnie, kiedy pan przybędzie* (Przykład 8.), z niewielkimi zmianami rytmicznymi, wykorzystuje fragment melodii wspomnianej już pieśni adwentowej *Czekam na Ciebie, Jezu mój dobry* (Przykład 7.). Można więc stwierdzić, iż jest jej kontrafakturą fundamentalną.

Warto zauważyć, iż ze zjawiskiem kontrafaktury mamy do czynienia także w kompozycjach mszy liturgicznych ks. Piaseckiego, np. *Sanctus* z Mszy VII Pasyjnej (Przykład 9.) jest parafrazą melodii pieśni *Krzyżu Święty*, natomiast *Sanctus* z Mszy VIII Wielkanocnej (Przykład 10.) wykorzystuje melodię *Chrystus zmartwychwstał jest*.

Przykład 9.

Świę - ty, Świę - ty, Świę - ty, Pan, Bóg Za - stę - pów.
Peł - ne są nie - bio - sa i zie - mia chwa - ly Two - jej.
Ho - san - na na wy - so - ko - ści.
Bło - go - sła - wio - ny, któ - ry i - dzie wi - mię Pań - skie.
Ho - san - na na wy - so - ko - ści.

Przykład 10.

Świe - ty, Świe - ty, Świe - ty, Pan, Bóg Za - stę - pów.
Peł - ne są nie - bio - sa i zie - mia chwa - ly Two - jej.
Ho - san - na na wy - so - ko - ści. Bło - go - sła - wio - ny,
kto - ry i - dzie w i - mię Pań - skie. Ho - san - na na wy - so - ko - ści.

Zdaniem I. Pawlaka w muzyce profesjonalnej kontrafaktura uważana jest za pewien muzyczny niedostatek, za *swoisty brak wyobraźni i muzycznej inwencji*³¹. Ponadto należy podkreślić, iż *podkładanie* nowych treści pod znane melodie niesie ze sobą pewne zagrożenie dla muzyki i jej zubożenie. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo wprowadzania do liturgii elementów świeckich lub melodii pozbawionych wartości estetycznych, co kłóci się z sakralnością miejsca i obrzędów liturgicznych. Inne zagrożenie polega na tym, iż stopniowo gubi się melodie własne, przeznaczone dla konkretnych tekstów i przenosi się je do innych śpiewów, kierując się przy tym przystępnością i łatwością wykonawczą³².

Poza tym taka praktyka niesie za sobą stopniowe zubożenie repertuaru muzycznego w liturgii. Wykorzystywanie bowiem niewolniczo gotowych wzorców, niezależnie od tego, czy są one wartościowe, czy nie, hamuje rozwój twórczości liturgicznej. W związku z tym kontrafaktury należy bezwzględnie wykluczyć na rzecz utworów oryginalnych³³.

Należy jednak podkreślić, iż obecność kontrafaktur w zbiorze ks. Piaseckiego prawdopodobnie podyktowana została względami praktycznymi. Można to uznać za pewne usprawiedliwienie. Poza tym na szczególną uwagę w tym miejscu zasługują pieśni, które wykorzystują wzorce gregoriańskie. Dokumenty Kościoła podkreślają, iż śpiew gregoriański stanowi własny śpiew liturgii rzymskiej i powinien zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu (KL, n.116). Skoro chorał zajmuje pierwsze miejsce, to na kolejnym niewątpliwie plasują się te utwory, które zbliżają się do tego wzorca i czerpią z niego inspiracje.

³¹ I. Pawlak, *Śpiewnik kalwaryjski*, s. 359.

³² Tenże, *Muzyka liturgiczna*, s. 305.

³³ Tamże, s. 306.

Zakończenie

Śpiewnik ks. Piaseckiego *Panu memu śpiewać chce* stanowi zwieńczenie pracy twórczej i redakcyjnej Kompozytora. W zbiorze zamieszczono utwory wielu znanych twórców pieśni religijnych. Znaczną jednak część śpiewów, co należy podkreślić, stanowią utwory samego ks. Z. Piaseckiego. Kompozytor jest także autorem tekstów niektórych pieśni. Zawarte w zbiorze pieśni w większości są kompozycjami o dwudzielnej budowie metrycznej, z ćwierćnutą i półnutą jako podstawową jednostką metryczną. Kontrasty rytmiczne i zmiany metrum to cechy charakterystyczne obecnych w zbiorze piosenek religijnych. W omawianej edycji nie brak kompozycji inspirowanych chorałem gregoriańskim, jak również innymi utworami (kontrafaktury). Śpiewnik *Panu memu śpiewać chce* stanowi cenny wkład w popularyzację polskiej pieśni religijnej, w szczególności twórczości samego Kompozytora.

Streszczenie

Dopuszczenie języka narodowego w liturgii przez reformę liturgiczną Soboru Watykańskiego II stało się ważnym impulsem nowej twórczości religijnej. Na gruncie polskim można zaobserwować swoistą eksplozję nowych kompozycji religijnych, które były upowszechniane w różnych edycjach. W tę działalność wpisuje się twórczość ks. Z. Piaseckiego. Zwieńczeniem jego pracy twórczej i redakcyjnej jest zbiór *Panu memu śpiewać chce*. Kompozytor zamieścił w nim utwory znanych twórców muzyki religijnej, jak również wiele własnych kompozycji. Wśród nich są także utwory z tekstem Kompozytora. Niniejszy artykuł stanowi prezentację zbioru ze szczególnym zwróceniem uwagi na pochodzenie melodii, metrorytmikę oraz zapożyczenia melodii (kontrafaktury).

Summary

Sources of melodies, metrorhythmics and contrafacta in the compositions included in the collection of Fr. Z. Piasecki's (1916-2011) „Panu memu śpiewać chce” [„I want to sing to my Lord”]

The admission of the national language in the liturgy by the liturgical reform of the Second Vatican Council became an important impulse for new religious creativity. In Poland, one can observe a kind of explosion of new religious compositions that were disseminated in various editions. The works of Fr Z. Piasecki are part of this activity. The culmination of his creative and editorial work is the collection “I want to sing to my Lord”. The composer included works of well-known composers of religious music, as well as many of his own compositions. Among them there are also pieces with the composer's own text.

This article presents the collection with particular emphasis on the origin of the melody, metrorhythmic and borrowings of the melody (contrafacta).

Bibliografia:

Bartkowski, B. (1987). *Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy*. Kraków: Wydawnictwo Muzyczne.

Dąbek, S. (2002), Kontrafaktura. W: A. Szostek i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 9, kol. 763. Lublin: TN KUL.

Drewniak, J. (2002), *Ksiądz Zbigniew Piasecki - życie, działalność, twórczość kompozytorska*. Włocławek: Expol.

Filaber, A. (2011). Śp. Ks. Zbigniew Piasecki. *Liturgia Sacra* 17, nr 2, 469-472.

Gennrich, F. (1965). *Die Kontrafaktur im Liedschaften des Mitterlaters*. Langen bei Frankfurt.

Jankowska, D. (1981). *Kontrafaktura w pieśniach kościelnych. Pojęcie, rozwój historyczny i ocena teologiczno-estetyczna /Studium muzykologiczne/*. Lublin: mps Biblioteka KUL.

Kłoczek, A. (2000). Najczęściej używane w Polsce zbiory pieśni kościelnej. *Liturgia Sacra* 6, nr 1, 65-83.

Lissa Z. (1974). *Wstęp do muzykologii*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak, M. (2008). *Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II*. Lublin: Polihymnia.

Pawlak, I. (2000). *Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*. Lublin: Polihymnia.

Pawlak, I. (2010). Śpiewnik kalwaryjski. Cenny wkład polskich franciszkanów w rozwój muzycznej kultury Kościoła. W: S.C. Napiórkowski, S. Cieślak (red.), *Psallite Domino Sapienter. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej (353-360)*. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

Piasecki, Z. (1997). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księża Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2001). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księża Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2007). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księża Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2010). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księża Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2017). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księża Marianów MIC.

Sobór Watykański II, (1963). Konstytucja o Liturgii świętej *Sacrosanctum concilium* (4 XII 1963).

Święta Kongregacja Obrzędów, (1967). Instrukcja o muzyce w świętej liturgii *Musicam sacram*, (5 III 1967).

Szczęblewski, Ł. (2013). *Repertuar śpiewów w zbiorze ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” i jego przydatność liturgiczna*. Warszawa: mps, Biblioteka UKSW.

Szczęblewski, Ł.(2014). Różnorodność form muzycznych w zbiorze „Panu memu śpiewać chcę” ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011). *Teologiczne Studia Siedleckie* XI, nr 11, 169-182.

Wiśniewski, P. (2011). Piosenka religijna. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 15, kol. 622. Lublin: TN KUL.

Wiśniewski, P. (2012). Ksiądz Zbigniew Piasecki (1916-2011) – duszpasterz, pedagog i kompozytor. *Annales Lublinenses pro Musica Sacra* 3, nr 3, 149-156.

Wójcik, D. (2004). *Nauka o muzyce*. Kraków: Musica Iagellonica.

Ziemiański, S. (2006). Pieśni i piosenki religijne. W: K. Turek, B. Mika (red.), *Polska muzyka religijna: między epokami i kulturami* (115-129). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

RECENZJA

Ks. Ryszard Federczyk, *Chrystocentryczna duchowość celibatu kapłańskiego*, Siedlce: Unitas 2015, s. 300

W czasach kiedy coraz częściej publicznie podnosi się zagadnienie sensowności utrzymywania w mocy celibatu, warto sięgnąć do jego źródeł i duchowych korzeni. Współczesne postrzeganie kapłana jest coraz silniej nacechowane negatywnym, emocjonalnym myśleniem. Celibatariusz ukazywany jest często błędnie jako największy przegrany obecnych czasów, swoisty męczennik z wyboru, który z niejasnych dla świata powodów, oddał od siebie możliwość wejścia w związek z kobietą. Biorąc pod uwagę gorącą międzynarodową dyskusję teologiczną, jaka powróciła przy okazji niedawnego synodu poświęconego pastoralnym problemom regionu Amazonii, odbywającego się w Watykanie, a także odbijający się szerokim echem w świecie nauki, wydany drukiem komentarz Benedykta XVI i kardynała Roberta Saraha wydaje się właściwym ponowne spojrzenie na charyzmat celibatu, postrzegając go w zgodzie z obowiązującym nauczaniem, jako dar Chrystusa Pana.

Okazją do poszerzenia horyzontów staje się monografia ks. Ryszarda Federczyka, napisana na podstawie rozprawy doktorskiej autora. Recenzowana praca ma charakter teoretyczno-analityczny i pomimo obszernego zakresu podejmowanego zagadnienia posiada przejrzystą konstrukcję. Tematyka publikacji jest heterogeniczna, gdyż mimo iż podejmuje stosunkowo ścisły aspekt, autor dokonuje jego rozległej analizy w oparciu o m.in. historię Kościoła, patrystykę, biblistykę, elementy teologii fundamentalnej, teologię duchowości, a także w szczególny sposób eklezjologię i teologię pastoralną. Bardzo szerokie uniwersum odniesień, zastosowane w pracy przez ks. Federczyka umożliwia dostrzeżenie bogactwa doświadczeń Kościoła oraz wniknięcie w głębię jego nauczania odnoszącego się do tematu pracy. Przyjęta w monografii metoda analizy opartej zwłaszcza na dokumentach Magisterium i literaturze przedmiotu wydaje się być właściwa, choć mogłaby zostać poszerzona o bezpośrednie badania, istotne zwłaszcza z praktycznej perspektywy pastoralistów.

Układ książki jest prawidłowy, przyjęta koncepcja ułatwia lekturę poprzez właściwy pod względem tematu i proporcji podział materiału. Pracę otwiera spis treści (s. 3-4), oraz następujący po nim wykaz skrótów (s. 5). Dalej umieszczono wstęp, stanowiący obszernie wprowadzenie w problematykę publikacji (s. 7-16). Główną część monografii stanowi pięć rozdziałów, podzielonych z kolei na mniejsze podrozdziały (s. 17-274). Całość została zwieńczona zakończeniem (s. 275-283). Pracę zamyka bibliografia przygotowana w sposób precyzyjny, właściwy względem hierarchii przywoływanych źródeł (s. 285-300).

Rozdział pierwszy ukazuje zarys rozwoju praktyki celibatu na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa (s. 17-64). Autor wychodzi od podstawowego rozumienia pojęcia celibatu podejmując próbę jego zdefiniowania. Następnie ks. Federczyk, na podstawie Pisma Świętego oraz dostępnej literatury przedmiotu podejmuje analizę biblijnych podstaw celibatu kapłańskiego. W dalszej kolejności autor odnosi się do tradycji z czasów apostołskich oraz praktyki stosowanej w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Rozdział kończy analiza stanowiska wypracowanego w czasie obrad Soboru Trydenckiego oraz zestawienie ukazanych informacji z efektami prac Soboru Watykańskiego II.

Drugi rozdział monografii podejmuje udaną próbę teologicznego uzasadnienia praktyki celibatu. (s. 65-108). Autor mierzy się z powszechnymi zarzutami dotyczącymi sensowności bezżeństwa. Słusznie przytoczonym i dobrze opracowanym aspektem jest zagadnienie chrystocentrycznego wymiaru kapłańskiej samotności. W dalszej części rozdziału ukazano rolę celibatu rozumianego jako szczególnie charyzmat, kolejno zaś, omówiono jego eklezjalny wymiar. Na zakończenie podjęto eschatologiczny kontekst rozumienia bezżenności.

Rozdział trzeci został poświęcony duchowej płodności celibatariuszy oraz jej roli w budowaniu Królestwa Bożego (s. 109-152). Autor wyprowadził wzorcową analizę porównawczą, zestawiając celibat i małżeństwo, podkreślając przy tym konieczność czerpania dobrych wzorców z sakramentu małżeństwa, mogących ubogacić duchowość kapłańską. W dalszej części rozdziału ks. Federczyk podejmuje się rozszerzenia pojęcia celibatu jako płodnej miłości duchowej, zestawiając ją następnie z miłością pasterską właściwą stanowi prezbiteratu. Autor rozumie realizowanie miłości pasterskiej jako głoszenie słowa Bożego i w tym aspekcie ukazuje jej praktykowanie. Na końcu rozdział dotyka materii szafarstwa sakramentami, stanowiącego duchowy rdzeń życia i działalności kapłańskiej.

Czwarty rozdział przedstawia proces kształtowania kandydata do podjęcia celibatu (s. 153-214). Ta część pracy rozpoczyna się od tematyki dotyczącej rozpoznania i przyjęcia powołania. Następnie autor wymienił i omówił cele formacji seminaryjnej. Istotną z pastoralnego punktu widzenia wydaje się być zwłaszcza teza autora, który za Janem Pawłem II zaznacza konieczność edukacji kleryków w zakresie nauk społecznych, takich jak m. in. socjologia, pedagogika i psychologia, aby nie tylko byli oni prawidłowo rozwinięci pod kątem duchowym, ale by w przyszłości mogli z dojrzałą odpowiedzialnością troszczyć się o powierzonych sobie wiernych, dając przykład duchowej płodności poprzez utrzymywanie wysokiej jakości duszpasterstwa, dostosowanego do potrzeb i wymogów współczesności. W dalszej części rozdziału poruszono aspekt czynników wychowania seminaryjnego. Kolejno podjęto zagadnienie seminarium jako wspólnoty wychowawczej oraz życia we-

wnętrznego kleryków, które w znacznym stopniu wpływa na kondycję wewnętrzną przyszłych kapłanów oraz ich decyzje i wybory.

Ostatni, piąty rozdział został przede wszystkim poświęcony zagadnieniom duchowego przeżywania celibatu (s. 215-274). Szczególną rolę w zmaganiach z pokusami świata zewnętrznego ma przytoczone przez autora trwanie w kontemplacji słowa Bożego. Dalej podjęto temat sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem oraz braterskiej wspólnoty prezbiterium. W dalszej części rozdziału przedstawiono rolę duchowych przyjaźni oraz zagrożeń i kryzysów. W tym miejscu należy podkreślić iż pomimo bardzo dobrej analizy zagrożeń nie została ona oparta na badaniach empirycznych zrealizowanych z udziałem celibatariuszy. Czysto teoretyczne ujęcie tego aspektu przez autora, nawet uzupełnione przez literaturę przedmiotu, nie może stanowić pełnego omówienia tematu, nie wyczerpuje bowiem całej problematyki. Rozdział wieńczy analiza dotycząca formacji permanentnej i jej wpływu na zachowanie celibatu w życiu kapłańskim.

Reasumując, omawiana pozycja, pomimo wyżej przytoczonych zastrzeżeń, stanowi istotny wkład w naukową dyskusję nad współczesną rolą celibatu w Kościele Katolickim. Monografia została przygotowana w sposób przystępny, co wpływa dodatnio na lekturę i przyswojenie opracowanych treści. Książka może stanowić nie tylko źródło wiedzy, ale także być elementem wspomagającym rozwój duchowy, zakorzeniając czytelnika w nauczaniu Kościoła Powszechnego i umacniając jego wiarę. Dzięki dobremu doborowi źródeł może ona stanowić także bazę homiletyczną, znajdując dzięki temu szersze grono odbiorców. Lektura niniejszej pozycji może być szczególnie cenna dla osób podejmujących odpowiedzialność za kształtowanie przyszłych kapłanów i ich formację seminaryjną, bowiem jedną z ważniejszych cech recenzowanej pracy jest jej uczciwy stosunek do zadań wynikających z celibatu, a także cenne spostrzeżenia dotyczące owocnego trwania w bezżenności.

AUTORZY CYTOWANI - ZAPIS APA

Abramowiczówna, Z. (1960). *Słownik grecko - polski*, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Al-Ġazālī, A. H. (1990). *Nisza światel*. (tłum. z arab. J. Wronecka). Biblioteka Klasyków Filozofii. Warszawa: PWN.

Anderwald, A. (2007). *Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych*. Opole: RW Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Andrés, D. A. (2002). *Coment. sub can. 630*. W: Á. Marzoa i in. (red.), *Comentario exegetico al código de derecho canónico*, t. 2, cz. 2, wyd. 3 (1582-1584). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra (Eunsa).

Bafia S. (2003). Średniowieczna metafizyka światła. W: B. Ogrodnik, K. W. Górdek (red.), *Studia Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada* (105-128). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Balibar, E. (2008). *Faszyzm, psychoanaliza, freudomarksizm*. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Bartkowski, B. (1987). *Polskie śpiewy religijne w żywej tradycji. Style i formy*. Kraków: Wydawnictwo Muzyczne.

Bartnik, Cz. S. (1987). Cele Kongresu Eucharystycznego. W: Cz. Bartnik (red.). *Chleb życia. Rozważania dogmatyczne o Eucharystii* (12-17). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Basilus Magnus, (1857). *Regulae fusius tractatae*. W: S.P.N. Basilii, *Caesariae Cappadociae Archiepiscopi, opera omnia [...]*, (*Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 31, J. P. Migne [red.]), (889-1032). Lutetiae Parisiorum: apud J.-P. Migne.

Bauer, W. (2000). *A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature: a translation and adaptation of Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testament*, W. F. Arndt i in. (red.), wyd. 3. Chicago: University Press.

Bazyli Wielki, (1995). *Reguły dłuższe*. W: J. Naumowicz (red.), *Pisma ascetyczne*, t. 2, (39-181). Tyniec-Kraków: Wydawnictwo Benedyktynów.

Becquet, G. (1976). *Profumo*. W: X. Leon-Dufour i in. (red.), *Dizionario di Teologia Biblica* (1007-1009). Genova: Marietti.

Benedykt XVI, (2007). *Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis*. Rzym.

- Benedykt XVI, (2012). *Katecheza podczas audiencji ogólnej* (08.02.2012). Pobrano z: <http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x1356/katecheza-benedykta-xvi-wygloszona-podczas-audiencji-ogolnej-lutego-r/> (10.12.2012).
- Bergamini, A. (2003). *Chrystus świętem Kościoła, Rok liturgiczny, Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo*, K. Kubis (tł.). Kraków: „Bratni Zew”.
- Bizzarri, A. (1885). *Collectanea in usum secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium*. Romae: Typographia Polyglotta.
- Blank, J. (1964). *Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie*. Freiburg im Breisgau.
- Boff, L. (1974). Salut en Jesus Christ et processus de libération. *Concilium* (96), 73- 84.
- Bokwa, I. (1998). *Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara*. Radom.
- Bonaccorso, G. (2001). *Il rito e l'altro. La liturgia come tempo, linguaggio e azione*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Bordeyne, P. (2018). *Portare la legge a compimento. Amoris Laetitia sulle situazioni matrimoniali fragile*. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Bouyer, L. (1973). *Mysterium paschale*. Kraków: Znak.
- Brakke, D. (2005). *Making Public the Monastic Life: Reading the Self in Evagrius Ponticus' Talking Back*. W: D. Brakke i in. (red.), *Religion and the Self in Antiquity* (222-233). Bloomington (Indiana): Indiana University Press.
- Brzezińska, R. (2004), *Ku zwycięstwu. Hłond*. Ząbki: Apostolicum.
- Bulkley, D. H. (1989). An electromagnetic theory of life. *Medical Hypotheses* 30(4), 281-285.
- Burston, D. (1996). Conflict and Sociability in Hegel, Freud, and Their Followers: Tzvetan Todorov's „Living Alone Together”. *New Literary History* 27 (1), 73-82
- Cantalamesa, R. (2004). *Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczery Pańskiej*, A. J. Zebik (tł.). Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
- Cassien, Jean. (1965). *Institutions cénobitiques; texte latin revu, introduction, traduction et notes par Jean-Claude Guy*, (*Sources chrétiennes* 109). Paris: Cerf.
- Cazabonne, E. (2002). Gregory Palamas (1296-1359): monk, theologian, and pastor. *Cistercian Studies Quarterly* 37(3), 303-333.
- Chłopowiec, M. (2010). Ryty i obrzędy procesu pojednania grzesznika w Kościele zachodnim. *Wrocławski Przegląd Teologiczny* 18, nr 1, 9-30.

- Crouzel, H. (2004). *Orygenes*, J. Margański (tłum.). Kraków: Homini.
- Czernianin, W., Czernianin, H. (2017). Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda w perspektywie psychologii literatury. *Przegląd Biblioterapeutyczny* 18 (1), 13-34
- Czerwik, S. Siemieniec, T. (2000). Msza krzyżma – wątki teologiczno-pastoralne. *Anamnesis* 25, 43-52.
- Daley, B. (1991). *The Hope of the early Church. A handbook of the patristic eschatology*. Cambridge.
- Danielski, W. (1976). Ciemnica. W: F. Gryglewicz (red.), *Encyklopedia katolicka*, t. 2, k. 468-469. Lublin; KUL.
- Dąbek, S. (2002), Kontrafaktura. W: A. Szostek i in. (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 9, kol. 763. Lublin: TN KUL.
- Dee, D. (1960). *The manifestation of conscience*. Washington: The Catholic University of America Press.
- Desdouits, M. (1978). *Manifestazione di concenza*. W: G. Pelliccia, G. Rocca (red.), *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, t. 5: (*Iona- Monachesimo*), (880-887). Roma: Edizioni Paoline.
- Drączkowski, F. (1985). Rewaloryzacja idei postów w nauczaniu Ojców Kościoła, W: W. Słomka (red.), *Asceza odczłowieczenie czy ucłowieczenie? Homo meditans III* (125-136), Lublin: KUL.
- Drewniak, J. (2002). *Ksiądz Zbigniew Piasecki - życie, działalność, twórczość kompozytorska*. Włocławek: Expol.
- Droździńska, J. (2009). Eucharystia i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda. W: J. M. Olbert (red.). *Ogólnopolski Konkurs „Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”*, T. I. (88-89). Gdańsk-Rumia: Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
- Duda, J. (2008). *Jeden świat czy wiele światów? Kosmologiczne podstawy doktryny Orygenesesa*. Siedlce: Unitas.
- Duda, J. (2009). Nadzieja zbawienia dla wszystkich? Studium wybranych pisarzy wczesnochrześcijańskich. *Studia Teologiczne* 27, 187-201.
- Eckmann, A. (1988). Liturgia i teologia chrztu św. Augustyna w Mediolanie. *Vox Patrum* 8, z. 14, 101-118.
- Egeria, (1982). *Itinerarium*. W: P. Maraval (red.). *Sources Chrétiennes* (296), Paris: Cerf.
- Eliade, M. (1999²). *Mefistofeles i antrogyn*. (tłum. z j. fr. B. Kupis). Warszawa:

Wydawnictwo KR.

Engels, F., *Dialektyka przyrody*. Pobrano z: https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1883/dial_prz/24.html (04.09.2020).

Erdmann, W. (2004). *Die Reichenau im Bodensee, Geschichte und Kunst*. Königstein i. Ts.

Eteria, (1970). Pielgrzymka do miejsc świętych, W. Szołdrski (tł.), *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 6, 160-241.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O ośmiu duchach zła (De octo spiritibus)*, L. Nieścior (tł.), w: L. Nieścior (red.), Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, wyd. 2, (407-436). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O praktyce (ascetycznej)*, E. Kędziołek (tł.). W: L. Nieścior (red.), *Pisma ascetyczne*, t. 1, wyd. 2, (225-255). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O różnych rodzajach złych myśli (De malignis cogitationibus)*, L. Nieścior (tł.). W: L. Nieścior (red.), Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 1, wyd. 2 (359-406). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Ewagriusz z Pontu. (2017). *O sporze z myślami (Antirrheticus)*, Beata Spieralska, Leon Nieścior (tł.). W: L. Nieścior (red.), Ewagriusz z Pontu, *Pisma ascetyczne*, t. 2, wyd. 2 (149-221). Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Fagg, L. W. (1999). *Electromagnetism and the Sacred. At the Frontier of Spirit and Matter*. New York: Continuum.

Ferenczi, S. (1908). *Psychoanalyse und Pädagogik*. Pobrano z: <https://www.psyalpha.net/de/literatur/volltexte/ferenczi-sandor-ausgewaehlte-schriften/ferenczi-sandor-19081938-psychoanalyse-paedagogik> (07.08.2020).

Fęcki, V. (1948). *De manifestatione conscientiae in iure Religiosorum: dissertatio theologico-historico-canonica (can. 530 C.J.C.)*. Cracoviae, Lublini: Catholica Universitas Lublinensis.

Filaber, A. (2011). Śp. Ks. Zbigniew Piasecki. *Liturgia Sacra* 17, nr 2, 469-472.

Finkenzeller, J. (2000). *Eschatologia. Podręcznik teologii dogmatycznej*, t. XI, W. Beinert (red.), przeł. W. Szymona. Kraków: Wydawnictwo „M”.

Fischer-Wollpert, R. (1996). *Leksykon papieży*, Kraków: Znak.

Forstner, D. (1990). Świat symboliki chrześcijańskiej. (tłum. z j. niem. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński). Warszawa: IW PAX.

Foucault, M. (1988). *Technologies of the Self*. W: L. H. Martin i in. (red.), *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault* (16-49). Amherst: University of Massachusetts Press.

- Franciszek, (2014). *Kanonizacja Jana Pawła II: Homilia papieża Franciszka*. Rzym.
- Franciszek, (2015). List apostolski *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Rzym.
- Franciszek, (2016). Adhortacja apostolska *Amoris Laetitia*. Rzym.
- Freud, S., Jung, C. G. (2011). *Listy 1906-1914*. Warszawa: Wydawnictwo KR
- Freud, Z. (1982). *Wstęp do psychoanalizy*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
- Freud, Z. (2012). *Poza zasadą przyjemności*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN
- Frey, J. (2005). "Himmels – Botschaft". Kerygma und Metaphorizität der neutestamentalischen Rede vom "Himmel". *Jahrbuch für Biblische Theologie* 10, 189-223.
- Gautier, P. (1982). Le typikon de la Théotokos Évergétis. *Revue des études byzantines* 40, 5-101.
- Gennrich, F. (1965). *Die Kontraktur im Liedschaften des Mitterlaters*. Langen bei Frankfurt.
- Gillett, G. (1989). Perception and neuroscience. *British Journal for the Philosophy of Science* 40(1), 83-103.
- Giovanni Paolo II, (1988). *Omelia per la liturgia copta della "preghiera dell'incenso"*.
Pobrano z: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1988/documents/hf_jp-ii_hom_19880814_liturgia-copta_it.html (04.11.2021).
- Gitt, W. (2009). *Na początku była informacja* (tłum. z j. niem. H. Kluzik). b.m.w.: Wydawnictwo Theologos.
- Głombik, Cz. (1998). Kardynał August Hlond wobec idei słowiańskiej. W: J. Śliwiok (red.). *Ksiądz Kardynał Dr August Hlond Prymas Polski. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne* (35-52). Katowice: GTPN im. Walentego Roździeńskiego.
- Goglin, J. L. (1998). *Nędzarze w średniowiecznej Europie*, Warszawa: Wyd. „Volumen”.
- Goleń, J. (2018). Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation „Amoris laetitia”. *Rocznik Teologii Katolickiej* 17, z. 1, 103-117.
- Goleń, J. (2018). Pastoral Accompaniment for People in Irregular Situations. W: J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyżlak (red.), *Catholic Family Ministry. The Scientific Reflection and the Practical Ministry of the Church* (390-399). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Goleń, J. (2020). Towarzystwo, rozeznawanie i integracja osób w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich. W: K. Głombik, J. Goleń, A. Nadbrzeżny (red.), *Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji „Amoris laetitia”. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna* (113-164). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Gołaski, W. (2009). *Ciemne jutrznie podczas Triduum*, Pobrano z: <http://www.liturgia>.

pl/artykuly/Ciemne-jutrznie-podczas-Triduum.html (12.01.2013).

Góralski, W. (2016). *Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” papieża Franciszka. Prezentacja dokumentu z komentarzem do nn. 300-308*. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Granat, W. (1974). *Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie*, t. II. Lublin: TN KUL

Grass, F., Klima, H. i Kasper, S. (2004). Biophotons, microtubules and CNS, is our brain a “Holographic computer”? *Medical Hypotheses* 62(2), 169–172.

Grochowski, Z. (1985). Holograficzne modele pamięci. *Przegląd Psychologiczny* 28(1), 179-190.

Gross, O. (1919). *Protest und Moral im Unbewußten*[https](https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/34.html). Pobrano z: <https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/34.html> (08.09.2020).

Gross, O. *Zur Nomenclatur „Dementia sejunctiva”*, Pobrano z: <https://ottogross.org/deutsch/Gesamtwerk/14.1.html> (12.09.2020).

Grzegorzcyk, A. (2004). *Filozofia Światła Edyty Stein*. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Guardini, R. (¹¹2007). *Lo Spirito della liturgia. I santi segni*. Brescia: Morcelliana

Hausherr, I. (1955). *Direction spirituelle en Orient autrefois*. Romae: Pont. Institutum Orientalium Studiorum.

Heuer, G. M. (2002). *Jung’s twin brother. Otto Gross and Carl Gustav Jung*. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/229559425_Jung’s_twin_brother_Otto_Gross_and_Carl_Gustav_Jung, Dnia (12.09.2020).

Hlond, A. (1935). Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (29 VI 1935), *Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* 7-8, 222-226.

Hlond, A. (1935). Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie (30 VI 1935). *Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* 7-8, 227-229.

Hlond, A. (1939). Homilia wygłoszona w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, Słowenia – Lublana, 30 lipca 1939 r. *Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej* 54 (8), 156-157.

Hlond, A. (1979). Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku. W: S. Kosiński (red.). *A. Hlond, Daj mi dusze. Wybór pism i przemówień 1897-1948* (149-151). Łódź: Wydawnictwo Salezjańskie.

Hlond, A. (1999). *Na straży sumienia Narodu. Wybór pism i przemówień*. Warszawa:

Inicjatywa Wydawnicza Ad Astra.

Innocentius III (1855). De sacro altaris mysterio. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Latina*, 217, (773-916). Parisiis: Ecclesiasticae Ramos.

Iwaszkiewicz, P. (1996). *Do Ziemi Świętej, Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej*, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Jackelén, A. (2006). A relativistic eschatology: time, eternity, and eschatology in light of the physics of relativity. *Zygon: Journal of Religion and Science* 41(4), 955-973.

Jacobson, J. I. (1989). On the electro-magnetic nature of life. *Panminerva Medica* 31(4), 151-165.

Jamiołkowski, S. (1873-1933). Mandatum, w: *Encyklopedia Kościelna Nowodworskiego*, t. 13, Warszawa.

Jan Klimak, Św. (2019). *Drabina rajy*. W. Polanowski (tł.), E. Osek (red.). Kęty: Marek Derewnicki.

Jan Paweł II, (1980). List na Wielki Czwartek *Tajemnica i kult Eucharystii* (24.02.1980), Watykan.

Jan Paweł II, (1981). Adhortacja Apostolska *Familiaris consortio* (22.11.1981). Rzym.

Jan Paweł II, (1994). *List do rodzin* (02.02.1994). Rzym.

Jan Paweł II, (1998). List apostolski *Dies Domini* o świętowaniu niedzieli (31.05.1998). Watykan.

Jan Paweł II, (2003). Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* (17.04.2003). Poznań: Pallottinum.

Janeczek, Z. (2018). August Hlond jako prymas Słowian wobec totalitaryzmu (cz. 1). *Śląski Kurier WNET* 54 (XII), 7-8.

Janiec, Z. (2005). Konieczność formacji lektora do posługi w liturgii. *Anamnesis* 40, 117-125.

Jankowska, D. (1981). *Kontrafaktura w pieśniach kościelnych. Pojęcie, rozwój historyczny i ocena teologiczno-estetyczna /Studium muzykologiczne/*. Lublin: mps Biblioteka KUL.

Jasiewicz, A. (2019). *Wstęp*, W: Św. Jan Klimak, *Drabina rajy*, przekład z języka greckiego i komentarz Waldemar Polanowski, opracowanie i redakcja naukowa Ewa Osek, (19-86). Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Jerman, I. (1998). Electromagnetic origin of life. *Electro- and Magnetobiology* 17(3), 401-413.

Joannis Scholastici, (1864). *Liber ad Pastorem*. W: J. P. Migne (red.), *Sancti patris nostri Joannis Scholastici, vulgo Climaci [...] opera omnia (Patrologiae cursus completes. Series graeca*, t. 88, (1166-1210). Lutetiae Parisiorum: apud J.-P. Migne.

Jodkowski, K. (2007). *Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy*. Warszawa: Wydawnictwo MEGAS.

Jones, E. M. (2013). *Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej*. Wrocław: Wektory.

Justyn, (1975). *Apologia*, za: M. Michalski, *Antologia literatury patrystycznej*, t. 1, (98-99). Warszawa.

Kamiński, J. (2013). Duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. W: R. Kamiński, G. Pyżlak, J. Goleń (red.), *Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna* (508-516). Lublin: Wydawnictwo „Bonus Liber”.

Kammler, H. Ch. (2000). *Christologie und Eschatologie. J 5, 17- 30 als Schlüsseltext johanneischer Theologie*. Tübingen.

Karrer, M. (2005). Himmel, Millenium und neuer Himmel in der Apokalypse. *Jahrbuch für Biblischer Theologie* 10, 225-259.

Kasprzak, D. (2016). Ojcostwo duchowe w myśli patrystycznej - zarys zagadnienia. *Polonia Sacra* 20 (44), 101-122.

Kiejza, A. (2001). Królestwo i królowanie według Księgi Apokalipsy. *Roczniki Teologiczne* 48, z. 1, s. 145–157.

Kłoczek, A.(2000). Najczęściej używane w Polsce zbiory pieśni kościelnej. *Liturgia Sacra* 6, nr 1, 65-83.

Kloskowski, K. (1999). *Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania*, t. 1. *Między ewolucją a stwarzaniem*. Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Kłósak, K. (1955). *W poszukiwaniu pierwszej przyczyny*. t. 1. Warszawa: Wydawnictwo PAX.

Kosiński, S. (1974). Schemat biograficzny kard. Augusta Hlonda, prymasa Polski. *Nasza Przeszłość* 42, 9-24.

Kosiński, S. (1989). Kult Eucharystii i Serca Jezusowego w życiu kardynała Augusta Hlonda. *Głos Seminarium Zagranicznego* 2, 3-6.

Kosowska, K. (1998). Metafizyka światła Roberta Grosseteste'a – metafizyką jedności. *Acta Universitatis Wratislaviensis* 28(2065), 133-158.

Kosowska-Hańderek, K. (2003). *Metafizyczna koncepcja światła Włodzimierza Sedlaka*

(1991-1993). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kowalczyk, M. (2014). „...Lecz aby świat zbawić” (J 12,47). *Z teologii rzeczywistości ziemskich*. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

Kowalewska, M. (2007). *Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen*. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kowalewski, M. (1960). *Ciemnica, W: Mały słownik teologiczny (77)*. Poznań – Warszawa – Lublin.

Koza, M. *Obnażenie ołtarza*. Pobrano z: <http://www.liturgia.pl/artykuly/Obnazenie-oltarza.html> (15.12.2012).

Krajczyński, J. (2017). Duszpasterstwo małżonków rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach. W: J. Goleń (red.), *Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostoelskiej Amoris Laetitia dla duszpasterstwa rodzin* (399-420). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kropotkin, P. (1921). *Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju*. Warszawa: Wydawnictwo Księgarni Społecznej „Książka” (Olesiński Merlek i S-ka).

Krzych, B. K. J. *Caeremoniale episcoporum*. Pobrano z: <http://www.nowyruchliturgiczny.pl/2009/06/z-kart-historii-caeremoniale.html> (20.01.2013).

Krzystek, A. (2000). *Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i realizacja*. Szczecin: Ottonianum.

Kubina, T. (1938). *Wśród Polskiego Wychodźstwa w Ameryce Południowej*. Potulice: Wydawnictwo Potulice.

Kucia, T. (1981). *Filozofia biogenezy*. London: Veritas Foundation Publication Centre.

Kuczmarska, E. (2021). Katolicy rozwiedzeni żyjący w nowych związkach wobec duszpasterstwa więzi. *Nurt SVD* 149, 230-246.

Kuczmarska, E. (2021). Oczekiwania katolików rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wobec duszpasterstwa rodzin. *Roczniki Teologiczne* 68, z. 6, 109-125.

Kudasiewicz, J. (1987). *Historia i eschaton w idei Królestwa Boga głoszonego przez Jezusa*. W: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki* (59-73). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kuhne, A. (1988). *Segni e simboli: della messa e dei sacramenti*. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni.

Kunzler, M. (1999). *Liturgia Kościoła*, t. 10, L.N. Balter (tł.). Poznań: Pallottinum.

Küppers, B.-O. (1991). *Geneza informacji biologicznej. Filozoficzne problemy powstania*

życia. (tłum. z j. niem. W. Ługowski). Warszawa: PWN.

Lampe, G. W. H. (2009). *A patristic Greek lexicon*. Oxford: Clarendon Press.

Larchet, J. C. (1991). *Thérapeutique des maladies spirituelles. Une introduction à la tradition ascétique de l'Église Orthodoxe*. Paris: Édition de l'Ancre.

Larchet, J. C. (2016). *Terapia chorób duchowych: wstęp do tradycji ascetycznej Kościoła prawosławnego*, N. Aleksiejuk (tł.), wyd. 2. Hajnówka: Wydawnictwo Bratczyk.

Legutko, R. *Marksizm*, Pobrano z: <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/marksizm;3937974.html> (06.07.2020).

Leo I. (2009). *Brief »Magna indignatione« an alle Bischöfe in Kampanien usw.*, 6. März 459. W: H. Denzinger (red.), *Enchiridion symbolorum definitionum et declarartionum de rebus fidei et morum*. Quod emendavit, in linguam germanicam transtulit et adiuvente Helmuto Hoping editit Petrus Hünermanns, 187. Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Liddell, H. G., Scott., R. (1996). *Greek-English lexicon. Revised supplement*, P. G. W. Glare (red.). Oxford: Clarendon Press.

Lindberg, D. C. (1986). The genesis of Kepler's theory of light: Light metaphysics from Plotinus to Kepler. *Osiris, 2nd Series*, 2, 4-42.

Lipowicz, M. (2013). Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności - analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej. *Kultura i Edukacja* 94 (1), 145-168.

Lissa Z. (1974). *Wstęp do muzykologii*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lubański, M. (2002). O genezie informacji. *Roczniki Filozoficzne* 50, z. 3, 143-162.

Luzarraga, J. (1992). Życie wieczne w pismach św. Jana. *Communio* 1(67), 24-33.

Łach, S. (1970). *Rozwój ofiar w religii starotestamentowej*. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Ługowski, W. (1995). *Filozoficzne podstawy protobiologii*. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Macheta, L. (2017). Acedia «a lype» w pismach Ewagriusza z Pontu. Teo-antropologia ontologiczna. *Analecta Cracoviensia* 49, 111-128.

Magyar, G. (1965). On the dual nature of light. *British Journal for the Philosophy of Science* 16(61), 44-49.

Małaczyński, F. (1958), *Ceremoniał obrzędów Wielkiego Tygodnia*. Warszawa: Wyd. Loretanek-Benedyktynek.

Małaczyński, F. (1958). Nowe księgi liturgiczne na Wielki Tydzień. *Ruch Biblijny i Liturgiczny* 11, 172-173.

Marks, K. (2012). *Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej*. Pobrano z: <https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/przyczynek-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.pdf> (04.09.2020)

Marks, K. *Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne*. Pobrano z: <https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1844/rekopisy/rekopisy.htm#R04> (04.09.2020).

Marks, K., Engels, F. (2007). *Manifest komunistyczny*. Warszawa: Studenckie Koło filozofii marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Matuszewski, A. (2003). Rok liturgiczny w świetle « Itinerarium Egeriae». *Anamnesis* 37, 44.

Matwiejuk, K. (2007). Liturgiczna posługa wiernych świeckich, *Anamnesis* 51, 82-89.

Matwiejuk, K. (2015). *Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał*. Siedlce: Unitas.

Mazza, E. (2006). In che senso l'eucaristia è sacrificio? La testimonianza delle antiche preghiere eucaristiche. *Parola Spirito e Vita* 54, 219-237.

McDermott, J. (1986). Królestwo Boże w Nowym Testamencie. *Communio* 32, 17-34.

McEvoy, J. (1982). *The Philosophy of Robert Grosseteste*. Oxford: Clarendon Press.

McFadden, J. (2002). Synchronous firing and its influence on the brain's electromagnetic field: evidence for an electromagnetic field theory of consciousness. *Journal of Consciousness Studies* 9(4), 23-50.

McFadden, J. (2002). The conscious electromagnetic information (cemi) field theory. The hard problem made easy? *Journal of Consciousness Studies* 9(8), 45-60.

McMullin, E. (1998). Cosmic purpose and the contingency of human evolution. *Theology Today* 55, 389-414.

Meliton, (1984). *Homilia paschalna*, w: *Liturgia Godzin*, t. 2, (354-355). Poznań: Pallottinum,

Μενεβίσογλου. Π. (2013). *Λεξικόν των ιερών κανόνων*. Κατερίνη: Επεκταση.

Meyendorff, J. (1984). *Teologia bizantyjska. Historia i doktryna*. (tłum. z j. ang. J. Prokopiuk). Warszawa: IW PAX.

Miller, R. A., Miller, I. i Webb., B. (2003). Quantum biology. A review of the field from 1973-2002. *Journal of Non-Locality and Remote Mental Interactions* 1(3), 26.

Minois, G. (1995 t. I i 1996 t. II.) *Kościół i nauka – Dzieje pewnego nieporozumienia*. (tłum. z j. fr. A. Szymanowski). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen /

Wydawnictwo Bellona.

Miquel, P. (1995). *Dictionnaire des symboles liturgiques*. Paris: Le Léopard d'or.

Misiarczyk, L. (2007). *Osiem «logismoi» w pismach Ewagriusza z Pontu*, wyd. 2, Kraków. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Misijuk, Wł. (2014). *Przewodnictwo duchowe w monastycyzmie prawosławnym*. Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.

Molski, M. (1993). Tachyonic properties of space- and time-trapped electromagnetic fields. *Journal of Physics A* 26, 1765-1774.

Molski, M. (1994). Electromagnetic model of extended spin-0 particles. *Annales de la Fondation Louis de Broglie* 19(4), 361-372.

Molski, M. (1997). Is electric charge a superluminal particle? *Physics Essays* 10(1), 18-21.

Molski, M. (1998). *The dual de Broglie wave*. W: P. W. Hawkes (red.), *Advances in Imaging and Electron Physics*, t. 101 (143-239). San Diego: Academic Press Inc.

Monti, J. (1993). *The Week of Salvation: History and Traditions of Holy Week*. Our Sunday Visitor Publishing Division.

Mußner, F. (1985). Das Reich Christi, Bemerkungen zur Eschatologie des Corpus Paulinum. W: M. Böhnke, H. Heinz (red.), *Im Gespräch mit dreieinem Gott. Elemente einer trinitarischen Theologie* (141– 155). Düsseldorf: Patmos.

Nadolski, B. (1989). *Liturgika*, t. 1. *Liturgika fundamentalna*. Poznań: Pallottinum.

Nadolski, B. (1991). *Liturgika*, t. 2. *Liturgia i czas*. Poznań: Pallottinum.

Nadolski, B. (2002). *Najważniejsze Dni*. Kraków; WAM.

Nadolski, B. (2005). *Msza Święta*. Kraków: WAM.

Nadolski, B. (2006). *Leksykon liturgii*. Poznań: Pallottinum.

Nadolski, B. (2010). *Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia*. Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Nadolski, B. (2014). *Liturgika*, t. 1: *Liturgika fundamentalna*. Poznań: Pallottinum.

Naumowicz, J. (2007a). Pierwszy opis święta Narodzenia Jezusa, Relacja Egerii. *Warszawskie Studia Teologiczne* XX/1/, 145-154.

Naumowicz, J. (2007b). *Kierownictwo duchowe w tradycji monastycznej*. W: J. Augustyn, J. Kołacz (red.), *Sztuka kierownictwa duchowego: poradnik dla księży* (143-151). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Nawrot, E. (1997). *Pierwszy Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce*. Wrocław:

Wydawnictwo Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.

Niemirski, Z. (1993). Biblijna koncepcja przyszłości. *Studia Theologica Varsaviensia* 31 (1), 19-42.

Nieścior, L. (1996). Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. *Roczniki Humanistyczne* 44, nr 3, 203-230.

Nieścior, L. (1997). «Praktike» jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu. *Vox Patrum* 17, t. 32-33, 177-186.

Nieścior, L. (1997). *Rozoznaczanie myśli («διάκρισις») i spór z nimi («ἀντίρρησις») według Ewagriusza z Pontu*. W: F. Drączkowski i in. (red.), *Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej: Zagadnienia wybrane: Praca zbiorowa* (31-56). Lublin: Polihymnia, 1997.

Nieścior, L. (2013). Ewagriusz o obżarstwie i nieczystości. *Życie Duchowe* 74, 113-119.

Nieścior, L. (2017). *Wstęp*. W: L. Nieścior (red.), *Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne*, t. 2, 9-26. Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów.

Nieścigorski, W. (2018). Pastoralna troska o osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach. *Nurt SVD* 144, 327-341.

Nocent, A. (1977). *The Liturgical Year: Volume Three, The Order of St. Benedict*.

Nocke, F. J. (1992). *Eschatologie*, W: T. Schneider (red.), *Handbuch der Dogmatik* (377 – 478). Düsseldorf: Matthias Grunewald Verlag

Nowak, M. (2008). *Sekwencje mszalne w języku polskim po Soborze Watykańskim II*. Lublin: Polihymnia.

Nowicki, A. (1996). *Ostatnia Wieczerza, Eucharystia, Kościół*. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Nowowiejski, A. J. (1931). *Ceremoniał parafialny, Przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego*, Wyd. 7. Warszawa: Bracia Detrychowie.

Ogrodnik B. (2003). A. N. Whiteheada metafizyka światła i jej perspektywy. W: B. Ogrodnik, K. W. Górdek (red.). *Studia Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada*, 129-143. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Ogrodnik, B. (2007). *Między metafizyką A. N. Whiteheada a mechaniką kwantową czyli wstępne hipotezy filozofii przyrody*. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Olszewski, S. (1946). *Bóg jest światłością*. Łódź: Skład główny: Księgarnia św. Wojciecha.

Origenes, (1981). *Fragmenta in Ioannem*, ed. E. Preuschen, Griechischen Christlichen Schrieffsteller 4, (483-574), Leipzig 1903. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Fragmenty o*

Ewangelii św. Jana, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 28/2, (179-247). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1985). *Homiliae in Leviticum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* 286-287, Paris 1981. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Kapłańskiej*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 31/2. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Contra Celsum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* 132, Paris 1967; *Sources chretiennes* 136, Paris 1968; *Sources chretiennes* 147, Paris 1969; *Sources chretiennes* 150, Paris 1969; wstęp i indeks, *Sources chretiennes* 227, Paris 1976. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Przeciw Celsusowi*. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Homiliae in Ieremia*, ed. P. Husson, P. Nautin, *Sources chretiennes* 232, Paris 1976; *Sources chretiennes* 238, (10-299) Paris 1977. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Jeremiasza*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 30, (23-190). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Homiliae in Lucam*, ed. H. Crouzel, F. Fournier, P. Perichon, *Sources chretiennes* 87, Paris 1962. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Ewangelii św. Łukasza*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 36. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1986). *Homiliae in Numeros*, ed. W. A. Baehrens, *Griechischen Christlichen Schrieffsteller* 7, s. 3-285; W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Liczb*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 34/1. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1994). *Commentarium in Epistulam ad Romanos*. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Graeca* 14, k. 833-1292. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian*, *Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 57. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (1996). *De principiis*, ed. H. Crouzel, M. Simonetti, *Sources chretiennes* 252, Paris 1978; *Sources chretiennes* 268, Paris 1980; fragmenty greckie i łacińskie, komentarz i indeks, *Sources chretiennes* 253, Paris 1978; *Sources chretiennes* 269, Paris 1980; *Sources chretiennes* 312, Paris 1984. W: S. Kalinkowski (tłum.), *O zasadach, Źródła Myśli Teologicznej* 1. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Origenes, (1998). *Commentarium in Evangelium Matthaei*, księgi X-XI, ed. R. Girod, *Sources chretiennes* 162, Paris 1970; księgi XII-XVII, ed. E. Klostermann, E. Benz, *Griechischen Christlichen Schrieffsteller* 10, Leipzig 1935. W: K. Augustyniak (tłum.), *Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza, Źródła Myśli Teologicznej* 10. Kraków: WAM.

Origenes, (2003). *Commentarium in Evangelium Ioannis*, ed. C. Blanc, *Sources*

chretiennes 120, Paris 1966; *Sources chretiennes* 157, Paris 1970; *Sources chretiennes* 222, Paris 1975; *Sources chretiennes* 290, Paris 1982; *Sources chretiennes* 385, Paris 1992.
W: S. Kalinkowski (tłum.). *Komentarz do Ewangelii według św. Jana, Źródła Myśli Teologicznej* 27. Kraków: WAM.

Origenes, (2012). *Homiliae in Exodum*, ed. M. Borret, *Sources chretiennes* 321, Paris 1985. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Wyjścia, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 31/1, (21-154). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Origenes, (2012). *Homiliae in Genesim*, ed. L. Doutreleau, *Sources chretiennes* 7 bis, Paris 1956. W: S. Kalinkowski (tłum.), *Homilie o Księdze Rodzaju, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy* 31/1, (155-278). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Padberg, M. (2009). *Sztuka i architektura – Paryż*. Ożarów Mazowiecki: Wyd. Olesiejuk Sp. z o.o.

Pawlak, I. (2000). *Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*. Lublin: Polihymnia.

Pawlak, I. (2001). *Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła*. Lublin: Polihymnia.

Pawlak, I. (2010). *Śpiewnik kalwaryjski. Cenny wkład polskich franciszkanów w rozwój muzycznej kultury Kościoła*. W: S.C. Napiórkowski, S. Cieślak (red.), *Psallite Domino Sapienter. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej* (353-360). Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.

Pedersen, O. (2016). *Dwie Księgi: Z dziejów relacji między nauką a teologią*. (tłum. z j. ang. W. Skoczny i M. Furnam). Kraków: Copernicus Center Press.

Perus, M., Bischof, H., Loo, C. K. (2005). *Bio-computational model of object-recognition: Quantum Hebbian processing with neurally shaped Gabor wavelets*. *BioSystems* 82(2), 116–126.

Piasecki, Z. (1997). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2001). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2007). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2010). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Piasecki, Z. (2017). *Panu memu śpiewać chcę*. Warszawa: Promic – Wydawnictwo Księży Marianów MIC.

Pietras, H. (2007). *Początki teologii Kościoła*. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Pikus, T. (1981). Próba rekonstrukcji itinerarium Egerii w oparciu o dzieło Piotra Diakona «De locis sancti». *Meander* 10, 495-507.

Pius PP. XI, (1935). Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslaworum Regno, Labaci Celebrandum. *Acta Apostolice Sedis* 27 (13), 438-439.

Pius PP. XI, (1939). Ad Emum P. D, Augustum Tit. S. Mariae de Pace S. R. E. Presb. Card. Hlond, Archiepiscopum Gnesnensem et Posnaniensem, quem Legatum mittit ad sextum ex omnibus gentibus Conventum in Christi Regis honorem Labaci peragendum Conventum Eucharisticum, ex toto Iugoslaworum Regno, Labaci Celebrandum. *Acta Apostolice Sedis* 31 (12), 390-391.

Pius XII, (1953). Konstytucja apostolska *Christus Dominus*, Norma VI, (6.01.1953). Pobrano z: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/christus_dominus_06011953.html (12.04.2013).

Plevnik, J. (2000). The destination of the Apostle and the faithful: second Corinthians 4, 13b – 14 and 1 Tes 4,14. *The Catholic Biblical Quarterly* 62, 83-95.

Poniży, B. (2009). Świat i człowiek w świetle początków w Biblii. W: A. Magowska (red.), *Makrokosmos versus Mikrokosmos* (13-30). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Wydawnictwo Kontekst.

Popovič, A. (2006). The seventh day of creation – Genesis 2:1-3. An exegetical – theological analysis of the seventh day of creation (Gen 1: 1-23), *Antonianum* LXXXI, 633 - 653.

Popowski, R. (2006). *Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych*. Warszawa: „Vocatio”.

Popp, F. A. (1992). *Biologia światła*. (tł z j. niem. J. Kuryłowicz). Warszawa: WP.

Popp, F.-A. (1992). Evolution as expansion of coherent states. W: B. Rubik (red.), *The Interrelationship Between Mind and Matter* (249-281). Philadelphia, PA: The Center for Frontier Sciences, Temple University.

Portelli, C. (1979). The origin of life. A cybernetic and informational process. *Acta*

Biotheoretica 28(1), 19-47.

Posadzy, I. (1930). Na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny do Kartaginy, *Przewodnik Katolicki*, 36 (21), 7-9.

Posadzy, I. (1930). Z Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie. *Przewodnik Katolicki* 36 (22), 8-9.

Prawdota, B. (J. M. Bocheński) (1931). *O liturgii dominikańskiej*. Lwów.

Pribram, K. H. (1999). Quantum holography: Is it relevant to brain function? *Information Sciences* 115(1-4), 97-102.

Pyżlak, G. (2006). Duszpasterstwo związków niesakramentalnych. *Roczniki Teologiczne* 53, z. 6, 175-186.

Radoński, M. K. (1936). *Dni triumfu Eucharystii. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki na XXXII Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires w roku 1934*. Poznań.

Rahi, H. (1994). Incenso. W: M. Eliade (red.), *Enciclopedia delle religioni*, t. 2: *Il rito. Oggetti, atti, cerimonie* (289-291). Milano: Marzorati Jaca Book.

Rakocy, W. (2001). Królestwo Boże „w was” czy „pośród was”. *Collectanea theologica* 71, 31-40.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, (2011). *Jezus z Nazaretu*, cz. 2, W. Szymona (tł.). Kielce: Jedność.

Ratzinger, J. (1978). *Eschatologie – Tod und ewiges Leben*. Regensburg: Pustet

Ratzinger, J. (2010). Eucaristia è un sacrificio? W: E. Caruana, P. Azzaro (red.). *Teologia della Liturgia. La fondazione sacramentale dell'esistenza cristiana* (294-307). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.

Ratzinger, J. (2014). *Eschatologia – śmierć i życie wieczne*, W: K. Gózdź, M. Górecka (red.), *Opera omnia*, t. X, *Zmartwychwstanie i życie wieczne* (27–222), przeł. J. Kobienia. Lublin: Wydawnictwo KUL

Redhead, M. L. G. (1977). Wave-particle duality. *British Journal for the Philosophy of Science* 28(1), 65-74.

Reich, W. (2009). *Psychologia mas wobec faszyzmu*. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Rejmer, K. (2018). *Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków*. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Rich, A. D. (2007). *Discernment in the Desert Fathers Διακρίσις [diakrasis] in the life and thought of early egyptian monasticism*. Paternoster: Milton Keynes.

Rodriguez, A. (1929). *O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich*, t. 5,

cz. 2. Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów.

Romaniuk, K. (1968). Eschatologia Księgi Mądrości. *Collectanea Theologica* 38, 89– 102.

Rosso, S. (1988). Elementi naturali. W: D. Sartore, A.M. Triacca, (red.), *Nuovo Dizionario di Liturgia* (428-448). Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline.

Rubinkiewicz, R. *Eschatologia Księgi Apokalipsy*, W: L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki* (141-151). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Ryback, D. (1986). Future memory as holographic process: A scientific model for psychic dreams. *Journal of Creative Behavior* 20(4), 283-295.

Rybicki, A. (2010). Współczesne interpretacje «De Octo spiritibus malitiae» Ewagriusza Pontyjskiego. *Roczniki Teologii Duchowości* 57, nr 2, 95-118.

Sarna, N., Shanks, H. (2007). *Izrael w Egipcie. Pobyt w Egipcie i Wyjście*, W: H. Shanks (red.), W. Chrostowski (tł.), *Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian* (80-84). Warszawa: Vocatio.

Schelkle, K. H. (1976). *Neutestamentliche Eschatologie*, W: J. Feiner, M. Löhler (red.), *Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik*, t. V, *Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte* (723 -778). Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger Verlag

Schütz, Ch. (1976). *Die Vollendung der Heilsgeschichte*, W: J. Feiner, M. Löhler (red.), *Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik*, t. V, *Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte* (553-700). Zürich, Einsiedeln, Köln: Benziger Verlag

Sedlak, W. (1969). ABC elektromagnetycznej teorii życia. *Kosmos, Seria A: Biologia* 18(2), 165-174.

Sedlak, W. (1977). *Teologia Światła czyli sięganie Nieskończoności*. Radom: Wydawnictwo „Continuo”.

Sedlak, W. (1986). *Na początku było jednak światło*. Warszawa: PIW.

Semeraro, C. (2012). Pio XII e il primate August Józef Hlond dati acquisiti e orientamenti. Per ulteriori ricerche. W: L. Kuk, S. Zimniak (red.). *Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi con itti dell'epoca. La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda* (15-31). Roma: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne.

Sirboni, S. (2002). *Wielki Tydzień*. Kraków.

Slawinski, J. (2003). Photon emission from perturbed and dying organisms - The concept of photon cycling in biological systems. W: F. A. Popp, L. Beloussov (red.), *Integrative Biophysics: Biophotonics* (307-329). Dordrecht: Kluwer Academic Publ.

- Sławiński, J. (2007). *Cień Boga – Światło: Elektromagnetyzm a niektóre problemy ontologiczne i eschatologiczne*. Poznań: UAM, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw.
- Słownik teologii Biblijnej*, (1973) (tłum. z j. fr. K. Romaniuk), X. Leon-Dufour (red.). Poznań-Warszawa: Pallotinum.
- Smith E., Morowitz, H. J. (2016). *The Origin and Nature of Life on Earth: The Emergence of the Fourth Geosphere*. New York: Cambridge University Press.
- Sobór Nicejski I*, (325). (2005). W: A. Baron, H. Pietras (red.), *Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski. Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787)*, t. 1, (21-61). Kraków.
- Sophocles, E. A. (1957). *Greek lexicon of the Roman and Byzantine periods: (from b. C. 146 to a. D. 1100)*. New York: Frederick Ungar.
- Sroka, J. (1997/98). Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu i paschalnego. *Anamnesis* 13, 83-88.
- Starowieyski, M. (1978). *Itinerarium Egeriae. Meander* 2, 93-145.
- Starowieyski, M. (1979). *Bibliographia Egeriana. Augustianum* 19, 2, 298-318.
- Stasiak, S. (1999). *Eschatologia w listach pasterskich*. Legnica: Biblioteka Diecezji Legnickiej.
- Stein, R. L. (2006). An inquiry into the origins of life on Earth - A synthesis of process thought in science and theology. *Zygon: Journal of Religion and Science* 41(4), 995-1016.
- Stone, D. *Data Wielkanocy*. Pobrano z: <http://www.voxdomini.com.pl/stow/pldates.html> (02.01.2014).
- Struzik, E. (1996). Bioelektroniczna metafizyka światła Włodzimierza Sedlaka. *Folia Philosophica* 14, 91-125.
- Susskind, L. (1995). The world as a hologram. *Journal of Mathematical Physics* 36(11), 6377-6396.
- Szczeblewski, Ł. (2013). *Repertuar śpiewów w zbiorze ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011) „Panu memu śpiewać chcę” i jego przydatność liturgiczna*. Warszawa: mps, Biblioteka UKSW.
- Szczeblewski, Ł. (2014). Różnorodność form muzycznych w zbiorze „Panu memu śpiewać chcę” ks. Zbigniewa Piaseckiego (1916-2011). *Teologiczne Studia Siedleckie* XI, nr 11, 169-182.
- Szłaga, J. (1987). *Eschatologia Listu do Hebrajczyków*, W: L. Stachowiak, R.

Rubinkiewicz (red.), *Biblia o przyszłości. Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki* (93-104). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Szram, M. (1997). *Chrystus - Mądrość Boża według Orygenesusa*. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Ścibor, J. (1967). *Schola*. W: F. Blachnicki (red.), *Wprowadzenie do liturgii*. Poznań-Warszawa-Lublin.

Świderkówna, A. (1996). Na moją pamiątkę. *Znak* (996) t. 48, z. 489, 90-96.

Tatarkiewicz, W. (2004). *O szczęściu*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tertullianus (1884). De corona. W: J.P. Migne (red.), *Patrologia Latina*, 2, (73-102). Parisiis: Ecclesiasticae Ramos.

Tkaczyk, M. (2001). Zagadnienie sensownego języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego. *Lignum vitae* 2, 83-160.

Tokarski, J. (1958). Pielgrzymka Eterii, Wielki Tydzień w Jerozolimie. *Sodalis Marianus* 3, 17-21.

Triffet, T., Green, H. S. (1988). Information transfer by electromagnetic waves in cortex layers. *Journal of Theoretical Biology* 131(2), 199-222.

Tyburowski, K. (2016). «Paenitentia» i «exomologesis» w «De paenitentia Tertuliana». *Resovia Sacra* 23, 371-383.

Van Wijk, R. (2001). Bio-photons and bio-communication. *Journal of Scientific Exploration* 15(2), 183-197.

Vandervert, L. R. (1995). Chaos theory and the evolution of consciousness and mind: A thermodynamic-holographic resolution to the mind-body problem. *New Ideas in Psychology* 13(2), 107-127.

Warzeszak, J. (2005). *Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia*. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Wilders, N. M. (1985). *Obraz świata a teologia* (tłum. z j. niem. J. Doktor). Warszawa: IW Pax.

Wilk, S. (2006). Osoba kardynała Augusta Hlonda. W: G. Polok (red). *Ks. kardynał August Hlond – społeczny wymiar nauczania* (9-26). Katowice: Księgarnia św. Jacka i Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Wiśniewski, P. (2004). Dzieje wielkoczwartkowego obrzędu mandatum. *Liturgia Sacra* 10, nr 1, 75-93.

Wiśniewski, P. (2007). Kantor – animator śpiewu w zgromadzeniu liturgicznym.

Anamnesis 48, 87-93.

Wiśniewski, P. (2011). Piosenka religijna. W: E. Gigilewicz (red.), *Encyklopedia Katolicka*, t. 15, kol. 622. Lublin: TN KUL.

Wiśniewski, P. (2012). Książd Zbigniew Piasecki (1916-2011) – duszpasterz, pedagog i kompozytor. *Annales Lublinenses pro Musica Sacra* 3, nr 3, 149-156.

Wnuk, M. (1996). *Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia*. Lublin: RW KUL.

Wnuk, M. (1996). Życie ze światła: biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia. *Studia Philosophiae Christianae* 32(1), 101-123.

Wnuk, M. (1999). Elektromagnetyczna komunikacja wewnątrzkomórkowa jako przejaw natury życia. *Roczniki Filozoficzne* 47(3), 185-201.

Wnuk, M. (2008). Zagadnienie przyczynowości w badaniach biogenezy - W kierunku kwantowej logiki życia. *Roczniki Filozoficzne* 61(1), 329-353.

Wnuk, M. (2011). „Na początku było Światło...” Metafizyka światła jako filozofia biogenezy. *Studia Leopoliensia* 4, 75-84.

Wnuk, M. (2013). *Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia. W kierunku filozofii nanobiologii*. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wojtyła, K. (2005). *Znak, któremu sprzeciwić się będą*. Kraków: Biały Kruk.

Wójcik, D. (2004). *Nauka o muzyce*. Kraków: Musica Iagellonica.

Yastremsky, A. (2018). „Wolne związki” w świetle adhortacji apostoelskiej „Amoris laetitia”. Wynik uwarunkowań czy wyzwanie duszpasterskie. *Ateneum Kapłańskie* 171, z. 1, 123-132.

Ziemiański, S. (2006). Pieśni i piosenki religijne. W: K. Turek, B. Mika (red.), *Polska muzyka religijna: między epokami i kulturami* (115-129). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Zimniak, S. (2003). *Dusza wybrana. Salezjański rodowód Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski*. Warszawa-Rzym: Wydawnictwo Salezjańskie.

Zimniak, S. (2012). La posizione del primate August Hlond nei confronti dei totalitarismi: nazista e sovietico. W: L. Kuk, S. Zimniak (red.). *Il primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi con itti dell'epoca. La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda* (81-103). Roma: Archiwa, Biblioteke i Muzea Kościelne.

Zimniak, S. (2015). Prymas Polski Kardynał August Hlond na forum międzynarodowym. W: J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz (red.). *Kardynał August Hlond*

(1881-1948). *Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu*, t. V, (119-122). Dębno.

Znak, A. J. (1992). *Fundamentalne rzeczywistości liturgii*. Oleśnica: Signum.

Znak, A. J., Burghardt, T. (1991). *Wielkie święte Triduum Paschy*. W: A. J. Znak, *Rok liturgiczny* (65-90). Wrocław.

Zon, J., Wnuk, M. (2009). *Między Makrokosmosem a Mikrokosmosem: elektromagnetyczna składowa natury życia*. W: A. Magowska (red.), *Makrokosmos versus Mikrokosmos* (143-153). Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – Wydawnictwo Kontekst.

Życiński, J. (2002). *Bóg i ewolucja. Podstawowe pytania ewolucjonizmu chrześcijańskiego*. Lublin: TN KUL.